

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

VOL .3 N° 7 / AVRIL 2024

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Humaines

VOL .3 N° 7 / AVRIL 2024

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Sociologie, Anthropologie,
Philosophie, Géographie/ Sciences Humaines**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un

article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale
Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain
Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email:
revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

PRESENTIFICATION DE WUO ET DU SIGU A TRAVERS LES MASQUES CHEZ LES WINYE DU CENTRE-OUEST DU BURKINA FASO -----10

Adama TOME, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso*

ELABORATION DES MEMOIRES ET DES THESES : STYLES D'ENCADREMENT ET TYPES DE SUPERVISEURS ----- 38

Akimou TCHAGNAOU, *Université André Salifou / Niger*

L'AFRICAIN À LA CONQUÊTE DE SON ÊTRE À L'HEURE DE LA MONDIALISATION ----- 57

Albert ILBOUDO, *Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina Faso*

LA CONFRÉRIE DOZO DANS LE CHAMP SÉCURITAIRE IVOIRIEN, ENTRE PROBLÉMATIQUE ET OPPORTUNITÉS : CAS DE LA VILLE DE KORHOGO ----- 77

Amadou KONE & Commê Jonathan DJA, *Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan / Côte d'ivoire*

MUTATION SOCIETALE ET REDUCTION SCIENTIFIQUE DU DEVENIR DE L'HOMME -----103

AMON Angba Martin *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'ivoire*

LES DETERMINANTS DE LA REDYNAMISATION DES ACTIVITES MARITIMO-PORTUAIRES A SAN PEDRO ----- 125

Bella Salama, *Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan / Côte d'ivoire*

POPULATIONS RURALES ET MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA COMMUNE D'ALLADA ----- 161

GNIMADI Codjo Clément & Al, *Université d'Abomey-calavi, Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)/ Bénin*

ACCÈS AU STATUT DE MARIÉ CHEZ LES HANDICAPÉS MOTEURS À KÉKEM (CAMEROUN) : UNE APPROCHE PAR LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES ----- 183

KOUBISSONJ BOT Valérine & LIKOUSSOU zounka, *Université de Dschang, Université de Garoua / Cameroun*

STATUT SOCIAL ET REGLE DE LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL EN PAYS AKAN : LA FEMME ESCLAVE DANS LES ACTIVITES SOCIOECONOMIQUES AU BAOULE PRECOLONIAL ----- 207

KRA Yao Séverin & VIDO Agossou Arthur, *Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa & l'Université d'Abomey Calavi / Côte d'Ivoire & Bénin*

L'ANARCHISME THÉORIQUE COMME SOCLE DE LA PRATIQUE SPORTIVE AU GABON ----- 230

Olivier P. NGUEMA AKWE, *Université Omar Bongo / Gabon*

DE NOUVELLES VALEURS CONCEPTUELLES EN AFRIQUE ----- 247

Oumou Modibo Sangaré, *Institut Pédagogique Universitaire / Mali*

ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET PRISE EN CHARGE PSYCHO SANITAIRE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) ----- 262

Sidbéwendin David Olivier ILBOUDO & Al, *Université Thomas SANKARA & Université de Dédougou / Burkina Faso*

PRATIQUES ET USAGES DES RESEAUX SOCIAUX EN PERIODE DE CRISE AU NIGER ----- 284

Sillimana MAMAN, *Université André Salifou / Niger*

**LE TAM-TAM EN PAYS DAN : ENTRE FAITS CULTURELS
ET RELIGIEUX ----- 304**

Yapi Thierry N'DOUFOU & Yvonne Sandrine AGBLI, *Université
Félix Houphouët Boigny Abidjan / Côte d'Ivoire*

**LA PLACE DE LA FEMME DANS L'EDUCATION EN
AFRIQUE : D'HIER A AUJOURD'HUI. ----- 325**

Zakiath BONOU-GBO, *Université d'Abomey-Calavi / Benin*

**FACTEURS IMPACTANTS LE BIEN-ETRE DES
MANUTENTIONNAIRES DE LA SOBEMAP A COTONOU ----
-----341**

Béata Danielle Adjoua PANOU & Al, *Université d'Abomey Calavi, /
Bénin*

PRESENTIFICATION DE WUO ET DU SIGU A TRAVERS LES MASQUES CHEZ LES WINYE DU CENTRE-OUEST DU BURKINA FASO

Adama TOME

Maître de Conférences en Histoire de l'art

Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso

tomeadama@yahoo.fr

Résumé :

Au Burkina Faso, les Winye, sous-groupe gurunsi, sont reconnus comme une société à masque en fibres à tête de bois sculpté. Bien que diversifiés, les récits mythiques relatifs à ces masques reconnaissent un seul créateur qui serait à l'origine de toutes les créatures. Pour les Winye, à travers cet être, Wuo (Dieu), naissent progressivement l'univers et son contenu dont le masque. Le début du masque semble se jouer à partir de Wuo dont il est l'un des intermédiaires avec Gniriyè-sinèma ou la communauté des vivants. Il en découle que chacune des choses créées, en tant qu'émanation de cette force, en possède en faible puissance tous les caractères. L'importance de cette pratique est matérialisée par le Sigu, le culte des masques. La présente étude montre la naissance des différents mythes d'origine du masque, sa place dans la cosmogonie winye et ses diverses présentifications.

Mots clés : *Winye, Wuo, masques, Sigu, présentification.*

Summary :

In Burkina Faso, the Winye, a gurunsi subgroup, are recognized as a fiber mask company with a carved wood head. Although diverse, the mythical narratives relating to these masks recognize a single creator who would be at the origin of all creatures. For the Winye, through this being, Wuo (God), the universe and its contents are gradually born, including the mask. The beginning of the mask seems to be played from Wuo of which he is one of the intermediaries between him with Gniriyè-sinèma or the community of the living. It follows that each of the things created, as an emanation of this force, possesses in low power all the characters. The importance of this practice is materialized by the Sigu, the cult of masks. The present study shows the birth

of the different myths of origin of the mask, its place in the Winye pantheon and its various presentification.

Keywords : *Winye, Wuo, masks, Sigu, presentification.*

Introduction

Les Winye occupent le Centre-Ouest du Burkina Faso dans la province des Balé dont le chef-lieu est Boromo. Ils constituent le sous-groupe occidental des Gurunsi et peuplent l'Ouest du fleuve Mouhoun à cheval sur le 12° parallèle. Ils ont pour voisins les Nuna au Nord, les Marka au Nord-Ouest, les Bwaba à l'Ouest et au Sud, les Dagara au Sud-Ouest. Toute la partie Est dont la frontière naturelle est le fleuve Mouhoun est occupée par les Nuna (*Buhan luo*) (Cf. Illustration 1).

Au Burkina Faso, plusieurs populations dont les Moose, les Nuna, les Bobo, les Bwaba, les Marka, les San et les Winye pratiquent le culte des masques. Toutefois, chez les Winye, ce culte est essentiellement consacré aux masques en fibres à tête en bois sculpté. Le besoin de connaître l'origine de ce masque est ressenti aussi bien par des détenteurs que par les chercheurs. Pour les chercheurs si cela apparaît comme légitime, il n'est par contre pas évident de toujours obtenir des informations fiables quant à cette origine afin d'aboutir à des certitudes absolues. Bien souvent mythes, traditions et religions sont relatés pour légitimer le caractère mystique du masque. Bien que diversifiés, les récits mythiques relatifs aux masques en général et ceux en fibres végétales et en tête de bois sculpté reconnaissent un seul créateur qui serait à l'origine de toutes les créatures. Pour les Winye, à travers cet être, *Wuo* (Dieu), naissent progressivement l'univers et son contenu dont le masque. *Sigu* son culte, pratiqué par les Winye présente des physionomies variées au sein de la même société (TOME 2016, 2018). Ces masques, composés de fibres végétales sèches et d'une tête en bois taillé, sont un arrêté de formes, de signes, de symboles et de temps de vie, des trésors

artistiques ancestraux. Ce sont des condensés de mythes, de cultures, de pensées et de « signification infiniment plus profonde » (HOLAS 1952). Ces masques correspondent à la forme sous laquelle *Wuo* a révélé le *Sigu* chez les Winye (Tomé Bessa, 2/01/2022 à Boromo). Et les végétaux secs (fibres et bois) qui les composent sont un support important des masques et de leur spiritualité. Oumarou NAO (1989) a montré que leur plastique chez les Winye est considérée comme un ensemble cohérent de figures et une sorte de mise en image du mythe de création tel qu'on le raconte. Les caractéristiques morphologiques, écologiques, physiques, plastiques, et esthétiques renvoient donc à une certaine trinité divine : *Wuo* (Dieu), *Sim* (Terre) et *Gnōboo* (Génies).

Vu l'enracinement du culte des masques chez les Winye, pratique culturelle d'une grande importance, étudier l'objet auquel elle se rattache est à notre sens digne d'intérêt. La recherche sur les masques en fibres avec une tête de bois sculpté peut rajouter aux connaissances sur la société winye en relevant des aspects encore inconnus de la pensée religieuse des Winye par l'analyse de leur cosmogonie ayant une forte charge sociale. Notre problématique qui gravite donc autour du masque en fibres en tête de bois sculpté, comportant successivement ses aspects techniques, artistiques, historiques, sociologiques et religieux, a exigé de nous la convocation d'une série de documents écrits et iconographiques, des enquêtes de terrain. Ainsi, pour aborder les aspects religieux et sociologiques des masques en fibres en tête de bois sculpté, nous avons enquêté auprès de détenteurs de masques dans différents villages qui composent le *guédégué* (le pays winye) (Cf. Illustration 1). Nous avons de ce fait enquêté dans dix-huit villages dont le parcours n'a pas été aisé ; d'abord parce que les villages toujours possédant les masques-témoins les conservent jalousement à causes des vols récurrents et ensuite ceux qui acceptent témoigner sont réservés sur bien de points. Mais le peu de

témoignages que nous avons recueillis nous permet, en l'état actuel des recherches, de reconstituer quelque peu le contexte socioreligieux du masque en fibres en tête de bois de la société winye. Les résultats auxquels nous parvenons connaissent trois grandes articulations. Le masque étant un maillon essentiel de la société winye, nous semble-t-il d'abord indispensable de passer en revue les différentes idées que les Winye se font du masque ainsi que les mythes et traditions relatifs à ses origines. À ce premier niveau de l'analyse nous étudions le concept du masque et son origine selon un certain nombre de villages. Ensuite, nous nous interrogeons sur les éléments qui fondent la sculpture du masque chez les Winye à partir des données tirées de ces mythes tout en faisant une tentative d'explication du masque en montrant la puissance et l'efficacité du « symbolisme rituel » (HOLAS 1952), dimension qui nous conduit à affirmer avec KANT que l'Art, de façon général, autant que le masque, doit exhiber à la société, *a minima*, entre autres critères, ceux de « la faculté de juger réfléchissante » et les « productions du génie » (KANT 1790). Enfin, on s'interrogera sur la place et le rôle qu'occupe les mythes dans la matérialisation et le style du masque. Cette partie explore les usages du masque winye à travers un examen approfondi du rôle de certains personnages, des animaux, des végétaux et des minéraux dans la société. Elle insiste sur le fait que ceux-ci sont le lieu de déploiement de la psychologie des individus, de leurs habitudes et attitudes mais surtout révèlent les conceptions spirituelles de cette société.

Illustration 1 : Situation géographique du pays winye

I. Pourquoi des masques en fibres en tête de bois ?

Répondre à une telle interrogation revient d'abord à définir le concept de masques en fibres en tête de bois sculpté et à énumérer les mythes qui entourent la naissance du masque. Si ces mythes évoluent d'une société à une autre, chez les Winye ils sont relatifs à la chasse et à des dons de génies.

1. Définition du masque en fibres à tête de bois sculpté

Le masque, *Woõ* en winye, se rattache à une institution sociale *Sigu* qui, selon Pennfold WALLACE, « *a pu être liée à l'origine à des cultes d'initiation* » (WALLACE cité par

DUPERRAY 1984, 51). Il constitue un ensemble qui a un culte (*Sigu*), un langage (*siguinye*), une médecine (*Sigu luo*), une magie (*Sigu bari*), un pouvoir (*Sigu Pagan*) (TOME 2016, VIII). Chez les Winye les masques à tête en bois sculpté et au corps en fibres ne sont rien d'autre que la révélation du *sigu* une entité majeure winye, qui est l'esprit auquel les masques donnent forme et constituent son expression. Il vient de la brousse de par le masque et dans certains cas mythiques. Dans le système religieux de la société winye, *sigu* est le plus invoqué et son culte le plus élaboré. Il existe un langage initiatique (*sigunye*) moyen de communication aux mains des initiés. Emmanuel BAYILI (1983, 84-85) présente le *su* (*sigu*) comme une tentative de récupération des forces de la brousse par le biais du secret des masques qui représentent les esprits, les forces vitales qu'ils possèdent et dont dépend la vie des êtres humains. Selon Mathias K. KONKOBO (1982, 182) c'est l'autel des masques", "un objet d'adoration, de vénération, de vœux faits... ". Quant à Oumarou NAO (1984, 71) il dit du *Su* qu'il est un esprit qui habite un objet qui est une figure sculptée et qui en fait une force, une puissance recherchée par l'homme et demeure de ce fait la divinité représentée par le masque à qui on demande de féconder les femmes afin de perpétuer la société, de maintenir la santé du village, d'enrichir les individus qui en font la demande. Le *sigu* s'incarne dans les masques des figures sculptées et des foyers internes de la puissance, de la divinité (Dao Botié, 26/12/2021 à Nanou). Cette figure de bois sculptée devient sacrée en tant qu'habitat du *sigu* et remplit la fonction d'autel de sacrifice. C'est pour cette raison que Oumarou NAO (1989, 71) le considère comme la dimension sacrée du masque.

Spécifique et unique des croyances des Winye¹, le masque en fibres à tête en bois sculpté est fait d'un assemblage de fibres séchées sur l'ensemble du corps et d'une tête en bois sculpté

¹ D'autres populations notamment les Bobo, les Bwaba, les Marka, les Moose et d'autres sous-groupes gurunsi (les Nuna) connaissent cette famille de masque. Toutefois, en plus de ces masques chez les Bobo, les Bwaba, les Marka, il existe des masques à feuilles (Fournier 2020), (Voltz 1976).

portée en calotte ou en loupe. De ce fait, par rapport aux masques en feuilles qui ont une vie éphémère (une journée tout au plus), les masques en fibres peuvent durer plusieurs années. C'est pourquoi, ils sont confectionnés durant plusieurs semaines voire plusieurs mois à travers des étapes de sacralisation.

Les rituels de mise en fonction et de retrait du masque suivent, selon la nomenclature du masque, des étapes bien précises. Si la sacralisation du masque est le cérémonial relatif à l'intégration du nouveau masque au sein de la famille des masques sacrés, la désacralisation, quant à elle, représente le rituel de retrait mettant officiellement fin au caractère sacré et aux activités d'un ancien masque atteint par la limite d'âge ou handicapé par un accident de parcours, ou bien mis hors circuit par le vol.

Pour acquérir son pouvoir, le masque doit être consacré par le sculpteur, le maître des masques et le maître de terre : la sacralisation. Elle commence dès la commande du masque chez le sculpteur. Mais l'ultime étape de cette cérémonie, pour les masques hautement sacrés, débute dès le séjour dans le cours d'eau sacré. En effet, c'est le grand baptême de l'eau qui permet au masque d'être chargé soit en bien soit en mal.

Une fois sorti de l'eau, le masque subit d'autres baptêmes (ceux du feu et de l'air). Ces baptêmes consistent à l'imposition de la cendre et à l'imbibition d'eau, *dgme*, une sorte de mise en fonction du masque, un enregistrement dans le *sigu*. Le plus ultime est celui de la terre, *sin dgme*. On parle alors de sacralisation rituelle. Ces étapes constituent les rites de mise en action magico-religieux. Cette alliance consiste en deux phases : l'imposition de la terre et l'attribution d'un nom. Ce nom est considéré comme la carte d'identité du masque et on s'y réfère pour la sortie, les rites et les louanges. Il diffère des autres masques jumeaux par ce nom. (TOME 2016, 84-85) Quel que soit la nature du masque, chez les Winye, il est rattaché à un mythe d'origine.

2. Les mythes d'origine du masque en fibres à tête de bois

En pays winye on distingue deux types de masques (*gnō* (tête)) selon son origine : les masques issus de *fom* (transe) et ceux issus de *gnō-lem* (prise du masque). La première catégorie, selon les mythes d'origine, est découverte ou capturée par des femmes mariées ou par des chasseurs. Ainsi, selon le premier mythe, le masque est apparu à deux chasseurs. Ces derniers décident de le capturer. Après d'intenses et âpres luttes, le masque, en prenant la fuite par un cours d'eau, abandonne aux deux chasseurs sa tête (une tête de buffle), son costume en fibres et de nombreux talismans. Le butin des deux chasseurs fut transporté au village, donnant lieu à des réjouissances populaires : c'est la naissance du *Sigu-Jomô*, le masque buffle, un culte masculin. Voici comment est né le premier réseau de masques des villages de Virou et de Boromo (Cf. Illustration 1) (TOME 2016, 72).

Le deuxième mythe est toujours relatif à l'histoire d'un chasseur qui rentre rarement bredouille de la chasse. Voici qu'un jour, effrayé par un être étrange, il s'enfuit et rentre bredouille. Il en est de même les suivants jours. Cela offusque sa femme qui cherche vainement les raisons de cette absence soudaine de gibiers pour le repas. Elle décide de suivre discrètement son mari lors d'une partie de chasse. C'est alors qu'elle découvre l'être étrange qui fait fuir son mari. L'espèce sauvage est mise en chasse jusqu'à sa capture par la femme. Une fois la capture faite, la femme retourne au village avec les accessoires du masque sur l'ordre du mari. Une grande fête est alors organisée à Ballao (Cf. Illustration 1). Les habitants de Kalembouly (Cf. Illustration 1), village natal de la femme, organisent aussi une fête pour célébrer leur héroïne. C'est ainsi que les deux villages ont jusqu'à ce jour une alliance de culte du *Sigu*, *Sigu-Dayeru* ou *Sigu* féminin (TOME 2016, 72).

Un culte fut voué aux masques des chasseurs et ce donna naissance à l'institution des réseaux de masques. Chez les Winye, en prenant en compte l'origine des masques surtout les masques-mères, leurs fonctions, on distingue cinq grands réseaux de masques vivants chacun en vase close. Ces masques, selon Jean-Pierre JACOB (1988, 164) sont, de fait, installés dans des villages ou des lignages qui n'en sont pas les véritables dépositaires ou qui n'ont pas le monopole de leur appropriation. Ainsi, selon lui, dans le village de Oullo (Cf. Illustration 1), c'est une femme mariée qui a donné le masque-mère qu'elle a découvert en brousse au lignage de son mari. De même le masque-mère de Boromo, découvert en brousse par deux chasseurs de Virou et de Boromo, a été de commun accord installé dans le lignage Sougué de Boromo. Ces masques sont considérés comme des aïeules arrivés de l'extérieur et venant fonder la puissance d'un village et d'un lignage particulier.

Cette catégorie de masque, c'est-à-dire le masque-mère (*nan*), constitue le masque majeur d'un culte que les Winye appellent *sigu* ou *sigu-jomo*. Il fait partie intégrante du patrimoine du groupe de descendance de l'individu qui en est le premier possesseur et devient un masque de famille.

La deuxième catégorie de masques, sont ceux issus de *gnõ-lem* (prise du masque) que Oumarou NAO (1984, 88) a appelé la voie du rêve. En effet, par un rêve, un songe, les esprits notamment les ancêtres et les génies peuvent entrer en contact avec une personne de la communauté des vivants. En ce moment les services du devin sont sollicités pour interpréter le sens du rêve ou du songe. « *Rêver d'un masque, selon Oumarou NAO (1989, 88), est particulièrement important, quelle que soit l'origine sociale de l'élu. C'est le signe que le devin (par l'intermédiaire du masque) souhaite vivre au sein de la famille à qui il s'est présenté* ». L'élection de l'individu se fait dans un contexte troublant, ce que Jean-Pierre Jacob (1988, 164) appelle un *vogé* qui peut être provoqué de deux manières :

- soit par un masque de lignage, lié à un ancêtre de faible profondeur généalogique, déjà porteur du masque, devenu patrimoine de son groupe de descendance. L'acquisition de ce type de masque (masque de famille par un individu donné indique donc une réitération d'un [vogé] ancestral, qui atteint périodiquement le pôle vital de certains des descendants et les obligent pour le neutraliser, à renouveler le geste de l'ancêtre. On parle alors de *gno-lem*,
- soit par un masque-mère [*nan*], ... Le [vogé] produit par le masque-mère est résolu en dotant l'individu frappé-on parle de [*fom*], "transe"- d'un masque personnel. Ce masque personnel peut d'ailleurs faire partie intégrante, ultérieurement, du patrimoine du groupe de descendance de l'individu qui en est le premier possesseur et devenir ainsi un masque de famille.

Ainsi, quel que soit la manière, on peut associer la naissance de l'art du masque, selon Lewis-Williams, à celle de « la conscience » conçue comme « un continuum, de la conscience rationnelle à la conscience altérée » qui passe par la rêverie, le rêve, les fantasmes et toute l'imagerie hallucinatoire artificielle ou naturelle. Cela signifie que l'on pratiquait l'introspection ou l'homme s'intéressait à ses états d'âme et ses états psychiques au point même de provoquer des hallucinations qu'il fallait prendre le soin de noter en les figurant dans le bois (Lewis-Williams 2003). Ainsi les débuts de l'art du masque seraient liés aux altérations de la conscience et à la divination qui correspond à un « besoin universel » – celui de « donner un sens aux états altérés de la conscience » – et « qui est à l'origine de toutes les formes religieuses ultérieures » (Lewis-Williams 2003).

Les visions divinatoires inspirant l'art du masque constituent ainsi un mélange de motifs hallucinés et d'éléments culturels locaux, des mythes d'origine racontés durant les séances d'initiation. Ce qui revient à dire que l'apparition de l'art du masque, sa conception intellectuelle et spirituelle sont liées aux

croyances. Son émergence s'inscrit dans une période relativement longue, correspondant à l'installation d'autres populations qui l'adoptent par le jeu des alliances et des réseaux de masques.

On arrive à la conclusion selon laquelle c'est le devin qui apporte l'éclairage par l'interrogation des esprits. Cette interrogation aboutit dans la plupart des cas à la création d'un masque que les esprits identifient en donnant les éléments de culte qui l'accompagnent (NAO 1989, 89). Outre ces deux manières d'acquérir le masque chez les Winye, il y a la voie du partage du masque le plus souvent avec les neveux. Les Winye y recourent individuellement ou collectivement pour partager les avantages matériels et spirituels d'un culte, de manière légale vis-à-vis des coutumes (Ganou Limalou, 18/12/2021 à Ouri). Ceci crée en pays winye un vaste réseau d'alliances et de masques interdits de cohabiter. Ce sont :

- *Sigu-Kalé*² en relation avec le buffle mâle détenu par les familles Mien de Virou et de Siby, Sougué de Boromo, Yao de Ouroubonon (Cf. Illustration 1) ;
- *Sigu-Dayèui*³ d'origine féminine, de nos jours il est la propriété des familles Ivo de Ballao, Lougué de Kalembouly, et Gnissè de Bitiako (Cf. Illustration 1) ;
- *Sigu -Kavuhibié*⁴ : féminin aussi, ce sont les Yéwana de Souho et de Virou qui en sont les propriétaires (Cf. Illustration 1) ;
- *Sigu-Paà*⁵ (montagne) revient aux Ganou de Oury et de Oullo (Cf. Illustration 1) ;
- *Sigu-Haon*⁶ détenu par les Zango de Boromo, les Temé de Boromo et les Sougué de Bitiako.

² *Sigu-Kalé* est le culte du masque-ancêtre qui a des relations avec le buffle mâle, *Haon gnim*. Autant il peut être un masque-buffle, autant il peut être un masque-ancêtre.

³ *Sigu-Dayèru* (être capable de sa charge, de son destin en langue local), culte de masque féminin parce qu'il a été obtenu par une femme à la suite d'une lutte avec le génie.

⁴ *Sigu -Kavuhibié*, culte de masque féminin

⁵ *Sigu-Paà*, Culte du masque relatif à la montagne

⁶ *Sigu-Haon*, Culte du masque buffle

Ces réseaux appartenaient au départ à des familles bien précises. Mais avec les jeux d'alliance matrimoniales, certaines familles ont hérité de ces réseaux (Mien Sèlè, 02/01/2022 à Virou). Ainsi, les premiers réseaux révélés en pays winye sont *Sigu-jomô* et *Sigu-Haon* appartenant respectivement au lignage Mien de Virou et au lignage Sougué de Boromo (Tchègnimin) (Yao 2005, 74).

Les masques de ces différents réseaux, déposés dans la maison des masques, matérialisent l'ancêtre qui ne saurait ainsi tomber dans l'oubli par le jeu du *vogué*. Les masques ainsi conçus constituent les habitats de l'esprit des ancêtres (Cf. Illustration 2). A cet effet, considérés comme autel, ils demeurent le trait d'union entre les vivants, les ancêtres et les génies. Aussi animent-ils la cosmogonie winye.

Illustration 2 : les masques de culte considérés comme masques-mères

A, A', A'' : masque-autel vu selon plusieurs profils

B : masque-ancêtre utilisé comme autel

C : Masque-mère buffle utilisé comme autel

D : masque-autel hyène utilisé comme autel

Source : A, A', A'' : enquête du 15 février 2014 à Oullo (Photo A. TOME)

B, C, D : TOME A., 2016, *Les masques winye et nuna de la rive droite du fleuve Mouhoun (Burkina Faso) de 1840 à 2000 : vandalisme, destruction, pillage et trafic illicite*, Thèse de doctorat unique, Université Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou.

II. Cosmogonie winye et niveaux de culte

Chez les Winye les masques font partie d'un ensemble d'institutions sociales transmises aux hommes par la divinité. Tous ces aspects et ces éléments de la vie religieuse sont liés à des normes culturelles strictes et la cosmogonie winye en est une illustration parfaite.

1. La cosmogonie winye

Parler de cosmogonie winye revient à énumérer les principales croyances relatives aux divers cultes en vigueur dans la société. Ces cultes sont nombreux et il en existe une multitude auxquels les Winye louent une forte dévotion au cours des différentes cérémonies.

Les éléments de base de la croyance winye s'inscrivent dans la logique selon laquelle tous les principaux phénomènes de la nature sont des dieux spéciaux : les astres, les eaux, le tonnerre, l'arc-en-ciel, la terre. Aussi, toutes les grandes activités fondamentales de l'économie sociale ont leur dieu : dieu de l'agriculture, de la forge, de la pêche, de la poterie. Il en est de même que les éléments marquants de la vie (la naissance, la maladie, la mort, etc.).

Wuo est le nom que les Winye attribuent à la divinité céleste, considérée comme étant la divinité suprême, créatrice de toutes les divinités. *Wuo* est créateur de toutes les choses : il est responsable de la pluie, de la vie mais aussi de la mort. Il est aussi détenteur de toutes les énergies qui imprègnent l'univers et la vie sociale. C'est pourquoi dans la vie courante les Winye l'implorent en utilisant une foule d'expressions relatives à cette entité omniprésente et omnisciente : *wuo-gno* (le soleil), *wuo-miiri* (les étoiles), *wuo-bitari* (les enfants de Dieu), *wuo-don* 'lieu de culte réservé à Dieu), etc., (Tien Djamboé, 12/12/2021 à Habé). Mais tout puissant et tellement éloigné des préoccupations terrestres, les Winye se servent d'intermédiaires tels que les masques, les ancêtres. Sont donc près de lui, les intermédiaires (les ancêtres, les masques, les génies, etc.) (Cf. Illustration 3). D'une manière générale en pays winye, *Wuo* ne connaît pas de représentation matérielle, cependant, dans un seul village, Oullo (Cf. Illustration 1), où il existe un lieu de culte à son nom : *Wuo-don*. Aussi, quelques-unes de ses manifestations

ou certaines puissances considérées comme émanant directement de lui, telle la foudre, peuvent être matérialisées et faire l'objet d'un culte particulier (Bénin Kodjo, 11/12/2021 à Oullo).

Siem (la terre) est considéré par les Winye comme une divinité qui apparaît comme la femme de *Wuo* c'est-à-dire une divinité féminine qui est fécondée par la pluie. Les bonnes récoltes sont fonction de l'harmonie entre les deux entités à condition que la terre ne soit pas souillée par les *Gniriyiè-sinèma* qui y habitent par leurs actes comme le vol, les relations sexuelles à même le sol en brousse, les crimes de sang, l'inceste, etc. *Siem* est tellement important et sacré chez les Winye qu'il lui est dédié un culte dont le premier responsable est le *Inu* (maître de terre). Outre les humains, les végétaux et les minéraux qui peuplent la terre, on y rencontre, à l'image des humains, *gnoomon-ma* (les génies) qui habitent la brousse avec leurs familles. Par essence invisibles, sauf par quelques rares initiés, les génies sont des êtres plus ou moins bons possédant des animaux sauvages, une grande connaissance des plantes médicinales, des arts divinatoires, sculpturaux, musicaux, etc. Ce sont ces génies qui ont transmis aux hommes les pratiques "mascaires" avec un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. En contrepartie les hommes doivent à leur endroit faire des sacrifices sanglants constituant l'essentiel de leur nourriture (BIDIMA 1996, 95). Ces génies peuvent également se métamorphoser en masque et habiter des endroits considérés comme sacrés, voire dangereux et interdits notamment les cours d'eau, les collines, les grottes, les bois sacrés, etc. Tous ces endroits constituent des lieux de culte prolongeant le culte de la terre.

Chaque village, pour ne pas dire chaque clan possède son autel de la terre dont le maître de cérémonie est *Inu* ou maître de terre. Cet autel, *siim boom*, constitue une unité spirituelle et son aire d'influence se limite à la superficie du village ou du clan. Il est généralement matérialisé par une forme conique sur laquelle

sont effectués les différents sacrifices sanglants. A proximité de ce lieu voire même au-dessus est dressé un hangar, *Inè-poor*. Le tout constitue l'autel où on effectue des sacrifices de volailles, de ruminants et des offrandes pour acquérir chance, santé, prospérité dans les domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la chasse, la fécondité, etc. (Bénin Djimissoro, 18/12/2021 à Oullo).

Comme on peut le constater les différents cultes révèlent l'existence de nombreuses divinités auxquelles les Winye accordent une dévotion. Cette diversité renvoie à une foi intense des populations. Les masques en fibres à tête de bois sculpté interviennent directement ou indirectement dans ces différents rituels comme supports de puissances magiques. En tant que tels, ils constituent un facteur essentiel de cohésion du groupe puisqu'elles rendent, également, possible l'équilibre des institutions. C'est par lui, en effet, que le Winye se met en relation avec les génies de la brousse. En quoi consiste dans les détails, l'institution du masque en tant qu'entité spirituelle ? Sur quelles bases reposent leurs prérogatives ? Et, comment les masques interviennent-ils dans les activités au sein de la société winye ?

2. Les différents niveaux de culte

Pour comprendre les croyances des Winye, il faut déterminer quatre niveaux très importants :

Niveau 1 : *Wuo* (Dieu) chez les Winye est considéré comme le maître de l'univers. Pour l'atteindre, les Winye passent par plusieurs intermédiaires notamment le culte des ancêtres, de la terre, des génies, des masques (Cf. Illustration 3). Toutes les invocations, se réfèrent à Lui. Même s'il n'existe pas un lieu qui lui est réservé dans la plupart des villages, à Oullo un espace touffu, *Wuo-don*, reçoit les différentes offrandes. Cette

cérémonie se déroule généralement après les récoltes. Notons également que *Wuo* désigne la voûte céleste dont la tête est *Wuognon* et les étoiles, *Wuo miiri*, constituent les grains de petit mil.

Niveau 2 : *Sembom* (la Terre ou son autel) et les entités rattachées : *Sembom* est le lieu où se réparent les fautes commises sur la terre. C'est par elle, selon Siaka V. DAMOUE (1983, 53), que Dieu manifeste sa colère sur les hommes. La Terre est la gardienne la plus violente de la morale et de la conduite des hommes. Elle est impardonnable lorsque les coutumes sont violées. Celui qui jure par elle sans tenir parole se condamne à mort. Tout arbitrage de la terre aboutit à un verdict macabre. Elle est crainte de tous. Seul le responsable désigné par la coutume (*Inu*) peut l'apaiser par des réparations (TOME 2016, 64). Dans chaque village un lieu matérialisé par une pierre lui est réservé.

Niveau 3 : *Sebebigye*, l'autel des ancêtres, est matérialisé par un ou plusieurs cônes en terre de hauteur variable et édifié à la mémoire de tous les ancêtres. Selon Siaka V. DAMOUE, (1983, 54) « *Toutes les personnes ayant le même nom de famille sont en général concernées par cet édifice qui porte le nom de "Sébée-Bougnihi" ou "porte des morts"* ». C'est là que s'effectuent tous les sacrifices relatifs aux ancêtres du lignage dirigé par le patriarche. Pendant ces sacrifices l'invocation des noms des défunts se fait du plus récent au plus ancien. Le *Sigu* constitue un intermédiaire de premier choix, selon Tepanga Yao (02/01/2022 à Ouroubonon), entre d'une part les *Gniriyè-sinèma* (la communauté des vivants), les *Noho-sebema* et les *Gnoomon-ma*, et d'autre part avec les entités supérieures que sont *Wuo* et *Sembom*.

Niveau 4 : *Gniriyè-sinèma* ou la communauté humaine vivante et ses *seeba* (entités protectrices). Pour atteindre Dieu, les *Winye*

qui constituent la communauté humaine, s'adressent d'abord aux puissances protectrices inférieures, notamment les ancêtres avec tout ce qu'ils possèdent comme entités protectrices individuelles (*seeba*). Ensuite, sont invoqués la terre et un certain nombre d'entités rattachées (brousse, colline, grotte, marigot, etc.). La dernière entité vers laquelle se tournent toutes les invocations est *Wuo* (Dieu) (Cf. Illustration 3). Toutes les entités inférieures sont des intermédiaires pour l'atteindre. Parmi ceux-ci on note un certain nombre d'objets sculptés parmi lesquels le masque joue un rôle primordial.

Illustration 3 : Présentation des entités religieuses winye et leur ordre d'invocation

(1), (2) ... : ordre d’invocation des différentes entités religieuses winye selon leur importance

Source : réalisé à partir des enquêtes de terrain

III. Masques et introduction aux représentations du monde winye

Cette partie vise à dégager les correspondances qui existent entre les masques et les données fondamentales de la société winye. Comment s’effectue cette adéquation entre la société et son art ‘‘mascaire’’ ? L’objectif à travers cette partie est d’essayer de comprendre une société à travers son art notamment la présentification des ancêtres et des puissances animalières, végétales et minérales.

1. Le masque comme porte-parole des ancêtres

La notion d’ancêtre est généralement utilisée pour désigner les récents décédés *noho-ma* (grand pères) appartenant à la génération du père du chef de cour (les ancêtres proches) et ancêtres éloignés, *noho-sebema* (grand pères décédés). Si les premiers ont une influence directe sur les individus, quant aux seconds, ce sont les aînés du patrilignage qui leur accèdent directement par des sacrifices qu’ils doivent effectuer régulièrement (JACOB 1988, 124).

Le culte du monde invisible est généralement adressé aux êtres invisibles (qui peuvent toutefois se montrer aux devins et à toute personne à qui ils veulent offrir un bienfait (JACOB 1988, 127)). Ces êtres, les génies, sont sensés habiter toute espace qui entoure les hommes. Chez les Winye deux termes sont utilisés pour désigner les génies : *jimbiri* (sing. *Jimbie*), *gnobo-ma* (sing. *Gnobo*). Toutefois, selon Jean-Pierre JACOB (1988, 128) le mot *jimbie* est d’origine étrangère notamment arabe (*djinna*) et

signifierait fils de génie (*jin* : génie, *bie* : fils). Si l'on s'en tient à cette version, nous pensons que l'expression *gnobo-ma* ou *Gnobo* sied le mieux aux génies en pays winye et qui semble s'associer à l'histoire de la communauté et à sa vie même. Selon l'expression de Jean-Pierre JACOB (1988, 129) les *gnobo-ma* sont associés aux ancêtres de grande profondeur généalogique et de ce fait sont à l'origine de la communauté et des individus qui la composent. C'est pourquoi il est indispensable de leur faire des sacrifices. Ils sont donc invoqués dans les sacrifices et associés de ce fait à la communauté villageoise (*Gniriyè-sinèma*) (Cf. illustration 3) et concernent son pouvoir, son autochtonie, sa fondation, sa défense (JACOB 1988, 129). Ce qui amène Michel IZARD (1985) à affirmer que les diverses catégories de génies et les ancêtres sont autant de manières pour les Winye de penser à la fois leurs rapports entre eux, à leur histoire et aux puissances de leur entourage, conçues comme origines de toute richesse. On peut comprendre que c'est pour cette raison que les Winye pensent que les ancêtres éloignés (*noho-sebema*) et les génies (*gnobo-ma*) avec lesquels les ancêtres ont conclu les premiers pactes, entretiennent des relations toujours renouvelées par le biais des sacrifices. Les deux entités seraient des parents dans le mythe et les masques sont en quelque sorte une courroie de transmission entre la communauté des vivants ou *Gniriyè-sinèma*, celle des invisibles, composée des *noho-sebema*, des *gnobo-ma* et d'une troisième catégorie les *noho-ma* (les ancêtres proches) qui sont si étroitement associés aux ancêtres éloignés (Ivo Bènessè, 18/12/2021 à Oury).

Le rôle du masque dans tout ce processus est de jouer un rôle d'intermédiation privilégié entre le monde des invisibles (les ancêtres, les génies, etc.). Selon Botié Dao le masque est le médiateur entre la communauté vivante et les éléments de la nature (la colline, le bosquet, la mare, l'animal, etc.) (Dao Botié

26/12/2021 à Nanou). Selon la conception religieuse winye, chacun d'eux est l'expression d'une puissance divine qui peut également se manifester à travers les animaux, les végétaux et les minéraux.

2. Le masque comme représentation des puissances animalières, végétales et minérales

Chez les Winye, *Wuo* (Dieu) et *Siem* (Terre) sont les principaux constituants de l'univers et président à la création du monde. Ils constituent avec les esprits des ancêtres et ceux des génies le monde invisible. Ce monde est souvent loin et inaccessible au monde visible composé d'animaux, de végétaux et de minéraux que les humains tentent de dompter à travers des cultes. Ces cultes sont la brousse, la grotte, la colline qui abritent des génies pourvoyeurs des hommes en masques. Ainsi, les Winye dans leur majorité sont détenteurs d'un culte de masques notamment le masque-mère (*āu*, masque buffle, en rapport avec le masque *kalé*, le masque ancêtre ou tout autre masque jugé important (Cf. Illustration 2).

Que ce soit les entités supérieures (Dieu, Terre) les cultes du monde visible (brousse, grotte, colline, etc.) (Cf. Illustration 3), tous puissants et plus ou moins éloignés des hommes, les Winye préfèrent s'adresser à eux par des masques qui jouent le rôle d'intercesseur. Ainsi, les masques sont-ils chargés de veiller sur les membres de sa communauté. A titre d'exemple le *sigu* est le nom attribué aux puissances "mascaires" à qui les entités supérieures confient leurs enfants (les humains) afin que celles-ci les protègent. Ainsi, *sigu*, traduit la présence d'un esprit ancestral qui enveloppe les humains de leur protection et leur restent rattachés durant toute leur vie pour veiller à leur santé. Dès que des troubles (*Vogué*) surviennent sur un membre de la famille, un devin est vite consulté afin de détecter la cause du

trouble et indiquer les sacrifices éventuels à effectuer sur l'autel du *sigu*, rattaché à la lignée familiale.

Le *sigu* peut être symbolisé par la tête d'un masque buffle en bois sculpté (Cf. Illustration 2 C). Mais, l'on utilisera pour la confection des essences végétales de la forêt environnante. Mais n'importe quel bois n'est pas travaillé. Un ensemble de prescriptions règle le choix de l'essence qui sera taillée. Ainsi, le sculpteur sélectionne les différents types de bois en prenant en compte plusieurs considérations : *Sigu-Kalé* (buffle mâle), *Sigu-Dayèui*, (féminine), *Sigu -Kavuhibié* (féminin), *Sigu-Paà* (montagne), *Sigu-Haon* (buffle) (Tomé Bessa, 2/01/2022 à Boromo), (Sougué Dabza, 29/12/2021 à Oullo).

Ces arbres sont par ordre d'importance : le *duospiros mespilisformis* (*kien*), *l'afzelia africana* (*hôm*), *Khaya senegalensis* (*piné*), *Isobertia doka* (*m binmin*), *Parkia biglobosa* (*som*), *Bombax costatum* (Kapokier sauvage) (*fowù*), *nîmier sauvage* (*tchulo*) (Tomé 2016, p. 72) Tous ces arbres cités ont des vertus magico-religieuses d'où leur utilisation dans la fabrication des masques. Cet avis est partagé par Jean LAUDE (1990, 113) : « *Lorsque la sculpture est réglementairement taillée dans une essence déterminée, c'est parce qu'elle participe, au même titre que l'arbre dans lequel elle fut sculptée, de la force vitale d'un génie, d'un ancêtre immortel dont dépend tout une famille d'êtres et de choses* ».

S'agissant de la présentification du monde animal, outre le socle rituel matérialisé par certains animaux, la sculpture de l'animal avait la fonction de relier l'homme au(x) dieu(x), ou alors, celle d'être le miroir de l'espèce représentée (Tomé 2015, 17-31). Les masques représentent souvent des animaux, d'ailleurs importants dans la cosmogonie de la communauté qui possède le masque. Les masques peuvent être abstraits ou figuratifs. Ils peuvent être idéalisés ou des êtres satiriques. Des styles sont plus particuliers que d'autres et on remarque une certaine insistance

sur des traits du visage. Selon André MALRAUX (BASSENE 2013, 117)

Le masque africain n'est pas la fixation d'une expression humaine, c'est une apparition... Le sculpteur n'y géométrise pas un fantôme qu'il ignore, il suscite celui-ci par sa géométrie, son masque agit moins dans la mesure où il ressemble à l'homme que dans celle où il ne lui ressemble pas ; les masques animaux ne sont pas des animaux : le masque antilope n'est pas une antilope mais l'esprit-antilope, et c'est son style qui le fait esprit. Cette définition montre assez bien ce que représente le masque d'un point de vue rituel. Ce rituel s'exprime à travers l'imposition du colorant rouge à partir d'un minéral, l'hématite. En effet, selon Oumarou NAO (1989, 295-296)

La décoration d'un masque est un travail délicat et minutieux. Les signes ne sont pas posés dans le désordre. Ils obéissent à des règles précises. Tout manquement à cette discipline peut être dangereux pour l'artiste. Ce travail, qui ressemble plus à une décoration, consigne dans l'œuvre un message ésotérique. De ce point de vue, s'il intervient dans les derniers instants de l'achèvement de l'œuvre, il lui donne sa signification essentielle. En effet, les minéraux de par leur nature participent aussi au rituel. Le plus important du rituel est l'imposition de la terre, *seim dgme* en winye. On parle alors de sacralisation rituelle. Ces étapes constituent les rites de mise en action magico-religieuses. Cette alliance consiste en deux phases : l'imposition de la terre sans laquelle le nouveau masque ne peut danser.

Conclusion

Au terme de notre étude, nous avons essayé d'examiner les rapports entre les différentes entités religieuses et le masque en fibres à tête à bois sculpté chez les Winye. A travers les différents éléments de la structure, nous nous sommes efforcé de démontrer, d'une part les rapports entre les Winye et le monde

invisible, et d'autre part entre les Winye et le monde visible. Ce qui nous amène à dire que les masques, *Woõ*, sont sculptés pour servir le culte (*Sigu*). Ces masques sont obtenus, non seulement, suite à des troubles (*vogué*) mais aussi suite à des prescriptions du devin. Dans ce contexte, les masques sont utilisés comme supports d'esprits qui ont une fonction religieuse d'autant puisqu'ils sont intégrés dans divers cultes participant à des croyances ancestrales.

De ce fait les masques apparaissent comme des objets sacrés permettant aux Winye de se rallier aux divinités, de se protéger contre les troubles de la vie et de trouver un point d'appui nécessaire à leur équilibre psychique. Ils sont par conséquent, des habitacles ou des médiateurs pourvus de force et d'énergie vitale. Ils peuvent être également dénués de leur force et de leur énergie faute de sacrifices.

L'un des objectifs de ce travail est de confirmer l'existence exclusive du masque en fibres à tête en bois sculpté et son rapport avec les croyances religieuses en pays winye et non sa description fine ou détaillée de ses formes. Au contact du terrain, nous constatons que l'esquisse d'une histoire de l'art de ce bien culturel n'est pas aisée du fait de la disparition des anciennes formes pour laquelle concourent plusieurs facteurs dont deux majeurs : les problèmes de conservation et de trafic illicite des masques. En effet, sculptés à partir du bois, les masques ont une durée de vie limitée surtout s'ils sont mal conservés ou exposés aux attaques d'intempéries et de rongeurs. Nous avons constaté que la plupart de ces sculptures sont mal conservés et sont de ce fait rongées par des insectes. D'autres aussi, à cause des nouvelles pratiques religieuses, sont abandonnées dans de vieilles maisons qui finissent par s'écrouler et disparaissent à jamais. À cela s'ajoute le trafic illicite des anciennes sculptures chargées de sens ; les plus anciens sont échangées contre des formes nouvelles par des sculpteurs qui les revendent aux trafiquants ou sont directement achetées par eux. Cette pratique

qui conduit à la disparition des masques et de bien d'autres biens culturels chez les Winye appelle urgemment à des mesures administratives afin de rattraper ce qui peut toujours l'être.

Tableau des sources orales : liste des informateurs

Nom	Prénom (s)	Age	Statut	Date et lieu de l'enquête
Bénin	Djimissoro	59 ans	Propriétaire de masques	18 décembre 2021 à Oullo
Bénin	Kodjo	48 ans	Notable	11 décembre 2021 à Oullo
Dao	Botié	55 ans	Gardien des masques	26 décembre 2021 à Nanou
Ganou	Limalou	47 ans	Propriétaire de masques	18 décembre 2021 à Ouri
Ivo	Bènissè	64 ans	Notable	18 décembre 2021 à Ouri
Mien	Sèlè	39	Propriétaire de masques	2 janvier 2022 à Virou
Sougué	Danza	48 ans	Sculpteur	29 décembre 2021 à Oullo
Sougué	Hôtoon	63 ans	Notable	2 janvier 2022 à Boromo
Tien	Djamboé	51 ans	Ancien notable	12 décembre à Habé
Tomé	Bessa	53 ans	Propriétaire de masque	2 janvier 2022 à Boromo
Yao	Tepanga	55 ans	Propriétaire de masque	2 janvier 2022 à Ouroubonon

Bibliographie

BASSENE R. (2013). *L'art contemporain africain : enjeux et perspectives face à l'émergence du marché de l'art globalisé*, Thèse en Sciences de l'information et de la communication. Université Nice Sophia Antipolis.

BAYILI E. (1983). *Les populations Nord-Nuna (Haute-Volta), des origines à 1920*, Thèse de troisième cycle, Université de Paris IV, 421 p. + 40.

BIDIMA Y. (1996). *Objets sacrés, objets d'art africain. De l'ombre des sanctuaires, à la lumière des musées : la statuaire lobi du Burkina Faso*, Thèse de doctorat en Ethnologie, Université de Bordeaux II, 363 p.

DAMOUE S.V. (1983). *Les Winiens = Winien-ma. Etude de l'origine et l'organisation traditionnelle d'une société voltaïque*, mémoire de maîtrise, université de Ouagadougou, 193 p.

DUPERRAY A.-M. (1984). *Les Gourounsi de Haute-Volta : conquête et colonisation 1896-1933*, Stuttgart : Steiner-Verlag-Wiesbaden, 331 p.

FOURNIER A. (2020). « Les masques de feuilles des Bwaba de Bondokuy au Burkina Faso, Beauté, contrainte et savoirs partagés » in sous la dir. Manuel GUTIERREZ, *Les couleurs dans les arts d'Afrique de la préhistoire à nos jours*, Paris, L'Harmattan, pp. 167-183.

HOLAS B. (1952). « L'homme noir d'Afrique. Initiations africaines », VIII, In Cahiers d'outre-mer n° 19, Juillet-septembre 1952, pp. 285-286

IZARD M. (1985). *Gens du pouvoir gens de la terre*, Cambridge University Press, Paris : Editions de la Maison des sciences de l'homme, 594 p.

JACOB, J.-P. (1988). *Le sens des limites : Maladie, sorcellerie, religion et pouvoir chez les Winye, Gourounsi du Burkina Faso*, Thèse de Doctorat d'Anthropologie, Université de Neuchâtel, 384 p.

KANT E. (2008). « Critique de la faculté de juger-Beauté, vie, liberté », dans C. BOUTON, F. BRUGERE et C. LAVAUD, Collectif, dir., Paris : Vrin, 332 p.

KONKOBO K.M. (1982). *Le culte des masques et sa signification sociale à Gourou et ses environs*, Mémoire de maîtrise, université de Ouagadougou, 120 p.

LAUDE J. (1990). *Les arts de l'Afrique noire*. Paris : Editions Chêne, 180 p.

Lewis-Williams D. (2003). *L'art Rupestre en Afrique du Sud*. Paris : édité par Seuil, 128 p.

NAO, O., (1984), *Masque et société chez les Nouna de Zawara (Rép. De Haute-Volta)*, mémoire de maîtrise d'histoire, Université de Ouagadougou, 128 p.

NAO O. (1989). *Le masque à lame chez les Moosé, Nuna et le Bwaba : le problème de sa diffusion, étude de son milieu et de sa géographie stylistique*, Thèse de Doctorat, Université Paris I, Panthéon Sorbonne, 504 p.

TOME A. (2015). « Zoomorphisme et symbolisme dans la représentation des masques *winye* du Gwedegue du centre-ouest du Burkina Faso », *SIFOE*, Revue électronique d'histoire, d'arts et d'archéologie de Bouaké, Volume (3) A, pp. 17-31.

TOME A. (2016). « L'art funéraire en pays *winye* (centre-ouest du Burkina Faso) : mémoire et commémoration à travers les chants » *LIEUX DE MEMOIRE ET ORALITE*, communication au colloque international de Niamey (Niger), CELHTO, pp. 203-233.

TOME A. (2016). « L'art sculptural sacré sur bois chez les *Winye* du sud-ouest du Burkina Faso », *GODO-GODO*, Revue de l'Institut d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains, n° 28, pp. 60-79.

TOME A. (2016). *Les masques winye et nuna de la rive droite du fleuve Mouhoun (Burkina Faso) de 1840 à 2000 : vandalisme, destruction, pillage et trafic illicite*, Thèse de doctorat unique, Université Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 391p.

TOME A., (2018), « Signification des masques *winye* (centre-ouest du Burkina Faso) : signes et symboles », *In* :

OUEDRAOGO Mahamadou Lamine, Langage (s) : encodages et décodages. Paris : Editions Publibook, pp. 223-245.

VOLTZ M. (1976). *Le langage des masques chez les Bwaba et les Gurunsi de Haute-Volta*, (exemplaire dactylographié).

YAO W.I. (2005). *Histoire et Histoires de Boromo en pays winye : Peuplement et mouvements esclavagistes du 18ème et 19ème siècle (Burkina Faso)*, Ouagadougou : IRD, 67 p.

ELABORATION DES MEMOIRES ET DES THESES : STYLES D'ENCADREMENT ET TYPES DE SUPERVISEURS

Akimou TCHAGNAOU

Université André Salifou

akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé :

L'élaboration des mémoires et des thèses est une activité scientifique qui ne se fait pas sans encadrement d'un enseignant-chercheur de rang requis appelé communément directeur de mémoire ou de thèse. Ce travail d'encadrement doit se faire dans la règle de l'art. Un mémoire ou une thèse bien encadrée a la forte chance d'aboutir à de meilleur résultat et réciproquement. Cet article a pour objectif de décrire les différents styles d'encadrement des mémoires et des thèses tout en analysant les différents types de superviseurs. Il ressort que les encadreurs professionnels utilisent un style de supervision approprié qui permet aux étudiants de bien réussir leurs travaux de recherche contrairement aux superviseurs savants qui adoptent des styles de supervision qui ne sont pas rentables pour les étudiants.

Mots-clés : *élaboration, style d'encadrement, type de superviseurs, mémoire, thèse*

Abstract

The development of dissertations and theses is a scientific activity which cannot be done without the supervision of a teacher-researcher of the required rank, commonly called a dissertation or thesis director. This supervision work must be done according to the rules of the art. A well-supervised dissertation or thesis has a strong chance of leading to better results and vice versa. This article aims to describe the different styles of supervision of dissertations and theses while analyzing the different types of supervisors. It appears that professional supervisors use an appropriate

supervision style which allows students to succeed in their research work, unlike scholarly supervisors who adopt supervision styles which are not profitable for students.

Keywords: *development, management style, type of supervisors, dissertation, thesis*

Introduction

L'encadrement des mémoires et des thèses est une activité professionnelle qui relève des attributions pédagogiques des enseignants-chercheurs. Un bon encadrement peut aboutir à une bonne réussite d'un mémoire ou d'une thèse. Il est important de souligner que les relations d'encadrement sont souvent sources de tensions entre les étudiants et les encadreurs de mémoires ou de thèses. Selon A. Tchagnaou et *al.* (2019b : 125), « les problèmes liés aux relations encadreurs-doctorants se réfèrent à l'insatisfaction par rapport à l'encadrement et à l'accompagnement dont bénéficient les doctorants ». Par ailleurs, Becher et Trowler (2001) pensent que les échecs en thèse sont liés à l'absence de relations satisfaisantes entre le directeur de thèse, les membres du département et l'étudiant, le sentiment d'isolement, le désintérêt progressif pour le sujet de thèse par le directeur, etc.

Selon Tchagnaou (2017), les relations interpersonnelles sont capitales dans le processus d'élaboration des mémoires de recherche. A cet effet, l'étudiant et le directeur de mémoire sont des partenaires dans ce processus. L'enseignant qui joue son rôle d'encadreur et l'étudiant qui est l'encadré. Les deux partenaires sont donc liés par une relation duale (encadreur-encadré) par opposition à la relation groupale qui s'observe dans les cours magistraux (enseignant-étudiants). Cette relation duale exige que l'étudiant adopte de nouvelles attitudes et de nouveaux

comportements vis-à-vis de son directeur de mémoire ou de thèse. La plupart des étudiants n'arrivent pas à s'adapter à ces nouvelles exigences. Il est donc évident qu'un étudiant qui gère bien ses relations avec son directeur de mémoire avance normalement dans ses travaux de recherche. En revanche, lorsqu'il n'arrive pas à les gérer rationnellement, la probabilité est forte pour que le travail n'aboutisse point à un meilleur résultat. Par ailleurs, R. Prégent (2001 : 12) considère la supervision de mémoire comme un important facteur d'abandon : « de trop nombreux candidats aux études supérieures ne terminent pas leur recherche à cause de difficultés liées à l'encadrement ». De même, A. Tchagnaou et *al.* (2020 : 129) soulignent que « le déficit communicationnel entre les étudiants et leurs directeurs de mémoires ou de thèses explique mieux ces échecs ».

Donc l'étudiant, pour bien réussir à son mémoire ou à sa thèse, doit bien gérer ses relations avec son directeur. Au cas contraire, il doit endosser l'entière responsabilité de son échec, car d'après A. Tchagnaou (2018 : 129) « l'étudiant est le seul responsable du succès ou de l'échec de son travail de recherche » et selon Fragnière (2001 : 56) « en cas d'échec, c'est presque toujours l'étudiant qui « ramasse les pots cassés » ».

En ce qui concerne la littérature, la plupart des recherches qui portent sur la supervision de mémoires et de thèses s'intéressent à la pratique de supervision et, plus précisément, au lien entre la qualité de la supervision et la réussite de l'étudiant. En effet, O. Zuber-Skerritt (1994) souligne qu'une bonne supervision de recherche est un moyen de réduire les abandons. C. Royer (1998) envisage également la supervision de recherche comme « un élément central des études doctorales » (Royer, 1998 : 12). Abordant dans le même sens, G. Ives et G. Rowley (2005) ont

mis en évidence le lien entre la qualité de la supervision et la progression voire la réussite de l'étudiant.

Au vu des effets de la supervision sur la réussite aux deuxième et troisième cycles universitaires, des recherches ont émergé au sujet des bonnes pratiques de supervision dans le but d'améliorer la réussite des étudiants à ces niveaux universitaires (S. Delamont, P. Atkinson et O. Parry (1997) ; F. Jutras, J. G. Ntebutse, et R. Louis (2010) ; M. Walker et P. Thomson (2010) ; G. Wisker (2005)). On remarque que les recherches qui portent sur les bonnes pratiques de supervision mettent l'accent sur le rôle de l'encadreur dans la réussite de l'étudiant (Leonard et *al.* 2006). Nous savons que la relation pédagogique de supervision de recherche est une relation duale qui implique à la fois le superviseur et l'étudiant. Cependant, cet article se consacre exclusivement à la responsabilité de l'enseignant-encadreur dans la réussite de l'étudiant étant donné que c'est l'encadreur qui est le spécialiste ou le coach qui doit superviser la recherche de par ses aptitudes pédagogiques et scientifiques et c'est lui également qui doit adopter un style de supervision adéquat pour mieux assister l'étudiant dans l'élaboration de son mémoire ou de sa thèse.

L'article décrit d'une part, les différents styles de supervision des mémoires et des thèses et dans un second temps, les différents types de superviseurs des mémoires et des thèses en vu de ressortir les bonnes pratiques de supervision des travaux de recherche.

1. Les différents styles de supervision des mémoires et des thèses

Nous distinguons généralement quatre styles de supervision. Il

s'agit du style pragmatique ou rationaliste, le style glacial, le style arbitraire et le style passif.

1.1. Le style pragmatique

C'est un style de supervision dans lequel l'encadreur joue convenablement son rôle. Il est méthodique, chaleureux et structuré (Brown et Atkins, 1988). Il est disponible et il encourage, motive, soutient les étudiants. Il possède des qualités relationnelles et sait partager, écouter et respecte l'étudiant tel qu'il est. C'est un superviseur qui assiste quotidiennement l'étudiant et cela permet à ce dernier d'avancer bien dans ses recherches.

Par ailleurs, le superviseur pragmatique ou rationaliste maîtrise les outils d'encadrement, donne des consignes claires en vue d'une production de qualité. Le superviseur dans ce cas, renvoie en « miroir » une image d'encadreur professionnel selon Brown et Atkins (1988). C'est donc un superviseur qui domine sa discipline, a de l'expérience dans l'encadrement. Il est beaucoup plus disponible pour les étudiants, planifie les activités de supervision, fait les feedbacks à temps et surtout ne se contente pas de critiquer, mais fait des propositions pertinentes à l'étudiant en vue de l'amélioration de ses capacités rédactionnelles.

Le superviseur pragmatique recommande à ses étudiants des publications, leur fournit des renseignements sur les appels à manifestation scientifiques comme les colloques, les séminaires, les symposiums, les conférences, les congrès, etc. Au-delà de ça, le superviseur pragmatique donne et donne des informations utiles aux étudiants sur les possibilités de bourses, des offres d'emploi, de stages, etc. Il ne se contente pas seulement des activités d'encadrement, mais il se soucie

également du devenir des étudiants et de leur perfectionnement scientifique.

Ce style de supervision met l'étudiant en confiance, lui donne le courage d'avancer et de l'énergie pour persévérer. Ce qui signifie que ce style est favorable à l'encadrement et permet à l'étudiant d'avancer convenablement dans ses recherches.

1.2. Le style glacial

C'est un style de supervision dans lequel le superviseur est peu disponible, très timide qui ne rassure pas et qui n'encourage pas. Il communique moins, ne fait pas de feedback à temps, fait des critiques sans propositions concrètes. D'après Brown et Atkins (1988), dans cette situation, l'étudiant vit un malaise affectif qui l'empêche de travailler efficacement. Ce style de supervision crée des malentendus entre l'étudiant et son encadreur étant donné que la communication n'est pas claire entre les deux. Le directeur n'explique pas ses attentes vis-à-vis de l'étudiant. Il ne donne pas des consignes claires. Le climat d'encadrement n'est pas trop favorable à l'avancement des recherches. L'étudiant accusant l'encadreur de ne pas bien jouer son rôle et le superviseur d'accuser l'étudiant de jouer à la paresse. Il y a une sorte d'incompréhension et d'accusation mutuelle étant donné que la communication est extrêmement mauvaise.

Ce climat n'est pas de nature à favoriser le travail d'encadrement au superviseur et d'élaboration du mémoire ou de la thèse à l'étudiant selon Tchagnaou et *al.* (2019c).

1.3. Le style arbitraire

C'est un style de supervision qui met l'encadrement au centre de l'encadrement. Dans ce style, le superviseur est le superman qui décide de tout et qui impose tout à l'étudiant. Ce dernier n'a pas

droit à la parole. Il n'est pas impliqué dans les prises de décision le concernant. Il ne se sent pas en sécurité à côté de son encadreur et se sent marginalisé par lui. Il ne fait que subir la volonté de son encadreur. Un pareil style n'encourage pas l'étudiant dans son travail de recherche. Il crée un climat de peur et de désolation. L'étudiant n'a donc pas d'autonomie, il est foncièrement marginalisé et ne fait que subir le diktat de son encadreur. Dans ce cas, l'étudiant vise aussi un malaise et est pris en otage par son superviseur qui se croit tout permis. Ce style n'est pas de nature à favoriser un bon climat d'encadrement et dans cette situation, c'est l'étudiant qui récolte les pots cassés.

1.4. Le style passif

C'est un style de supervision dans lequel l'encadreur est indifférent à tout ce que fait l'étudiant. Il n'y a pas d'interaction entre le superviseur et l'étudiant. Ce dernier travaille comme s'il est à la fois son propre superviseur. C'est pour remédier à de pareille situation que Malcolm Knowles (1975) recommande l'apprentissage autodirigé qu'il définit comme étant :

« ...un processus dans lequel les individus prennent l'initiative, avec ou sans l'aide des autres, pour faire le diagnostic de leurs besoins et formuler leurs objectifs d'apprentissage, pour identifier les ressources humaines et matérielles pour apprendre, pour choisir et mettre en œuvre les stratégies d'apprentissage appropriées et pour évaluer les résultats des apprentissages réalisés. » (Knowles, 1975 : 77).

Le style laisser-faire rend l'étudiant oisif et démoralisé. Les superviseurs qui adoptent ce style sont ceux qui n'assistent pas les étudiants dans l'encadrement et qui leur demandent de rédiger intégralement leurs textes avant toute lecture de leur part.

Les étudiants courent le risque de tout travailler et de voir un jour le superviseur remettre tout leur travail en cause. Ce qui peut entraîner la démotivation chez l'étudiant et conduire parfois à son abandon.

Ce style n'est pas approprié dans l'encadrement des mémoires et des thèses, car il a beaucoup plus d'inconvénients. Les étudiants en souffrent énormément et n'arrivent pas à avancer dans leurs recherches avec assurance comme s'ils étaient suivis pas à pas.

2. Différents types de superviseurs des mémoires et thèses

Nous distinguons deux types de superviseurs qui sont : les superviseurs professionnels et les superviseurs savants.

2.1. Les superviseurs professionnels

Ce sont des superviseurs qui encadrent les étudiants en respectant l'art de la supervision des mémoires et des thèses. Autrement dit, ils font leur encadrement en respectant les règles de l'art. Ils le font avec amour et patience. Ils ont trois caractéristiques à savoir les caractéristiques scientifiques, les caractéristiques relationnelles et les caractéristiques communicationnelles.

2.1.1. Sur le plan scientifique

Les encadreurs professionnels ont la maîtrise de leur domaine, de leur spécialité, bref des sujets de mémoire ou de thèse qu'ils encadrent. Ils font de l'auto-formation, ils se documentent périodiquement, ils actualisent leur savoir et leur savoir-faire en encadrement et sont dans la plupart des cas expérimentés. Ils se documentent beaucoup tant en ouvrages généraux qu'en

ouvrages spécialisés surtout en ouvrages d'ordre méthodologique de leur domaine. Les superviseurs professionnels ont des connaissances encyclopédistes dans leur domaine.

2.1.2. Sur le plan relationnel

Les superviseurs professionnels ont de la passion pour l'encadrement. Ils respectent les exigences institutionnelles. Ils sont très rigoureux et fermes sur leurs décisions. Ils entretiennent des relations exclusivement professionnelles, c'est-à-dire de supervision avec leurs étudiants. Le climat d'encadrement est toujours cordial et favorable à l'encadrement et à l'élaboration des travaux de recherche (A. Tchagnaou, 2017). Ils font usage du style pragmatique et entretiennent des relations professionnelles avec les étudiants. Les relations sont cordiales dans la plupart des cas entre les encadreurs et les encadrés et le climat d'encadrement est très propice au bon déroulement des activités de supervision. Dans la plupart des cas, les relations entre le superviseur et l'étudiant sont interactives et productives, car le respect est mutuel et les deux acteurs collaborent bien.

2.1.3. Sur le plan communicationnel

Les superviseurs professionnels se caractérisent par leur savoir-faire communicationnel. Ils communiquent très aisément avec les étudiants, font les feedbacks à temps, privilégient plusieurs canaux de communication surtout ceux fortement liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme WhatsApp, télégramme, Facebook, etc. En effet, les superviseurs professionnels sont très actifs sur les réseaux sociaux, ils répondent à temps aux préoccupations des étudiants, fournissent les informations nécessaires au bon déroulement des

activités d'encadrement et d'élaboration des mémoires et des thèses. Ils sont très disponibles et très ouverts aux étudiants. Son accès est facile aux étudiants et les discussions sont très ouvertes sans tabou. Ils explicitent leurs attentes et disent clairement les choses sans ambiguïté.

La communication est fondamentale dans l'encadrement des mémoires et des thèses. Son déficit peut entraîner des conséquences dommageables. C'est pourquoi les superviseurs professionnels privilégient la communication dans leur encadrement des travaux de recherche. D'ailleurs, R. Prigent (2001 : 12) considère la supervision de mémoire comme un important facteur d'abandon, car il écrit que : « de trop nombreux candidats aux études supérieures ne terminent pas leur recherche à cause de difficultés liées à l'encadrement ». Pour sa part, A. Tchagnaou et *al.* (2020 : 129) souligne que « le déficit communicationnel entre les étudiants et leurs directeurs de mémoires ou de thèses explique mieux ces échecs en master et en doctorat ».

Dans l'ensemble, les superviseurs professionnels priorisent le style pragmatique dans l'encadrement des mémoires et des thèses. Ce qui favorise à la fois l'encadrement et l'élaboration des mémoires et des thèses aux acteurs.

Quoi qu'il en soit, la communication peut être à l'origine de la réussite ou de l'échec d'un étudiant en master ou en doctorat. Pour cela, elle est au cœur du processus d'encadrement ou d'élaboration des mémoires ou de thèses chez les superviseurs professionnels.

2.2. Les superviseurs savants

Ce sont des directeurs qui encadrent les étudiants en ne respectant pas l'art de la supervision des mémoires et des thèses.

Ils ont des caractéristiques sur les plans scientifiques, relationnel et communicationnel.

2.2.1. Sur le plan scientifique

Scientifiquement, les encadreurs savants ne sont pas à la hauteur de même que méthodologiquement. Ils n'ont pas une parfaite maîtrise de leur domaine, ni des sujets de recherche qu'ils encadrent. Ils manquent souvent de l'expérience dans l'encadrement des mémoires et des thèses. Ils n'actualisent pas leur connaissance sur le plan méthodologique. Ils encadrent souvent un nombre pléthorique d'étudiants et ne font pas un bon suivi des travaux de recherche. Ils supervisent les travaux pour des raisons personnelles, soit pour les grades, soit des raisons pécuniaires s'il y a des primes d'encadrement ou familiales, etc. Ils ne s'autoforment en supervision des travaux de recherche et ils pensent qu'il suffit d'avoir le grade requis pour être un bon directeur de mémoire ou de thèse.

Les superviseurs savants sont pour la plupart du temps fermés et sont capables de s'engager dans l'encadrement des étudiants qui ne relèvent même pas de sa spécialité. C'est donc l'effet de bricolage.

2.2.2. Sur le plan relationnel

Les superviseurs savants sont dans la plupart des cas indisponibles, impatientes, et trop belliqueux. Ils se découragent pour des raisons qui ne valent pas la peine. Ils entretiennent souvent des relations coupables avec les étudiantes qu'ils encadrent. Parfois, ils arnaquent les étudiants financièrement. Le climat d'encadrement n'est pas souvent cordial. Ce qui entraîne des conflits d'encadrement entre ces types d'encadreurs et leurs étudiants. Ce climat de méfiance ne favorise pas la supervision

et ce sont les étudiants qui en payent les pots cassés. Ces encadreurs savants ne respectent pas souvent les rendez-vous qu'ils donnent à leurs propres étudiants (A. Tchagnaou, 2017). Les relations sont dans la plupart des cas conflictuelles et cela n'est pas de nature à favoriser un bon encadrement. Ce qui est source parfois d'abandon en master et en doctorat selon R. Prigent (2001) et A. Tchagnaou *et al.* (2020).

Bref, les relations ne sont pas du tout cordiales entre les superviseurs savants et leurs étudiants. Cette situation n'est pas favorable pour un bon encadrement voire pour de meilleurs résultats.

2.2.3. Sur le plan communicationnel

Les encadreurs savants communiquent mal avec leurs étudiants. Ils ne répondent pas à temps aux préoccupations de leurs étudiants. Ils ne n'explicitent pas leurs attentes aux étudiants en début d'encadrement ces derniers ne savent pas concrètement ce que leurs encadreurs aiment, ce qu'ils attendent d'eux et comment le travail doit se dérouler du début jusqu'à la fin. Les superviseurs savants privilégient les canaux traditionnels de la communication. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas leur apanage. Ils sont allergiques aux changements et sont de plus en plus des conservateurs. Ils communiquent moins et les étudiants travaillent dans un malaise qui ne dit pas son nom.

Par ailleurs, les encadreurs savants sont passifs sur les réseaux sociaux. Leur accès aux étudiants n'est pas facile. Ils respectent moins les dispositions institutionnelles. Ils privilégient les styles glacial, arbitraire et passif dans l'encadrement des mémoires et des thèses. Ce qui ne facilite pas le travail d'encadrement aux superviseurs et le travail d'élaboration aux étudiants.

Conclusion

L'élaboration et l'encadrement des mémoires et de thèses sont des activités qui impliquent respectivement les étudiants et les superviseurs. Si l'élaboration d'un mémoire ou d'une thèse est une activité qui relève de l'étudiant, l'encadrement d'un mémoire ou d'une thèse relève de la prérogative du superviseur. Ainsi, pour mieux encadrer un mémoire ou une thèse, le directeur doit adopter un style de supervision qui lui permet de faire maximiser les travaux d'élaboration du mémoire ou de la thèse à l'étudiant. Des quatre styles de supervision, seul le style pragmatique permet d'atteindre les résultats escomptés, car il facilite l'encadrement au directeur et la réalisation du mémoire ou de la thèse à l'étudiant.

Par ailleurs, l'article distingue deux types de superviseurs. D'une part, les superviseurs professionnels qui jouent leur rôle de supervision dans la règle de l'art et d'autre part, les superviseurs savants qui jouent leur rôle dans le bricolage. Les premiers sont des modèles dans l'encadrement des mémoires et des thèses, car ils sont bons sur les plans scientifique, relationnel et communicationnel. En revanche, les superviseurs savants éprouvent des difficultés dans l'encadrement étant donné qu'ils ont des lacunes sur les plans scientifique, relationnel et communicationnel.

Bref, si les étudiants des superviseurs professionnels travaillent dans de bonnes conditions d'encadrement et réussissent bien leurs mémoires et thèses dans la plupart des cas, les étudiants des superviseurs savants éprouvent plus de difficultés à travailler et abandonnent leurs travaux de recherche dans la plupart des cas.

Bibliographie

Akouété Hounsinou F., Tchagnaou A., Napporn C. et Baoutou A. B. B. (2021). Evaluation des thèses de doctorat en Afrique de l'ouest : étude comparée des pratiques connexes à l'Université de Lomé et à l'Université d'Abomey-Calavi », *Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation (CBRSI)*, n°13377, p. 216-233

Association des Universités et Collèges du Canada (AUCC). (2007b). *Les universités canadiennes : De solides assises pour l'innovation*. Mémoire présenté au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. [En ligne], consulté le 28 août 2012. URL : www.international.uqam.ca/pages/ccop_inter_aucc.aspx

Conseil National des Cycles Supérieurs (CNCS). (2001). *La durée réelle des études aux cycles supérieurs*. Montréal : Fédération étudiante universitaire du Québec.

Fortin M-F. (1996). *Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation*, Québec, Decarie Éditeur, 379 p.

Gérard L. (2007). *Pratiques d'accompagnement en contexte de formation universitaire : Étude de la relation pédagogique de direction de mémoire*, [En ligne], consulté le 12 juillet 2012, URL : http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Laetitia_GERARD_140.pdf

Gérard L. et Gremmo M-J. (2008). *La soutenance de mémoire en master recherche : la familiarisation de l'étudiant à ce nouveau système d'évaluation*. Actes du 20^e colloque de l'ADMEE-Europe, Université de Genève [en ligne], consulté le 18 février 2008, URL :

<https://plone.unige.ch/sites/admee08/communications-individuelles/j-a6/j-a6-2>

Hasni A., Lenoir Y. et Larose F. (2000). *Enquête sur les activités des étudiantes et des étudiants inscrits à la maîtrise en Sciences de l'éducation et au doctorat en éducation à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke*. [En ligne], consulté le 20 août juin 2012. URL : http://www3.educ.usherbrooke.ca/recherches/crie/Centre_documentation/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=28

Ives G. et Rowley G. (2005). « Supervisor selection or allocation and continuity of supervision: PhD students' progress and outcomes » in *Studies in higher education*, 30(5), 535-555. [En ligne], consulté le 25 août 2012. URL : <http://www.ripes.revues.org/407>

Le Bouëdec G. et La Garanderie A. de. (1994). « Les études doctorales en Sciences de l'Éducation. Pour un accompagnement personnalisé des mémoires et des thèses », *Revue française de pédagogie*, Volume 108, Numéro 1, pp. 152–154. [En ligne], consulté le 1^{er} août 2012. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfp_0556-7807_1994_num_108_1_2531_t1_0152_0000_2

Prégent R. (2001). *L'encadrement des travaux de mémoire et de thèse : conseils pédagogiques aux directeurs de recherche*, Montréal, Presses internationales Polytechnique. [En ligne], consulté le 25 août 2012, URL : http://books.google.tg/books?id=C8zXN4hqN14C&pg=PA6&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Romainville M. et al. (1998). *L'étudiant-apprenant : grille de lecture pour l'enseignant universitaire*, *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 27, n° 1, 2001, pp. 233-234. [En

ligne], consulté le 20 août 2012, URL : <http://www.erudit.org/revue/rse/2001/v27/n1/000317ar.pdf>

Royer C. (1998). *Vers un modèle de direction de recherche doctorale en Sciences Humaines*, [En ligne], consulté le 20 août 2012, URL : <http://www.rondpoint.qc.ca/auteur/cr/royer.html>

Rudd E. (1985). *A new look at post graduate failure*. [En ligne], consulté le 20 août 2012, URL : <http://www.worldcat.org/title/new-look-at-postgraduate-failure/oclc/12791862>

Skakni I. (2011). *Socialisation disciplinaire et persévérance aux études doctorales : un modèle d'analyse des sphères critiques*, [En ligne], consulté le 23 août 2012, URL : http://ulaval.academia.edu/IsabelleSkakni/Papers/1103671/Socialisation_disciplinaire_et_pseverance_aux_etudes_doctorales_un_modele_danalyse_des_spheres_critiques

Singly (de) F., 2006, *L'enquête et ses méthodes. Le questionnaire*, Paris, Armand Colin, 3^{ème} édition, 129 p.

Suzanne A. (2011). *Encadrement de mémoires et de thèses*, Université Saint-Joseph de Beyrouth, [En ligne], consulté le 21 juillet 2011, URL : <http://www.lpu.blogs.usj.edu.lb/files/2011/04/ects-encadrement-m%C3%A9moires-et-th%C3%A8ses.pdf>

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B. et Napporn C. (2018). « Elaboration d'un mémoire de recherche : phases et catégories d'étudiants », *TRANSMETTRE*, volume 1, n°6-7, p. 117-133

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B. et Napporn C. (2019). « Le rôle de l'étudiant dans la réussite de son mémoire de recherche », *Les Cahiers de l'ACAREF*, Vol 1, n° 2, p. 125-149

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B., Akouété Hounsinou F. et Assoumanou W. (2019). « *Élaboration d'une thèse : un*

casse-tête pour les étudiants de l'Université de Lomé ? », Revue Mosaïque, vol 1, n°23, p. 115-128

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B. et Napporn C. (2019). « Conditions institutionnelles et pédagogiques d'encadrement des mémoires et performance des étudiants en maîtrise, en DEA et en master dans les universités publiques togolaises », *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, p. 232-251

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B, Senayah K. E. et Yakou P. (2019). « Les défis de l'éducation en Afrique dans la perspective de l'émergence économique », actes du colloque de l'Université de Kara, vol 2, Harmattan, p. 321-332

Tchagnaou A., Baoutou A. B. B, YAOU Tamégnon et Akouété Hounsinou F, 2019, « Encadrement des mémoires de recherche : la responsabilité du directeur dans l'état d'avancement des étudiants » *REVUE DELLA AFRIQUE*, vol 1, n°4, p. 134-152

Tchagnaou A, Napporn C., Akouété Hounsinou F et Baoutou A. B. B. (2020). « Élaboration des mémoires et des thèses : comment réduire les taux d'échecs ? », *ASSEMPE, la revue universitaire des Sciences de l'Education*, n° 15, p. 127-133

Tchagnaou A, Akouété Hounsinou F, Napporn C. et Baoutou A. B. B. (2020). « Problématique de l'évaluation des thèses de doctorat à l'Université de Lomé au Togo », *Revue Internationale des Sciences de l'Education et de la Formation*, n°2, p. 7-18

Tchagnaou A, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Editions Gashingo, 190 p.

Tchagnaou A, 2021, « Elaboration d'un mémoire de recherche : quelles responsabilités familiales ? », *Revue*

Africaine de Philosophie et de Sciences Sociales (NAZARI), n°12, p. 311-330

Tchagnaou A, Barao M. et Pekpeli T. (2021). « Analyse des problèmes de réalisation des mémoires de recherche à l'Université de Lomé, *Revue Nigérienne des Sciences Sociales (RENISS)*, n°002, p. 223-234

Tchagnaou A, 2021, « Comment bien choisir son sujet et son directeur de mémoire ou de thèse ? », *Les Cahiers de l'ACAREF*, vol 3, n°7, p. 260-277

Tchagnaou A, Tanko L. et Poussogho N. D., (2022), “From the Operationalization of Basic Concepts to the Successful Completion of a Research Paper or Thesis”, *Collection Thèse et Synthèse*, vol 2, n°5, p 11-35

Université de Laval. (2008). *Politique d'encadrement des étudiants à la maîtrise avec mémoire et au doctorat*, [En ligne], consulté le 26 juillet 2010 et, URL : http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/Politique_encadrement_maitrise_doctorat.pdf

Université de Lomé (2017a). Arrêté N° 013/UL/P/SG/2017 portant organisation des études doctorales à l'Université de Lomé, Lomé, Université de Lomé

Université de Lomé (2017b). Arrêté N° 014/UL/P/SG/2017 fixant les conditions et les modalités d'organisation de soutenance d'une thèse de Doctorat à l'Université de Lomé, Lomé, Université de Lomé

Université de Montréal. (1995). *L'encadrement des étudiantes et des étudiants aux cycles Supérieurs*, Montréal, Faculté des études supérieures. [En ligne], consulté le 16 juillet 2011 et, URL : http://www.bioethique.umontreal.ca/documents/encadrement_professeur.pdf

Université de Montréal. (2003). L'encadrement des étudiants aux cycles supérieurs. *Brochure destinée aux professeurs*, Montréal, Faculté des études supérieures, [En ligne], consulté le 09 août 2012, URL : http://www.bioethique.umontreal.ca/documents/encadrement_professeur.pdf

L'AFRICAIN À LA CONQUÊTE DE SON ÊTRE À L'HEURE DE LA MONDIALISATION

Albert ILBOUDO,

*Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), Laboratoire de
Philosophie (LAPHI)*

albertilboudo1@gmail.com

Résumé :

Plus de soixante ans après l'accession des pays d'Afrique aux indépendances, de fortune diverse, il se pose, avec un accent encore plus profond la question de l'identité de soi dans un contexte d'expansion de la mondialisation. La mondialisation a débordé, aujourd'hui, le cadre strictement classique, qui la confinait aux seuls domaines économique et politique, pour englober le concept de culture, favorisant dorénavant une domination autant matérielle que spirituelle des États puissants sur les pays ayant connu un passé colonial comme ceux de l'Afrique. Mais à y réfléchir de près, l'Afrique dispose de quoi tirer profit de la quintessence de ce qui paraît pourtant se déployer à sa défaveur. L'être-là de l'Africain contemporain, même métissé, du fait des influences qu'il tient de son passé de colonisé, conserve tout de même des liens avec ses racines lui permettant de s'ouvrir à l'autre, pour se développer et s'épanouir. La présente réflexion se veut être un essai d'interrogation du statut de l'être-là africain contemporain face au déferlement de la mondialisation. Elle ambitionne de proposer, au-delà des idées reçues, une juste approche de la condition de l'être africain, capable de bénéficier des avantages de la mondialisation, dont certains s'attachent à ne révéler que le visage hideux et inhumain.

Mots clés : *Africain, Culture, Échange, Être-là, Mondialisation.*

Abstract

More than sixty years after the accession of African countries to independence, with varying fortunes, the question of self-identity arises with even deeper emphasis in a context of expanding globalization. Globalization has gone beyond, today, the strictly classic framework which confined it only to the economic and political domains to encompass the concept of culture, henceforth favoring a domination as much material as spiritual of powerful

States over countries having experienced a colonial past such as those of Africa. But if you think about it closely, Africa has what it takes to take advantage of the quintessence of what seems to be unfolding to its disadvantage. The being-there of the contemporary African, even mixed, due to the influences he draws from his colonized past, still retains links with his roots allowing him to open up to the other, to develop and flourish. This reflection is intended to be an attempt to question the status of contemporary African beings in the face of the surge of globalization. It aims to propose, beyond received ideas, a fair approach to the condition of the African being, capable of benefiting from the advantages of globalization, of which some are keen to reveal only the hideous and inhuman face.

Keywords: *African, Culture, Exchange, Being-there, Globalization.*

Introduction

“Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux”. Ce précepte attribué à Socrate peut sonner comme trivial dans nos oreilles. Pourtant ce qu’il exige de nous apparaît comme l’unique clé dont nous disposons pour accéder à notre développement véritable, source de notre épanouissement. Cette parole qui nous invite à chercher le savoir portant, avant tout, sur nous-mêmes, les autres et encore les dieux, est en vérité une invite à un questionnement de soi, soi-même en tant que sujet individuel et soi-même en tant que sujet collectif. Qui s’interroge sur son être manifeste comme souci essentiel le besoin de se situer, non seulement, par rapport à soi-même, aux autres, mais également face à une situation susceptible de le désorienter et de le perdre, dont il cherche à comprendre les ressorts profonds. Telle est la situation dans laquelle se trouvent les intellectuels qui s’interrogent sur l’être-là contemporain de l’Africain pris dans un monde globalisé dans lequel il se voit apparemment déposséder de toute initiative propre, l’empêchant de cheminer vers une émergence et un épanouissement dans son univers culturel local qui ne cesse de se remplir de la présence des autres.

Dans une telle atmosphère, une saisie inadéquate de soi-même et de la présence des autres peut autant conduire à une dépréciation de soi comme *ipséité* et par ricochet à une condamnation et à un rejet des autres. Ce qui pourrait fausser probablement la venue en présence d'un monde commun agréable, auquel il revient aux diverses cultures, aussi éloignées les unes des autres, de concourir à l'édification.

Une juste appréhension de sa situation actuelle apparaît comme le moyen indispensable pour s'intégrer sans se dissoudre dans le monde globalisé dans lequel les échanges, qu'ils soient commerciaux, culturels, ont tendance à profiter uniquement aux États puissants, qui s'en servent pour étendre et conserver leur position de domination. Le passé de l'Africain marqué par l'esclavage, la colonisation a eu comme conséquence majeure l'assimilation de la culture des colonisateurs et le recul ou le retrait des valeurs des civilisations traditionnelles. Tous ces événements historiques ont accouché d'un nouvel être africain dont le statut suscite des interrogations philosophiques en raison du contexte de la mondialisation actuelle qui semble nourrir les germes d'une néocolonisation. En effet, comment ce nouvel être parvient-il à se remettre de sa situation de dominé, pour se redéfinir positivement ? Si l'Africain tient en lui comme faisant partie de son patrimoine les valeurs culturelles des autres, n'est-il pas déjà dans une posture favorable pour accueillir les bienfaits de la mondialisation, comme le rapprochement des peuples et leur enrichissement mutuel ? Dans la réflexion qui suit, il sera d'abord question pour nous, de proposer une redéfinition de l'identité actuelle de l'Africain. Dans le deuxième et dernier moment de notre analyse, nous questionnons l'attitude qui doit être celle des Africains dans la mondialisation qui s'impose, actuellement, malgré tout, comme une nécessité.

1. À la découverte de l'identité actuelle de l'Africain

Depuis le processus de la décolonisation en passant par la conquête des indépendances jusqu'à nos jours, un travail intellectuel est enclenché avec pour mission principale de rétablir l'homme africain dans sa dignité ontologique véritable et cela à travers une re-constitution de ce qu'il convient d'appeler son être-là authentique. Marqué historiquement par des drames tels l'esclavage, la colonisation, conséquences de la volonté de puissance de l'Occident et de son besoin d'expansion, le système des valeurs auquel se référait l'Africain dans son rapport avec les autres et avec son environnement immédiat a connu une perturbation, ayant occasionné l'afflux sur le sol local de valeurs importées et étrangères.

Que des moments dramatiques tels l'esclavage¹, la colonisation aient marqué au point de dénaturer le *Dasein* initial de l'homme africain, cela ne souffre d'aucun doute, mais ce qui importe face à un tel état de fait, c'est la réaction des peuples colonisés et dominés, c'est leur capacité à questionner et cerner leur essence actuelle pour aboutir à une intelligibilité appropriée de leur essence réelle. Qu'est-ce alors que l'Africain ?

L'Africain désigne, ici, de façon générale, les peuples de peau noire qui peuplent le continent africain. Ces peuples, avant l'irruption de la traite négrière et de la colonisation, avaient en propre des pratiques, des cultures et des valeurs communes qui les singularisaient par rapports aux autres comme les Européens, les Asiatiques, les Arabes, etc. C'est en partant de la définition de la civilisation de l'Africain que l'on parvient au dévoilement de son être spécifique.

¹ Dans son ouvrage intitulé *À quand l'Afrique ?* J. Ki-Zerbo (2003, p.23) précise : « La traite des Noirs fut le point de départ d'une décélération, d'un piétinement, d'un arrêt de l'histoire africaine. Je ne dis pas de l'histoire en Afrique, mais d'une inversion, d'un retournement de l'histoire africaine. Si l'on ignore ce qui s'est passé au travers de la traite des Noirs, on ne comprend rien de l'Afrique ».

L'africanité, terme que nous tenons de Senghor, désignant l'ensemble des valeurs spécifiques aux peuples noirs, apparaît ici comme le concept sous lequel nous représentons l'être de l'Africain. La notion d'africanité renvoie à ce que E.W. Blyden (1971, p.201) nomme encore la « personnalité africaine » pour désigner cette identité propre que les Africains se devaient de chérir et de cultiver ». Cet être-là traverse, aujourd'hui, une crise identitaire. D'où le sens de l'effort mobilisé par des intellectuels africains contemporains pour le réhabiliter à travers l'élaboration de philosophies, d'idéologies et de mouvements politiques, parmi lesquels nous pouvons citer la négritude, l'ethnophilosophie, le panafricanisme. Il s'agit plutôt ici d'un effort de reconstruction d'une idée claire, riche et vraie de l'être africain. Quels sens revêtent, en effet, ces notions ?

Selon L.S. Senghor (1967, p.4), « la négritude est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie et les œuvres des Noirs ». Commentant le concept de négritude dans la pensée de Senghor, C. Jeffers (2011, p.641), fait observer plus amplement que la négritude « renvoie d'un point de vue objectif à l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir et, d'un point de vue subjectif, à la projection dans l'avenir d'une renaissance de la civilisation noire, qui exige des Noirs qu'ils assument les valeurs de la civilisation du monde noir, les actualisent et les fécondent ».

Quant à l'ethnophilosophie, elle est un courant de pensée spécifiquement africain, ayant en vérité la valeur d'une idéologie. Elle postule en effet que les cultures africaines, notamment les contes, les proverbes et les mythes sont porteurs de philosophie, de sagesse. R.P. Placide Tempels, Alexis Kagamé, Alassane Ndaw, entre autres, en sont les principaux représentants. P. Tempels (1949, p.36), Révérend Père blanc en mission en Afrique à l'époque coloniale, s'est attaché dans son ouvrage intitulé *La Philosophie Bantoue*, à montrer que les Bantous, populations peuplant essentiellement les parties

centrale, orientale et australe de l’Afrique, ont développé une ontologie propre à leur coutume par la laquelle ils perçoivent et saisissent le monde avec les mystères qui l’entourent. À ce propos, il soutient : « L’Être est force, la force est être. Notre notion d’être c’est « ce qui Est », la leur « la force qui est ». (...) Là où nous voyons des êtres concrets, eux voient des forces concrètes ». Le *Muntu* qui désigne l’être dans le terroir des Bantous, contrairement à la définition parménidienne et éléatique de l’être admise dans l’ontologie occidentale comme une substance statique, est compris comme une pure force vitale qui anime les existants et tout ce qui est, y compris Dieu. Selon P.E.A. Elungu (1984, p.29), « Tempels voit précisément dans la philosophie bantoue un prototype de la civilisation vraie. La civilisation vraie est parmi les Bantous et, à ses yeux, cette civilisation est supérieure à celle, matérialiste, calculatrice et utilitaire de l’Occident ». Souvent contestée par les tenants de la philosophie critique occidentale² à vocation universaliste, à cause de sa volonté d’extraire une philosophie d’essence africaine à partir de la culture africaine, notamment la tradition orale, cette forme de philosophie, faut-il le préciser, aussi ethnique soit-elle, n’en contribue pas moins à la reconstitution et à la valorisation de l’identité de l’être de l’homme africain. Ces courants de pensée qui s’articulent autour des valeurs culturelles africaines se sont développés au côté du panafricanisme dont ils ont contribué à renforcer l’assise philosophique. Le panafricanisme est un mouvement politique et culturel, qui a germé dans la diaspora africaine des Amériques à l’instigation de personnalités comme Marcus Garvey, George Padmore, W.E.B. Du Bois, avec pour objectif de rendre à

² Marcien Towa, critique de l’ethnophilosophie, note à ce sujet : « Déterrer une philosophie, ce n’est pas encore philosopher. L’Occident peut se vanter d’une brillante tradition philosophique. Mais l’Occidental qui a reconnu l’existence de cette tradition et qui en a même saisi le contenu, n’a pas encore commencé à philosopher. La philosophie ne commence qu’avec la décision de soumettre l’héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune donnée, aucune idée si vénérable soit-elle, n’est recevable avant d’être passée au crible de la pensée critique », in *Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle*, éd. Clé, Yaoundé (Cameroun), 1971, pp.29-30.

l'homme noir sa respectabilité à travers la revendication de l'égalité des races, la libération du Noir par la création des États-Unis d'Afrique. La principale figure de ce mouvement sur le continent africain, Nkrumah, s'est érigé contre la colonisation, tout en encourageant l'union des nations africaines, qu'il pose comme la condition indispensable à l'indépendance, au développement et à la grandeur du continent noir. Selon Nkrumah (1964, p.9), le panafricanisme pour prospérer sur le continent africain doit se construire sur le fondement d'une philosophie socialiste de coloration africaine qu'il nomme le consciencisme. Ainsi écrit-il « Par consciencisme on doit entendre cette disposition stratégique de forces qui permettra à la société africaine de s'allier les apports occidentaux islamiques et chrétiens, tout en conservant l'originalité de la personnalité africaine ».

Tous ces courants de pensée et idéologies témoignent de la décision de l'affirmation de la dignité du Noir, qui consiste à lui redonner vie en l'enracinant de nouveau dans ses valeurs culturelles d'origine.

Provenant toujours d'un milieu avec ses données particulières, tout être est fils d'une civilisation, c'est-à-dire un système de repères et de valeurs par lequel il se rattache à ses racines. C'est en partant donc d'une fausse approche de la notion de civilisation, qu'elles auraient confondu à tort à la technique dans sa version moderne, que certaines représentations occidentales ont pu refuser, par le passé, à des peuples, comme ceux africains, le statut de civilisés. En effet, la civilisation objectivement considérée, écrit A. Kagamé (1976, pp.49-50), n'est rien d'autre que ceci :

« C'est l'adaptation d'un groupe humain se servant de la nature humaine totale (intelligence, volonté, sensibilité et activités corporelles) pour domestiquer et embellir le milieu physique où il doit vivre (climat et saisons, minéraux, hydrographie, faune et flore), se garder de désagrégation, se

défendre contre les groupes similaires qui tenteraient de l'absorber et pour transmettre à sa descendance. (...)

Aussi affirmons-nous avec force qu'aucun groupe ne s'est jamais perpétué jusqu'à nos temps sans mener son existence grâce à la participation à la Civilisation. Même les Pygmées qui vaquent à la chasse sous le feuillage de la forêt équatoriale sont civilisés à leur point de vue et ils ne se seraient pas perpétués jusqu'à nous sans se conformer au canon de leur Civilisation ».

Les moyens d'adaptation spécifique, le fonds spirituel que représente la civilisation est ce à travers quoi chaque peuple se conçoit, perçoit le monde et agit sur lui. Cependant, la complexité de l'existence, le développement des sciences et de la technique et la compénétration des cultures, ouvrent à chaque civilisation des possibilités d'améliorer ses rapports au monde, afin d'enrichir ses savoirs et savoir-faire.

Déjà sous l'influence de la colonisation, la civilisation traditionnelle des Africains a été soumise à un processus de métamorphose ayant poussé l'originel a cédé du terrain à des pratiques et habitudes culturelles occidentales jugées modernes par certains. Du style vestimentaire en passant par l'art culinaire, les langues jusqu'aux religions, l'assimilation des cultures de l'autre semble considérable. Quant aux valeurs et pratiques traditionnelle et locale, si elles ne sont pas déjà abandonnées dans les centres urbains, elles sont de plus en plus reléguées à l'arrière-plan.

L'être de l'Africain contemporain apparaît, sous nos yeux, comme un être fondamentalement métissé en raison même du destin qui fut le sien depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. L'Africain contemporain en est sorti transfiguré. Son être est de part en part marqué par l'empreinte des autres dont il a assimilé en partie les cultures. Dans ce qu'on appelle Africain, aujourd'hui, on retrouve une part de l'Occidental, de l'Arabe, de l'Oriental. Produit des expériences passées vécues, il reflète,

aujourd'hui en partie, les divers êtres des autres. Par exemple, les langues anglaise, française, espagnole, portugaise ou encore arabe au moyen desquelles, nous nous exprimons et pouvons échanger avec nos semblables, nous plongeant dans l'univers culturel et philosophique des autres. Leur appropriation, rendue possible par leur adoption par nos systèmes éducatifs comme langues officielles et langues de travail, est la preuve de cette acculturation à laquelle les peuples au passé colonial restent astreints. Il en est de même des religions importées comme l'islam et le christianisme, dans lesquelles la quasi-totalité des Africains se reconnaît aujourd'hui. Toutefois, ces religions méritent d'être questionnées. Là où elles sont pratiquées sans esprit critique, il se produit une extinction lente mais réelle des cultures traditionnelles car elles rivalisent avec celles-ci sur les questions essentielles relatives à la morale ou aux valeurs censées éclairer l'action individuelle et collective.

Il sied alors de comprendre qu'une renaissance de l'Africain fondée sur ses valeurs purement traditionnelles apparaît irréaliste aujourd'hui. L'Africain se trouve bien plutôt dans la nécessité de s'accepter comme un être dont la nature est composée d'une part de l'autre. Cela ne revient pas à dire qu'il doit se détacher entièrement de son fonds culturel traditionnel pour se fondre et se dissoudre dans les autres. Il doit savoir retourner à ses racines, prendre soin de ses langues nationales, sa médecine traditionnelle, ses pratiques ancestrales nobles comme la parenté à plaisanterie, la solidarité, afin de ne pas se laisser corrompre par l'avancée de la modernité à l'occidentale, qui se confond quelquefois à tort à une promotion quasi exclusive du matérialisme et des contre-valeurs comme l'homosexualité admise et soutenue dans certains milieux du monde occidental.

La reconstitution de l'identité africaine ne doit donc pas se résumer à un travail d'exhumation des traditions ancestrales, devant conduire à un culte de celles-ci. Il s'agit plutôt d'une

œuvre de déconstruction et de refondation, qui exige la prise en compte de certains aspects de l'héritage colonial, comme les langues, les philosophies, qui s'offrent immédiatement souvent à nous comme des voies d'accès à l'universel. Dépasser le traumatisme provoqué par les drames du passé tels que l'esclavage, la colonisation, c'est cela le défi majeur auquel se retrouve confronté aujourd'hui l'être-là de l'Africain. Le dépassement ne s'entend pas comme le rejet de l'autre, encore moins une opposition systématique à sa manière de se tenir là dans son univers.

Pareille opposition d'essence conflictuelle alimente plutôt la méfiance, le repli sur soi et la ségrégation, préjudiciables à tous. Le dépassement est une assomption, à travers laquelle je me découvre comme un être dont l'essence traditionnelle reste disponible tout en rassemblant des réalités d'autres univers culturels, que je saisis comme source d'enrichissement de mon être-là présent.

À la lumière de ce qui précède, l'être de l'Africain apparaît comme un être de nature métissée du fait de son passé marqué par la rencontre des autres, notamment à travers le commerce, l'esclavage, la colonisation, par l'entremise desquels s'est transposée dans son univers la réalité ontologique des traditions et des cultures d'ailleurs. Le nouvel être de l'Africain remis des drames, est lié aux autres car il s'est déjà approprié les aspects essentiels de leurs valeurs et pratiques culturelles comme les langues, les religions, les philosophies. Cela étant admis, quelle devrait être l'attitude de l'Africain face à la mondialisation ?

2. L'Afrique face à la nécessité de la mondialisation

La mondialisation est un phénomène qui concerne aujourd'hui tous les êtres de la planète. Son impact le plus visible est généralement ressenti dans le domaine politique et économique. Selon E. Nyahoho (2012 p.1), la mondialisation est un mot

« utilisé de nos jours, que ce soit pour qualifier les relations denses et exigeantes entre les États ou l'énorme mouvement des capitaux et des échanges commerciaux ». Ce mouvement qui entend favoriser le libre-échange entre les nations du monde offre à chacune la possibilité de proposer ses biens et services aux autres tout en bénéficiant de leur part d'autres produits, biens et services, à même de contribuer à son développement et à son épanouissement. Par le fait de la mondialisation, les États du monde et par-delà eux, les peuples se retrouvent sinon unis, du moins reliés, par ce qui fonde leur être-ensemble, c'est-à-dire l'échange.

Dans ce modèle économique et politique, le monde est censé apparaître, sinon en fait du moins en droit, comme dépourvu de frontières étanches pour ce qui concerne la libre circulation en matière de commerce. Cependant, dans pareille structure économique-politique, les privilégiés ne sont autres que les grandes nations suffisamment développées, car elles se sont attribuées en raison de leur puissance les capacités d'actionner les leviers définissant les règles du commerce mondial à travers des mécanismes qui leur permettent de fixer par exemple le prix des matières premières comme le pétrole, l'or, le coton. La mondialisation s'avère, de prime abord, comme l'aboutissement de l'extension du système économique capitaliste qui prône comme valeurs cardinales la liberté d'entreprise, la recherche du profit individuel. Cet environnement économique semble *a priori* comme désavantageux aux États d'Afrique, dont la préoccupation contemporaine demeure le développement économique, qui nécessite comme condition de sa réalisation la définition de l'identité africaine par rapport à l'omniprésence de l'autre, notamment l'Occident, posé souvent comme la référence en matière de développement. Perçue sous cet angle, la mondialisation s'apparente à la perpétuation du système colonial, par la médiation duquel l'Occident s'était accaparé l'Afrique pour en exploiter les richesses dans le but d'assouvir

ses propres besoins et sa volonté de puissance. Le rôle de l'Afrique semble secondaire sur le terrain de la mondialisation. J. Ki- Zerbo, (2003, p.21), soulignait avec raison que « c'est comme une sorte d'arène où il n'y a que des gladiateurs de première catégorie qui s'affrontent ».

Par-delà la possibilité offerte aux divers États et aux multinationales d'étendre leur influence et tentacules, il existe un risque réel de voir l'Afrique se vider davantage de sa richesse spirituelle et culturelle. Ce qui aura pour conséquence de la rendre plus vulnérable au système d'exploitation de type capitaliste. C'est le déracinement spirituel et culturel de l'Africain qui le désavantage dans la globalisation de l'économie et qui facilite sa domination par les nations développées notamment les anciennes puissances coloniales. C. A Diop (1967, p.8) souligne à ce propos : « L'usage de l'aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde : chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé ». Ainsi sous le couvert de la domination culturelle, les Africains en sont arrivés à accepter, pendant un certain temps, comme allant de soi leur domination par les autres. La domination culturelle précède et rend aisément possible le déploiement de la domination économique, comme en témoigne encore cette déclaration de M. Savadogo (2020, p.14) :

« La domination culturelle et scientifique ne constitue pas une simple conséquence de la domination économique et politique. Elle en est la légitimation.

Elle permet à l'opresseur extérieur de se donner bonne conscience en considérant que sa férule est acceptée par sa victime. Elle encourage la victime à acquiescer à sa domination, à adhérer à la tutelle qui s'exerce sur elle ».

À la lumière de ces propos, la mondialisation telle qu'elle se déploie à l'échelle de la planète est à l'avantage des seuls États puissants en ce sens qu'elle renforce la position de certains aux

niveaux économique, politique et culturel, réduisant les autres dans la position de consommateurs. Faut-il, de ce fait, en tant qu'Africain, rejeter, en bloc, la mondialisation ?

La mondialisation est un système qui, en sa finalité essentielle, devrait contribuer au rapprochement des nations. De tous les temps, il a existé une relation entre les États du monde en ce sens que la survie de chacun dépend de sa capacité à collaborer et à coopérer avec l'autre. La globalisation des échanges, dans ce monde contemporain marqué par le développement des moyens de communication devrait faire reculer la pauvreté, réduire les distances de sorte que chacun se retrouve chez lui, même étant dans l'espace politique et culturel des autres. Ce processus dont la face visible se dévoile comme pervertie et prisonnière des intérêts mesquins d'ordre politique et économique, traduit pourtant dans son fondement implicite et voilé, l'essence de notre être-au-monde, c'est-à-dire le fait que nous partageons un monde commun. L'être de l'homme, nous apprenait déjà Heidegger (1986, p.164) est le souci-mutuel. Ce souci sous sa modalité positive « ne se précipite pas tant à la place de l'autre qu'il n'anticipe sur lui en devançant son pouvoir-être existentiel, non pour le décharger du « souci », mais bien pour tout d'abord le lui restituer véritablement dans ce qu'il a de propre ». La présence de l'homme dans le monde ne se déroule qu'avec la présence des autres dans le monde, comme en témoigne encore cette assertion de K. A. Dibi (1994, p.29) :

« Être signifie ici la façon de se lier aux choses et au monde, le mode sous lequel l'on se tient dans l'espace et dans le temps, en présence d'autrui et des choses. Sous cet aspect, il renvoie (...) à l'immédiateté d'une expérience en laquelle je reçois l'extérieur et me reçois tout à la fois de lui, dans une sorte d'échange secret et pur ».

Le souci qui conditionne la marche actuelle de la mondialisation n'est pas animé de la volonté de s'ouvrir à l'autre, notamment aux Africains, dans le but de favoriser leur libération et leur plein épanouissement. Mais, est-ce là une raison pour l'Afrique de se recroqueviller sur elle-même à travers la mise en place d'une politique de repli sur soi, pour échapper à cette mondialisation apparemment dénuée d'humanisme ? Comment se tenir dans ce monde pour profiter des bénéfices de la mondialisation, par-delà ses côtés obscurs ?

En effet, l'être-là de l'Africain dans sa configuration actuelle, façonné par les expériences de l'esclavage, de la colonisation, des religions importées, est un être déjà, qu'il le veuille ou non, ouvert au monde. C'est-à-dire qu'au-delà de la tradition à laquelle il demeure lié, il se révèle également être le produit de plusieurs cultures et spiritualités. Par exemple, la religion chrétienne ou musulmane implantée depuis fort longtemps dans son environnement et à laquelle il adhère profondément, est le signe que son être est ouvert et relié à la tradition de l'autre. Il arrive bien souvent que ces religions issues d'autres traditions prônent des valeurs se rapportant à des principes culturels universels, considérés comme valables pour tous et concordant même avec notre propre conception ancestrale des valeurs. Dans ce cas de figure, l'assimilation de la culture d'autrui ne saurait s'assimiler à une forme d'aliénation, comme pourraient penser certains. Être aliéné, c'est autant adopter sans réflexion critique des idées ou des valeurs médiocres propres à des horizons autres que les siens ; cela l'est autant lorsqu'on sacralise sans esprit critique ses propres pratiques ou valeurs ancestrales bornées et décadentes, susceptibles de nous retenir passésistes et captifs dans un univers clos.

Les civilisations et les cultures sont censées évoluer en fonction des besoins d'adaptation et de la capacité d'ouverture des hommes. Accueillir certaines valeurs d'autres univers culturels ne saurait signifier que l'on est coupé de ses racines. Dans

certaines situations, ce sont les valeurs traditionnelles locales qui sont même en adéquation avec les principes universels de la raison, ce que la raison juge droit, et allant dans le sens de ce que prescrit Dieu ou la nature comprise comme norme et principe d'ordre. Une telle conviction se vérifie généralement lorsqu'advient le moment pour les peuples au passé colonial d'opérer des choix cruciaux face à des pratiques provenant du monde occidental, posées comme universalisables par leurs auteurs. Le cas le plus actuel est intervenu lorsque l'Église catholique, (sous l'autorité du pape François qui autorisa aux prélats du monde, notamment ceux d'Afrique Sub-saharienne, de bénir les couples en situation irrégulière et les couples homosexuels) a essuyé un désaveu³ venant des autorités des Églises catholiques africaines.

Un tel désaveu, fût-il anecdotique dans une certaine mesure, n'est-il pas la preuve que le fait de partager la foi et les convictions religieuses des autres, ne revient aucunement à mésestimer ses propres valeurs et à les fouler aux pieds ? Ici, ce sont les principes de la tradition qui sont érigés comme la mesure du raisonnable et de l'universel. Ceci est la preuve que les valeurs universelles trouvent souvent leur manifestation initiale et authentique dans les culturelles dites traditionnelles pour lesquelles ces valeurs doivent demeurer intemporelles en ceci qu'elles relèvent des principes du créateur, auxquels l'être humain se saurait déroger impunément. En vérité, l'ouverture à l'autre n'est point la négation de soi, soi-même comme partie du monde. C'est dans ce sens que parlant du Muntu, concept qui désigne le Noir, F. Eboussi Boulaga (1977, p.226) laisse entendre :

³ Voir à ce sujet la *Déclaration des Évêques de la Conférence Épiscopale du Burkina Faso et du Niger*. Elle y rappelle, se référant à la doctrine catholique du mariage, ceci : « Ne peut exister de mariage qu'entre un homme et une femme. L'égalité et la complémentarité sont deux dimensions nécessaires d'un couple. (Cf. Gn 1, 27-28 ; Mt 19, 3-8 ; *Fiducia Supplicans*, nos 4-6). Du reste, la Parole de Dieu réprouve l'homosexualité comme une abomination (Lv 18, 22-23 ; Rm 1, 26-32). Cette vérité de la foi catholique trouve un écho dans nos cultures africaines. Publié le 29 décembre 2023, dans le Journal en ligne, *lefaso.net*.

« Le Muntu n'habite pas une île, il ne jouit pas de l'exterritorialité. Les problèmes de la particularité sont déterminés par l'avènement d'une histoire une, d'une histoire mondiale. C'est pourquoi il n'a pas à renoncer à soi pour rejoindre les autres. Il lui suffit de s'approfondir, de se considérer comme un segment du monde, une partie totale. Il y a réciprocité entre l'univers du Muntu et le monde, enveloppement mutuel. L'un médiatise l'autre. L'authenticité ne pourra signifier en ce cas le repli sur soi. Elle est corrélative de l'universalité, plus encore, elle est la forme que prend l'universalité concrète qui n'est pas une idée, mais qui est monde, qui est pluriel ».

L'identité métissée de l'Africain, que notre réflexion est parvenue à mettre au jour, se révèle fort heureusement comme un être qui a pu maintenir un certain lien avec ses valeurs culturelles d'origine. C'est par la conservation, la consolidation et la valorisation de sa particularité culturelle, que l'Afrique pourra s'ouvrir aux autres sans pour autant se perdre dans les échanges censés l'enrichir. Aucun peuple ne saurait s'épanouir en restant en marge du processus de la mondialisation, qui tend, dans sa dimension noble et malheureusement asphyxiée actuellement, à rapprocher les diverses nations et à les converger vers une certaine unification malgré la présence de barrières géographique et culturelle. Se refuser à la mondialisation revient ainsi à s'amputer d'une partie de soi-même qu'est le monde dans lequel notre être-là particulier et local peut rechercher et trouver le supplément susceptible de contribuer à son épanouissement. N'est-ce pas cette approche de la mondialisation qui justifie le bien-fondé de cette affirmation de K. A. Dibi (2020, p.22) ?

« L'Afrique est embarquée dans la mondialisation, non malgré elle, comme l'on serait tenté de le dire, mais nécessairement. Elle y est embarquée car elle est un moment du tout qu'est le monde. Elle est un membre singulier du corps universel qu'est l'humanité. Elle ne connaîtra de voie

de salut qu'en affrontant le présent du monde qui coïncide avec son être présent ».

La mondialisation se laisse alors découvrir par là comme un processus nécessaire devant conduire les nations du monde à transcender leurs particularismes culturels, pour converger vers la réalisation de ce corps universel représentant l'humanité elle-même. Le salut des peuples colonisés comme ceux de l'Afrique ne se trouve nullement dans cette posture vindicative consistant à vouloir expurger toutes les valeurs et habitudes (religions, langues, philosophies) de l'héritage colonial pour se reconstituer dans sa configuration initiale comme une entité à part entière, se suffisant à elle-même, donc imperméable aux richesses que véhicule et partage l'universel. C'est en prenant en compte les aspects positifs de cet héritage, que l'Africain dont l'être-là est coloré, pourra se libérer du conservatisme de ses traditions ancestrales, pour se réinventer, en vue d'apporter en tant qu'altérité sa contribution propre dans la réussite de la mondialisation. C'est de là que le monde qui est monde commun s'enrichira de la participation de tous. En effet, l'autre est toujours une partie nécessaire de l'humanité. Lorsqu'il se retrouve négligé et humilié, il a tendance à vouloir momentanément se désagréger du tout avec la volonté de le réformer et le réintégrer par la suite sous la condition d'une reconsidération de sa dignité. Que réclament d'ailleurs les altermondialistes dans leur effort de proposer un autre ordre mondial, si ce n'est l'avènement d'une mondialisation à visage humain, libérée de l'égoïsme des uns et des autres ?

De ces propos, il ressort que l'Africain ne saurait se construire en tant que personnalité authentique en reniant la part des autres, qu'il a assimilée depuis les époques coloniales, qui définit son être-là actuel. Demeurant tout de même attaché à ses valeurs d'origine, il peut enrichir le monde sans se vider de sa substance spirituelle et matérielle et tirer parallèlement bénéfice de la

mondialisation dont la réussite est conditionnée par la participation des nations dans leur diversité.

Conclusion

Questionnant au départ la réalité de l'identité africaine, nous sommes parvenus à percevoir, dans l'effort des philosophies et idéologies africaines, la volonté de reconstituer l'identité du Noir en l'enracinant en partie dans ses traditions culturelles spécifiques. Dans les thèses développées par la négritude, l'ethnophilosophie, le panafricanisme, on retrouve la même préoccupation tendant à rappeler à l'Africain ses valeurs spécifiques et sa capacité à reprendre confiance en lui-même pour tirer le meilleur parti de ses échanges avec les autres parties du monde.

Interrogeant davantage la pensée africaine dans son rapport à l'altérité, il nous est apparu que les expériences passées des peuples d'Afrique comme l'esclavage, la colonisation, au-delà de ce qu'ils ont causé comme traumatisme et humiliation dans l'imaginaire collectif, doivent maintenant cesser de faire l'objet de rumination. Il est venu le temps de les subsumer et de les dépasser à travers une approche plus réaliste de soi-même et des autres. Ayant reçu dans son patrimoine une partie des cultures occidentales et arabes, l'être actuel de l'Africain se dévoile comme un être métissé et ouvert au monde, tout en conservant toujours une part de ses valeurs d'origine.

En prenant conscience de son statut, l'Africain peut se tourner vers la mondialisation pour se vivifier et donner plus d'essor à son économie, sans pour autant s'aliéner. Sans une assise philosophique sérieuse s'inspirant en partie de sa propre vision du monde, nous reconnaissons que tout groupe humain pourrait s'éteindre en tant qu'entité propre dans le contexte actuel de la mondialisation qui semble seulement favorable aux puissantes nations occidentales et orientales.

Du fait qu'il aura pris conscience de son fonds spirituel et culturelle propre joint à ce qu'il a reçu des autres comme valeurs positives, l'Africain se comprendra véritablement comme un être dont l'essence ne pourra s'épanouir que par l'ouverture vers les autres. S'ouvrir, c'est autant accueillir les valeurs des autres que propager les siennes propres dans le but d'enrichir le monde commun. La mondialisation dont notre humanité plurielle a besoin est celle qui enrichit le particulier pour le conduire à s'imprégner de l'universel, qui est cette communauté humaine dans laquelle les exigences de la raison s'imposent aux hommes au-delà des perceptions étriquées des communautés particulières disséminées ici et là.

Références bibliographiques

Bibliographie

Blyden E.W. (1971), *Study and Race*, dans H.R. Lynch (éd), *Black Spokesman. Selected Published Writings of Edward Wilmot Blyden*, Londre, Frank Cass & Co, p.201.

EBOUSSI BOULAGA F. (1977), *La crise du Muntu*, éd. Présence africaine, Paris, 239 p.

ELUNGU P.E.A. (1984), *Éveil philosophique africain*, éd. L'Harmattan, Paris, 155 p.

DIBI K.A. (1994), *L'Afrique et son autre*, éd. Strateca Diffusion, Abidjan, 92 p.

DIBI K.A. (2020), *La mondialisation : actualité de l'universel comme la puissance libre et son inscription en Afrique*, in *Le Cahier philosophique d'Afrique*, pp.15-24.

DIOP C.A (1967), *Nations nègres et cultures*, éd. Présence africaine, Paris, 564 p.

HEIDEGGER M. (1986), *Être et Temps*, trad. François Vezin, éd. Gallimard, Paris, 590 p.

Jeffers C. (2011), *Kwassi Wiredu et la question du nationalisme culturel*, trad. Philippe Roger, in *Critique*, Paris, Tome LXVII- N°771-772, pp.639-649.

KAGAMÉ A (1976), *La Philosophie Bantu comparée*, éd. Présence africaine, Paris, 234 p.

KI-ZERBO J. (2003), *À quand l'Afrique ?* éd. de l'Aube, Paris, 198 p .

NKRUMAH K (1964), *Le Consciencisme*, éd. Présence Africaine, Paris, 141 p.

SAVADOGO M. (2020), *La domination scientifique et culturelle*, in *Hakili*, n°25, Ouagadougou, pp.13-15.

TEMPELS R.P. P. (1949), *La Philosophie Bantoue*, trad. A. Rubbens, éd. Présence Africaine, Paris, 128 p.

TOWA M. (1971), *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, éd. Clé, Yaoundé (Cameroun), 75 p.

Webographie

LA DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DE LA CONFERENCE ÉPISCOPALE DU BURKINA FASO ET DU NIGER, in *lefaso.net*, publiée le 29 décembre 2023.

NYAHOHO (Emmanuel), *Mondialisation*, in www.dictionnaire.enap.ca

SENGHOR (Léopold S), *Qu'est-ce que la négritude ?* Études françaises, [https : doi.org/10.7202/036251ar](https://doi.org/10.7202/036251ar)

LA CONFRÉRIE DOZO DANS LE CHAMP SÉCURITAIRE IVOIRIEN, ENTRE PROBLÉMATIQUE ET OPPORTUNITÉS : CAS DE LA VILLE DE KORHOGO

Amadou KONE

*Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan
amadou.kkone1@gmail.com*

Commê Jonathan DJA

*Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan
jonath88an@gmail.com*

Résumé :

Cette étude explore les rôles sociaux et politiques de la confrérie dozo dans la sécurité à Korhogo. A travers une approche méthodologique mixte et une interprétation axée sur la théorie des champs de Bourdieu, l'étude révèle que les dozo sont profondément intégrés socialement et culturellement, bénéficiant d'une perception positive locale. Leur rôle dans la sécurité comble les lacunes des forces de l'ordre, mais présente des défis légaux et éthiques notamment, en matière de respect des droits de l'homme. L'étude suggère une nécessaire reconfiguration du dispositif sécuritaire des forces de l'ordre de la zone, afin de tirer parti des compétences et de la disponibilité des dozo.

Mots clés : *Dozo, Intégration sociale, champ sécuritaire, Théorie du champ, Korhogo*

Abstract:

This study explores the social and political roles of the dozo brotherhood in security in Korhogo. Through a mixed methodological approach and an interpretation focused on Bourdieu's field theory, the study reveals that the dozo are deeply integrated socially and culturally, benefiting from a positive local perception. Their role in security fills the gaps of the law enforcement forces but presents legal and ethical challenges, particularly in terms of human rights compliance. The study suggests a necessary reconfiguration of the security apparatus of the law enforcement forces in the area, in order to leverage the skills and availability of the dozo.

Keywords: Dozo, Social Integration, Security Field, Field Theory, Korhogo

Introduction

L’Afrique, ouverte au monde moderne garde tout de même certaines de ses structures traditionnelles qui jadis, avaient fait la fierté et la grandeur de certaines de ses contrées. En Afrique de l’Ouest par exemple, outre les éléments politiques et religieux, certaines organisations militaires du monde traditionnel africain existent parallèlement au développement socioéconomique des Etats. C’est le cas notamment, des Kamajor en Sierra Leone et des dozo en Côte d’Ivoire (Datro et al., 2018). Concernant les dozo, il convient d’indiquer qu’ils sont non seulement, originaires des ethnies malinkés et Sénoufo mais également, présents au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire, etc. Cette confrérie aux pouvoirs mystiques surnaturels était historiquement composée de chasseurs-guérisseurs. Au fil du temps, la fonction de ces chasseurs-guérisseurs s’est diversifiée. De chasseurs-guérisseurs, les dozo ont commencé à assumer des rôles variés en tant que défenseurs locaux, miliciens, et même acteurs du maintien de l’ordre (Hellweg et al., 2017).

Le rôle des dozo de Côte d’Ivoire a considérablement changé, surtout après l’indépendance de 1960. Il a changé lorsque le phénomène « des coupeurs de routes » est apparu dans les années 1990. Face au mode opératoire de ces bandits de grand chemin qui dépouillaient les voyageurs de leurs biens dans les localités difficiles d’accès, ceux-ci se sont d’abord transformés en groupes de sécurité privés pour convoier les cars de transports de nuit comme de jour ; puis en acteurs actifs de sécurisation de meetings au cours de certaines manifestations politiques dans les grandes villes ivoiriennes telles qu’Abidjan, Bouaké et Korhogo et enfin, dans les conflits armés notamment, lors de la crise militaro-politique de 2002. La participation de

cette confrérie dans le conflit armé de 2002 aux côtés des groupes rebelles, a conduit à une "dozofication" de ces groupes où les techniques mystiques traditionnelles ont été adaptées à des fins militaires (Youenn, 2019). Après avoir joué un rôle important dans la crise postélectorale de 2010, qui a porté Alassane Ouattara à la tête du pays en tant que Chef d'Etat élu, les dozo ont vu leur statut changer¹. De membres des Forces Nouvelles (FN) ayant délogé le Président Gbagbo Laurent, les dozo ont été invités à déposer les armes grâce au programme Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR). Hormis les Commandants des zones militaires (Com-zones) et quelques jeunes gens diplômés qui ont pu intégrer l'armée régulière, la grande majorité d'entre eux ont été enrôlés au sein du DDR afin d'assurer leur reconversion et leur réinsertion dans la vie civile. Malgré leur reconversion, plusieurs dozo se sont donc réorientés vers des rôles de soutien à la police dans le nord du pays en marge de leurs activités économiques, non sans soulever des questions sur la légitimité et la légalité de leurs actions (Niagalé, 2016).

En effet, après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire était confrontée à de nombreux défis dont celui du rétablissement de la sécurité dans le pays (Yebouet, 2011). Dans ce contexte, la présence des dozo dans ce champ dévolu aux forces régaliennes a été tolérée.

Cependant, des préoccupations ont été soulevées par des organisations de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, qui ont signalé des abus commis par les dozo sur les populations civiles. Ces rapports ont mis en lumière le caractère potentiellement instable des dozo et la nécessité de les tenir à l'écart des structures régaliennes de sécurités de l'État. Des incidents spécifiques justifient ces préoccupations. Human Rights Watch (2012) rapporte un massacre perpétré par les

¹ Le journal Le Monde, dans sa parution du 14 Novembre 2019 titrait : Les chasseurs dozo, gardiens sacrés et encombrants du Nord ivoirien. Consulté le 26/06/2022.

dozo à Duékoué (Ouest de la Côte d'Ivoire) le 12 juillet 2012, au cours duquel des centaines de personnes auraient été tuées et d'autres attaquées. Un autre incident survenu le 1^{er} août 2012 à Sinfra (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire) a vu des dozo tuer une personne et en blesser d'autres (Loukou, 2012).

Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les autorités politiques de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures significatives en 2012. Parmi celles-ci figure la création de l'Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (ADDR) qui a joué un rôle important dans la consolidation de la paix sociale. L'objectif principal de cette autorité était de réduire la présence, l'influence ainsi que les activités des diverses milices et groupes armés informels, y compris la confrérie dozo, qui réclamaient la reconnaissance du régime qu'ils avaient contribué à mettre au pouvoir (Hellweg et al., 2017).

Après trois (03) ans d'opération, l'Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (ADDR) a réalisé des progrès significatifs. Elle a déclaré avoir désarmé et réinséré 85% des soixante-quatorze mille (74.000) ex-combattants visés par le programme, dans la vie civile (Kouamé, 2017).

Malgré ces avancées, la situation dozo reste une exception notable. Ces chasseurs traditionnels, qui ont participé activement au conflit, continuent d'opérer de manière informelle dans le domaine de la sécurité, surtout dans le nord du pays où ils sont principalement basés alors que, l'objectif initial de l'État était de les faire retourner à leur activité traditionnelle de chasse (Fahiramane, 2018).

Selon un rapport des Nations Unies, en dépit de l'expiration du délai fixé par la circulaire interministérielle du 5 juin 2012, au 30 juin 2012, limitant la présence des Dozo aux barrages routiers, ces derniers continuent d'exercer, dans l'impunité totale, des fonctions de police et de gendarmerie dans certaines localités du Nord du pays (Kouamé, 2017).

Les dozo assurent des missions de sécurité de manière informelle, avec la tolérance tacite des autorités ivoiriennes, en particulier dans le département de Korhogo. Joseph Soro, dozo et chef d'un secteur de la ville, cité par Youenn, envoyé spécial pour le journal *Le Monde* en 2019, décrit la manière dont les dozo utilisent leurs tenues pour se camoufler la nuit, interceptant des motos suspectes. Selon lui, le nombre de dozo aurait quadruplé en vingt (20) ans, atteignant environ deux cent mille (200 000) membres.

Un autre dozo, Bakary Ouattara, dans ses propos relatés par ledit journaliste, indique que cette collaboration informelle entre les dozo et les forces de défense et de sécurité est en partie due aux ressources limitées de l'État pour surveiller tout le territoire. Malgré les intentions officielles de l'État ivoirien de retirer les dozo des activités de sécurité, la réalité sur le terrain, notamment à Korhogo, montre une expansion des activités de police menées par ces chasseurs traditionnels (Fahiramane, 2018).

La difficulté de l'État ivoirien et de ses services de sécurité à assurer une protection optimale sur l'ensemble du territoire, dans un contexte de criminalité croissante en milieu urbain et rural, a conduit à des observations notables. En particulier, dans la ville de Korhogo et ses villages environnants, les dozo sont au quotidien aperçus avec des armes à feu de type calibre 12, exerçant des fonctions de police administrative et encadrant des événements publics. Ces chasseurs traditionnels érigent également des barrages routiers et remplacent parfois les agents de police dans le contrôle des axes menant dans les villages (Youenn, 2019). De plus, les dozo seraient souventes fois sollicités pour des patrouilles conjointes avec la police, la gendarmerie et l'armée, selon les populations de Korhogo.

Malgré le refus de l'État de les intégrer formellement aux forces armées de sécurité et de défense, la confrérie dozo continue de maintenir une présence significative dans le champ sécuritaire ivoirien (Bassett, 2004), alors que leur légitimité se discute de

plus en plus, au fur et à mesure que l'État ivoirien renforce ses propres capacités de sécurité, notamment face à la menace djihadiste croissante dans le nord du pays (Hellweg et al., 2017). Cet article veut donc mettre en évidence les stratégies du maintien de la confrérie dozo dans le champ sécuritaire ivoirien notamment, dans la ville de Korhogo. Il s'agira de saisir les ressources de légitimation de l'action dozo dans le champ sécuritaire tant sur le plan de la structure interne de la confrérie que de son rapport avec les autorités traditionnelles. Une attention particulière sera portée à son rôle dans la lutte contre le djihadisme dans le nord du pays. En d'autres termes, par quels moyens, les dozo demeurent-ils malgré tout, des acteurs du champ sécuritaire dans la ville de Korhogo et quel impact cela a-t-il sur leurs rapports avec les forces de l'ordre ?

Sur la base de cette problématique et de la littérature existante, deux (02) hypothèses sont formulées :

Hypothèse 1 : La présence et l'activité des dozo dans le champ sécuritaire à Korhogo sont positivement perçues par la population locale, en raison de leur capacité à combler les lacunes laissées par les forces de l'ordre étatiques, notamment en matière de réponse rapide et de leur connaissance du contexte local. Cette perception positive contribue à leur acceptation sociale et renforce leur rôle informel dans la sécurité.

Hypothèse 2 : L'implication des dozo dans le champ sécuritaire à Korhogo a un impact ambivalent : d'une part, elle contribue à une certaine stabilisation et à une réduction de la criminalité en raison de leur présence et de leur vigilance accrue ; d'autre part, cette implication pose des problèmes en termes de respect des normes légales et des droits de l'homme, entraînant des tensions et des conflits potentiels avec les autorités et les citoyens.

La théorie des champs de Bourdieu offre des perspectives variées pour analyser les positions, les prises de position et les dispositions des acteurs majeurs du champ sécuritaire de Korhogo.

Elle met surtout en exergue la dynamique entre tradition et modernité dans la gestion de la sécurité. En effet, Pierre Bourdieu définit le champ comme un système ou une instance dotée d'une sphère d'influence autour d'éléments centraux ; ce qui reflète un monde social différencié avec des régions spécifiques et autonomes (Anne et Naulin, 2011). Cette notion est liée à sa théorie de l'espace social, où les agents sont positionnés selon leur dotation en différents types de capital : économique, culturel, social, et symbolique (Glevarec, 2021).

La théorie des champs se distingue par son autonomie relative. Les agents, reconnus par leurs pairs, peuvent agir selon des normes internes distinctes, définissant leur professionnalisme à travers des luttes de positions (Hans-Peter et Sintomer, 2006). L'espace social est ainsi un lieu de luttes constantes, où les agents cherchent à dominer ou à modifier les structures du champ (Glevarec, 2021).

Dans le contexte de Korhogo, le champ sécuritaire peut être vu comme un espace où forces régaliennes et dozo luttent pour le capital social de reconnaissance. L'État, représenté par les forces régaliennes, détient le monopole de la violence physique et la symbolique légitime, consolidant ainsi son emprise sur le champ sécuritaire. Parallèlement, les dozo tenteraient d'augmenter leur capital social à travers des actions publiques de sécurité (Fahiramane, 2018).

Les forces régaliennes peuvent adopter une stratégie de conservation pour maintenir leur monopole, tandis que les dozo emploient des stratégies de subversion, comme l'occupation illégale de points de passage, pour démontrer leur efficacité et revendiquer une reconnaissance nationale et juridique.

Conformément à la théorie des champs, la lutte entre les forces régaliennes et les dozo devrait être circonscrite par un intérêt commun : la sécurité des populations. Cette nécessité mène à une collaboration inévitable, malgré les conflits, où chaque acteur joue un rôle complémentaire dans la couverture

sécuritaire de la région. En d'autres termes, les acteurs ont intérêt à maintenir la stabilité du champ sécuritaire tout en cherchant à accroître leurs influences respectives dans ce dernier.

1. Définition du champ social

La ville de Korhogo, située à environ 560 km d'Abidjan dans le nord de la Côte d'Ivoire, est le cœur vibrant du département de Korhogo et de la région du Poro. Depuis juin 2021, elle est également le chef-lieu du district autonome des savanes. Cette ville, riche en histoire et en culture, se trouve à la croisée des chemins entre son héritage traditionnel et un avenir prometteur, marqué par un essor économique rapide.

Korhogo a une histoire riche, avec des origines remontant au Mali actuel. La ville, fondée entre le 14^e et le 18^e siècle, est un carrefour culturel important. La population de Korhogo est principalement composée de l'ethnie Sénoufo, mais comprend également des personnes d'autres régions de la Côte d'Ivoire et des pays de l'espace CEDEAO. L'organisation dozo à Korhogo, représentée par l'association Benkadi, joue un rôle notable dans le maintien de l'ordre et la sécurité.

Cela dit, Korhogo est dotée de nombreuses infrastructures administratives et civiles, y compris un centre hospitalier régional, des écoles, et une maison d'arrêt. Sur le plan sécuritaire, la ville abrite la 4^{ème} région militaire, la 4^{ème} région de gendarmerie, une école de police et plusieurs autres services de sécurité. Toutefois, malgré cette présence étatique, il existe des lacunes dans le dispositif sécuritaire, notamment dans les Sous-préfectures périphériques. De plus, la présence des dozo dans le champ sécuritaire de Korhogo est doublement problématique. D'un côté, ils n'ont pas de légitimité juridique officielle pour agir en tant que forces de l'ordre, mais de l'autre, leur aide est dans la majeure partie du temps appréciée par la

population. Ils sont perçus comme une force parallèle de sécurité, comblant les vides laissés par les forces régulières. Cette situation complexe soulève des questions importantes sur la nature de la sécurité, le rôle des traditions, et la gouvernance dans la région.

2. Méthodologie

Cette étude adopte une méthode mixte, qualitative et quantitative. Elle se focalise principalement sur les membres de l'association dozo Benkadi et sur les autorités administratives et sécuritaires de la région. Elle porte sur la perception de l'opinion publique envers les dozo et les forces de l'ordre, ainsi que sur les interactions entre ces différents acteurs. Les autorités administratives et sécuritaires ont fourni des perspectives complémentaires importantes pour comprendre la position de l'État et de l'administration locale sur le rôle des dozo. Pour ce faire, des entretiens semi-dirigés ont été menés auprès de trente-deux (32) personnes dont le Sous-préfet de Korhogo, des commandants de brigades de gendarmerie et certains de leurs hommes, des dozo et plusieurs de leurs sympathisants.

Sur le plan quantitatif, la population mère était composée d'environ mille (1000) personnes, toutes membres reconnus de l'association Benkadi et résidentes de la ville de Korhogo. De cette base démographique, un échantillon de 15% a été atteint, soit cent cinquante (150) personnes ayant répondu au questionnaire. Le critère d'inclusion était l'appartenance à l'association tandis que le critère d'exclusion était d'avoir la carte de membre à jour. L'objectif était de recueillir des informations sur la structure démographique interne de l'association de dozo pour déterminer les secteurs d'activités occupés par ces derniers dans la ville de Korhogo, leurs niveaux d'instruction ou même le pourcentage de femmes en leur sein.

Sur le terrain, un séjour de trois (03) semaines à Korhogo a permis de parcourir la ville et de visiter plusieurs villages. Cette observation directe a offert des aperçus précieux sur les dispositions en matière de sécurité prises par les autorités publiques et l'existence des barrages dozo. Ces observations ont aidé à comprendre la dynamique de sécurité dans la ville de Korhogo et la manière dont les habitants perçoivent et interagissent avec ces arrangements.

En résumé, cette approche méthodologique mixte a permis d'aborder l'étude sous différents angles, en combinant analyse quantitative et analyse qualitative pour une compréhension complète du rôle des dozo dans la ville de Korhogo.

3. Stratégies de maintien des dozo dans le champ sécuritaire de la ville de Korhogo

Les dozo de la ville de Korhogo, connus pour être des chasseurs traditionnels arrivent à se maintenir dans le champ sécuritaire de la région grâce au fait que les populations s'identifient en eux. La confiance que les chefs traditionnels vouent à cette confrérie fait d'elle une interlocutrice de choix entre les forces de l'ordre et les populations de la ville. Mais, cette présence dans le champ sécuritaire présente certains inconvénients

3.1. Les dozo de Korhogo : Hiérarchie, Diversité et Impact socio-économique dans la sécurité locale

Les chasseurs traditionnels, réputés pour leurs connaissances de la forêt et des pratiques mystiques, se maintiennent dans le champ sécuritaire à travers l'intégration socio-économique de leurs membres dans la région. Leurs participations dans divers secteurs économiques, culturels et leur capacité à tisser des liens forts avec la communauté font de la confrérie des dozo, une sorte de police de proximité.

3.1.1. Intégration socio-économique et rôle clé dans la sécurité locale

La présence et l'activité des dozo dans la ville de Korhogo jouent un rôle significatif dans le champ sécuritaire local. Leur intégration socio-économique, reflétée par la diversité de leurs activités économiques, renforce leur acceptabilité et leur légitimité au sein de la population.

Ces activités ne se limitent plus à la chasse traditionnelle, qui sert davantage à préserver les traditions qu'à constituer une source principale de revenus. En effet, la majorité des dozo mènent une vie économiquement active dans divers domaines : métiers techniques (électriciens, forgerons, mécaniciens), commerce (vente de produits variés sur les marchés) et agropastoralisme. Certains occupent même des postes de responsabilité ou de simple agent tant dans l'administration publique que privée, démontrant ainsi, le rôle transcendantal de l'activité de dozo au-delà du cadre d'une activité économique lucrative.

Leur intégration dans la vie quotidienne de la communauté les positionne dans une situation avantageuse pour des activités de renseignement. Cet avantage fait d'eux des interlocuteurs privilégiés pour les forces de l'ordre. La confiance que la population accorde aux dozo est souvent supérieure à celle que celle-ci a envers les forces de policie et de gendarmerie, en raison de leur réponse rapide et de leur connaissance du contexte local.

En outre, une part significative des dozo joue des rôles de guérisseurs ou de prêtres traditionnels, mettant ainsi leurs connaissances mystiques au service de la population. Ces compétences, valorisées par les communautés locales, contribuent à renforcer non seulement leur ancrage dans la vie quotidienne de la population mais aussi, leur rôle informel dans la sécurité et le bien-être communautaire.

La confrérie dozo à Korhogo est un élément essentiel du tissu socio-économique local et un acteur clé dans le maintien de la sécurité, et cette fonction est positivement perçue par la population locale.

3.1.2. Une structure hiérarchique pour une sécurité communautaire efficace

La confrérie dozo à Korhogo se distingue par sa structure hiérarchique bien définie et son intégration sociale qui lui permettent de jouer un rôle déterminant dans la sécurité locale. L'analyse socio-anthropologique révèle l'existence de deux (02) groupes dominants : les novices (0 à 5 ans d'expérience) et les vétérans (plus de 16 ans d'expérience), constituant respectivement 25% et 55% de la population dozo dans la ville de Korhogo. Cette répartition assure un encadrement efficace et une transmission de la sagesse ainsi que des pratiques traditionnelles de la classe des anciens aux novices, tout en prévenant les conflits internes.

Les novices sont formés par les vétérans non seulement dans les pratiques traditionnelles, mais aussi dans l'acquisition des pouvoirs mystiques. Cette transmission de connaissances favorise la cohésion et le respect inconditionnel des aînés. Qui mieux-est, cette harmonie intergénérationnelle renforce l'unité de la confrérie et la quête collective de reconnaissance.

Ainsi, ce respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'État positionne les dozo comme des auxiliaires des forces de l'ordre et non pas comme des concurrents. Cette approche leur confère une image d'exemplarité qui contraste avec les perceptions négatives souvent associées aux forces de l'ordre, et renforce leur acceptabilité sociale.

La présence majoritaire de membres expérimentés au sein de la confrérie projette une image de maturité et de stabilité qui valorise leur rôle dans la préservation de la discipline au sein de la jeunesse et le respect de l'autorité étatique. Le soutien des

autorités traditionnelles, notamment de Sa Majesté Issa Coulibaly, chef canton de Korhogo, considéré par sa communauté comme roi, renforce leur légitimité et leur position en tant qu'acteurs clés de la sécurité et de la stabilité régionale. L'organisation interne des dozo et leur collaboration respectueuse avec les autorités étatiques et traditionnelles contribuent ainsi à renvoyer une image positive de ces derniers au sein de la population locale. Cette acceptation sociale concourt à les légitimer dans le rôle informel qu'ils se sont donnés, à savoir le maintien de la sécurité à Korhogo.

3.1.3. Diversité religieuse et influence sociale croissante

La confrérie dozo de Korhogo, soutenue par la chefferie traditionnelle, s'efforce également d'obtenir l'appui des communautés religieuses locales. L'enquête de terrain révèle une diversité surprenante dans les affiliations religieuses au sein de la confrérie, principalement composée de membres musulmans (58%) et animistes (37%). Cette répartition, dominée par l'islam dans un contexte urbain, pourrait différer en milieu rural où la présence chrétienne et animiste est plus forte qu'en ville.

L'adhésion à la confrérie obéit à des règles propres qui s'imposent aux membres. Ainsi, pour acquérir les connaissances traditionnelles en rapport avec la maîtrise du milieu naturel, le dozo est introduit par des rites initiatiques qui lui permettent de conclure des pactes avec des esprits de la forêt tout en vouant son existence à l'exercice du bien. Dans sa marche, le dozo est amené à approfondir ses connaissances sur les mystères de la brousse sous l'ultime condition de respecter scrupuleusement le serment de bonne conduite prêté devant le fétiche du dangou, seul garant de l'authenticité de l'identité du dozo.

Ces règles ne sont pas exclusives. Elles ne servent pas à empêcher les individus qui partagent d'autres croyances

religieuses d'intégrer la confrérie. Pratiquer une autre religion reste de l'ordre du choix personnel de chaque adhérent tandis qu'appartenir à la confrérie relève de l'héritage culturel des ethnies sénoufo et malinké du Nord de la Côte d'Ivoire.

Être dozo est un engagement qui implique historiquement et culturellement les communautés autochtones du nord du pays. Son ancrage dans l'identité des populations locales met le dozo au-dessus du débat religieux, du moins pour les personnes qui adhèrent à cette confrérie. En effet, les dozo rencontrés dans la ville de Korhogo ne se posent pas de questions sur la cohérence entre la croyance musulmane et dozo par exemple. L'existence de musulmans et d'animistes dozo témoigne de l'ouverture religieuse de la confrérie. Cette ouverture religieuse contredit certains discours qui l'accusent de sectarisme et renforce la légitimité de la confrérie dozo auprès des différentes communautés religieuses.

Ainsi, la confrérie dozo adopte une stratégie d'intégration sociale étendue pour maintenir sa place dans l'espace sécuritaire de Korhogo. Elle gagne d'abord, la solidarité de la population par son implication dans divers secteurs économiques en offrant des services tels que la prêtrise traditionnelle, la médecine traditionnelle et la sécurité. Ensuite, elle s'assure le soutien des autorités traditionnelles en faisant preuve de discipline et de respect des lois, souvent en surpassant les forces régaliennes en termes de moralité. L'accueil de toutes les religions démontre enfin sa flexibilité et son engagement à représenter fidèlement la mosaïque sociale de la ville. Cette intégration sociale rend la confrérie presque inattaquable et indispensable dans les domaines qu'elle choisit d'investir. Elle indique également une capacité d'adaptation qui pourrait lui permettre d'étendre son influence bien au-delà du champ de la sécurité.

3.2. Les Dozo de Korhogo : Entre Sécurité Locale, Conflits d'Intérêts et Défis Terroristes

Les chasseurs traditionnels, réputés pour leurs connaissances ancestrales se trouvent à l'intersection des traditions séculaires et des défis modernes. La dualité qui caractérise le contexte dans lequel ils décident d'accomplir leur mission de sécurité, les poussent constamment à œuvrer sur le fil du rasoir.

3.2.1. Dynamique et tensions : Dozo et forces de l'ordre dans le champ sécuritaire de la ville de Korhogo

Dans la ville de Korhogo, le champ sécuritaire est caractérisé par une relation complexe et tendue entre les forces de l'ordre et les dozo. D'un côté, les forces de l'ordre, qui prétendent opérer indépendamment et légalement, et de l'autre, les dozo, oscillant entre une action autonome et une collaboration avec les forces régaliennes. Cette tension, moins institutionnelle qu'idéologique, trouve ses racines dans la crise militaro-politique de 2002 durant laquelle certains dozo ont été activement impliqués.

L'association Benkadi de Korhogo, pour sa part, réfute toute participation institutionnelle dans ce conflit, même si lors de cette crise militaro-politique, la présence d'individus en tenue dozo s'est faite remarquée. Cependant, la majorité des témoignages locaux soutiennent que la confrérie dozo Benkadi est restée éloignée des affaires politiques, bien que l'implication individuelle de certains dozo ne soit pas à exclure. Cette situation décrit la complexité des affiliations durant la crise ivoirienne de 2002.

Quant à la situation actuelle, elle révèle la rancune que certains membres des forces régaliennes vouent envers la confrérie dozo, interprétant leur rôle passé comme une trahison tandis que pour cette dernière, c'est un sentiment d'indignation qui la traverse, à

l'idée d'être la cible d'une telle animosité. La confrérie dozo Benkadi insiste sur son caractère apolitique et signale la présence de membres des forces de l'ordre au sein de la confrérie c'est-à-dire initiés à la tradition dozo. Pour l'association Benkadi, l'engagement des dozo dans le conflit reflétait davantage des divisions internes au sein des forces de sécurité que le soutien de la confrérie dozo à un parti politique.

Cet état de fait met en lumière les défis d'intégration et de collaboration dans le champ sécuritaire à Korhogo, où les tensions historiques et idéologiques continuent de peser sur les relations actuelles. D'une part, l'implication des dozo contribue, selon la population, à une certaine stabilisation et à une diminution de la criminalité. D'autre part, cette implication suscite la méfiance des forces de l'ordre qui considèrent les dozo comme une force armée qui échappe au contrôle de l'Etat.

3.2.2. Un rôle sécuritaire vital entre acceptation et controverse

L'implication des dozo dans le champ sécuritaire de la ville de Korhogo est globalement reconnue comme ayant un impact significatif. Lors de la crise militaro-politique qui a vu le pays partitionné en deux (02) zones nord et sud, les dozo ont été mis à contribution dans la zone nord, où l'autorité de l'Etat avait cessé de s'affirmer. Durant les années où cette situation a couru, ce sont les dozo qui ont assuré les rôles de police judiciaire.

Le rétablissement de l'autorité de l'État dans la partie nord du pays a vu les dozo se faire écartier d'une tâche dans laquelle ils s'estiment compétents. Leur retrait ne s'est donc pas fait sans frustration d'autant plus qu'au lieu de reconnaître le travail qu'ils ont abattu, ce sont leurs lacunes qui ont été mis au goût du jour pour justifier leur éviction. Leur manque de professionnalisme au regard de la loi a vite fait d'être mis en avant, du fait des pratiques qui sont souvent en contradiction avec les droits de l'homme. Par conséquent, les dozo ne sont pas

autorisés à se faire justice ou à rendre la justice. Ils sont sommés de remettre les présumés délinquants ou criminelles aux forces régaliennes de l'Etat.

Malgré tout, les dozo continuent de jouer un rôle clé, surtout dans les zones moins accessibles où les forces de l'ordre peinent à assurer une présence constante. Cette situation a rendu les populations rurales dépendantes de la confrérie qui assure au quotidien leur sécurité. Ainsi, des groupes d'auto-défense sont formés dans chaque village, en réponse à l'inaction de l'Etat dans ces contrées éloignées.

Le constat est que les dozo sont non seulement, déterminants dans la capture des voleurs de bétails mais, ils sont également dissuasifs dans la gestion d'autres types d'agressions à travers leurs différentes méthodes alliant à la fois courage et mysticisme. Les présumés criminels sont avant tout soumis à la justice traditionnelle qui leur est appliquée par le truchement du chef de l'association dozo de la ville ou du chef de canton central qui représente l'autorité traditionnelle suprême. Ce dernier juge les conflits dans la communauté tandis que le chef dozo s'occupe de l'enquête et de la punition à infliger à ces présumés criminels. De ce fait, l'action des dozo est controversée car, si elle est acceptée par la population qui préfère fonctionner sur le modèle traditionnel, le rôle sécuritaire des dozo est diversement apprécié par les autorités sécuritaires et politiques qui pourraient y mettre fin à tout moment.

3.2.3. Les dozo de Korhogo face à la menace terroriste : un potentiel sous-estimé

Les dozo de la ville de Korhogo, ayant acquis une présence notable dans le champ sécuritaire depuis la crise militaro-politique de 2002, se préparent désormais à combattre la menace terroriste grandissante aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. Bien que cette région du nord ivoirien n'ait pas été directement touchée par des actes terroristes, les

dozo, conscients de cette menace, envisagent de jouer un rôle actif en tant qu'informateurs et surveillants des frontières, s'ils sont sollicités par l'Etat.

Le rôle des dozo s'avère nécessaire dans un contexte où ils sont les mieux placés pour recueillir des informations, qui mieux est, pour effectuer le renseignement. Fort de cette habileté à manœuvrer en brousse, endroits où peuvent se retrancher les insurgés, les dozo disposent d'un avantage certain que semblent ne pas avoir les forces régaliennes. Pour cela, ils ont besoin d'être reconnus et accompagnés par l'État. Si l'étape de la reconnaissance étatique a été franchie notamment, à travers la création de l'association Benkadi en 2016, l'étape suivante qui consiste en un apport financier et logistique de l'Etat au profit d'une meilleure organisation des dozo, tarde à se réaliser.

Cette situation amène les dozo à se sentir sous-estimés par l'Etat, nonobstant leurs différentes qualités et leurs compétences dans le domaine sécuritaire. Les dozo estiment avoir beaucoup à offrir à la nation si leur collaboration avec les autorités sécuritaires quittait le cadre informel pour s'engluer dans un cadre formel c'est-à-dire un partenariat avec un cahier des charges sans ambiguïté pour chacune des parties prenantes au champ sécuritaire. Ainsi, la réponse dozo à la menace terroriste vient intégrer la liste des stratégies de maintien des dozo dans le système sécuritaire du nord de la Côte d'Ivoire.

Discussion

Cette étude a débuté avec l'objectif de comprendre les dynamiques sociales et politiques à l'œuvre dans le maintien des dozo dans le domaine sécuritaire de la ville de Korhogo. Les résultats d'enquêtes, combinés aux travaux d'auteurs précédents, permettent de formuler les observations suivantes : Il a été admis de voir une intégration sociale parmi les membres de la confrérie dozo Benkadi, ce qui correspond aux

observations d'Alpha Condé dans *Les sociétés traditionnelles mandingues* (1974). La forte présence de Sénoufo (87%) de l'échantillon illustre que la confrérie dozo est profondément ancrée dans la culture mandée, un fait également soutenu par la présence de Maliens (11%), comme le souligne Youssouf Tata Cissé dans *La confrérie des chasseurs Malinké et Bambara : mythes, rites et récits initiatiques* (1994). Cette confrérie transcende les frontières nationales et ethniques, d'où le fait que les populations locales se reconnaissent en elle. Le dozo est une partie indétachable de l'identité sénoufo et malinké de telle sorte que dans chaque famille (des ethnies citées), la charge de dozo se lègue de génération en génération.

Angelo Turco, dans « Sémantiques de la violence : territoire, guerre et pouvoir en Afrique mandingue » (2007), met en lumière le rôle historique des dozo en tant que corps armés, remontant à l'Empire du Mali. Dans ce contexte, leur rôle actuel à Korhogo peut être appréhendé comme la continuation d'une longue tradition guerrière. En effet, le dozo se voit comme un guerrier. C'est à cela que sert sa formation. Une formation aux connaissances de la brousse utile pour la chasse, la médecine mais aussi, pour la guerre qui se déroulait auparavant dans un environnement forestier. Néanmoins, ce que ces auteurs n'abordent pas est la manière dont la confrérie s'est adaptée aux changements sociaux, s'ouvrant sur les plans religieux et économiques. Aujourd'hui, au sein de la confrérie dozo, l'on dénombre des musulmans, des animistes et mêmes des chrétiens, mêmes si ces derniers sont extrêmement rares. Mais, ils existent. Cela traduit l'ouverture religieuse de la confrérie dozo. Qui plus est, en l'espace de plusieurs décennies, les dozo ont navigué dans le champ sécuritaire ivoirien, passant du statut de chasseurs traditionnels à celui de groupe d'autodéfense. En effet, du statut de chasseurs-guérisseurs traditionnels, ils sont devenus des agents de sécurité privé, puis cobelligérants dans un conflit armé, agents de police dans les zones sous occupation rebelle, à

celui d'agent de renseignement, pour finir, membres de groupes d'autodéfense. Il s'agit là d'un cycle qui marque la volonté des dozo de ne pas s'éloigner du cadre sécuritaire.

Thomas Basset, dans « Containing the Donzow : the politics of scale in Côte d'Ivoire » (2004), rappelle que l'implication des dozo dans la sécurité publique ne date pas de la crise de 2002, mais remonte au régime du parti unique, sur invitation des autorités étatiques. Leur présence continue dans le champ sécuritaire trouve son fondement dans le soutien que leur apportent la chefferie traditionnelle et une frange importante de la population de Korhogo. Ces deux (02) entités perçoivent en cette confrérie, une alternative aux forces de police et de gendarmerie. Dans ce contexte, si les dozo justifient leur implication dans le domaine sécuritaire d'une part, par des raisons historiques remontant à l'empire du Mali, ils réussissent à se maintenir dans la sécurité grâce à l'encouragement de la chefferie sénoufo de la ville de Korhogo, dont la personne la plus illustre est le chef canton central de la ville. L'attrait de la population pour la résolution traditionnelle des conflits, place les dozo au centre de l'appareil sécuritaire de la ville, car ceux-ci constituent le bras armé de la chefferie traditionnelle et par ricochet, de la population.

Joseph Helweg, dans *Hunting the Ethical State. The Benkadi Movement of Côte-d'Ivoire* (2011), interprète le fait que les populations considèrent les dozo comme une alternative aux forces de l'ordre et également comme une opportunité de positionnement extra ethno-géographique (pour les dozo). Leurs activités sécuritaires s'étendent désormais au-delà du grand Nord qui constitue leur base culturelle traditionnelle. En effet, les dozo ont acquis une réputation qui leur a permis d'exporter leur savoir-faire au-delà de leur air culturel naturel. Cependant, leur présence hors de cette zone soulève des problèmes d'adaptation aux réalités des populations locales, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des conflits avec les populations

autochtones sont fréquemment rapportés. La plupart du temps, ce sont des sénoufos ou des malinkés en fonction dans d'autres parties du pays qui font appel aux dozo, connaissant leur efficacité et faisant fi des désagréments que cela peut causer aux populations autochtones qui pourraient se sentir assiégées par des individus armés, ne maîtrisant pas les spécificités et les tempéraments locaux.

Cette étude du moment où elle se limite à la zone géographique naturelle des dozo, elle ne peut en aucun cas fournir d'informations sur ces interactions conflictuelles, en dehors de ce qui a été rapporté par la presse.

Même dans un contexte de large acceptation, le champ sécuritaire de la ville de Korhogo est le théâtre de luttes de positionnement et de stratégies pour l'accroissement des capitaux sociaux des différents acteurs. L'application de la théorie des champs de Pierre Bourdieu (1980), telle qu'elle a été revisitée par des auteurs comme Anne Jourdain et Sidonie Naulin (2011), Hans-Peter et Sintomer (2006) et Glevarec Hervé (2021), offre un éclairage sur la nature des conflits présents dans tout champ social, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité à Korhogo. Le maintien de la confrérie dozo dans le champ sécuritaire s'apparente à une volonté de survie en lien avec le rôle historique qu'elle revendique. La sécurité du roi et des populations est un devoir que les dozo ne veulent pas voir disparaître même si, les frontières de l'empire du Mali se sont estompées, pour laisser place à de nouveaux tracés et à de nouvelles autorités qui ne les reconnaissent pas forcément dans ce rôle. A l'intérieur de ce champ sécuritaire, les dozo procèdent par des actions de séduction au niveau de leur image, de leur disponibilité et de leur attachement à la tradition sénoufo afin que les populations réclament leur présence et incitent l'Etat à ne pas les expulser de ce secteur.

Pour les forces de l'ordre, la présence des dozo dans des actions de police telles que l'érection de points de contrôle à l'entrée des

villages dont plusieurs sont maintenant intégrés à la ville, les patrouilles et l'appréhension de présumés criminels, est une concurrence et une défiance à l'Etat. Les événements de 2002 à 2010 ont terni l'image des dozo auprès de certaines forces de l'ordre qui voient en cette confrérie, une force qui pourrait être de nouveau instrumentalisée dans des actions subversives et de rébellion. Pour cette raison et pour le fait que la grande majorité de leurs membres soit illettrée, c'est-à-dire ne comprenant pas grand-chose aux lois et aux subtilités qui entourent leur application, les dozo sont disqualifiés dans le rôle de protecteur qu'ils se donnent. Pour que l'autorité de l'Etat soit totale, il est nécessaire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'entité responsable de la sécurité des populations sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Le champ sécuritaire est donc jalousement revendiqué par chaque acteur qui évoque des éléments qui tendent à disqualifier l'autre. Toutefois, dans les propositions, l'on remarquera d'emblée que chaque acteur milite en faveur de plus de sécurité pour les populations. Dans ces conditions, mutualiser les efforts de chaque partie sous l'autorité de l'Etat serait une meilleure manière d'atteindre cet objectif notamment, dans les zones où les dozo sont le plus acceptés, à avoir dans le nord du pays.

Cette étude fournit des éléments pour évaluer les deux (02) hypothèses formulées précédemment.

Concernant la première hypothèse, qui porte sur la perception positive des dozo par la population locale, l'analyse suggère que cette hypothèse est largement vérifiée. L'intégration sociale des dozo, notamment au sein de la confrérie Benkadi, témoigne de leur ancrage culturel et social. Cette intégration est encore renforcée par leur composition ethnique majoritairement Sénoufo, indiquant une perception favorable au sein de leur contexte culturel mandé. De plus, le soutien continu de la chefferie traditionnelle et d'une partie importante de la population de Korhogo confirme cette acceptation sociale et

reconnaît leur utilité en tant qu'alternative aux forces de police et de gendarmerie. La connaissance du contexte local par les dozo, enracinée dans leur héritage culturel et leur intégration communautaire, les rend particulièrement efficaces dans des situations nécessitant une réponse rapide et sensible aux spécificités locales.

Quant à la deuxième hypothèse, qui aborde l'impact ambivalent de l'implication des dozo dans le champ sécuritaire, elle semble également largement vérifiée. D'un côté, leur activité sécuritaire, qui s'étend au-delà de leur base culturelle traditionnelle, indique un rôle actif et probablement positif dans la sécurité. Cette présence et cette vigilance accrues des dozo peuvent contribuer à une stabilisation et à une réduction de la criminalité, comme en témoigne leur acceptation par une partie de la population et par les chefs traditionnels. D'un autre côté, leur implication en dehors de leur zone ethnique traditionnelle, notamment à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, soulève des défis d'adaptation et des conflits avec les populations locales. L'absence d'un cadre légal formel pour leur rôle dans la sécurité soulève des questions sur le respect des normes légales et des droits de l'homme ; et cela pourrait exacerber la tension entre les dozo et les forces de l'ordre officielles.

En somme, ces hypothèses sont largement soutenues par les informations recueillies dans cette étude. La première met en lumière l'intégration et l'acceptation sociale des dozo dans leur contexte local tandis que la seconde, révèle les défis et les implications ambivalentes de leur rôle dans la sécurité de la ville de Korhogo.

Conclusion

Notre étude sur les stratégies de maintien de la confrérie dozo dans le champ sécuritaire de la ville de Korhogo révèle des dynamiques sociales et politiques complexes. Elle confirme que

les dozo, avec leur intégration sociale et leur ancrage dans la culture mandée, jouent un rôle déterminant et largement accepté dans le maintien de la sécurité locale. Cette acceptation est renforcée par leur connaissance du contexte local et leur réponse rapide aux situations de sécurité, comblant ainsi les lacunes laissées par les forces de l'ordre étatiques.

Cependant, l'étude met également en lumière l'impact ambivalent de l'implication des dozo. D'une part, leur présence contribue à la stabilisation et à la réduction de la criminalité, d'où leur maintien. D'autre part, elle soulève des questions concernant le respect des normes légales et des droits de l'homme, exacerbant les tensions avec les autorités officielles. Ce conflit, moins institutionnel qu'idéologique, nécessite une adaptation contextuelle du système de sécurité des autorités de la ville de Korhogo pour tenir compte des spécificités culturelles et de la réalité sur le terrain.

En définitive, cette étude souligne la nécessité d'une approche plus nuancée et intégrée dans la gestion de la sécurité à Korhogo. Elle reconnaît à la fois le rôle vital des dozo et les défis qu'ils représentent. Elle appelle également une réflexion approfondie sur les moyens à mobiliser en vue d'harmoniser la tradition et la modernité dans le domaine de la sécurité pour assurer une coexistence pacifique et efficace entre les différentes forces en présence.

Bibliographie

Basset T. J. (2004) « Containing the Donzow: the politics of scale in Côte d'Ivoire » in *Africa Today*, n°4, pp. 31-49.

Condé A. (1974). *Les sociétés traditionnelles mandingues*. Centre régional de documentation pour, La tradition orale, Niamey, 238 p.

Datro, O. N., Kouamé, K. A., & Kouassi, K. A. (2018). « Les chasseurs-miliciens dans les guerres civiles en

Afrique : étude comparée des Kamajors de Sierra Leone et des Dozos de Côte d'Ivoire (1991-2011) ». *Revue internationale de politique comparée*, 25(2), 179-197. <https://doi.org/10.3917/ripc.252.0179>

Fahiraman K. R. (2018). « La confrérie des chasseurs traditionnels dozos en Côte d'Ivoire - Enjeux socio-culturels et dynamiques sécuritaires ». *Montréal (Québec)*, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques

et diplomatiques, 1 ressource en ligne (50 pages), Collections de BANQ.

Hans-Peter, Sintomer Y. (2006). *Pierre Bourdieu, théorie et pratique : Perspectives franco-allemandes*. La Découverte.

Hellweg J., Médevielle N. (2017). « Zakaria Koné et les transformations des chasseurs dozos en Côte d'Ivoire. De la société civile comme stratégie politique », *Afrique contemporaine*, vol. 263-264, no. 3-4, pp. 41-58.

Hellweg J., (2011). *Hunting the Ethical State. The Benkadi Movement of Côte-d'Ivoire*. Chicago, University of Chicago Press, 312 p., bibl.

Glevarec H. (2021). L'« espace social » selon P. Bourdieu: Les fondements d'une figuration de la société et d'une interprétation des pratiques culturelles. *L'Année sociologique*, 71, 17-22. <https://doi.org/10.3917/anso.211.e0017>

Turco Angelo (décembre 2007). « Sémantiques de la violence : territoire, guerre et pouvoir en Afrique mandingue ». *Cahiers de géographie du Québec*. Volume 51, numéro 144, p. 307-332.

Youssef Tata Cisse, (1994), La confrérie des chasseurs Malinké et Bambara : mythes, rites et récits initiatiques, Nouvelles du Sud, Ivry ; Agence de coopération culturelle et technique, Paris, 1994, 390 p

Webographie

Human Rights Watch (2012, 29 mars). « Côte d'Ivoire : Ouattara n'a pas tenu ses promesses de justice impartiale Tribune de Matt Wells au sujet de l'impunité pour les crimes commis il y a un an à Duékoué par des forces loyales à l'actuel président Alassane Ouattara ». *Slate Afrique*. | Human Rights Watch (hrw.org)

Kouamé G. L. (2017, 31 Juillet) « ADDR en Côte-d'Ivoire: Une gestion qui a bouleversé la vie des ex- combattants démobilisés (documents) ». – Connectionivoirienne

Loukou J. P. (2012, 2 août) « Sinfra / Dozo et population s'affrontent : Un mort, 15 blessés graves, plusieurs cases brûlées ». | *Le Nouveau Réveil*. Abidjan.net News

Niagalé B. P. (2016). « La confrérie des chasseurs « Dozos » de Côte d'Ivoire ». *Afrique contemporaine*, (260), 93-109. <https://doi.org/10.3917/afco.260.0093>

Yebouet, P. H. (2011). « La Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale : entre sortie de crise politique et défis sécuritaires ». *Sécurité et stratégie*, (7), 22-32. <https://doi.org/10.3917/sestr.007.0022>

Youenn G. (2019, 14 novembre). « Les chasseurs dozos, gardiens sacrés et encombrants du Nord ivoirien ». *Le Monde*.

MUTATION SOCIETALE ET REDUCTION SCIENTIFIQUE DU DEVENIR DE L'HOMME

AMON Angba Martin

*Université Alassane Ouattara (Bouaké-Cote d'Ivoire), Département
de philosophie
amon.martin@yahoo.fr*

Résumé :

On ne peut occulter aujourd'hui le rôle décisif de l'activité scientifique dans la marche de l'histoire universelle de l'humanité. Mais cette conjonction science et société doit avoir une nature vitale tant dans le processus d'humanisation que dans la forme de société que l'homme voudra léguer aux générations futures. Notre objectif est de parvenir à une construction efficiente de la future société mondiale. De ce fait, la signification de l'activité scientifique requiert une démarche critico-normativiste comme une sorte de garde-fou. Mais cela n'est réalisable à condition que le progrès scientifique soit un vrai progrès humanisant, dénué de sa vision économico-centrique. La science dont nous avons le plus besoin, aujourd'hui, est une science de synthèse capable d'établir l'équilibre générique et cosmique propice, à l'épanouissement de nos possibilités psychosociales.

Mots clés : *Éthique, Humanité, Mutation, Science, Société*

Abstract :

Today we cannot hide the decisive role of scientific activity in the progress of universal human history. But this conjunction of science and society must have a vital nature both in the process of humanization and in the form of society that man wishes to bequeath to future generations. Our goal is to achieve efficient construction of the future global society. As a result, the meaning of scientific activity requires a critical-normativist approach as a sort of safeguard. But this is only achievable on the condition that scientific progress is a true humanizing progress, devoid of its economic-centric vision. The science we need most today is a synthetic science capable of establishing the generic and cosmic balance conducive to the flourishing of our psychosocial possibilities.

Keywords: Ethics, Humanity, Mutation, Science, Society

Introduction

La valeur de l'objectivité scientifique trouve toute sa pertinence dans le culte du progrès scientifique de l'humanité. C'est dans ce contexte, que notre thème prend tout son sens, car toute mutation sociétale qualitative est réduite à la prouesse scientifique. Notre objectif est de parvenir à une construction efficiente de la future société mondiale en évitant ces pétrifications qui se nomment scientisme et philosophisme. Ce qui fait de la condition humaine une donnée exclusivement matérielle et rationnelle. En usant de la synthèse dialectique pour tenter de retrouver l'universel concret, nous nous inscrivons dans une synthèse vivante des forces progressives de l'humanités, où la convergence et l'échange entre science et société participe de l'émergence d'une nouvelle pensée de la condition humaine.

Le devoir-être social est une vision de l'existence qui ne doit pas occulter la conception de la vie bonne. La science exige une ontologie réaliste en termes d'impact perceptible sur la condition humaine et ce, de façon séculaire. Les savants décèlent les secrets de la nature en vue de créer les possibilités existentielles contributives à l'épanouissement de l'homme. Et le problème de l'activité scientifique est de surestimer le pouvoir de la science sans prendre en compte toutes les dimensions éthique, morale, spirituelle et culturelle de l'homme au-delà de ses besoins matériels. Le trait d'union entre la morale et la science s'établit difficilement quand on veut évaluer le parcours et l'histoire du progrès humain.

Le constat de l'influence de l'esprit scientifique se traduit dans la tournure que prend l'éducation de nos jours, tendant à privilégier dans l'enseignement général et universitaire, les sciences dites à fort impact social telles que (l'agronomie, le génie-civil, la biologie, la médecine, la chimie, la

technologie...). Cette démarche, loin de rétablir la justice sociale au-delà des inégalités sociales, artificielles, légitimerait l'inquiétude face au devenir de la société mondiale ou de la forme technocosmique que prend, de nos jours, la société humaine. Le degré de performance scientifique se déploie dans la transformation qualitative des conditions de vie de l'humanité. Cette prééminence de l'éducation rationnelle relativement à l'éducation générale est encore bien plus nécessaire, son fort impact social. En regard de l'évolution de la pensée systématisée par. A. Comte (1982, p.127), la culture scientifique offre des « résultats généraux les plus essentiels qu'[elle] est destinée à produire dans la société pour la rénovation du système intellectuel ». Notre hypothèse, est que, de nos jours, l'émergence de toute société s'articule autour de la maîtrise de l'intelligence artificielle ainsi que des lois de la physique quantique qui, représentent les sciences fondamentales.

L'arrimage des politiques de développement à la technoscience, conforte la sophistication des systèmes d'organisation et d'action sociaux. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les mutations profondes d'où émergent les nouveaux modes de pensée et de vie observés chez les différents peuples du globe. Mais cette volonté de puissance de la science est-elle neutre ? quelle orientation technoscientifique l'humain doit-il adopter pour relever les défis du millénaire des générations futures ? On ne peut garder un mutisme coupable devant la frénésie des innovations scientifiques où le possible scientifique pose la problématique d'une vie moralement assumé. Dès lors, le dogme de l'omniprésence scientifique ne mettrait-il pas en péril la valeur travail de l'homme ?

1 - Impact scientifique et mutations sociétales

Le dynamisme qui préside à la construction de nos sociétés

actuelles est l'œuvre d'une connaissance humaine. Elle s'est illustrée dans la science en générale et, dans le progrès technique en particulier.

1.1. Le complexe société modernisée et dénaturation de l'homme

Le processus ininterrompu du développement sociétal a considérablement transformé la condition humaine de façon séculaire. À partir de là, constate P. Fougeyrollas (1979, p.31), « l'évolution sociale aurait consisté et consisterait encore à différencier de plus en plus les tissus et les organes sociaux, c'est-à-dire les groupements et les institutions, de telle sorte que nos sociétés modernes devraient être considérées comme des organismes beaucoup plus complexes que les sociétés du passé ». Les idées mènent le monde. Et on peut dire qu'à l'ère du digital que la technologie façonne nos mentalités ainsi que les institutions et, à travers elle, la vie matérielle des sociétés.

La trajectoire scientifique des mutations politique, sociale et culturelle voire psychologique ne peut se comprendre sans prendre en compte le devenir des peuples. Les profondes mutations sociétales marquent le défi civilisationnel de la science qui, permettent, par ricochet, de discerner les traits fondamentaux de la cosmologie, de la politique dans un univers devenu technocosmique. Cette reconfiguration de la société humaine est le résultat d'une raison instrumentale au service de l'humanité. Dans une telle société postmoderne dominée par la puissance des IA (intelligence artificielle), P. Fougeyrollas (1983, p.48) révèle que « la pensée humaine serait donc portée, par essence à établir des classifications, à mettre de l'ordre dans la réalité naturelle et sociale ». Cet ordre est le reflet d'une organisation systématique et systémique qui repose sur la capacité de l'intelligence artificielle à ouvrir des perspective d'une vie et d'un rapport social rationalisé et progressiste. Expérience faite, de l'avis de J. Mistral (2019, p.17), « le

néolibéralisme aboutit au vingt et unième siècle à un immense paradoxe à la fois historique, intellectuel et moral, car le grand retournement auquel il a procédé aboutit au rejet d'une mondialisation qui a pris les peuples comme dans un étau ».

Le devenir des rapports de production est tributaire du devenir de la condition humaine. Conformément à l'idéologie bourgeoise, selon P. Fougeyrollas (1983, p.48), elle a « considéré la pensée à partir d'une relation entre les pratiques techniques et les théorisations scientifiques, sans tenir compte du fait que cette relation n'a jamais cessé d'être plongée dans le développement de la vie sociale et, pour être plus précis, dans le devenir des rapports de production ». Or, la civilisation dite mécanique jadis, connaît un stade suprême à travers une concurrence technoscientifique des grandes puissances pour le contrôle du monde, voire de l'humanité. Le déploiement de la recherche scientifique légitime une logique de liberté et de perfectionnement tant de l'espèce humaine (l'eugénisme) que de l'environnement humain. Finalement la dichotomie nature et culture, primitif et civilisé devient la nouvelle rhétorique de l'évaluation de la culture technologique de chaque peuple et de leur capacité à s'accommoder et à maîtriser l'essor fulgurante de la science moderne.

1.2. La responsabilité du savant dans la politique

La science conditionne certes le progrès et la civilisation des peuples, mais sa gouvernance et son orientation ne peut être laissé au seul soin du politique. Une nouvelle vision globale de la connaissance et de la science s'impose dans l'interaction du politique et du savant. L'arrière-plan scientifique et social où s'enracinait la révolution industrielle reste encore aujourd'hui l'un des grands mérites du rôle essentiel du savant depuis le siècle des Lumières. L'immixtion des technocrates sur la scène politique d'aujourd'hui traduit le désir des politiques de trouver

une solution durable au malaise généralisé que vit l'humanité. Ce déplore S. Diakité (1985, p.21) est que chez :

« Les technocrates, les nouveaux dieux des temps modernes, la crise actuelle est perçue non pas comme crise de civilisation en général, mais comme crise de l'économie. Les solutions proposées ne visent donc pas à une réforme des structures de la société, mais plutôt à réunir des moyens techniques encore plus perfectionnés pour relancer l'économie ».

Ainsi, la nouvelle forme de gouvernance postmoderne est marquée par l'omniprésence de la technoscience. Elle se décline en une digitalisation de toutes les sphères de la vie sociale, politique, culturelle, administrative et éducative. Dans ce contexte, S. Diakité (1985, p.22-23) avoue que :

« Cette idéologie dominante de nos jours, bénéficie non seulement du quasi-monopole des moyens matériels de la production intellectuelle (enseignement, presse, télévision), mais elle définit le cadre de référence et le terme du débat idéologique ; elle se prévaut d'une relation privilégiée avec le mode de vérité qui règne dans toutes les sociétés industrialisées : la connaissance scientifique ».

La plupart des inventeurs (scientifiques, universitaires ou non, travaillaient, en tant que techniciens, en liaison avec des complexes techno-industriels de production.

Selon ces technocrates, que critique, S. Diakité (1985, p.21), « toutes les tensions sociales vécues dans les sociétés hautement technicisées qui se manifestent par une prolifération d'idéologies en perpétuelle conflit, sont secondaires et trouveront leurs solutions dans le progrès technique qui est prometteur ». La société organisée aura donc pour objectif d'engendrer le bonheur général. Cette apologie du scientisme marque l'avènement d'une nouvelle forme de rationalité dans la connaissance et dans la technologie. Mais les perspectives de

transformation de la société mondiale doivent constituer, pour les savants, des programmes d'espérance pour les générations à venir. La science devient, dans ce cas, le produit d'une exigence vitale à tirer parti du monde. L'avenir enfin, pense J. Mistral (2019, p.19) :

« N'est plus porteur que de promesses évanescentes, lorsque la contrepartie des efforts acceptés aujourd'hui, est renvoyée à un futur indéterminé rendu encore plus vague par un climat d'incertitude aux effets paralysants ; le [...] défi consiste à construire un horizon d'attentes collectif qui donne sens à la trajectoire sur laquelle se trouvent la société et les individus qui la composent ».

Au-delà de l'apport scientifique en termes de plus-value sociale, le défi majeur pour l'humanité, consiste à établir une relation intelligible et légitime entre la formation des revenus et la contribution au bien commun. Sans cela, la rhétorique de l'innovation scientifique exacerbera toujours les inégalités entre les peuples.

2. Innovation scientifique et révolution sociétale

La complémentarité innovation technologique et développement traduit un rapport causal fondamental. L'espoir qui se manifeste dans cette stratégie de transformation sociétale, est celui de garder son identité et d'accéder à une modernité considérée comme source de bien-être.

2.1. Production scientifique et production de formes de vie nouvelles

La dépendance de l'homme moderne, qu'évoque S. Diakité (1985, p.37), à l'égard de la technologie, fait d'elle, « l'absolu référentiel ; ce faisant, la liberté, le Beau, le Bien n'ont de signification que par rapport à [elle] ». Le système techno-industriel rend compte de la dynamique de production sociale. Il

joue le rôle moteur et, reconnaissent J. Bourlès et J.-H. Lorenzi (1995, p.357), est la cause de la manière dont « le travail se réorganise dans le nouveau [monde] en lien évidemment avec le nouveau type de croissance économique dont ce système est porteur ». La relation entre science et société développe de nouveaux rapports sociaux plus complexe. La spécificité actuelle de la relation technologie-emploi est manifeste dans l'émergence de nouveaux lieux d'accumulation du capital. En analysant cette fonction technoscientifique, S. Diakité (1985, p.406) observe que « les lieux d'accumulation de l'avenir vont donc de l'amont vers l'aval, des biens de production, porteurs de débouchés ». Les nouveaux modèles de croissance veulent prendre en compte la variable recherche/développement dans le processus de croissance économique.

Une nouvelle organisation sociale voit le jour avec l'innovation technologique. Ces nouvelles conditions sociales allaient engendrer de nouveaux rapports sociaux. Ainsi, des mutations de la société rurale, évidentes sont dues, chez S. Diakité (1985, p.39), à « l'urbanisation caractéristique de la révolution industrielle ». Ces changements dans les conditions fondamentales de la vie économique sont tributaires du « rythme des grandes inventions, [...] qu'il s'agisse d'inventions sur de nouveaux produits, de nouveaux processus de production ou de perfectionnements d'inventions antérieures ». Les mécanismes scientifiques propres à l'émergence des sociétés en termes d'innovation et de diffusion des nouvelles techniques, sont aussi la conséquence des déséquilibres sociopolitiques. La surproduction, la question de la rareté, la fluctuation monétaire, etc., sont synchronisés dans un cycle de crises permanentes. La crise sociale relève en partie du chômage technologique qui, résulte des capacités de production déterminées par le système techno-industriel dans lequel, l'emploi dépend de la demande.

2.2. Convergence ou divergence entre réalité scientifique et réalité sociale

La réalité scientifique est évolutive par essence. Le nouvel agent de production que désigne S. Diakité (1985, p.76), c'est « l'intelligence organisée, la technostructure ». L'efficace scientifique innerve davantage la vie des hommes. L'entreprise moderne a un besoin vital, c'est de promouvoir des capacités créatrices, des talents spécialisés, des connaissances de pointe, d'expertises dans la gestion pour se conformer aux défis de la planification et de la technoscience. Dans les pays développés et les puissances émergentes, S. Diakité (1985, p.77) se rend compte que « c'est désormais à la technostructure à laquelle le pouvoir est de préférence attaché ». Les besoins des hommes appellent à une réponse systématique par la production des objets-réponses, d'où la mise au point des produits ultrasophistiqués, garantissant aux concepteurs et aux producteurs, une supériorité de puissance décisive.

L'amélioration des sens est manifeste, en suivant F. Jacob (1970, p.23), quand « un instrument vient soudain accroître le pouvoir de résolution des sens, il ne représente jamais que l'application pratique d'une conception abstraite ». On s'aperçoit que ce qui peut être transformé le plus profondément dans le secret de la nature, concernant l'étude des êtres vivants, c'est l'accès à l'analyse d'objets nouveaux qu'offre la science. Cet accès qu'analyse F. Jacob (1970, p.22), doit s'interpréter « pas toujours comme conséquence de l'apparition d'une technique nouvelle qui vient accroître l'équipement sensoriel. Plutôt comme résultat d'un changement dans la manière de regarder l'organisme, de l'interroger, de formuler des questions à quoi l'observation doit répondre ». La vérité scientifique est le terme de ce processus scientifiquement expérimental dont le résultat est une plus-value sociale et économique. On peut donc établir une analogie entre la vérité scientifique et la découverte ou

l'innovation scientifique. Par cette vérité, il s'agit d'un vrai changement d'éclairage qui fait disparaître un obstacle quelconque et qui, fait émerger de l'ombre quelques aspects des choses soit invisible soit inexploitable.

La fonction sociale de l'efficace scientifique se décline sous forme de modernisation sociale de l'homme. L'émergence de toute société humaine, s'enracine désormais dans son rapport privilégié à la technologie et sa capacité à se conformer aux enjeux globaux de développement durable. Le processus d'humanisation ne peut s'opérer dans un monde capitalisé transformé en marchandise. Le constat alarmant de Rabelais d'une science mortifère dénuée d'éthique est plus que d'actualité. Illuminée par leur « science », la société savante est inféodée aux lois du marché. L'avenir du citoyen ne se joue pas selon la volonté de puissance de la science, car elle doit apprendre à s'appuyer sur les valeurs et les principes écosociaux qui pérennisent la qualité de la vie terrestre. C'est pourquoi, un cadrage des innovations et l'orientation de toute cette profusion de découvertes scientifiques, créatrices et matrices de tout développement, s'avère nécessaire.

3. La portée épistémique, normativiste et sociale de l'innovation scientifique

La dynamique de nos connaissances scientifiques qu'exprime l'innovation technologique, présuppose des progrès scientifiques. Mais l'évaluation de ce progrès tient compte des catégories (épistémologie, norme et social) susceptibles d'établir l'harmonie entre l'homme et sa société.

3.1. La portée épistémique de l'innovation

L'universalité de la science se traduit dans l'émergence des possibilités supranationales en termes de développement de nos capacités cognitives et éducationnelles. La tradition scientifique

connaît une expansion fulgurante aux seins de la jeunesse africaine. Celle-ci semble comprendre les enjeux d'une maîtrise des nouvelles technologies. Le culte de l'universalité scientifique qui, selon S. Diakité (1985, p.34), caractérise la culture occidentale :

« Ne peut être bien appréhendé que si l'on reconstruit cette philosophie conquérante qui se fonde sur plusieurs notions : celle d'un aménagement ontologique du monde (celui-ci étant essentiellement constitué d'objets qui obéissent à des lois physiques), celle de notre destin (à réaliser ici-bas par nos exploits matériels= et enfin celle de notre nature (conçue comme signification originelle, comme donatrice de sens) ».

L'influence des sciences de la vie et les sciences de l'homme sur la société moderne nous permet d'établir un ensemble cohérent des phénomènes qui nous environnent, en vue de leur conférer un sens universel. Les progrès des sciences de la nature, critique H. Veron (1989, p.8), ont fait « justice d'idées erronées qui remontaient à la plus haute antiquité » La démystification technoscientifique de la nature est un témoignage de la volonté de puissance de l'homme. La réduction de la nature à l'entendement humain est une véritable entreprise de destruction d'essence. La question d'un réel progrès général et authentique suscite encore un débat entre les progressistes épistémiques et les relativistes épistémiques. Selon C. Ulises Moulines (2011, p. 39), « pour les premiers, il est évident qu'il y a eu un progrès général et authentique des connaissances scientifiques, et il est absurde de le vouloir questionner ; par contre, pour les relativistes, cette idée générale de progrès scientifique en tant que réalité objective est une grande illusion ». Bien qu'on ne puisse occulter la marche historique de la science exacte ou sociale, il serait plus adéquat de l'inscrire dans un processus global de développement de l'humanité entière.

L'institutionnalisation de la science donne une certification rationnelle de l'intelligibilité de la société humaine.

Au terme de cette signification de l'emprise scientifique sur la destinée humaine, S. Diakité (1985, p.36) dénonce le fait que « la nature se trouve pénétrée de l'intelligence humaine. Elle est alors dépouillée de toute intelligibilité inhérente ». L'efficacité scientifique explique le pragmatisme de l'intelligence où l'action est alors identique à la pensée. La responsabilité scientifique que recommande E. Bréhier (1964, p.902), voudrait que « l'action implique, outre le sentiment et la volonté, la raison. [...] puisque l'invention scientifique est une action ». La connaissance scientifique représente un moyen particulier de l'intelligibilité du devenir humain universel et elle repose sur les lois de la physique. Dans cette perspective, une régulation systémique doit préfigurer l'utilité et l'usage des produits scientifiques.

3.2. La portée normativiste de l'innovation scientifique

Cette normativité technique établit, selon G.-Gaston Granger (2020, p.24), « des règles de des moyens de production ou d'acquisition en vue de maximiser une certaine grandeur » Et ces grandeurs obéissent à des valeurs socialisantes permettant de parler d'une normativité axiologique. En s'appuyant sur la définition de G.-Gaston Granger (2020, p.24) « la normativité axiologique concerne une hiérarchisation des productions et consommations selon des valeurs, une répartition des biens ». L'humanité ne parviendra pas à dégager un consensus consensus au sein de la communauté scientifique. Et le risque est que l'idéal de connaissance dont fait preuve l'homme, obscurcira davantage l'objet de la science et sa définition.

La réglementation des sciences, pour G.-Gaston Granger (2020, p.19) s'impose face aux démarches de connaissance, dont « l'histoire des sciences nous montre peut-être les excès mais à l'évidence la féconde nécessité ». Le problème de la normativité

renvoie assurément à l'opposition qu'introduit Kuhn entre science « normale » et une science révolutionnaire, en lutte contre les formes réglées d'investigation, de vérification voire d'applicabilité des résultats à un moment donné. Aujourd'hui, des savants sont hors de tout contrôle au nom de la liberté de plus innover. On s'aperçoit chez Kuhn que la réglementation ou normalisation qu'il attribue aux états « normaux » des sciences, loin d'exprimer un consensus de la communauté scientifique, exprime plutôt l'atteinte de points d'arrêt provisoire de la dynamique des concepts. Or, dit G.-Gaston Granger (2020, p.20), « une fois née l'idée moderne de science, les successions de détermination normative des projets de recherche n'ont plus le caractère des paradigmes de Kuhn » fondés sur le relativisme épistémologique. C'est-à-dire qu'il prive la science d'une rationalité scientifique universelle. Mais sortons de cette critique épistémologique pour comprendre la contribution de la science dans la marche historique de l'humanité. Sur ce, l'émergence de tout projet de connaissance doit obéir à un besoin existentiel. En effet, la science vise le réel et, elle soumet ses résultats à un contrôle dont les procédures et les exigences doivent être exactement définis. Ce protocole scientifique qui préside à l'usage des retombés de l'activité scientifique, ne garantit pas pourtant, l'orientation que les bailleurs de fonds de la recherche donnent selon leurs intérêts propres. La concurrence hégémonique pour le contrôle de l'humanité, fait rage entre les grandes puissances dans tous les domaines du savoir, particulièrement dans la maîtrise de l'expertise de l'intelligence artificielle.

Aujourd'hui, l'emploi est une résultante de la réorganisation du travail et des normes de production, de commercialisation et de consommation liée à l'apparition d'un nouveau système technoscientifique. La norme, affirme H. Kelsen (1996, p.1), désigne « un commandement, un ordre, une prescription. [...] habilitier, permettre, abroger sont aussi des fonctions de la

norme ». La norme statue un devoir-être. Ce devoir-être implique le savoir-être et le savoir-faire qui déterminent toute norme. C'est la prise en compte de ces trois catégories qui permet une évaluation pertinente de la science dans sa volonté de puissance et de domination telle que prescrite par Descartes. Le conflit autour du progrès technique et scientifique tourne effectivement autour de l'emploi, des centres d'intérêts de la recherche, de son impact social. Les notions de qualité de vie, de travail et de formation nous permettent d'interroger les normes de l'environnement social, familial et celles admises pour la formation. La conception de la science en générale telle que conçue par J. Bourlès et J.-H. Lorenzi (1995, p.363), « si plausible en raisonnement, si brillante en promesses, est actuellement démentie par l'expérience ». L'ordre technoscientifique devrait garantir cet équilibre psychosocial de l'homme dans son rapport avec la nature, ses semblables et sa société. La rationalisation traduit l'élévation de la conscience de perfection et de rentabilité productif qui, ne saurait se faire au détriment d'une liberté vécue et d'un épanouissement de nos potentialités humaines. C'est pourquoi le social est corrélatif d'un investissement intelligible et raisonnable de l'entendement humain.

Les tensions, grèves, chômage, modifications de salaires, prix des produits sont prégnantes et se répercutent sur une catégorie sociale majoritairement pauvre. Malgré certains réajustements qui s'opère à court, moyen et long terme sur l'ensemble des variables d'organisation du travail et des normes de consommation, le progrès scientifique demeure perturbateur.

La dynamique du changement qu'impulse la science, chez J. Bourlès et J.-H. Lorenzi (1995, p.363), « engendre, à l'occasion d'innovations, divers effets : investissements nouveaux, nouvelle organisation du travail, déplacement du travail, satisfaction de besoins nouveaux ». Quand nous considérons la trilogie science-société-homme à travers le prisme de systèmes

scientifiques d'innovations globaux, des paradigmes technologiques, on comprend la nécessité qu'une bonne adéquation soit réalisée entre le système socio-économique et les structures institutionnelles. Toute la crise sociale provient de cette inadéquation systémique entre l'ordre scientifique et l'ordre institutionnel.

3.2.1. La portée sociale de l'innovation scientifique

Pour optimiser le processus de modernisation de la société, J. Bourlès et J.-H. Lorenzi (1995, p.367), recommande « d'analyser ses faiblesses et de mieux prévoir les conséquences des innovations sur les gains de productivité ». La tendance technophile voit les principes déterminants de l'approche systémique où de V. Kouzmine (1980, p.320) voit « les paramètres globaux de la représentation scientifique du monde, dans les besoins nouveaux de la théorie de la connaissance ». Les nécessités du savoir et de l'action scientifique spéciaux et appliqués donnent une nouvelle configuration à la société humaine. On a besoin d'un changement qui, pour favoriser la justice et l'utilité sociale, le respect et la reconnaissance de l'autre, doit s'adosser à des savoirs, élaborer des savoir-faire, se concevoir en référence à des principes éthiques : un changement à penser et à mettre en œuvre

Le processus de socialisation permet de rendre plus opérationnel et fonctionnel la connaissance scientifique. Tout le progrès de la civilisation humaine, aux yeux de V. Kouzmine (1980, p.144), s'articule autour de « la production sociale étant le mode de l'existence humaine ». La combinaison des forces de production ouvriers et machine dans une organisation rationnelle incarne en dernier ressort les nouvelles possibilités d'une évolution progressive. Le niveau général de développement industriel et économique qu'analyse V. Kouzmine (1980, p.172), définit :

« Le développement du capital fixe (c'est-à-dire avant tout des moyens de production, du système des

machines) indique jusqu'à quel degré le savoir social général, la connaissance, est devenue force productive immédiate, et, par suite, jusqu'à quel point les conditions du processus vital de la société sont elles-mêmes passées sous le contrôle de l'intellect général, et sont réorganisées conformément à lui ».

En d'autres termes, la transformation du travail social, du capital fixe, du système techno-industriel en condition dominante de la production sociale, représente de nouvelles forces d'intégration et de production sociales.

La société réorganisée grâce à l'essor technoscientifique aura donc pour objectif d'engendrer le bonheur général. Avec S. Diakité (1994, p.60) assiste-t-on à :

« L'avènement de cette nouvelle forme de rationalité dans la connaissance et dans la technologie, Saint-Simon anticipe l'avenir d'une société réorganisée sur la base des principes qui assurent l'accord des esprits dans la communauté scientifique aussi bien que l'efficacité dans l'ordre de la maîtrise de la nature et de la satisfaction des besoins ».

Ce qu'il faut retenir des dynamiques sociales générées par la technologie, est la spécificité de la puissance informationnelle contenue dans la révolution cybernétique. La grandeur d'un système cybernétique n'est plus l'énergie, mais le concept physique d'information. Elle se distingue par son autorégulation. Le progrès des techniques cybernétiques consiste à accroître les performances informationnelles du système, c'est-à-dire lui permettre de se réguler lui-même de manière plus efficace. Aujourd'hui, connue sous le vocable de start-up, la cybernétique ouvre des opportunités de développement. Les temps modernes sont dominés par un monde d'ordinateurs, où les hommes se communiquent dans des réseaux à travers des plateformes informationnelles. Le flux d'informations et de données est synchronisé par la

montée en rapidité et en puissance. Ce qui autorise le fonctionnement en temps réels de grands ensembles, dissémine les micro-ordinateurs (portables, les puces ou la nanotechnologie...) et par l'irrigation des sociétés modernes, consacre le rapprochement, voire la dépendance de l'homme à l'égard de l'ordinateur dans sa relation homme-machine.

4. La recontextualisation de l'éthique scientifique dans la société contemporaine

Il serait prétentieux de disjoindre la morale de la science comme si ces deux sphères étaient systématiquement antagoniques. Considérer ces deux, revient à adopter une démarche qui obéit à une logique constitutive de l'homme à la fois corps et esprit. Ce qui demande de prendre en compte ces besoins matériels et ces besoins psychiques.

4.1. La connaissance scientifique et la civilisation de l'universel

L'amalgame entre le normal et l'anormal, entre le permis et l'interdit, entre la liberté et le respect ... semble ne plus pouvoir être évité. Le monde plus libre que construit l'innovation technoscientifique, devient incontrôlables par les décideurs du monde. Seule la science nous donne le véritable moyen de parvenir à une compréhension suprême des lois de la nature et du fonctionnement de notre société, de son administration et de sa transformation. Le but fondamental de la science est cet affranchissement permanent du mystère naturel pour une liberté constructive de l'homme.

C'est pourquoi, insistant sur l'usage et le sens donné à la science, E. Cassirer (2005, p.81) conclut que « tous les autres moyens et instruments de connaissance, quel que soit leur nom, relèvent finalement de la façon humaine et subjective de considérer les choses et ils en ont toutes les imperfections ». Cette capacité

perfective et compréhensive des choses est ce que l'entendement a de meilleur. Car l'entendement est enclin à chercher les moyens d'arriver à une telle perfection. La question de l'universel est l'implémentation de cette fonction indubitable de la science précisément marquée du sceau l'objectivité et de la rationalité. La dynamique sociale de la science débouche sur cette définition de E. Cassirer (2005, p.81) qu'elle est « connaissance de l'union de l'esprit avec la nature totale ». Cette union s'interprète par le fait que s'accomplit un développement, un progrès substantiel de la société humaine. Dans sa forme théorique, souligne Ernst Cassirer (2005, p.80), la science s'universalise car « l'idée vraie témoigne directement de sa certitude et de sa nécessité objective, et elle possède du même coup l'indubitable garantie qu'elle n'est pas n'importe quelle construction de l'esprit mais qu'elle exprime une réalité formelle de la nature ». La production intellectuelle et scientifique conduit à l'ouverture de l'homme au monde et l'intègre dans un processus de socialisation et de partage du savoir. On assiste, dans ce système technique, affirme P. Hountondji (1994, p.7), à « la production des modèles théoriques eux-mêmes, l'élaboration des schémas conceptuels qui permettent ensuite d'appréhender le particulier et [la société] comme tel ». L'engagement de la science est la condition nécessaire de toute objectivation, à savoir l'organisation et l'intégration de l'homme à son milieu de vie. Le rapport fusionnel de l'homme et de la nature traduit cette intuition existentielle caractéristique de toute science. Le culte de l'universalité scientifique doit s'inscrire dans une dynamique d'espérance civilisationnelle. C'est pourquoi, le processus de socialisation, n'est rien d'autre que la phénoménalisation juridique et éthique de la liberté dans laquelle, l'homme tente de s'arracher à la nature pour intégrer l'universalité cosmique ». Dans ce cas, la révolution scientifique

devrait s'interpréter comme une partie contributive à l'atteinte de cet objectif existentiel et vital.

Ici, la civilisation technoscientifique du monde est matérialisée par cette domestication tous azimuts de la nature. La diffusion et l'expansion cosmopolitique des sciences exactes s'évaluent dans un champ de l'économie globale. Le progrès technique et scientifique est un exemple instructif chez J. Bourlès et J.-H. Lorenzi (1995, p. 22), car il introduit dans « la fonction de production un facteur d'accroissement de l'efficacité du travail déterminé par la part de la population travaillant dans la recherche ». L'effet global sur la vie des peuples est évocateur d'une logique universelle du modèle représentatif d'un système technoscientifique dominant.

4.2. Nécessité de l'hygiène bio-psycho-social face à l'objectivité scientifique

Cette idée relève des catégories constitutives d'une vie. Elle se déploie dans la recherche de solutions et de démarches scientifiques anthropocentrique, c'est-à-dire qui concilient la logique du vivant et la logique scientifique. Les contradictions systémiques emploi/chômage, production/conjoncture, paix/guerre, naturel/artificiel, etc., sont des problèmes généraux liés aux mutations technologiques. L'hygiène de l'homme à observer est l'intelligence politique et scientifique porteuse d'une sauvegarde de l'espèce humaine. Ajuster la fonction sociale de la science renvoie à un plaidoyer pour une technologie libératrice et non liberticide.

Nous devons, à présent, suivant la perspective de transformation sociétale de S. Diakité (1985, p.16), nous efforcer « de dégager les conditions d'un développement conciliant à la fois l'efficacité technicienne et les exigences humaines » en termes de dignité et de moralité. Le développement doit être centré sur l'homme, sur sa capacité et sa créativité. Le positivisme

scientifique de la défense sociale exige un ajustement de l'appui mutuel que se donne la raison et la liberté.

La technoscience, reconnaît X. Dijon (1998, p.434), « ne sait définitivement rien de l'intimité métaphysique, il lui reste tout de même possible de modeler le comportement extérieur du sujet agissant sur les conditionnements qui le déterminent ». Ce qui veut dire que le positivisme scientifique préfère les mesures qui l'emporte par leur efficacité. La santé du corps social ne se réduit pas à la satisfaction matérielle du corps. En sa version douce de psychologie utilitaire, le bonheur mobilise des comportements, poursuit X. Dijon (1998, p.435), tendant à garder « la tension continue de l'espèce humaine vers son amélioration ». C'est pourquoi, l'évaluation de la fonction sociale de la science, ne doit pas occulter les pathologies des nouvelles formes de vie générées par la technologie. Le transfert des capacités cognitives de l'homme à la machine, provoque nécessairement un remplacement significatif du travail social. Ces nouvelles perspectives remplacent l'intégration sociale de la majorité mondiale jeune. Ce qui empêchent davantage la société mondiale, à préserver son avenir contre les menaces du présent, causées par une instrumentalisation déviante des produits de la science.

L'omniprésence de la science depuis la révolution scientifique des Lumières, exige face à la dégénérescence des valeurs humaines, que l'on pense à la survie de l'Homme. Car prévient X. Dijon (1998, p.436), « l'ordre social ne peut souffrir en son sein la présence d'éléments dangereux qui compromettent sa perpétuité ». La préservation de cette hygiène bio-psycho-sociale représente l'essence de la défense social face à la puissance envahissante de la technoscience. Le libéralisme, critique X. Dijon (1998, p.437), a « construit une société dont il a mis un siècle à s'apercevoir qu'elle produisait la misère matérielle et morale dans les couches les plus basses de la population ». Il est temps pour la communauté scientifique

contemporaine, d'opérer le partage nécessaire entre les biens sociaux qui méritent toujours une protection et les dispositions contingentes qui structurent la société mondiale, selon un certain ordre, en l'occurrence profondément inégalitaire.

Conclusion

Il convient de confronter le fondement éthique de la vie avec l'activité scientifique au lieu de les disjoindre. Certes la science dans son ingéniosité offre un espace et temps comme des possibilités qui déterminent notre vie. Mais la relation de l'homme à la science exige une appropriation responsable de transfert de technologie et d'usage. Ce qui atténuerait le conflit permanent entre idéalités scientifiques et réalités sociales au sein des peuples d'Afrique, et, renforcerait l'idée du progrès au service de l'homme. Déconstruire les termes de progrès, de modernité et de développement, consiste à contrer la dégénérescence de notre humanité face aux intentions purement économiques des innovations scientifiques. La réalité sociale doit désormais être structurée par des catégories de connaissances qui sont aussi des catégories d'action pratique et de développement de tout l'homme. L'interaction positive entre science et société, exige aujourd'hui de retrouver une sorte de valorisation de notre humanité par une normalisation des dignités scientifiques, établissant l'osmose entre les sciences humaines et sociales aux sciences de la nature.

Références bibliographiques

Bourlès J., Lorenzi J.-H. (1995). *Le choc du progrès technique*. Paris : Economica, 602p.

Bréhier E. (1964). *Histoire de la philosophie TIII*, Paris : PUF, 1059p.

Carlos U. M. (2011). La notion de progrès scientifique et ses problèmes épistémologiques. *Philosophoire*, n° 35, p. 39.

Cassirer E. (2005). *Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes*, traduit de l'allemand par René Ferreux. Paris : Cerf, 614p.

Comte A. (1982). *Cours de philosophie positive*. Paris : Hatier, 158p.

Diakité S. (1985). *Violence technologique et développement*. Paris : L'Harmattan, 153p.

Diakité S. (1994). *Technocratie et question africaine de développement, rationalité technique et stratégies collectives*. Paris : Édition Strateca diffusion, 267p.

Dijon X. (1998). *Droit naturel tome 1 les questions du droit*. Paris : PUF, 618p.

Fougeyrollas P. (1979). *Sciences sociales et marxisme*. Paris : Payot, 271p.

François J. (1970). *La logique du vivant*. Paris : Gallimard, 354p.

Hountondji P. (1994). *Les savoirs endogènes piste pour une recherche*. Paris ; KARTHALA, 345p.

Kelsen H. (1996). *Théorie générale des normes*, traduit de l'allemand par Olivier Beaud et Fabrice Malkani. Paris : PUF, 604p.

Kouzmine V. (1980). *Du système dans la théorie de Marx*, traduit du russe par Antonio Garcia, Moscou : Éditions du progrès, 389p.

Mistral J. (2019). *La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique*. Paris : Gallimard, 477p.

Ramogino N., Houle G. (dir). (2020). *Sociologie et normativité scientifique* Toulouse, PUM, 265p.

Veron H. (2002). *Introduction biologique aux sciences de l'homme*, Paris, Hachette, 1989.

Fayard, 327p.

LES DETERMINANTS DE LA REDYNAMISATION DES ACTIVITES MARITIMO-PORTUAIRES A SAN PEDRO

Bella Salama

*Docteur de l'université Felix Houphouët Boigny, Abidjan
raybella2009@yahoo.fr*

Résumé :

Le port de San Pedro se caractérise par des carences infrastructurelles et structurelles aussi bien sur son domaine que dans son arrière-pays limitant ainsi un essor soutenu de ses activités. Cependant, malgré ces carences, les activités maritimes et portuaires à San Pedro sont depuis le début de la décennie 2010 en pleine revitalisation avec des performances exceptionnelles. L'objectif de cette étude est d'analyser les mécanismes de redynamisation des activités maritimo-portuaires à San Pedro. Pour atteindre cet objectif, une collecte d'informations à partir de la revue bibliographique a été nécessaire. Cette étape a été complétée par des enquêtes de terrain caractérisées par des entretiens avec les responsables du port, des acteurs publics et privés du transport maritime ivoirien et des observations sur le terrain. L'étude révèle une redynamisation des activités maritimo-portuaires favorisée par les actions commerciales menées auprès des chargeurs pour une exploitation optimale des potentialités démographiques, minières et agro-industrielles de l'arrière-pays. Elle note une modernisation des équipements et infrastructures portuaires et le développement d'un nouveau trafic (le transbordement) permis par le renforcement du partenariat public-privé. Les performances du port résultent également de la consolidation et la diversification des partenaires commerciaux du port, améliorant ainsi sa notoriété dans la COA. Cette nouvelle dynamique positive dans laquelle baigne le port de San Pedro va s'améliorer davantage avec la mise en œuvre progressive des projets d'extension et le développement de plateformes logistiques, de connexions routières et ferroviaires dans l'arrière-pays.

Mots clés : *Redynamisation, Activité portuaire et maritime, San Pedro, concession, développement*

Abstract :

The port of San Pedro is characterized by both infrastructural and structural deficiencies as well as in its hinterland, limiting thus a sustained development of its activities. However, since the beginning of the decade 2010 in full revival with exceptional performances. The goal of this survey is to analyse the mechanisms of redynamization of port and maritime activities in San Pedro. To achieve this objective, a collection of information from bibliographic review has first been necessary. This step has been achieved through field inquiries characterized by interviews with the port managers, public and private actors of Ivorian maritime transport, and observations on the field at San Pedro port and its hinterland. The survey reveals redynamization of maritime and port activities caused by trading actions led with a view to an optimal exploitation of demographic potentialities, mining and agro-industrial of the hinterland, a modernization of port equipments and infrastructures and the development of a new traffic, which is the transshipment, possible with the reinforcement of public and private partnership. This is also the result of the consolidation and the diversification of trade partners of the port, improving thus its notoriety in COA. This new positive dynamic in which the port of San Pedro flows, will more improve with the implementation of projects of spread and the development of logistic platforms, rail and road connections in the hinterland.

Key words : *Revitalization, port and maritime activities, San Pedro, concession, development*

Introduction

Pour rattraper son retard accusé au fil des ans sur ses concurrents, le port de San Pedro s'inscrit dans la dynamique de développement portuaire avec pour ambition d'être un hub sous-régional. Ce qui nécessite à fortiori des investissements, car le port connaît des dysfonctionnements à tous les maillons de sa chaîne de transport. Dans l'arrière-pays, il est handicapé par le mauvais état de la chaîne logistique (A.F. Loukou, 1991, p73 ; B.J.Tapé, 2004, p580; A.Boulon, 2005, p 46 ; Livre Blanc

PASP, 2007, p29; L. F. Dago, 2018, p 260 ; S.G. Adou et *al*, 2018, p 337), lui faisant perdre des trafics situés dans son hinterland au profit d'autres ports en l'occurrence Abidjan (ENSEA, 1998, p36). Il est par ailleurs dépourvu de liaison ferroviaire et de plateformes logistiques (S.G. Adou et *al*, 2018, p339). Sur le domaine portuaire, il connaît des problèmes de congestion due à l'insuffisance de ses infrastructures et à l'inadéquation de ses équipements de manutention (Livre Blanc PASP, 2007, p28 ; N.H.J. Kablan et *al*, 2016, p5 ; L.F. Dago, 2018, p255 ; S.G. Adou et *al*, 2018, p334). Il se caractérise également par l'inexistence d'un cadre institutionnel de coopération villes/port (Livre Blanc PASP, 2007, p30). Au niveau de l'avant-pays, la crise sociopolitique qu'a connu la Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie depuis 2002 et qui s'est accentuée à la suite des élections présidentielles 2010, a contribué fortement à la dégradation de l'environnement socioéconomique ivoirien en l'occurrence le secteur portuaire (L.F. Dago, 2018, p 248). Elle a eu pour conséquence le repli des partenaires au développement, le détournement du fret au profit des ports concurrents et la fragilité de la sûreté et sécurité portuaire ivoirienne (Y.M. Kombaté, 2011, p 212 ; N.H.J. Kablan, 2008, p53 ; L.F. Dago, 2018, p248). Malgré toutes ces carences susmentionnées, le port de San Pedro affiche depuis 2012 des statistiques historiques caractérisées par des performances exceptionnelles dans tous les segments de trafic. La figure 1 montre l'évolution du trafic global du port.

Figure 1 : Évolution du trafic global du port de San Pedro de 1972 à 2022, *source : statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 1972 à 2022.*

De moins de 2 millions de tonnes et parfois moins de 1 million de tonnes annuellement, le trafic global atteint 3 230 398 tonnes en 2012, 4 325 665 tonnes l’année suivante, 5 065 685 tonnes en 2019 et 6 241 503 tonnes en 2022. Les exportations comme les importations se sont revitalisées à partir de 2012 après de longues périodes de croissance irrégulière. Les exportations atteignent 2 042 077 tonnes en 2018 et 3 985 837 tonnes en 2022 contre moins d’un million de tonnes de 1972 à 1975 et de 1986 à 2011. Quant aux importations, elles sont passées de moins de 200 000 tonnes de 1972 à 1994 et de 2003 à 2009 à plus d’un million de tonnes depuis 2018. Les escales navires franchissent la barre des 500 navires alors qu’elles étaient restées inférieure à 400 navires par an depuis 2004. Ainsi, comment la redynamisation des activités maritimo-portuaires à San Pedro se fait-elle malgré les nombreux handicaps que connaissent les différents maillons de la chaîne de transport? Quels sont les facteurs responsables de cette redynamisation ?

Méthodologie

La méthodologie adoptée a consisté d'emblée à une recherche documentaire à travers la consultation des revues et articles, des mémoires et thèses en rapport avec les activités maritimes et portuaires de façon générale et singulièrement de celles de San Pedro. La recherche documentaire a surtout été axée sur l'analyse des rapports d'activités du Port Autonome de San Pedro, de l'office ivoirien des chargeurs, du terminal de San Pedro, d'AFRICA GLOBAL LOGISTICS. Cette phase a permis de glaner des données qualitatives et quantitatives sur le dynamisme des activités maritimes et portuaires à San Pedro. Elle a été complétée par des entretiens avec les acteurs portuaires à San Pedro et également des observations à la fois sur le domaine portuaire et dans l'arrière-pays. Les acteurs ou structures enquêtés sont les structures parapubliques (le Port Autonome de San Pedro, l'Office Ivoirien des Chargeurs), les sociétés privées à savoir les chargeurs (SOCIM, CIMAF, GMA, AFRIGO, SUTEC, OLAM, CARGIL, SACO, EMACI, CBC), les transitaires (GMA, APM TERMINAL SOCIM, MEDLOG, BOLLORE T.LOGISTIQUES), les manutentionnaires (MEDLOG), les consignataires (MSC, MAERSK, CMA CGM), les transporteurs routiers. Ces entretiens ont été orientés de sorte à connaître les mutations introduites ou intervenues favorisant la relance des activités maritimes et portuaires à San Pedro. La dernière étape a été celle du dépouillement, de la classification et de l'analyse des informations collectées. La méthodologie adoptée a donné les résultats suivants.

Résultats

1-Des offensives commerciales dans l'arrière-pays pour une exploitation optimale des potentialités démographiques, agro-industrielles et minières

San Pedro se caractérise par un arrière-pays reposant à la fois sur des régions du territoire national mais également celles des pays sahéliens (les régions australes du Mali et du Burkina Faso) et des pays côtiers (les régions orientales de la Guinée et du Libéria). C'est un vaste espace aux potentialités démographiques, agro-industrielles, minières et forestières considérables pour le rayonnement du port de San Pedro. Qu'il s'agisse de l'hinterland national ou sous-régional, la démographie dans ces aires d'influence théorique du port de San Pedro connaît une évolution notable. Théoriquement l'arrière-pays national comprend les régions de San Pedro, Nawa (Soubré), Gbôklè (Sassandra), Cavally (Guiglo), Guémon (Duekoué), Tonpki (Man), Bafing (Touba), Kabadougou (Odienné), Gôh (Gagnoa), Haut-Sassandra (Daloa), Folon (Minignan), Bagoué (Boundiali), Béré (Mankono), Worodougou (Séguéla). C'est un vaste espace aux potentialités économiques importantes (boucle du cacao, réserves minières énormes) avec une population nombreuse de 10 575 896 habitants selon le RGPH 2021. Son arrière-pays immédiat qui regroupe les régions de San Pedro, Nawa et Gbôklè, concentre la plus forte population avec 2 687 176 d'habitants en 2021, soit 25% de la population totale de l'hinterland. Devenue la nouvelle boucle du cacao, ces régions ont vu leurs populations s'accroître par une forte immigration. Elles sont suivies par les régions du haut-Sassandra, Tonpki, Gôh, Cavally et Guénon. Ces régions abritent également d'intenses activités agricoles drainant une masse importante de population. Par ailleurs, l'hinterland sous-

régional qui couvre théoriquement le sud du Mali (la région de Sikasso), la Guinée forestière (la région de Nzérékoré), l'est du Libéria (comté de Maryland) et les régions de cascades et Hauts-Bassins du Burkina Faso, est un vaste espace de 167 238 km² regorgeant de potentialités importantes susceptibles d'alimenter conséquemment le port de San Pedro. La population de cet espace est estimée à plus de 8 millions d'habitants. C'est au total, un arrière-pays abritant une population de plus de 18 millions d'habitants. Cela constitue un véritable marché de consommation au regard des besoins en produits d'importation qu'elle exprime. Le port de San Pedro répond de plus en plus à ces besoins à travers l'accroissement significatif de ses importations. En plus des atouts démographiques, l'arrière-pays du port de San Pedro jouit d'un dynamisme agro-industriel et minier (Figure 1).

Figure 1 : Le tissu industriel de l’arrière-pays national du port de San Pedro en 2023, *source : PASP et enquêtes de terrain, 2023*

Le tissu industriel de San Pedro est désormais largement en faveur des usines de cacao. Ensuite suivent celles du bois, de l'huile de palme, du caoutchouc. Elles assurent le traitement et la transformation en produits semi-finis avant exportation par le port de la ville. On y trouve également deux cimenteries (SOCIM et CIMAF) et une minoterie (GMA). En dehors de la ville de San Pedro, d'autres unités industrielles se répartissent sur l'ensemble de la région notamment à Grand-Bereby (SOGB), à Tabou (PALMCI), Rapides Grah (SAPH), l'HEVEG, SIPEF-CI, SICOR. Dans les autres régions de l'hinterland du port, se développent des unités industrielles comme les usines de latex de la SAPH à Yacolidabouo, de CHC à Taï; de conditionnement du cacao de CARGILL et de SACO à Soubré ; d'exploitation du palmier à huile par la SIPEF-CI à Okrouyo et à Ottawa.

Les scieries (STBO, GIBT à Daloa ; COVALMA et SMO à Issia ; CIB et BBLEG à Gagnoa ; THANRY à Guiglo, Danané et Duekoué ; Ets MBD et Eunice entreprises à Oumé ; SMCI, SLCI, COTRANBO et IBC à Man) ; les usines de décorticage de riz et de transformation de noix de cajou (SITA) à Odienné ; les usines de soja et de canne à sucre à Touba ; les usines d'égrenage de coton (CIDT) de Séguéla et Mankono ; la société IVOIRE COTON à Boundiali, Dianra, M'Bengué ; la société d'engrenage de coton COIC à Korhogo ; la mine d'or de SISSINGUE à Tengrela et de M'Bengué ; les minerais de nickel et de manganèse de Founbesso à Touba etc. La production de ces unités industrielles est destinée à l'exportation par le biais des ports ivoiriens. Le dynamisme démographique, minier et agro-industriel dans l'arrière-pays du port de San Pedro constitue un facteur fondamental dans le développement de ses trafics. Par ailleurs, pour une exploitation optimale de ces

richesses, le développement et l'amélioration des dessertes terrestres et aériennes du port se sont avérés nécessaires. La figure 2 présente l'état du réseau routier dans l'arrière-pays du port.

Figure 2 : Etat des liaisons routières du port de San Pedro avec son arrière-pays national, *source : PASP, 2008 et enquêtes de*

On note une amélioration du réseau routier dans l'arrière-pays du port avec le bitumage de nombreux axes à savoir la route Odienné-Gbéléban (71 km) bitumée en 2018. Elle met le port de San Pedro en connexion avec la Guinée par une voie entièrement bitumée jusqu'à la frontière Ivoiro-Guinéenne. La connexion est établie avec le Mali à travers le bitumage de l'axe Kani-Boundiali-Tengrela-frontière Mali. Des axes transversaux sont également bitumés. Ce sont Boundiali-Odienné (137 km) ; Mankono-Tiéningboué (58 km) ; Mankono-Seguella. D'autres sont en phase de bitumage dont le financement est déjà acquis. Il s'agit de l'axe Odienné-Samatiguila-frontière Mali (122 km), Séguéla-Touba (123 km). Les sections dégradées telles que Ferké-Ouangolodougou (46 km) ; Ferké-Bouaké (239 km) ; Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa (135 km) ont bénéficié des travaux de réhabilitation durant la décennie 2010.

La route « la côtière » restée longtemps hors d'usage est depuis le début de l'année 2023 réhabilitée et opérationnelle. Avec l'amélioration progressive de ses accès terrestres, les autorités portuaires de San Pedro mènent des offensives commerciales auprès des industriels et opérateurs de l'hinterland pour la reconquête des parts de marché de leur production. Ces actions se caractérisent par des visites, la promotion de la place portuaire à travers des avantages qu'elle offre en termes de coût et de célérité dans les opérations. Elles se soldent par des effets probants. En effet, certains opérateurs qui avaient cessé leur opération à San Pedro, font à nouveau confiance au port du sud-ouest ivoirien en y faisant transiter depuis le début de la décennie 2010, des volumes importants de leur production. Il s'agit notamment des opérateurs de coton et de cajou (IVOIRE COTON, COIC, SOFIBEX, CMDT, OLAM, OMNIVALUE

etc.). Cela contribue à une relance du trafic export du port comme l'indique la figure 3.

Figure 3 : Évolution comparée de la structure des exportations du port de San Pedro, *Source : Statistiques annuelles PASP de 1972 à 2022.*

Après avoir atteint et oscillé dans le million de tonnes de 1976 à 1985, les exportations au port de San Pedro chutent à moins d'un million pendant les 25 années suivantes (1986-2011). Mais à partir de 2011, elles se relancent avec des volumes atteignant à nouveau le million de tonnes puis pour la première fois 2 042 077 tonnes réalisés en 2018. La captation de trafics jadis perdus (coton, noix de cajou) conjuguée à la naissance de nouveaux trafics (nickel et manganèse), la consolidation et le développement des trafics traditionnels (cacao, caoutchouc, huile de palme) expliquent cette embellie. En effet, la mise en

exploitation et l'exportation des minerais du Bafing (dans l'ouest du pays) est un facteur fondamental de la croissance remarquable des exportations du port de San Pedro. De 194 212 tonnes la première année (2018), les exportations de nickel atteignent 1 065 886 tonnes en 2020 et 1 837 895 tonnes en 2023. Quant aux exportations de cacao, elles sont toujours en hausse affichant le million de tonnes depuis 2017. Cette nouvelle dynamique du trafic export est également le fruit des missions commerciales entreprises en 2013 par l'autorité portuaire pour la conquête du trafic Malien. Elles ont consisté à rencontrer les différents opérateurs économiques et structures Etatiques (la Chambre de Commerce et de l'Industrie Malienne, la Direction Nationale des Transports Terrestres, le Conseil Malien des Chargeurs, le collège transitoire de la CCIM, la Chambre des mines, l'union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton, la douane, le Conseil Malien des Transporteurs Routiers etc) pour le développement des échanges commerciaux. Réciproquement, des délégations de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) et d'autres opérateurs économiques Maliens ont également effectué des visites de travail au port de San Pedro afin de s'imprégner de l'état des installations portuaires et des sites d'entreposage. Elles ont permis de capter 21 620 tonnes de coton Malien en 2013 redynamisant par ricochet le trafic de transit avec les pays sahéliens. En effet, jusqu'en 2012, ce trafic n'excédait pas 5 000 tonnes annuellement. Depuis 2013, il connaît une croissance régulière en atteignant 21 989 tonnes contre 44 251 tonnes en 2014, soit une croissance de 101 %. Le volume annuel manipulé depuis lors est resté compris entre 44 669 tonnes et 49 131 tonnes, hormis en 2016 où il connaît une baisse avec 27 339 tonnes. À partir de 2014, le Burkina Faso utilise également le port de San Pedro pour le transit de son coton avec des volumes oscillant entre 807 tonnes et 9 700 tonnes. Jadis principalement constitué d'équipements

miniers, la structure du trafic en transit s'est diversifiée. Elle est constituée à l'exportation de coton. Le blé, les équipements miniers et le ciment sont transportés comme fret retour.

L'une des principales mutations est la redynamisation du trafic import jadis le maillon faible du port de San Pedro. L'autorité portuaire élabore de nouvelles stratégies pour le développement du trafic import et par ricochet assurer l'équilibre de l'ensemble du trafic portuaire. Elle fait la promotion auprès des partenaires commerciaux tant nationaux qu'internationaux des atouts de la place portuaire de San Pedro et des avantages qu'il présente pour tous les opérateurs économiques susceptibles de l'utiliser comme canal de débarquement de leurs marchandises. A cet effet, une journée dénommée « Journée de l'importation » a été organisée en avril 2009, de même que l'édition du « Guide de l'importateur au port de San Pedro ». Ce document vise à familiariser les opérateurs économiques sur le processus d'importation des marchandises au port de San Pedro et les différentes formalités de dédouanement qui les accompagnent. Pour inciter davantage les opérateurs à privilégier le port de San Pedro, l'autorité portuaire leur accorde des avantages commerciaux et douaniers. Il s'agit des exonérations sur les patentes et licences résultant des régimes fiscaux. Ces allègements sont fixés à 100 % pour les six premières années d'importations. Ils sont de 50 % pour la septième année et de 25 % pour la huitième année. En outre, une contribution foncière des propriétés bâties est acquise dans les mêmes proportions pour des investissements au-delà de 2 milliards FCFA. Les importateurs bénéficient également des ristournes sur la redevance portuaire vis-à-vis des nouveaux produits et sur la redevance domaniale. Ils acquièrent des avantages douaniers sur le régime de l'agrément à l'investissement portant sur les bénéfices du droit d'entrée unique et préférentiel de 5 % sur les équipements et matériels pour des investissements compris entre 500 millions FCFA et 2 milliards de FCFA. Par ailleurs, des

facilités sont désormais accordées aux opérateurs économiques qui étaient auparavant obligés d'établir à Abidjan tous les documents nécessaires à l'importation. Désormais, un bureau des services du commerce extérieur est ouvert sur place à San Pedro chargé de délivrer ces documents qui se composent principalement de la Fiche de Renseignement à l'Importation (FRI), la licence d'importation, les codes importateurs et exportateurs, les codes occasionnels etc. Ces actions favorisent l'arrivée de nouveaux opérateurs en l'occurrence le cimentier CIMAF en 2017 et permettent au trafic import de réaliser des performances historiques avec des volumes se situant au-delà de 600 000 tonnes annuellement à partir de 2015 (Figure 4).

Figure 4 : Évolution du trafic import au port de San Pedro, *Source : Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 1972 à 2022.*

En dessous de la barre de 400 000 tonnes annuellement, 400 000 tonnes annuellement auparavant, les importations atteignent

pour la première fois 594 691 tonnes en 2015, puis 905 409 tonnes en 2017 et franchise la barre du million de tonnes depuis 2018. En 2021, ce volume se chiffre à 1 874 017 tonnes et 1 502 739 tonnes en 2022. Entre 2014 et 2022, les importations ont augmenté de 82%. Ces progrès sont surtout à l'actif des produits cimentiers à cause de la forte demande pour la réalisation des grands travaux dans l'immédiat arrière-pays tels que le barrage hydroélectrique de Soubré ; le tribunal et la prison de San Pedro ; le CAFOP, l'Université, le CHU, le stade Laurent Pokou et le village CAN, les voiries intérieures de la ville de San Pedro. L'ouverture du trafic à destination du Mali (ciment et blé) et l'installation sur le domaine portuaire d'une deuxième cimenterie (CIMAF) en novembre 2017, viennent accroître davantage les importations de produits cimentiers au port de San Pedro. Ces deux usines (SOCIM et CIMAF) ont importé en 2018, 686 429 tonnes de produits cimentiers, portant à 1 024 912 tonnes l'ensemble du trafic import en 2018. Ces performances permettent de réduire l'hégémonie des exportations (80 % contre 20 % auparavant et 66,6 % d'export contre 33,4 % d'import en 2018). Elles permettent surtout au trafic origine-destination d'atteindre pour les premiers deux millions de tonnes (2 565 303 tonnes en 2016), 3 066 989 tonnes en 2018 et 5 275 598 tonnes en 2021.

2-Le renforcement du partenariat public-privé à travers la concession du terminal à conteneurs, une stratégie fructueuse

Après l'externalisation des activités de manutention au secteur privé, celles de remorquage et de pilotage au groupe BOLUDA, l'autorité portuaire de San Pedro renforce davantage sa coopération avec le privé par la mise en concession du terminal à conteneurs à l'armateur MSC le 18 Septembre 2008. Cette coopération permet un partage des charges pour une plus grande

efficacité dans les opérations portuaires. Le concessionnaire a investi dans la modernisation des équipements de manutention à travers l'acquisition de grues mobiles (au nombre de sept depuis février 2021). Il a surtout développé un nouveau trafic (le transbordement) qui a connu un essor fulgurant (de 2 260 tonnes en 2009 à 3 105 474 tonnes en 2014). L'apparition de ce trafic marque le début d'une nouvelle ère dans les activités portuaires. Il révolutionne l'ensemble du trafic portuaire en apportant une modification dans sa structure et surtout en permettant au port d'enregistrer des performances exceptionnelles (Figure 5).

Figure 5 : Évolution comparée de la structure du trafic de marchandises au port de San Pedro, *Source : Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 2008 à 2022.*

A la faveur du transbordement, le trafic global du port qui stagnait en dessous de 2 millions de tonnes annuellement a franchi pour la première fois cette barre en 2012, soit quatre ans

seulement après la signature du contrat de concession. En effet, le port enregistre un taux record de 79 % d'augmentation de son trafic entre 2011 et 2012 passant de 1 805 136 tonnes à 3 230 398 tonnes. Le trafic s'est maintenu en hausse pour atteindre 4 737 779 tonnes en 2014, 5 065 685 tonnes en 2019 et 6 241 503 tonnes en 2022. Entre 2012 et 2015, le transbordement a représenté entre 59 % et 68 % du trafic global. En outre, il impacte positivement le débit global de conteneurs. Après des débuts timides dans ce secteur, le port de San Pedro approche les étendards mondiaux depuis 2012 avec des taux de conteneurisation supérieur à 80 % (Tableau 3).

Tableau 3 : Évolution du taux de conteneurisation et de marchandises en vrac au port de San Pedro

Années	Débit total de conteneurs	Tonnage conteneurisé	Tonnage de marchandises	Taux de conteneurisation
2009	66 895	550 520	1 058 693	52 %
2010	77 730	639 937	1 231 949	52 %
2011	118 071	1 190 136	1 805 136	66 %
2012	246 187	2 636 622	3 230 398	82 %
2013	333 334	3 716 453	4 325 665	86 %
2014	336 767	4 067 200	4 737 779	86 %
2015	286 516	4 062 316	4 851 390	84 %
2016	250 103	3 709 973	4 612 105	80 %
2017	244 045	3 292 549	4 530 649	73 %
2018	249 972	2 775 847	4 081 163	68 %
2019	263 819	3 006 588	5 065 685	59 %
2020	219 368	2 597 182	4 755 833	55 %
2021	255 104	2 837 250	6 114 810	46 %
2022	242 679	2 873 476	6 241 503	46 %

Source : *Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 2009 à 2022*

Le trafic au port de San Pedro était jusqu'en 1979 uniquement conditionné en vrac. La conteneurisation de marchandises est

demeurée à un taux inférieur à 50 % durant près de 30 ans. Des volumes nuls de marchandises conteneurisées ont été enregistrés entre 1998 et 2000. Toutefois, depuis le démarrage des activités du terminal à conteneurs de San Pedro, le trafic de marchandises en transbordement impacte positivement le débit global de conteneurs avec plus de la moitié du débit annuel de conteneurs. En 2014, le débit global de conteneurs enregistré est de 336 767 EVP contre 333 334 EVP en 2013. Quant au trafic de marchandises conteneurisées, il se situe à 4 067 200 tonnes sur un total de 4 737 779 tonnes de marchandises traitées par le port, soit un taux de conteneurisation de 86 %. La croissance du trafic conteneurisé est tiré vers le haut par le transbordement qui a représenté de 2012 à 2016 plus de 59 % du débit total de conteneurs contre 31 % et 30 % respectivement pour les entrées et sorties de conteneurs. Par ailleurs, l'activité de transbordement redynamise le trafic navires. Jusqu'en 1997, les escales navires étaient en générale sur une tendance à la baisse. De 923 escales à l'ouverture, le nombre moyen d'escales s'établit à 800 navires par an en 1980. La décennie suivante, il chute en moyenne 40 navires par an avec un total annuel oscillant entre 600 et 500 navires. De 1990 à 1997, les escales navires baissent et tanguent dans les 400 navires. Après une légère hausse en 1998 et 1999 aux cours desquelles ils enregistrent respectivement 523 et 563 navires, le trafic navire enregistre son pire bilan. En effet, de 2002 à 2011 la desserte maritime du port de San Pedro n'est assurée que par 300 navires en moyenne. Cependant, à partir de 2012, les armateurs font à nouveau confiance au port de San Pedro. Ce qui se traduit par un regain des escales navires avec une hégémonie des porte-conteneurs au détriment des conventionnels car la tendance est à la conteneurisation notamment par le biais du transbordement.

La figure 6 présente l'évolution et la structure des escales navires au port de San Pedro.

Figure 6: Evolution et structure des escales navires au port de San Pedro, *source : statistiques annuelles PASP de 1974 à 2022*

Depuis 2012, les escales navires entament une nouvelle dynamique. Le taux de fréquentation annuel a atteint et franchi la barre des 500 navires alors qu'il était resté inférieur à 400 navires par an depuis 2004. La longue période d'instabilité politique qu'a traversée la Côte d'Ivoire depuis 2002 (la crise militaro-politique suivie de la crise post-électorale de 2011), a été préjudiciable pour les ports ivoiriens. Ces derniers ont vu leur taux de fréquentation baissé, occasionnant des pertes de trafic au profit des autres ports de la sous-région ouest africaine. Cependant, le retour à la stabilité conjuguée à l'arrivée de l'armateur MSC dans le second port ivoirien, ont relevé le nombre des escales dans ledit port. Il pourrait s'améliorer

davantage avec les investissements prévus pour l'extension et la modernisation des infrastructures portuaires.

La concession du terminal à conteneurs a aussi permis une réduction des charges de l'autorité portuaire qui se consacre résolument à faire la promotion de sa plateforme. Cette opération a également permis d'acquérir une grue et un scanner mobile pour la célérité des opérations de manutention et de dédouanement des marchandises. Elle a par ailleurs consacré son temps à consolider l'organisation structurelle, fonctionnelle et opérationnelle du port par l'amélioration de l'environnement et du cadre de travail à travers la mise en conformité du port au code ISPS ; l'optimisation de la gestion et le développement des ressources humaines (redimensionnement et rajeunissement des agents) ; l'amélioration des procédures administratives et douanières de transit de marchandises avec l'aide des outils de gestion (ERP, SYDAM, GUCE) en interaction avec les systèmes privatifs des opérateurs de la place portuaire ; l'amélioration de la notoriété du port ; l'amélioration des infrastructures et superstructures du port (pavement des terre-pleins, construction d'un parking FED, le bitumage des voiries intérieures du port, aménagements d'espace pour la réalisation d'entrepôts privés, le renforcement des ouvrages d'accès et d'accostage du port).

3-La consolidation, la diversification et le développement des échanges avec les partenaires commerciaux

Dans sa quête de compétitivité et de positionnement international, le port de San Pedro multiplie ses relations diplomatiques et commerciales tant en Afrique que sur les autres continents. Cela se traduit par son adhésion à l'Organisation Maritime Internationale (OMI), à l'Association Internationale des Ports et rades (IAPH), à la Conférence Ministérielle des États

de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CMEAOC), à l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC). Le port de San Pedro est également membre du réseau mondial du port d'Anvers en qualité de partenaire privilégié en Afrique. Ce statut fait suite à la signature d'accord de partenariat depuis 2011 avec le Port of Antwerp International (PAI) qui est une filiale internationale de l'autorité portuaire d'Anvers (deuxième port européen en termes de volume de marchandises traitées et de qualité de services offerts). Le port de San Pedro raffermi ses liens de coopérations par la signature de nouveaux accords de coopération dans le domaine maritime et portuaire avec le port d'Amsterdam (Pays-Bas) et le port de Douala (Cameroun). Ces coopérations permettent au port de San Pedro de bénéficier de stratégies nouvelles de développement, de se doter d'équipements modernes et de financement pour la réalisation de ses projets de développement. En témoigne, la conquête de nouveaux partenaires commerciaux en Amérique, en Océanie et surtout en Asie grâce à son adhésion à l'organisation maritime internationale.

A l'instar des autres ports ouest-africains, San Pedro est desservi par les leaders mondiaux en armements (le danois MAERSK, l'italo-suisse MSC, le français CMA CGM) qui utilisent des services le reliant aux grandes régions géographiques du monde. Il est par ailleurs utilisé par MSC (1^{er} armateur mondial) comme hub de transbordement. Ce qui entraîne une forte fréquentation du port par des navires à partir de 2012 d'où une croissance du trafic portuaire (trafics navires, marchandises, conteneurs). D'autres armateurs de taille modeste jettent également l'ancre dans le bassin d'eau du port de San Pedro. Ce sont GRIMALDI, MOL, OTAL, HAPAG LLOYD etc. On note aussi une mutation au niveau des partenaires commerciaux notamment en termes de volumes échangés. Si l'Europe est restée le principal partenaire, en revanche son hégémonie est de plus en plus contestée par la montée en puissance des partenaires asiatiques, nord-

américains, ouest et nord-africains. Jusqu'en 2001, la répartition du trafic global de marchandises du port de San Pedro était en faveur de l'Europe, suivie par l'Amérique et l'Afrique (Boulon A, 2005, p59). Cette tendance est restée inchangée jusqu'en 2008. Cependant à partir de 2009, des bouleversements sont intervenus dans la hiérarchisation des partenaires commerciaux du port en termes de volumes de marchandises échangés. La figure 7 présente la répartition du trafic global du port de San Pedro par continent.

Figure 7 : Répartition du trafic global du port de San Pedro par continent de 2006 à 2018, *source : statistiques annuelles PASP de 2006 à 2018.*

L'Europe demeure le principal partenaire commercial mais a perdu momentanément cette position au profit de l'Afrique durant les années 2014 et 2015. En effet, le développement du transbordement a permis au continent africain d'accroître très significativement ses tonnages au cours de ces dernières années.

L'autre véritable mutation est le développement des échanges avec le continent asiatique. Les volumes échangés entre San Pedro et les ports de l'Asie ont enregistré une croissance exponentielle de 1 074 % entre 2006 et 2017 en passant de 47 208 tonnes à 554 320 tonnes. Ces performances modifient le classement des partenaires commerciaux du port. Hormis en 2014 et 2015 où l'Afrique a surclassé l'Europe, la répartition des partenaires du port par continent de 2010 à 2018, place l'Europe en tête de lice. Ce sont en moyenne 1 245 973 tonnes de marchandises qui sont échangées annuellement entre le port de San Pedro et les ports Européens. Cela représente 46 % des tonnages globaux manipulés du port sur la période. L'Europe est suivie par l'Afrique (32 %), l'Asie (13 %) et l'Amérique (9 %). Les échanges avec ces continents se chiffrent en moyenne à 875 285 tonnes par an pour l'Afrique, 349 104 tonnes pour l'Asie, 238 210 tonnes pour l'Amérique et 2 335 tonnes pour l'Océanie. Le continent américain a perdu sa place de dauphin au profit de l'Afrique puis de l'Asie. Cette perte est consécutive à la baisse de ses trafics (de 295 228 tonnes en 2006 à 169 207 tonnes en 2010). Malgré le regain de trafics à partir de 2016 (250 589 tonnes en 2016 ; 478 980 tonnes en 2017 et 324 500 tonnes en 2018), l'Amérique reste derrière l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

Les exportations du port de San Pedro sont principalement destinées aux anciennes puissances colonisatrices à savoir les pays européens dans leur ensemble. La figure 8 présente la répartition du trafic export par continent.

Figure 8 : Répartition des exportations de marchandises du port de San Pedro par continent, *source : statistiques annuelles PASP 2006-2018*

Les exportations étaient avant 2005 orientées vers l'Europe (70,53 %), l'Amérique (14,75 %), l'Afrique (8,11 %), l'Asie (6,43 %) et l'Océanie (0,18 %). De 2006 à 2018, la part de l'Europe baisse à 52 % au profit de l'Amérique (16,9 %), l'Afrique (14,3 %), l'Asie (14,2 %) et l'Océanie (2,6 %). La répartition des exportations par produits confirme le leadership de l'Europe. Elle capte 66,8 % du cacao et dérivés, 65, % des fèves de cacao, 71 % de masse de cacao, 66,5 % de tourteau et 99,9 % de chocolat masse. Concernant le caoutchouc, 56 % sont exportés vers l'Europe notamment en Allemagne, en Espagne et en France. Toutefois, la Malaisie en est la principale importatrice avec en moyenne 36 170 tonnes par an, soit 21,5 % du volume global de caoutchouc exporté. Elle fait de l'Asie (30,6 %) la deuxième destination du caoutchouc du port de San Pedro. En outre, l'Europe est la première destination des exportations de bois avec en moyenne 401 775 tonnes annuellement soit 39 % du volume global. Cependant, le Sénégal à lui seul représente 30

% du volume global et 90 % de la part du continent africain. Il est le premier pays importateur. Ses importations sont composées de bois débités où il représente près de 60 % des exportations de ce produit. L'arrêt des exportations de bois en grumes par les autorités ivoiriennes depuis 2016 a fait baisser la part de l'Asie dans le trafic du bois. En effet, le marché asiatique accueille 99 % des exportations du bois en grumes principalement en direction de l'Inde qui absorbe à lui seul 89 % du trafic de ce produit. L'Asie est après l'Europe et l'Afrique le troisième principal importateur de bois. Pour la noix de cajou et le coton, l'hégémonie de l'Asie est incontestable. Elle absorbe respectivement 96 % et 90 % des exportations de ces produits. Le coton est principalement orienté vers le Bangladesh (26 %), la Malaisie (21,8 %), le Vietnam (13 %), l'Inde et la Chine avec 7 % chacun. Le Vietnam absorbant 67 % des exportations de noix de cajou, en constitue la principale destination. Il est suivi de l'Inde (21 %) et du Singapour (6 %). L'Afrique est la principale destination des exportations de l'huile de palme. Elle absorbe 90,1 % des expéditions de ce produit dont 68,5 % à destination du port d'Abidjan qui représente par ailleurs le premier port importateur. Elle se positionne également comme la première importatrice du café en grain exporté par le port de San Pedro avec 62 % de la part totale dont 60 % pour la seule Algérie (1^{re} destination).

Si au niveau des exportations, l'Europe est demeurée le principal partenaire, en revanche, sa hiérarchie est contestée quant aux importations. La figure 9 présente la répartition du trafic import de San Pedro selon les zones de provenance.

Figure 9 : Répartition des importations de marchandises du port de San Pedro par continent, *Source : statistiques annuelles PASP 2006-2018*

La place de leader dans l'origine des importations du port de San Pedro se dispute entre l'Europe et l'Asie. Contrairement à la période 1997-2001 où l'Europe était en tête, la période 2001-2004 enregistre l'Asie comme principal origine des importations de marchandises du port de San Pedro (Boulon, 2005). Durant la période 2006-2008, l'Asie perd cette position au détriment de l'Europe qui la rend ensuite au cours des quatre années suivantes. Cependant, de 2013 à 2018, le continent européen redevient le premier fournisseur de marchandises au port de San Pedro. Sur la période 2006-2018, les volumes de marchandises provenant de l'Europe et de l'Asie sont en hausse. Ceux de l'Europe sont passés de 82 925 tonnes à 513 264 tonnes contre 27 900 tonnes à 128 674 tonnes pour l'Asie. Cela correspond à des hausses respectives de 519 % et 361 %. Sur la période 2009-2018, ces deux continents représentent 93,3 % des marchandises totales importées par le San Pedro dont 50,3 % pour l'Europe et 43 % pour l'Asie. Les autres continents (Afrique, Amérique et

Océanie) alimentent très faiblement San Pedro. Ils contribuent à moins de 7 % des importations du port dont 5 % pour l'Afrique et 1 % pour l'Amérique. Les volumes de marchandises provenant du continent africain n'ont pas connu de réelles évolutions. Hormis en 2014 et 2015 avec respectivement 30 244 tonnes et 53 764 tonnes, leurs tonnages sont restés inférieurs à 25 000 tonnes par an. Quant aux importations de produits américains, elles sont en baisse (de 53 845 tonnes en 2006 à 3 690 tonnes en 2018).

De façon structurelle, des différences existent selon la nature des produits. L'Europe fournit

47 % des produits alimentaires et 45,2 % des produits cimentiers contre respectivement 41,4 % et 52,2 % qui proviennent de l'Asie. Le riz provient à 97 % de l'Asie dont 39 % du Pakistan, 21,7 % de l'Inde, 11,3 % de la Thaïlande, 10,9 % de Singapour, 6,8 % du Vietnam et 5,4 % de la Chine. Le blé par contre est à 82 % originaire de la France. Quant à l'engrais, il provient à 64 % de l'Europe principalement de la Lituanie et de la Russie. En outre, 96 % du laitier et 27 % du clinker proviennent du Japon. Le ciment importé provient seulement de l'Espagne et du Portugal. Idem pour le gypse importé de l'Espagne et du Japon. L'Afrique fournit principalement des poissons congelés (80 %), de l'engrais (17 %), de la viande fraîche, du clinker, des emballages. L'Amérique alimente San Pedro en clinker, blé, farine, riz, des engrais, de la viande fraîche.

Le transbordement, qui s'effectuait exclusivement entre l'Europe et l'Afrique, implique depuis 2016 d'autres continents à savoir l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Les performances réalisées par le port de San Pedro lui ont permis d'améliorer sa notoriété et sa position concurrentielle dans la côte ouest-africaine. Manipulant depuis 2013 des volumes de marchandises avoisinant 5 millions de tonnes, San Pedro quitte ainsi la classe des ports comme Nouadhibou, Enapor, Lobito, Guinée Bissau, Malabo et port gentil, qui enregistrent moins de 2 millions de

tonnes par an. Il se hisse désormais en termes de volumes de trafics dans la catégorie des ports comme Nouakchott, Takoradi. Par ailleurs, dans les trafics de transbordement et de conteneurs, San Pedro rivalise fortement avec les géants sous-régionaux que sont Abidjan, Dakar, Lagos, Lomé, Onne, Cotonou, Tema. La dynamique positive dans laquelle baigne le port de San Pedro depuis le début de la décennie 2010, s'améliorera davantage avec la mise en œuvre des projets d'extension, de plateforme logistique, de connexion routière et ferroviaire.

Discussion

Les autorités portuaires de San Pedro se servent de l'amélioration progressive des liaisons routières et de la fluidité du transport dans l'arrière-pays (bitumage et réaménagement des voies, réduction des barrages routiers) pour inciter les opérateurs de ces régions à faire transiter davantage leurs marchandises par le port de San Pedro. Ces actions permettent à San Pedro de relancer ses activités en glanant des trafics perdus ou qui lui échappaient. Cela concourt vers une exploitation optimale des immenses richesses démographiques, agro-industrielles et minières de son arrière-pays. En revanche, pour un développement durable de ses activités, San Pedro devra étendre davantage son aire d'attraction par l'intégration d'un réseau ferroviaire et de plateformes logistiques dans sa stratégie de desserte de l'arrière-pays. En effet, la nécessité d'établir les connexions avec un réseau routier développé, un réseau de chemin de fer ou des plateformes logistiques ne peut que renforcer l'attrait d'un port africain par rapport à un autre (E. Matz, 2017, p3). Aujourd'hui, les développements portuaires en Afrique intègrent partout la dimension ferroviaire (P. Claes, 2017, p13). Centrés sur la desserte portuaire, différents services sont progressivement constitués, valorisant l'utilisation du mode de transport ferroviaire considéré comme outil d'un

élargissement des aires de marché potentielles (J. Debrie, 2004, p14). Dans un second temps, les effets positifs de la coopération entre le privé et le public dans le domaine portuaire, sont relatés par la CNCUED (2003, p23.) qui révèle « qu'avec l'ouverture des opérations aux partenaires privés, des ports comme Djibouti, Maputo, Buenos Aires, Panama, notamment ont affiché dès la première année une amélioration de la productivité, des hausses de trafic (surtout le transbordement), une efficacité des services rendus, une progression des investissements, un accroissement des recettes. Elle ajoute que la coopération a entraîné une augmentation du trafic annuel conteneurisé allant de 219 % pour Cotonou à 10 % pour Alger, une amélioration du traitement des conteneurs à l'heure allant de 118 % pour Djibouti, de 103 % pour Port-Louis et de 21,2 % pour Port-Saïd ». Parlant du port de Lomé et de son avant-pays, Y. M. Kombaté, (2011, p213.), affirme que « les facilitations accordées aux chargeurs et aux opérateurs portuaires pour leurs installations contribuent inéluctablement à la redynamisation du port de Lomé ». En outre, la plupart des ports africains ayant consenti ces investissements ont pu rattraper leurs retards en quelques années, tant au niveau des normes internationales pour améliorer la productivité que de leur rentabilité et de leur compétitivité (E. Matz, 2017, p3), par la modernisation des équipements et des infrastructures, permise par l'intervention du secteur privé dans les investissements (G. Meyer, 2017, p22). Selon Ocean Shipping Consultants, Ltd, 2008, « en Afrique du Sud et au Kenya, les secteurs privés et publics ont beaucoup investi dans des matériels modernes qui leur procurent des gains considérables de productivité ». Au niveau de l'avant-pays, la stratégie opérée est celle de la diversification de ses partenaires commerciaux en réduisant le monopole du vieux continent. A travers cette stratégie, San Pedro s'inscrit davantage dans la mondialisation et le basculement des flux vers d'autres régions géographiques. En effet, il y a 20 ans, l'Europe tenait une place

largement dominante en tant que destination privilégiée des importations et des exportations africaines ; aujourd'hui, l'Asie l'a supplantée (sans pour autant la faire disparaître) en amenant le commerce extérieur des marchandises conteneurisées du continent africain à 40 % en direction de l'Europe (en moyenne), contre 60 % vers l'Asie, variant selon les ports (G. Meyer, 2017, p23).

Conclusion

L'étude révèle que la redynamisation des activités maritimes et portuaires à San Pedro résulte des mutations intervenues dans le port et ses aires d'influence (arrière-pays et avant-pays).

Dans l'arrière-pays, le dynamisme démographique, agro-industriel et minier conjugué au développement d'un réseau routier, ont été des facteurs indéniables dans la relance des activités du port de San Pedro. Fort de ces potentialités, l'autorité portuaire mène une politique par filière en organisant des missions commerciales auprès des chargeurs de l'hinterland. Elles se soldent par une relance du trafic origine-destination. Ces performances à l'actif à la fois des exportations et des importations résultent de l'installation de nouveaux importateurs (CIMAF, SOPRAC), la réalisation des grands travaux dans l'immédiat arrière-pays. Quant aux exportations, leur dynamisme résulte de la captation de trafics jadis perdus (coton, noix de cajou) conjuguée à la naissance de nouveaux trafics (nickel et manganèse), la consolidation et le développement des trafics traditionnels (cacao, caoutchouc, huile de palme). Par ailleurs, les exportations naguère caractérisées par une hégémonie des produits forestiers (le bois), sont aujourd'hui sous le contrôle des produits agricoles en l'occurrence le cacao. Une autre mutation, de plus grande ampleur, s'opère progressivement dans la structure du trafic portuaire de San Pedro. En effet, l'exploitation des ressources minières de l'ouest

(nickel, manganèse) et leur exportation à partir du port de San Pedro depuis 2018 pourraient le transformer d'ici une dizaine d'années en un port minier d'importance régionale.

Sur le domaine portuaire, l'autorité a opéré des réformes institutionnelles, structurelles, logistiques et infrastructurelles aux effets très probants. Elles se sont matérialisées par le renforcement du partenariat public-privé à travers l'externalisation des activités de pilotage et de remorquage au groupe BOLUDA, la privatisation de l'activité de manutention et surtout la concession du terminal à conteneurs à MSC à partir de 2009. Cette coopération permet un partage des charges pour une plus grande efficacité dans les opérations portuaires. Le concessionnaire a investi dans la modernisation des équipements de manutention. Il a surtout développé un nouveau trafic (le transbordement) qui a connu un essor fulgurant (de 2 260 tonnes en 2009 à 3 105 474 tonnes en 2014) et qui a redynamisé l'ensemble du trafic portuaire.

Dans l'avant-pays, le port de San Pedro s'ouvre davantage au monde en multipliant ses relations diplomatiques et commerciales tant en Afrique que dans les autres continents. Ces coopérations ont permis au port de San Pedro d'être desservi par les plus grands armateurs mondiaux (MAERSK, MSC, CMA CGM, GRIMALDI HAPAG LLOYD etc.) et de conquérir de nouveaux partenaires commerciaux en Amérique, en Océanie et surtout en Asie. Ces partenaires accroissent de plus en plus leurs échanges avec San Pedro. Cela contribue à diversifier davantage les partenaires commerciaux du port en termes de volumes échangés et d'atténuer l'hégémonie de l'Europe dans les échanges commerciaux de San Pedro.

Ces mutations intervenues dans les trois espaces du triptyque portuaire de San Pedro sont les facteurs responsables de la nouvelle dynamique positive dont jouissent ses activités. Elles améliorent depuis 2012 sa notoriété et sa position concurrentielle dans la range des ports ouest et centre-africains.

Une telle position se bonifiera davantage avec la réalisation des projets entrepris sur le domaine portuaire (projets d'extension du port et de modernisation des équipements), et dans l'arrière-pays (plateformes logistiques à Daloa et Odienné, connexion ferroviaire et routière avec les régions nationales et des pays limitrophes).

Bibliographie

Adou S.G., Silue K., Kablan N.H.J. (2018). Impact des infrastructures portuaires sur la dynamique des activités : Cas de SAN PEDRO. L'Afrique maritime : réalités et perspectives, *revue espace géographique et société marocaine* n°24-25 Novembre 2018, Maroc, pp329-341.

<https://revues.imist.ma/index.php/EGSM/article/view/14190/7859>

Boulon A. (2005). Incidence de la crise politico-militaire sur les activités du port de San-Pedro, mémoire de maîtrise, université de cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 159 p.

Claes P. (2017). La maîtrise de l'hinterland, clé de voûte du versant terrestre. Le secteur portuaire en Afrique : plein cap sur le développement. *SP&D La Revue N°26 de PROPARCO Groupe AFD*; Mars-Avril-Mai 2017, France, pp 10-13.

<https://www.proparco.fr/fr/article/La-maitrise-de-l-hinterland-clé-de-voûte-du-versant-terrestre.pdf>

CNUCED. (2003). Réformes et place du secteur privé dans les ports africains. Rapport du secrétariat de la CNUCED, UNCTAD/SDTE/TLB/5, 31 p.

<https://hubrural.org/Reformes-et-place-du-secteur-privé.html?lang=fr.pdf>

Dago L.F. (2018). La redynamisation des ports ivoiriens. L'Afrique maritime : réalités et perspectives, *revue espace géographique et société marocaine*, n°24-25 Novembre 2018, Maroc, pp247-262.

<https://revues.imist.ma/index.php/EGSM/article/view/14185/78>
55

Debrie J. (2004). Acteurs et pratiques spatiales des dessertes terrestres portuaires : axe sou réseaux européens?, Flux n°55 Janvier-Mars2004 pp. 6-16.

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=FLUX_055_0006&download=1

ENSEA (1998). San Pedro et son arrière-pays : Dynamisme et synergie d'une ville portuaire 3 tomes 187 p.

Kablan N.H.J. (2008). Les avant-pays des ports ivoiriens, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 1, 2008 © EDUCI, 2008, Abidjan-Côte d'Ivoire, pp 52-73.

Kablan N.H., Yro K.H. (2016). Le port de San-Pedro à l'épreuve de la croissance du trafic conteneurisé, in *Regardsuds; Deuxième numéro, septembre 2016 ISSN-2414-4150*, Abidjan-Côte d'Ivoire, pp 165-175.

<https://regardsuds.org/> Le-port-de-San-Pedro-à-l'épreuve-de-la-croissance-du-traffic-conteneurisé/

Kombate Y.M. (2011). Le port de Lomé et son avant-pays. Thèse Unique d'État Université de Lomé, Département de Géographie, Lardymes, Lomé, 401 p.

Loukou F.A. (1991). Étude contributive à la redynamisation du port de San-Pedro, mémoire de maîtrise, université de cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 206 p.

Matz E. (2017). Des outils juridiques au service du développement des ports africains. Le secteur portuaire en Afrique : plein cap sur le développement. *SP&D La Revue N°26 de PROPARCO Groupe AFD*; Mars-Avril-Mai 2017, France, p 3.

<https://www.proparco.fr/fr/article/des-outils-juridiques-au-service-du-développement-des-ports-africains.pdf>

Meyer G. (2017). L'insertion des ports africains dans les flux mondiaux : atouts et faiblesses, in le secteur portuaire en

Afrique : plein cap sur le développement, *proparco Groupe Agence Française de Développement*, Paris – France, pp 22-25.

<https://www.proparco.fr/fr/article/linsertion-des-ports-africains-dans-les-flux-mondiaux-atouts-et-faiblesses.PDF>

Océan Shipping Consultants Ltd. (2008). *Diagnostics des infrastructures nationales en Afrique Au-delà des goulots d'étranglement : les ports en Afrique subsaharienne*, Banque mondiale, Guildford, 11 p.

PASP, 2007. Livre blanc : la relance et le développement des activités du Port de San-Pedro, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 28 p.

PASP, 2003. *Projet d'entreprise 2003-2005*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 111 p.

PASP, 2006. *Projet d'entreprise 2007-2009*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 20 p.

PASP, 2013. *Rapport d'activités annuel 2013*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 41 p.

PASP, 2014. *Rapport d'activités annuel 2014*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 31 p.

PASP, 2015. *Rapport d'activités annuel 2015*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 34 p.

PASP, 2016. *Rapport d'activités annuel 2016*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP, 2017. *Rapport d'activités annuel 2017*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP, 2018. *Rapport d'activités annuel 2018*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP, 2020. *Rapport d'activités annuel 2018*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 29 p.

PASP, 2021. *Rapport d'activités annuel 2018*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 37 p.

PASP, 2022. *Rapport d'activités annuel 2018*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 47 p.

Tapé B.J. (2004). Économie maritime et portuaire de la côte d'Ivoire, étude géographique, thèse de troisième cycle, Doctorat d'État, université de Cocody, Abidjan, 3 tomes, 876 p.

Yro K.H. (2009). Relations ville port : cas de San-Pedro, mémoire de maîtrise, Université de Cocody, IGT, Abidjan-Côte d'Ivoire, pp 36-90.

POPULATIONS RURALES ET MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA COMMUNE D'ALLADA

GNIMADI Codjo Clément¹

OGUIDI Babatundé Eugène²

AÏCHEOU Alfred D²

SEWADE SOKEGBE Grégoire³.

1 Laboratoire d'Economie Locale et Développement Participatif (ELeDP)/Institut de Recherches en Sciences Humaines et Sociales (IRSHS)/Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)

2 Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) Université d'Abomey-Calavi (UAC)

3 Laboratoire Pierre Pagny, Climat, Eau, Ecosystème et Développement Durable

gnimadiclem@gmail.com

eugeneboguidi@gmail.com

alfred.aicheou@yahoo.fr

sewadegr@gmail.com

Résumé

La croissance urbaine contraint les populations des villes à s'installer dans les milieux ruraux entraînant des mutations socio-économiques. L'approche méthodologique utilisée s'est articulée autour de la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats. La recherche documentaire et les travaux de terrain ont été les principales techniques utilisées pour la collecte des données. Les informations ont été recueillies grâce à un questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'observation. Au total, 93 personnes ont fait l'objet d'enquête à raison de 82 ménages agricoles et 11 élus locaux. Les données collectées ont été traitées manuellement et au moyen de l'outil informatique. Les résultats ont été analysés via une analyse de régression. L'analyse des résultats révèle que l'effectif de la population rurale de la Commune d'Allada a connu une variation au cours des 4 Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation (RGPH) au Bénin. Cette population a connu une augmentation constante sur les 4 recensements généraux de la population et de l'habitation de 1979, 1992, 2002 et 2013. De 1979 à 2018, la population est passée de 62404 habitants à 147211 âmes avec un taux d'accroissement moyen annuel de 1,48 %. Les 43 % des

personnes interrogées sont devenues des néo-ruraux dans la Commune d'Allada pour avoir acheté leur parcelle contre 20 % pour avoir créé une ferme agricole. Le développement des activités économiques attire les 15 % des ménages néo-migrants. La transformation agro-alimentaire est une activité économique qui occupe 45 % des néo-migrants contre 30 % dont les intérêts portent sur les activités artisanales et 20 % sur le commerce local. L'objectif de l'étude est d'analyser les mutations intervenues dans le milieu rural de la Commune d'Allada.

Mots clés : Allada, population rurale, mutation socio-économique

Abstract:

Urban growth is forcing urban populations to settle in rural areas, bringing with it socio-economic changes. The methodological approach used was based on data collection, processing and analysis. Documentary research and fieldwork were the main techniques used for data collection. Information was gathered using a questionnaire, an interview guide and an observation grid. A total of 93 people were surveyed, including 82 farming households and 11 local elected representatives. The data collected was processed both manually and by computer. The results were analyzed using regression analysis. Analysis of the results reveals that the rural population of the Commune of Allada has varied over the course of Benin's 4 General Population and Housing Censuses (RGPH). This population has grown steadily over the 4 general population and housing censuses of 1979, 1992, 2002 and 2013. From 1979 to 2018, the population rose from 62404 to 147211 souls, with an average annual growth rate of 1.48%. The 43% of people surveyed became neo-ruralists in the Commune of Allada because they bought their plot of land, and 20% because they set up an agricultural farm. The development of economic activities attracts 15% of neo-rural households. Agri-food processing is an economic activity that occupies 45% of neo-migrants, compared with 30% who are interested in craft activities and 20% in local commerce. The aim of the study is to analyze the changes that have taken place in the rural environment of the Commune of Allada.

Keywords : Allada, rural population, socio-economic change

Introduction

Les sociétés ont connu des transformations dans le temps et dans

l'espace. Les deux dernières décennies ont mis à nu plusieurs crises à savoir : les crises sociales, les crises économiques et celles écologiques. Ces crises remettent en question les stratégies de développement rural mises en œuvre et les politiques qui les sous-tendent (R. Houedjissin et M. Boko, 2009, p. 49). Ces réalités se retrouvent dans le milieu rural qui est loin de constituer un système homogène avec des disparités sociales, économiques et fonctionnelles (M. Talandier, 2015, p. 2). Les milieux ruraux de l'Afrique Sub-Saharienne, longtemps restés imperméables aux mutations urbaines, s'ouvrent désormais à la modernisation. Les changements observés, tant sur le plan socioéconomique, culturel et technologique témoignent d'un profond bouleversement de la société rurale. Désormais, sorties de leur isolement grâce au développement des télécommunications et de l'amélioration des infrastructures (fixes et mobiles) de transport, les espaces ruraux se métamorphosent sous l'influence des facteurs précités. Les modes de vie y évoluent, et avec eux, les modes d'habitation, véritables miroirs de ceux-ci (M. Y Adjibade, 2016, p. 27). Ces dynamiques territoriales ont engendré des mutations sociales et économiques dans tous les pays en Afrique au Sud du Sahara (H. Abdallah, 2020, p. 337).

A l'instar des pays africains, le Bénin connaît la transformation de ses milieux ruraux (RAMSAR, 2013, p. 9). Au Sud-Bénin, le milieu rural reste sous la double emprise des initiatives de modernisation agricole de l'Etat et la pression des villes en pleine croissance (C. J. Hadonou, 2018, p. 39). L'objectif de l'étude est d'analyser les mutations intervenues dans le milieu rural de la Commune d'Allada.

1. Situation géographique de la Commune d'Allada

La Commune d'Allada est située à 56 kilomètres au nord de Cotonou (M. Lawani, 2016, p. 20), et l'une des huit (08)

communes du département de l'Atlantique. Elle est localisée entre les parallèles 6°36' et 6°47' de latitude Nord et entre 1°58' et 2°15' de longitude Est. D'une superficie de 381 km², soit 0.34 % de celle du Bénin, la Commune d'Allada est située au Sud de la dépression de la Lama et couvre douze arrondissements et 112 villages et quartier de villes. Selon l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique, (INSAE, 2016, p. 16), la population de la Commune d'Allada est estimée en 2013 à 125 712 habitants dont 62 148 hommes (48,73 %) et 65 364 femmes (51,27 %). Le climat du milieu d'étude est de type subéquatorial caractérisé par deux saisons pluvieuses et deux sèches qui s'alternent au cours de l'année. Ces saisons s'énoncent comme suit : (i) une grande saison pluvieuse mi-mars à mi-juillet, (ii) une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre, (iii) une petite saison pluvieuse mi-septembre à mi-novembre et (iv) une grande saison sèche mi-novembre à mi-mars. La pluviométrie moyenne annuelle est 978, 50 mm de pluie (Afric Mutualité, 2017, p. 8). Pour cet auteur, la Commune d'Allada est constituée à 90 % des sols ferrallitique, latéritique, argileux et hydromorphe favorable au développement des activités agricoles. Les unités administratives sont mises en exergues (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de la Commune d'Allada

L'examen de la figure 1 révèle que la Commune d'Allada est limitée au nord par celle de Toffo, au sud par Tori Bossito, à l'est par Zè et à l'ouest par la Commune de Kpomassè et les départements du Mono et du Couffo.

2. Données et méthodes

La méthodologie adoptée dans le cadre de l'étude s'est articulée autour de la collecte des données, de leur traitement et de l'analyse des résultats.

2.1. Données utilisées

Plusieurs données ont été collectées pour le compte de ce travail. Il s'agit (i) des données démographiques de la Commune d'Allada de 1979 à 2013, archivées à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStAD, Ex INSAE) pour apprécier l'évolution de la population totale d'Allada et celle de la population rurale, (ii) des données sur les activités économiques développées dans les milieux ruraux du milieu d'étude afin d'analyser les mutations économiques intervenues ces dernières années, (iii) des données qualitatives portant sur l'appréciation des populations par rapport aux mutations socio-économiques observées dans le milieu.

2.2. Techniques et outils de collecte des données

Les techniques de collecte de données ont été la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, les entretiens avec les autorités locales et l'observation directe en milieu réel. Les outils utilisés dans le cadre de ce travail ont été le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation. Les enquêtes de terrain ont été menées auprès d'un échantillon bien défini.

2.3. Echantillonnage

La technique d'échantillonnage utilisée a suivi la méthode probabiliste du choix aléatoire. Les travaux de terrain ont été menés dans les onze (11) Arrondissements ruraux de la Commune d'Allada. La taille de l'échantillon a été déterminée par la formule de Schwartz (1995) :

$$X = Z \alpha^2 * p q / i^2 \text{ avec :}$$

X = Taille de l'échantillon

Z α = écart fixé à 1,96 qui correspond à un degré de confiance de 95 %

P = proportion de la population rurale des arrondissements par rapport à la population totale de la Commune d'Allada.

$$Q = 1 - P$$

i = marge d'erreur qui est égale à 5 %.

Ainsi, l'application de cette formule a été utilisée pour déterminer le nombre de personnes à enquêter dans la Commune :

$$Z\alpha^2 = (1,96)^2 = 3,841$$

$$P = n / N \text{ (n = 55 194 et N = 127 512)}$$

$$P = 55 194 / 127 512 = 0,43$$

$$q = 1 - P = 1 - 0,43 = 0,57$$

$$i = (0,05)^2 = 0,0025$$

$$X = (3,841) \times (0,43 \times 0,57) / 0,0025 = 82,45 \approx 82$$

X = 82 chefs de ménages

Le nombre de chefs de ménages interrogés dans les onze (11) arrondissements ruraux de la Commune d'Allada est présenté dans le tableau I.

Tableau I : Echantillon de chefs de ménages agricoles interrogés

Commune	Arrondissements	Effectif total des populations rurales	Effectif des chefs ménages agricoles interrogés
ALLADA	AGBANOU	6 466	11
	AHOUANNOZOUN	5 366	09
	ATTOGON	1 975	03
	AVAKPA	488	02
	AYOU	4 447	07
	HINVI	1 723	03
	LISSEGAZOUN	10 138	17
	LON- AGONMEY	2 119	04
	SEKOU	11 649	18
	TOKPA- AVAGOUDO	2 659	04
	TOGOUDO	2 279	04
Total		49 309	82

Source : INSAE, 2013 et résultats d'enquêtes de terrain, Mars 2023

La lecture du tableau I révèle que 82 ménages agricoles ont été interrogées sur l'ensemble des populations rurales de la Commune d'Allada. A ces ménages, s'ajoutent 11 élus locaux, soit un effectif total de 93 personnes.

2.4. Traitement des données et analyse des résultats

Les fiches d'enquêtes ont été dépouillées manuellement et traitées à l'aide d'outils informatiques. Les textes ont été rédigés avec le logiel Word 2013. Quant aux tableaux et graphiques, ils ont été réalisés avec le tableur Excel 2013. Le traitement cartographique a été fait avec le logiciel Qgis 2.18. L'analyse des résultats s'est basée sur certains calculs et l'adoption de

modèle d'analyse. Le logiciel SPSS statistics 23 a été utilisé pour réaliser une analyse de régression (ANOVA) afin de déterminer les raisons des mutations socio-économiques en milieu rural dans la Commune d'Allada.

3. Résultats

3.1. Répartition de la population par arrondissement

Figure 2 : Répartition de la population par arrondissement

Source : RGPH4, 2013

L'examen de la figure 2 révèle trois pôles de concentration humaines constitués par les arrondissements d'Allada Centre (18 %), de Lissegazoun (12 %) et de Sékou (21 %). Ces trois

arrondissements constituent 51 % de la population totale. Ce qui traduit la vitalité économique desdits arrondissements.

3.2. Evolution de la population rurale de la Commune d'Allada

L'effectif de la population rurale de la commune d'Allada a varié selon les années de recensement au Bénin (Figure 3).

Figure 3 : Evolution de la population rurale de la Commune d'Allada de 1992 à 2013

Source : INSAE, 1979, 1992, 2002, 2013 et projection 2018

L'examen de la figure 3 met en exergue une population en constante augmentation de 1979 à 2018. Lors du premier Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH1), la population d'Allada, affichait 62 404 habitants

contre 91778 en 2002. Le quatrième RGPH de 2013 présentait 127512 habitants. La projection sur 2018 met en exergue une population de 147211 personnes avec un taux d'accroissement moyen annuel de 1,48 % sur une période de 39 ans. Cette situation s'explique par le développement des activités économiques non agricoles dans les arrondissements et l'installation des néo-ruraux. Les néo-ruraux désignent les nouveaux habitants des milieux ruraux, originaires de communes urbaines, s'installant dans un espace où ils n'ont pas d'attache familiale.

3.3. Provenance des néoruraux

Les travaux de terrain révèlent que les néoruraux venus de divers horizons, introduisent de nouvelles activités économiques dans les milieux ruraux de la Commune (Figure 4).

Figure 4 : Lieux de provenance des néo-ruraux à Allada

Source : Résultats des enquêtes de terrain, mars 2023

Les 44 % des néo-ruraux interrogés résidaient à Cotonou contre 45 % à Abomey-Calavi, 2 % à Porto-Novo, 4 % à Toffo et 5 % à Zè. Les néo-ruraux venus de de Cotonou et d'Abomey-Calavi sont identifiés dans l'Arrondissement de Sékou. Ceux en provenance de Porto-Novo, Zè et Toffo se sont installés dans les autres arrondissements de la Commune. Ils développent sur place, des activités économiques secondaires dans l'agriculture (production végétale, production animale), dans la transformation agro-alimentaire et dans l'artisanat. En effet, plusieurs raisons expliquent l'installation des néo-ruraux dans la Commune d'Allada.

3.4. Raisons d'installation à Allada

Les travaux de terrain ont permis d'identifier les raisons qui expliquent la migration des néo-ruraux du milieu urbain vers le milieu rural de la Commune d'Allada (Figure 5).

Figure 5 : Raisons d'installation des néo-ruraux à Allada

Source : Résultats des enquêtes de terrain, mars 2023

L'examen de la figure 5 révèle que 43 % des personnes interrogées sont devenues néo-ruraux dans la Commune d'Allada parce qu'ils disposent de parcelles dans la zone contre 20 % qui habitent la localité pour avoir une ferme agricole sur laquelle ils travaillent, 15 % à cause de leurs activités économiques artisanales qui leur permettent de faire des fortunes. Les 12 % et 10 % des personnes interrogées sont des commerçants et des fonctionnaires de l'Etat qui gagnent leur vie dans ce milieu à travers diverses activités économiques secondaires. L'installation des nouveaux acteurs économiques dans la Commune permet d'avoir des habitations modernes dans les arrondissements ruraux de la Commune (Photo 1).

Photo 1 : Habitation d'un néo-rural à Attogon

Prise de vue : Gnimadi, mars 2023

La photo 1, met en exergue les habitations modernes construites

par les néo-ruraux. Ces maisons sont faites de nos jours en matériaux définitif. Ce qui modifie progressivement l'architecture initial du milieu rural et contribue aux mutations sociales observées dans le milieu rural à Allada.

3.5. Mode d'accès à la terre dans les milieux ruraux d'Allada

Les travaux de terrain révèlent que l'accès à la terre est fait suivant trois modes à savoir l'héritage, le don et l'achat (Figure 6)

Figure 6 : Modes d'accès à la terre en milieu rural à Allada

Source : Résultats des enquêtes de terrain, mars 2023

L'examen de la figure 6, révèle que 75 % des personnes enquêtées affirment avoir acheté les parcelles pour s'installer dans la Commune d'Allada contre 10 % par acte de donation et

15 % par héritage. L'installation des néo-ruraux dans le périmètre de l'étude apporte un changement dans le mode vie des autochtones.

3.6. Apparition de nouvelles activités économiques en milieu rural

L'agriculture n'est plus la seule activité économique des populations de la Commune d'Allada. Les travaux de terrain permettent de déceler de nouvelles activités créées par les migrants (Figure 7)

Figure 7 : Nouvelle Activités développées dans les milieux ruraux à Allada

Source : Résultats des enquêtes de terrain, mars 2023

La figure 7 met en exergue 45 % des personnes travaillant dans la transformation agroalimentaire contre 23 % pour le

commerce, 30 % pour les activités artisanales à savoir la couture, la mécanique moto, la vulcanisation, la soudure, etc. Toutes ces activités apportent un changement dans la vie économique et sociale des populations rurales. Les fonctionnaires résidents (2 %) pensent que la promotion des infrastructures scolaires, des centres de santé et les services sociaux de base contribuent aux mutations socio-économiques observées la Commune d'Allada. Le lien entre l'installation du résident (Acquisition de parcelle, construction de maison d'habitation) et le développement des activités économiques modernes est affiché (Tableau II).

Tableau II : Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R ²	R ² ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	0,992 ^a	0,96	0,97	9,933
a. Valeurs prédites : (constantes), Construction de sa propre maison, Rentabilité économique, Niveau de revenu.				

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, mars 2023

L'examen du tableau II révèle que lorsque le coefficient de corrélation est élevé au carré, la valeur R² obtenue est de 0,96. Celui-ci indique la fluctuation de la variable dépendante (mutation socio-économique) et s'explique par le modèle de régression. Ce résultat indique que les mutations socio-économiques expliquent à 97 % la variable « construction de sa propre maison » et « rentabilité économique des activités » qui poussent les urbains à s'installer en milieu rural. De même, le niveau de revenu des migrants leur permet de doter leur lieu de résidence des infrastructures habitables modernes.

3.6.1. Transformation agroalimentaire

Les travaux de terrain permettent de constater que les transformations agroalimentaires à savoir la transformation de l'ananas (photo 2) et celle de la noix de palme (planche 1) se développent en milieu rural dans la Commune d'Allada.

Photo 2 : Exploitation d'ananas à Attogon

Prise de vue : Gnimadi, 2023

La photo 2 montre un périmètre de production de l'ananas utilisés dans les unités de transformation de la Commune d'Allada. Les périmètres agricoles se trouvent dans les arrondissements d'Attogon. En dehors de l'ananas, les noix de palme sont aussi transformées en huile de palme par les nouveaux acteurs économiques qui se sont installés dans la Commune d'Allada (Planche 1).

Planche 1 : Noix de palme et Récupération de l'huile crémeuse à Zoungbomè

Prise de vues : Gnimadi, mars 2023

La planche 1 met en exergue des régimes de noix de palme (1.1), matière première qui alimente les unités de transformation modernes (1.2) dont le produit fini sont recueillis dans les récipients 1.3) en vue du conditionnement.

3.6.2. Commerce

Le commerce se développe dans les milieux ruraux de la commune d'Allada grâce à la mise en place des marchés de proximité à savoir le marché d'**Avakpa** qui s'anime tous les 5 jours. Dans ce marché, on y trouve des produits maraîchers : la tomate, le gombo, le crinclin et le piment, après la grande saison pluvieuse de mi-juillet. On y trouve également des produits vivriers comme le maïs, le haricot, l'huile végétale, du poisson. Le marché de Déssa situé dans l'Arrondissement de Déssa-Ahouannonzoun, s'anime aussi tous les 5 jours selon les enquêtes de terrain. C'est un marché de produits vivriers qui alimentent les arrondissements voisins en gari, tapioca, maïs. Ce marché s'anime le même jour que celui d'Allada. L'un des marchés ruraux les plus animés de la Commune d'Allada est le marché de Sékou (arrondissement de Sékou). On y observe des magasins de stockage de produits agricoles et de quelques boutiques qui entourent le marché. Les produits agricoles, les

produits manufacturés et autres font l'objet d'échange dans ce marché.

3.7. Discussion

Les travaux montrent que le foncier en milieu rural dans la Commune d'Allada constitue un facteur de convoitise des nouveaux migrants. Cette situation s'explique par le bas prix du foncier dans le milieu d'étude. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par C. Goujon (2010, p. 37). Pour cet auteur, les mutations observées en milieu rural sur le plateau d'Allada au Bénin ont pour cause l'accès au moindre coût à la terre, comparé aux fonciers à la métropole Cotonou et les villes secondaires comme Abomey-Calavi, Ouidah, etc. Les résultats de l'étude révèlent trois modes d'accès à la terre dans la Commune d'Allada. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés par A. B. E. Todan et *al.*, (2017, p. 183). Dans leurs études sur la pression agrofondicière et mutations agraires sur le plateau Adja au Sud-Ouest du Bénin, les auteurs révèlent la coexistence de 4 modes d'accès à la terre : le régime héritage et don (50 %), l'achat (28 %), la propriété collective (2 %) et le métayage-location (14 %). Les nouvelles activités économiques contribuent à la revitalisation, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté à l'image des résultats obtenus par D. W. Tossou et *al.* (2017, p. 23). A l'issue de leur recherche, ces auteurs affirment que les mutations économiques observées dans les milieux ruraux contribuent à la réduction de la pauvreté. Les nouvelles activités développées à l'occasion de ces mutations permettent aux acteurs de réaliser des gains financiers aux fins de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les résultats sont similaires à ceux trouvés par C. Tatuebu Tagne (2019, p. 292) pour qui les dynamiques démographiques observées en milieu rural, les transformations des infrastructures sociales et de transport, la création des entreprises, suscitent un espoir de développement et d'amélioration des conditions de vie pour les

populations qui y résident. Il en est de même pour les résultats des travaux de P. Girard (2020, p. 187) qui affirme que ces mutations socio-économiques donnent une nouvelle forme à l'agriculture pratiquée en milieu rural. Il est intéressant que les dispositions de la loi 2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin soit appliqué afin que les néoruraux n'achètent pas plus de 2 hectares auprès des autochtones.

Conclusion

Au terme de cette étude sur « populations rurales et mutations socio-économiques », il ressort que les modes de vie ont considérablement changé dans les milieux ruraux de la Commune d'Allada. Cette mutation socio-spatiale observée en milieu rural s'explique par l'installation progressive et massive des néo-ruraux dans ces milieux. Ces néo-ruraux proviennent des centres urbains voisins à la Commune d'Allada comme la métropole Cotonou, Abomey-Calavi, Toffo Zè et Porto Novo pour diverses raisons. De même, de nouvelles activités économiques sont apparues dans les espaces ruraux et se sont développées. Ainsi, cet ensemble d'éléments évoqués contribue à une profonde mutation socio-économique en milieu rural à Allada.

Références bibliographiques

Abdallah H. (2020). *Mutations socioéconomiques et évolution des conditions de vie paysannes dans la Dorsale centrale (Tunisie)*. In, *Geo-Eco-Trop.*, 2020, 44, 2, p. 337-353.

Adjibade M. Y. (2016). *Mutations architecturales et quête de développement en milieu rural Burkinabè : appuyer l'évolution pertinente des cultures constructives locales pour la conception d'un habitat catalyseur de durabilité*. Mémoire

présenté comme exigence partielle de la maîtrise en design de l'environnement de l'université du Québec à Montréal, 265 p.

Arfic M., (2017). *Rapport du Projet d'Amélioration de la Situation Nutritionnelle, des Pratiques d'Alimentation, D'Hygiène et de Santé dans la Commune d'Allada* p.62.

INSEA (2016). *Effectif de la population des villes et quartiers de ville du Bénin*, (RGPH-4, 2013)

Girard P. (2020). *L'insertion socio-économique des jeunes ruraux comme révélateur du changement structurel en Afrique subsaharienne : la trajectoire rurale revisitée*. Thèse de Doctorat de l'université de Montpellier, 287 p.

Goujon C. (2010). *Caractérisation et analyse des coûts de formation des dispositifs de formation agricole et rurale implantés sur le plateau d'Allada*. Mémoire d'Ingénierie de la Formation et des systèmes d'emploi de l'Université de Toulouse 1 capitole, 121 p.

Hadonou C. J. (2018). *Les fondements politiques, religieux et commerciaux des mutations sociales et agraires dans la région de Tori*. In, revue africaniste inter-disciplinaire RAID, N°2 4^{ème} trimestre 2018, p. 39-56

Houedjissin R., Boko M. (2009). *Mutations spatiales et socio-économiques dans l'aire culturelle Fon de la Commune d'Agbangnizoun au Sud-Bénin*. In, Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, Numéro 64 – Juin 2009, p. 49-59.

Lawani M. (2016). *Facteurs et contraintes à l'entrepreneuriat agricole dans la Commune d'Allada*, Mémoire de maîtrise (DGAT/FLASH/UAC), 86 p.

Magali T. (2015). *Géographie et impacts socioéconomiques des migrations d'agrément dans les espaces ruraux français*, 26 p.

Ramsar. (2013). *Rapport de l'étude socioéconomique sur les ressources naturelles des sites (1017 et 1018 du Bénin réalisé dans le cadre de l'avant-projet PPD 165/12 (F)*, 85 p.

Tatuebu T. C. (2019). *Mutations socio-économiques et gestion durable du massif forestier de NGOYLA-MINTOM*. Thèse de Doctorat /Ph.D de l'Université de Yaoundé 1, 355 p.

Todan B. E. A. Tente, A.H. B., Yabi I. (2017). *Pression Agrofoncière et mutations agraires sur le plateau Adja au Sud-Ouest du Bénin*, Revue Européen Scientifc March 2017, edition vol. N°8, ISSN 1857-7881 (Print)e, ISSN 1857-7431.

Tossou D. W., Agossou C., Affomaï M., Nouhouayi A. (2017). *Participation des populations à la gouvernance locale : une odyssée à Glazoué*. In, LONNIYA, Vol. 1 - N°1 – 2017, ISSN : 2434-561X, p. 11-29.

ACCÈS AU STATUT DE MARIÉ CHEZ LES HANDICAPÉS MOTEURS À KÉKEM (CAMEROUN) : UNE APPROCHE PAR LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

KOUBISSONJ BOT Valérine

*Doctorante en sociologie, université de Dschang
botvalerine@gmail.com*

LIKOSSOU zounka

*Sociologue/PhD, Université de Garoua
zounkalikoussou@gmail.com*

Résumé :

Ce travail a pris forme à la suite du constat de la présence de nombreux handicapés moteurs qui ont du mal à se marier à cause des idées établies. Ainsi, cet article adresse les représentations sociales qui traduisent l'exclusion des handicapés moteurs lorsqu'il s'agit des projets de mariage avec les personnes sans infirmité. Pour bien mener cette recherche, nous avons fait recours à l'entretien semi-directif, à l'observation directe, aux récits de vie et au questionnaire. Les données recueillies sur le terrain ont été analysées grâce à l'analyse de contenu et à l'analyse statistique ou le tri à plat. Les théories des représentations sociales a été retenue pour cette recherche. Il ressort que si les handicapés moteurs sont exclus des projets de mariage c'est à cause des représentations sociales que certaines personnes de Kekem se font sur le handicap moteur. Plus encore, l'accès au statut de marié chez un individu handicapé moteur est conditionné par la légèreté de son handicap et de ses avoirs. Les mariages impliquant au moins une personne handicapée restent très exigeants et nécessitent beaucoup de résiliences des conjoints.

Mots clés : *statuts de marié, handicapés moteurs, représentations sociales*

Introduction

Alors que les actes de discrimination se banalisent à travers le monde, les personnes handicapées de Kekem vivent en silence l'exclusion maritale. En fait, le mariage est en Afrique

l'une des réalités triviales et largement ancrées dans les mœurs. Des idées établies, « il est plus facile pour un individu de se marier que d'avoir un emploi stable ». Cette proposition pour le moins populaires, ne rend pas compte de la situation des handicapés moteurs dans ce sens. Cet article s'emploie à adresser la problématique des conditions maritales des personnes handicapées dans la localité de Kekem. Cette problématique permet de s'interroger sur les typologies du handicap objet d'analyse. Ainsi, quelles sont les réalités d'accès au statut de mariées chez ces acteurs de la localité citée ? Quelles sont les représentations sociales qui travaillent la quotidienneté des personnes handicapées motrices à Kekem ? Dans quelle mesures ces catégories sociales sont-elles exclues des projets de mariages au sein de la communauté. L'analyse de quelques cas pratiques de foyers impliquant un partenaire handicapé complétera les résultats de recherche induite par les précédentes interrogations.

1. Cadre théorique et méthodologie

Notre cadrage rigoureux s'appuie sur un état de connaissances sur l'objet d'étude et une mobilisation des éléments méthodologiques. Il s'agit de :

1.1. Cadre théorique

La question de la sexualité est au centre du changement social depuis des siècles. Les saintes écritures rendent compte d'une histoire allégorique impliquant Adam et Eve, comme premiers explorateurs du champ sexuel. Il faut rappeler que cette exploration s'est effectué dans un cadre illégitime ayant conduit à l'expulsion des deux acteurs du paradis (st Coran). Même dans le mariage, le projet de l'église catholique, nous dit GARDIN E (2015, p.9), « était de détourner le chrétien de la sexualité pour qu'il consacre entièrement sa vie à Dieu, y

compris dans le cadre du mariage ». Bien conscients de l'indispensabilité de la sexualité dans la vie sociale, les religieux ont alternativement institué un cadre règlementaire des relations sexuelles dans le mariage. BORRILLO et LOCHAK (2005, p43) rapportent que ce cadre détaille « les jours d'accouplements, les gestes permis, les échanges verbaux et surtout la finalité reproductive de l'acte sexuel ». Cet état de fait prévaut à un moment où les institutions sociales et notamment l'église avait l'emprise totale sur l'individu.

Après l'avènement des lumières, le champ du mariage et donc de la sexualité va connaître une nouvelle physionomie avec « de nouveaux mouvements sociaux appelant à la « libération sexuelle », avec des revendications sexuelles GARDIN E (2015, p.10). Cette dynamique n'a pas suffi à offrir à tous les individus un cadre officiel de pratique sexuel. Pour les personnes handicapées, le mariage reste d'accès limité. Selon DE FOUGIÈRES S. (2017), le handicap est une notion complexe et qui a évolué au cours des dernières décennies. Le handicap est perçu comme notion d'incapacité qui permet de prendre en compte le contexte et s'avère moins discriminatoire. En effet, l'incapacité émerge de l'interaction entre des limitations fonctionnelles d'une personne et les obstacles de l'environnement.

BROUARD (2004, p.56) fait état de ce que « à l'exception des femmes de 18-29 ans, les personnes déclarant au moins une déficience vivant en domicile ordinaires ont toujours moins nombreuses à avoir une relation socio sexuelle, c'est-à-dire à être en couple ou à avoir partenaire que la population générale ». Il met ainsi en relation le type de domicile et la fréquence de relation socio sexuelle chez les personnes handicapées. En institution la situation semble plus importante. Selon DE COMBY et GIAMI (2001, p.51) cités par GARDIN E (2015, p.12), « si près de 90% de personnes vivant en France ont une éventuelle relation socio sexuelle, c'est-à-dire au moins

un partenaire ou un conjoint, ce n'est le cas que d'un peu moins du quart des personnes vivant en institution ». L'assistance sociale apportée à cette catégorie de personnes se révèle être handicap de plus pour celles qui veulent se marier. BANEN M. et al. (2007), rapporte le vécu des individus souffrant d'invalidité motrice et pense que ces derniers mènent en général une vie commune, une vie de couple sans au préalable être mariés. FOURNIER J., (2016), alimente un débat sur les rapports entre les handicapés et personnes valides. Pour elle, la liberté de connaître une intimité, une vie sexuelle et amoureuse participe de la construction subjective et de l'édification des relations interpersonnelles ; pourtant cette liberté n'est pas accessible à tous. Les formes de discriminations des handicapés est une question de cité, et de communion sociale. Chez AUERBACHER É (2007), il n'est pas possible de penser le handicap en dehors de « la vie de la cité ». Ne pas pouvoir accéder à la vie de la cité constitue une mise à l'écart de la personne. À l'école par exemple, le handicap impose un nécessaire accompagnement de l'enfant. Son infirmité l'empêche de poursuivre les études ou de les mener à bien. AUERBACHER va plus loin et rend compte de ce que la discrimination à l'accès à la formation reste la chasse gardée des personnes handicapées. Cette condition de vie n'est pas favorable à la socialisation de cette minorité sociale. Dans la construction sociale de la réalité, ABDELHAK Q. (2010) montre que la socialisation des personnes handicapées est très difficile. Bien plus, l'analyse des différents aspects de développement, y compris de la socialisation des handicapés se montre encore plus complexe que celle des personnes normales.

1.2. Cadre méthodologique

La présente étude a été menée dans la ville de Kekem, à l'Ouest du Cameroun. Elle a utilisé une approche mixte

(qualitative et quantitative). Les données sont collectées à l'aide de l'administration des questionnaires et des entretiens semi-directifs. Elle s'est déroulée du 10 Janvier 2021 au 15 Mai 2022 en discontinuité. L'échantillonnage boule de neige en tant que technique raisonnée a permis de partir d'un handicapé à un autre de façon progressive, sous forme d'une chaîne à l'aide des indications des uns et des autres. Étant donné la diversité d'acteurs dans cette recherche, 28 personnes handicapées et 10 autres valides ont été fait unités d'observation. La population cible était composée des hommes et femmes dont l'âge varie entre 22 et 68 ans résidant dans la ville de Kekem. Le schéma analytique combine l'analyse de contenu et le tri à plat. L'analyse des données issues des entretiens ont subis le principe de l'analyse de contenu. En complément, le tri à plat nous a servi dans le traitement des questionnaires.

2. Résultats

2.1. Les infirmités motrices identifiées

A KEKEM comme partout au Cameroun, il existe plusieurs types de handicaps moteurs. Globalement nous adressons les handicaps de membres supérieurs et ceux inférieurs.

2.1.1. Handicaps de membres supérieurs

Dans la localité de Kekem il y a des handicapés moteurs dont l'infirmité se situe, soit au niveau du bras gauche, soit au niveau du bras droit ou encore des deux bras. La déficience de ces membres ; est parfois totale et parfois partielle selon les cas. Dans le premier cas, le handicapé ne peut mouvoir ou user de sa main ou de ses deux mains pour exécuter des tâches manuelles. Dans le deuxième cas de figure en revanche, la motricité du bras ou des deux bras lui permet d'effectuer certaines tâches et non pas d'autres en fonction de l'état

d'indisposition de la personne qui souffre de la déficience. Ces personnes à déficience motrice des membres supérieurs perdent les fonctions de ces membres de diverses manières certes, mais tous ressentent de la douleur de ne pouvoir utiliser le plein potentiel de leur corps, précisément leurs bras qu'ils estiment d'une utilité essentielle au regard des personnes sans invalidité. Lorsqu'un individu perd totalement l'usage des membres supérieurs, sa vie quotidienne s'en trouve affectée.

2.1.2. Handicap de membres inférieurs

Le handicap de membres inférieurs peut toucher soit la jambe gauche, soit la droite, soit encore les deux jambes simultanément. En général, l'infirmité d'une seule jambe affecte partiellement la mobilité de la personne qui en souffre. Il existe à Kekem, plusieurs personnes vivant avec le handicap moteur des membres inférieurs, ce qui les empêche de se déplacer facilement. Certains parmi eux parviennent à se déplacer à l'aide de tricycles qu'ils ont reçu du centre des affaires sociales ou des élites de cette contrée. D'autres utilisent des béquilles et quelques-uns ont encore du mal à se déplacer, car ne pouvant utiliser ni béquille ni fauteuil roulant, ni tricycle à cause de la gravité de leur handicap. Les deux cas suivants en sont des illustrations :

Photo 1 : Un handicapé moteur de membres inférieurs

Source : enquête de terrain

Ce handicapé moteur se déplace à l'aide de son tricycle. Comme lui, ses semblables rencontrent des difficultés pour se déplacer en fonction de l'état des voies de circulation dans leurs environnements et du niveau d'assistance de leurs proches.

Photo 2 : Un déficient moteur de membres inférieurs

Source : enquête de terrain

Cette image présente un déficient moteur de ses membres inférieurs. Il éprouve du mal à se servir de son tricycle. Il dit se

sentir plus à l'aise en se déplaçant à partir de ses mains et ses pieds, tel un enfant rampant.

2.1.3. Handicap de membres supérieurs et inférieurs

En société, il arrive de faire face aux personnes qui, non seulement ont un handicap au niveau du bras, mais aussi au niveau des pieds. En général, ces types de handicapés perdent non seulement la motricité de leur bras, mais bien plus, celle d'un pied au moins. À Kekem, des cas pareils, on en trouve, comme en témoigne les images suivantes :

Photo 3 : Une handicapée du bras droit et des jambes

Source : enquête de terrain

Cette handicapée motrice, mère de deux enfants de pères différents éprouve d'énormes difficultés à se déplacer, malgré qu'elle dispose d'un fauteuil roulant. Elle n'a pas l'usage de ses jambes et de son bras droit. L'essentiel des tâches qu'elle peut accomplir, elle les effectue à l'aide de son bras gauche. Pour se déplacer elle doit ramper en utilisant ses genoux et ses

babouches afin de protéger ses mains. Par ailleurs, un autre cas d'infirmité rencontré à Kekem est celui de monsieur Francis.

Photo 4 : Un handicapé de bras gauche et pied gauche

Source : enquête de terrain

Cet handicapé moteur du bras et pied gauche, compte parmi d'autres dans la localité de Kekem. En raison de la paralysie de ses membres du côté gauche, Il ne peut se déplacer rapidement. Toutefois, il dit ne pas avoir besoin d'utiliser un tricycle pour sa mobilité. Son état ne l'empêche pas de faire de la débrouillardise à partir laquelle il vit.

2.2. Représentations sociales autour de personnes handicapées moteurs

Les représentations autour des personnes handicapées moteurs émanent autant des populations locales que de ces dernières elles-mêmes.

2.2.1. Perceptions de soi des handicapés moteurs

La personne handicapée motrice, dans la localité de Kekem se sent d'abord diminuée et complètement ou partiellement incapable d'exercer les tâches manuelles. La localité de Kekem

étant une zone agricole. Ce contexte met en exergue la déficience motrice et renforce le défaut d'estime de soi chez certains handicapés. Parfois, d'autres pensent qu'ils n'avaient pas à naître, motricité très limitée. Ces personnes vivant avec la déficience des membres pensent que la vie ne leur a pas souri et qu'ils sont le produit d'une négligence, et/ou de la malédiction. Leur condition les irrite très souvent au point parfois de regretter d'être nés. Ce qui les rend habituellement nerveux et agressifs. Ils s'en prennent à tout le monde, car ils se trouvent eux-mêmes différents des autres.

Au fait, les personnes qui émettent un tel regard de leur propre être sont des handicapés dont la motricité des membres supérieurs est totalement affectée. Ces représentations de soi, affaiblissent davantage les potentialités et les capacités de ces types de personnes. Leurs inactivités se justifient conséquemment par leurs conditions psychosociales. «...J'ai des plantations que ma copine gère, c'est elle qui s'en occupe. Je ne veux pas travailler au champ, je n'ai pas appris à cultiver les champs à mon jeune âge. J'ai hérité ces plantations de mon père... ». (Entretien, EKO Antoine, handicapé moteur, Kekem). Ces catégories de populations intériorisent cardinalement leurs statuts, parfois, de façon à étouffer leurs relatives capacités productrices. Le reste de la société n'emboîte que leurs pas avec des idées toutes faites. « Le handicapé moteur ne s'accepte pas facilement, il se replie sur lui-même parce qu'il se trouve différent des autres et parfois est l'objet des railleries » (entretien, Merlain, agent des services sociaux, Kekem). Pour certains handicapés moteurs de membres, le handicap est une fatalité tant dis que d'autres malgré toutes les difficultés rencontrées, s'offrent le courage de s'accepter et de mener une « vie affranchie de remords », car ils savent qu'ils ne sont en rien la cause de leur handicap.

2.2.2. Idées courantes et populaires autour de l'infirmité des membres à Kekem

Certains individus valides de Kekem perçoivent les inaptes moteurs de différentes manières. Les premiers pensent que la déficience motrice est une malédiction, un sort, qui aurait été causé par les fautes des parents. Elles interprètent la déficience des membres inférieurs comme une conséquence de la malédiction et éprouvent le plus souvent un sentiment de peur inexprimé, mais réel, lorsqu'elles se rapprochent d'une personne invalide. Ce sentiment les laisse penser qu'elles peuvent être victimes du même mal en établissant une proximité avec les infirmes. En général, ils n'éprouvent aucunement la peine de partager le quotidien des personnes atteintes d'infirmité. « ...je ne sais pas, moi je pense qu'on les regarde avec dédain. On dit que les handicapés sont victimes du péché de leurs parents, ou ils sont mystiquement attaqués. Les handicapés, on a souvent très pitié d'eux. Comme le handicapé koto on l'aide parce qu'il ne peut pas faire beaucoup d'effort... » (Entretien, Phostin, habitant de Kekem). Le handicapé est ainsi une personne spécifique, il est différent des autres acteurs sociaux et peu productif. Cependant, d'autres individus valides les acceptent, car pour eux, être handicapé moteur ne saurait être le choix de celui qui en souffre. La complexité des idées courantes est tantôt péjorative tantôt méliorative et quelque fois fade

3. Exclusion des handicapés moteurs des projets de mariage à Kekem

Le présent adresse d'abord l'exclusion des hommes et femmes infirmes des projets de mariage, puis il s'intéresse aux ressentis de ces exclus à Kekem et il rapporte au finish le regard que se fait la société des handicapés, dès lors qu'il s'agit d'épouser une personne handicapée.

3.1.Hommes handicapés entre rejet et acceptation pour le mariage

Les déficients moteurs, au même titre que les personnes valides aimeraient avoir des épouses et fonder les familles en voyant grandir leurs progénitures. Cependant, certains infirmes sont mis à l'écart quand il s'agit du mariage, alors que d'autres sont acceptés à Kekem.

3.1.1.Rejet des hommes handicapés des projets de mariage

À Kekem plusieurs invalides sont le plus souvent exclus dans certaines activités sociales de cette localité à cause des représentations sociales que les populations se font de leur état physique. Certains déficients moteurs dont l'invalidité est sévère sont les plus repoussés par les femmes et les belles-familles de référence. « Certaines femmes de Kekem se refusent de prendre pour époux un déficient moteur de peur d'être suivies par la malédiction » (Entretien, Théophile, handicapé moteur, Kekem). D'autres femmes n'acceptent pas les invalides comme des partenaires de mariage, car elles ont honte de ce que dira la société et bien plus, elles trouvent que ces déficients moteurs sont des incapables, ils sont improductifs et ne pourront pas les satisfaire, ni apporter dans le ménage un appui financier. Ces derniers seront plus des charges pour la famille qu'une ressource. Il déclare ceci : « ...j'ai été rejeté par toutes les femmes aptes de Kekem à qui j'ai exprimé mon amour et mes intentions de les épouser, mais j'ai plutôt été traité d'incapable, d'autres femmes m'ont dit qu'elles ne peuvent jamais épouser un handicapé moteur ».

Tableau 1 : tri à plat des avis des femmes valides par rapport au mariage avec un handicapé moteur

Avis des femmes aptes sur le mariage avec un handicapé	Raisons données	Nombre	Taux
J'accepte avoir pour époux un handicapé moteur	Si son handicap est léger et qu'il peut travailler et s'occuper de moi	3	20 %
Je n'accepte pas avoir pour époux un handicapé moteur	Un handicapé est maudit, il est sorcier, incapable ; on va se moquer de moi	12	80 %

Source : Données de terrain

Il ressort du tableau que la plupart des femmes valides à Kekem n'aimeraient pas prendre pour époux un handicapé, car elles le trouvent incapable de les satisfaire convenablement. D'autres femmes pensent qu'il n'est que malchance et malédiction. Peu sont des femmes qui acceptent un handicapé moteur, mais à condition que son handicap soit léger et que ce dernier soit productif. Le rapport entre les invalides et les personnes valides reste à géométrie variable au sujet de la conjugalité.

3.1.2. Acceptation des déficients moteurs des projets de mariage

Tous les infirmes ne sont pas repoussés ou mieux exclus des projets de mariage à Kekem. Certaines femmes valides acceptent avoir un déficient moteur comme époux, mais à condition que celui-ci soit capable de s'occuper d'elles, qu'il

puisse avoir un travail ou alors avoir des plantations qui pourront lui permettre de prendre soin d'elles. Bien plus, il faudrait que l'infirmité soit légère pour lui permettre de les satisfaire sexuellement et même physiquement afin d'éviter la honte lorsqu'ils sortent en public, nonobstant qu'elles seront toujours critiquées d'avoir accepté un invalide. « Bien que ces déficients moteurs soient acceptés par des femmes valides, ils font face à la méfiance des belles-familles, aux injures et moqueries des uns et des autres » (Entretien, Anonyme, agent de service social, Kekem). L'union maritale est d'ordinaire soumise à des conditions très souvent triviales, mais lorsqu'il s'agit d'une union dont le partenaire est handicapé, ces conditions englobent des éléments qui ne font pas partie du minimum requis quotidiennement.

Les handicapés moteurs, d'une manière ou d'une autre, rencontrent d'énormes difficultés lorsqu'il s'agit du mariage. Ils doivent remplir plusieurs critères afin d'espérer avoir pour partenaire de mariage une femme apte, au cas contraire, ils seront mis à l'écart, exclus des projets de mariage et certains sont contraint de se retourner vers des femmes handicapées. Les belles-familles de part et d'autre accepteront facilement le couple des handicapés. Or si on est juste face à un seul partenaire handicapé moteur dans le couple, la famille du partenaire valide reste très méfiante et septique. Monsieur FOTSO Michel, déficient moteur déclare que « les familles repoussent les handicapés parce qu'ils se disent que ceux-ci ne peuvent rien leur apporter dans le ménage, elles ne trouvent aucun intérêt. Les parents de ma femme m'ont beaucoup marginalisés et ils continuent à dire que je ne peux rien, puisque je suis handicapé malgré mes efforts ». Certaines familles les repoussent parce qu'ils sont « des charges et non productifs », à cause de leur handicap. Certes, certains déficients moteurs sont mariés, mais ce sont le plus souvent ceux dont le handicap est survenu après le mariage ou encore

ceux dont l'invalidité est moins sévère. Le handicap varie d'un cas à l'autre et la considération sociale varie selon la forme d'invalidité.

3.2. Femmes handicapées et accès au statut de mariées

Les déficientes motrices rêvent comme toutes femmes avoir des époux et être appelées « madame », elles veulent aussi connaître la joie d'être comptées parmi les femmes mariées de Kekem. Ce faisant, plusieurs d'entre elles sont plutôt utilisées par les hommes valides qui plus tard les abandonnent et prennent pour épouses des femmes valides. D'un autre côté, elles sont acceptées par des hommes valides à condition que leur handicap soit léger, qu'elles soient capables de procréer et d'apporter leur contribution dans le ménage

3.2.1. Exclusion de la femme handicapée des projets de mariage

Les femmes handicapées sont aussi présentes à Kekem, elles ont au même titre que les hommes, les infirmités dont la gravité varie d'un cas à l'autre. Par contre, elles sont beaucoup plus exclues des projets de mariage à Kekem que les hommes souffrant des mêmes déficiences. On note au passage un effet genré dans l'accès au mariage chez les personnes handicapées. Les handicapées motrices sont « utilisées » sexuellement par certains hommes valides qui refusent de les prendre pour conjointes, malgré qu'ils entretiennent des rapports sexuels avec elles et parfois de cette relation naissent les enfants. A Kekem on met à l'écart les déficientes motrices des activités sociétales et du processus de mariage, en raison très souvent de leur incapacité de se mouvoir au même titre que les femmes valides, d'apporter un revenu financier pouvant améliorer les conditions de vie du couple, de ce qu'elle « représente » plus une charge dans un ménage et surtout en raison des idées de la société établie. Malgré le fait que ces femmes invalides sont

moins sollicitées pour la vie conjugale que les hommes dans les mêmes conditions, il n'en demeure pas moins que certains hommes valides les marient.

3.2.2. De la relative acceptation des déficientes motrices pour le mariage

Certains hommes, bien qu'ils soient minoritaires, ont consenti prendre pour partenaire de mariage une femme handicapée motrice. Cependant pour se passer de la honte et des railleries de la société ou de leurs propres familles, ils choisissent les femmes à infirmité légère. Celles dont le handicap n'entrave pas la procréation et l'exercice d'une activité génératrice de revenus sont les plus demandées en mariage. Le reste est tout simplement négligé dans ce sens.

Tableau 2: tri à plat d'avis d'hommes aptes sur le mariage avec une infirme

Hommes enquêtés (15)	Avis	Raisons données	Taux
11	Je ne peux pas épouser une infirme	Sorcelleries Malédiction Incapacité Charges Moquerie.	73%
4	Je peux accepter une invalide comme épouse	Si son handicap est léger, Si elle peut faire des enfants et aider aux charges du ménage.	26%

Source : Données de terrain

Sur un total de 15 hommes célibataires enquêté, 11 soit 67% ont rejeté la femme handicapée en donnant des raisons de sorcelleries, de malédiction, d'incapacité, de charge pour le ménage et de moquerie sociale entre autres. D'autres par contre, disent qu'ils peuvent accepter une femme déficiente

motrice comme épouse à condition qu'elle puisse être productive, qu'elle ait un handicap léger et qu'elle soit à mesure de procréer. Ce résultat laisse entendre que les femmes handicapées subissent l'exclusion maritale dans nos sociétés.

...Ceux qui n'arrivent pas à épouser une invalide, c'est plus l'idée qu'on aura d'eux en société, on va se moquer d'eux. On dira que parmi toutes les femmes là pourquoi une handicapée ? Mais en même temps il y a des cas isolés où les gens se marient où le sentiment dépasse le commun de la société. La gente féminine est utilisée par les valides pour les besoins sexuels ou charnels. J'ai remarqué 2 ou 3 cas des handicapées motrices que les hommes utilisent comme ça et ça donne les enfants. Souvent on se demande ce qu'on gagne à être avec elle. Avec les moments difficiles on cherche à savoir ce qu'il ou elle peut ramener dans le couple financièrement. Elles seront plutôt des charges dans les ménages, c'est ça qui empêche les gens d'aller jusqu'au bout. Cependant, certains valides se marient avec les handicapées motrices, quand elles sont financièrement stables, en ce moment donné, les calculs se font et le handicap devient un détail. Et même jusque-là tout dépend du degré du handicap. Aussi notons que certains mariages qu'on observe à Kekem comportant un infirme sont des mariages où le handicap est arrivé pendant que la relation avait déjà été scellée, là on ne peut faire autrement... (Entretien, NGONGANG, Kekem lycée)

Ainsi, les femmes handicapées motrices à Kekem sont le plus souvent utilisées par les hommes valides plus pour leur désir sexuel. Certains hommes valides les repoussent lorsqu'il s'agit du mariage, car ils ne veulent pas être la risée sociale. Dans ces conditions, une variable s'impose quant au mariage entre personne handicapée et personne valide : c'est le pouvoir financier des personnes handicapées ou leur capacité à participer matériellement à la vie du ménage. Avec ce pouvoir réuni, la personne handicapée trouve facilement un mari ou une

épouse. Le handicap financier est un surplus du handicap que la société peine à accepter dans le projet de mariage. Dans notre contexte, l'individu peut souffrir d'un handicap physique léger et s'intégrer conjugalement. Cependant l'association du handicap physique et financier prédispose fort probablement à une vie de célibat.

Certaines familles déclarent ne pas souhaiter que leurs enfants présentent une personne handicapée motrice comme partenaire de vie, alors que d'autres en revanche, acceptent l'infirme pour gendre ou belle-fille. Toutefois, cette acceptation se fonde sur la condition que le handicap ne soit pas un obstacle afin de permettre à celui qui en est porteur d'être productif et d'apporter son soutien à son partenaire.

4. Quelques cas de mariages mixtes : partenaire valide partenaire infirme

Il a été identifié des couples comportant un partenaire infirme. Ainsi, trois d'entre eux nous serviront d'illustration dans ce travail. Leurs histoires de vie renseignent sur la situation que traversent leurs différents ménages.

4.1. Couple Fotso Michel : homme handicapé et femme valide

Le mariage est une page de la vie très complexe. Le conditionnement, les responsabilités et les préférences des partenaires organisent trop souvent un climat de stress et de sentiment épars. L'analyse des ménages constitués d'un partenaire impotent révèle tout de même que les handicapés font preuve de résilience dans notre contexte. Entre marginalisation, restriction d'opportunité de mariage et mariage conditionné et parfois sans « être véritablement aimée », cette catégorie d'acteur social s'accroche à l'idée de *marié* pour faire face à toutes situations dans leurs foyers. La

stabilité d'un ménage ou l'homme est handicapé est conditionné par ses capitaux ou ses avoirs. Tant que ce dernier peut subvenir aux besoins de sa partenaire et de leurs familles, il garde la reconnaissance et le respect. Bien entendu, tout ceci reste relatif. Une femme trivialement besoin de protection, d'attention et de protection, or il s'avère que ces besoins sont les marques des maris handicapés. Toute situation qui rend la vie du couple constamment tendue. La régulation provient dans les cas étudiés des avoirs ou des capitaux des hommes handicapés. Lorsque le partenaire handicapé n'a pas des ressources, notamment financières et foncières, stables et acceptables, leur femme a toujours un pied en dehors du foyer. « Pour sauvegarder nos mariages et donc nos femmes, nous avons besoins de fournir plus d'efforts que la moyenne. Il nous faut les moyens financiers ou fonciers pouvant influencer les préjugés qui pèsent sur nous » marginalisés, ils disent que les handicapés sont incapables, des sorciers, des démons les personnes maudites et ils ne nous abordent pas vraiment comme il le faut, car ils sont méfiant »(Entretien, Fotso, handicapé marié, Kekem).

Le mariage entre homme handicapé et femme valide est conditionné par le profil économique du premier. Plus il a les moyens matériels, plus il a la possibilité d'avoir une femme et de se marier comme tout homme. Cependant, la durcité de ses conditions socio-économiques amenuise ses possibilités de mariage, même avec une femme elle aussi handicapée.

4.2. Cas d'un couple dont le handicap est survenu après le mariage : couple HAKAM TOWE Thomas¹

Certaines infirmités surviennent après le mariage et au cours de la vie des individus qui étaient bien avant aptes. Du jour au lendemain, un évènement malheureux vient changer la donne. Nous citons entre autres la maladie (AVC), la méningite où il

¹ HAKAM Thomas, Kekem quartier lycée, entretien réalisé le 06 Mai 2022, à 9heures 20

fallait prendre du Quinimax injectable, les accidents de travail et de circulation. Le cas suivant est causé par un accident de circulation. Dans ce cas d'école, le mariage repose sur le vécu d'autres fois des partenaires. Le sentiment d'un long parcours commun, des situations et des activités menées ensemble, les biens produits en communs, les enfants et autres sentiments de liens forts favorisent le cheminement du foyer sur le temps. Par contre, nous avons constaté que la survenue du handicap chez un partenaire après le mariage renforce les liens plus qu'elle n'en déstabilise.

Les représentations sociales obligent les partenaires d'un ménage à la résilience et l'acceptation du handicap. « si je décide de partir maintenant, que vont dire les gens de moi ? Qu'est ce que je vais penser de moi-même ? Je ne pourrais pas supporter tout ce que mes connaissances auront de moi comme images. Je préfère encore supporter et ensemble on traverse cette épreuve » (Entretien, Marie Epse TAKAM, Kekem). Bien que la situation ne plus comme d'habitude, les couples ayant connu la survenu d'un handicap moteur après le mariage sont fortement résilients. C'est aussi dans ces couples que la personne handicapée est moins marginalisée en termes de mariage.

5. Vécu quotidien des couples ayant au moins un partenaire handicapé

Dans l'ordinaire, la vie des couples à partenaire invalide est tout autant mitigée que celle de toute personne a besoin spécifique au Cameroun.

Les couples constitués d'une personne infirme et d'une personne apte sont peu nombreux dans la localité de Kekem. Cependant, dans les ménages où nous avons rencontré au moins un partenaire handicapé, les conditions de vie ne sont pas du tout favorables. Malgré que ceux-ci soient

coutumièrement ou légalement mariés, les partenaires déficients sont généralement méprisés par leurs belles familles. Il est attendu du partenaire handicapé un apport d'une manière ou d'une autre, surtout financier dans son ménage.

Ils ont des enfants à encadrer, lesquels bénéficient déjà de l'exemption des frais de scolarité et de l'APE à cause du handicap de leur parent. Le couple fournit des efforts nécessaires pour essayer de ne pas être dépendant. Bien que certains partenaires handicapés ne parviennent pas à faire certains travaux champêtres, il faut reconnaître qu'ils se retrouvent très souvent dans le secteur informel en exerçant des métiers de débrouille : tels que la coiffure pour les femmes et hommes, la cordonnerie, l'élevage, le petit commerce, l'agriculture.... Il nous revient de constater que pour la plupart, les déficients moteurs à Kekem n'ont que le CEPE, d'autres n'ont pas atteint le niveau du CMI et par conséquent, n'ont reçu aucune formation de base pouvant leur permettre d'accéder à un éventuel travail dans les entreprises privées ou à la fonction Publique à travers des concours.

Le partenaire apte se doit donc de fournir beaucoup d'efforts pour non seulement apporter plus de revenus dans le ménage, mais aussi doit s'occuper du conjoint handicapé surtout celui qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant. C'est vraiment très difficile et pénible. C'est le cas de monsieur SIHABOGNE Albert² âgé de 57 ans, marié, père de 5 enfants, originaire de l'Ouest-Cameroun, enseignant des lycées d'enseignements techniques, qui au cours de sa vie amoureuse, joyeuse, a été surpris par un accident de circulation du retour de son travail, il sort avec une paralysie totale post traumatique des membres inférieurs selon son carnet médical qu'il nous avait présenté en ce jour. Il est incapable de se laver seul, un lit a été adapté dans son salon pour lui, afin qu'il ne soit pas isolé dans la chambre.

² SIHABOGNE Albert, Kekem quartier lycée, entretien réalisé le 10 Novembre 2023, à 16 heures 25 minutes

Son épouse trouve cette situation très pénible pour la prise en charge de son conjoint et de celui de leur progéniture. Parfois elle est animée par un esprit de découragement.

Conclusion

La population de Kekem dans sa majorité, a une idée funeste sur le handicap. Plusieurs termes péjoratifs sont utilisés pour étiqueter les handicapés : enfant sorcier, démon, serpent, personne issue d'une lignée maudite. Les déficients moteurs sont vus comme des personnes diminuées. Par contre d'autres personnes pensent qu'être handicapé est un sort divin et que l'on ne peut changer, mais plutôt faire preuve de résilience. L'exclusion des handicapés moteurs des projets de mariage à Kekem est un fait justifié par la honte chez les potentiels partenaires. Au fait, ceux-ci trouvent les déficients moteurs comme des personnes non productives, des charges pour le ménage. Trivialement, le handicap est un grand frein pour l'accès au statut de marier. La probabilité de mariage des personnes handicapées motrices est déterminée par la légèreté et leurs capacités financières/foncières/matérielles. Les mariages impliquant au moins un partenaire handicapé moteur sont des plus exigeants. Il est attendu du partenaire handicapé un apport d'une manière ou d'une autre, surtout financier dans son ménage. Le couple fournit des efforts nécessaires pour essayer de ne pas être dépendant. Bien que certains partenaires handicapés ne parviennent pas à faire certains travaux champêtres, il faut reconnaître qu'ils se retrouvent très souvent dans le secteur informel en exerçant des métiers de la débrouillardise. Le partenaire apte se doit donc de fournir beaucoup d'efforts pour, non seulement, apporter plus de revenus dans le ménage, mais aussi, s'occuper du conjoint handicapé. Bien qu'il existe une possibilité de mariages entre personnes aptes et personnes handicapées motrices à Kekem,

ces couples rencontrent d'énormes difficultés au quotidien, en l'absence des capitaux. Rappelons que ce travail s'inscrit dans les domaines de la sociologie des minorités, des droits de l'homme et/ou de la famille. Il ouvre de pistes possibles sur de nombreux sujets de recherche tels que les politiques sociales autour des personnes à besoin spécifiques au Cameroun.

Bibliographie

BROUARD, C. (2004). Le handicap en chiffres, Paris : CTNERHI

DE COLOMBY, P., & GIAMI, A. (2001). Relations socio-sexuelles des personnes handicapées vivant en institution, in DREES, *Handicaps-incapacités-dépendance premiers travaux d'exploitation de l'enquête HID, série Etudes*, n°16

GARDIEN E. (2015). « La moindre fréquence des rapports socio-sexuels des personnes ayant des incapacités : différences corporelles ou inégalités sociales ? », in revue développement humain, handicap et changement social, vol 21, n°2, pp.7-20.

ABDELHAK, Q., (2010), « Socialisation et identité ». L'apport de BERGER et LUCKMANN à travers « la construction sociale de la réalité », in Bulletin de Psychologie, ISSN 0007- 4403, DOI 10.3917/bupsy.506.0133, pp 133-139.

AUERBACHER, E., (2007), « Politique, handicap et discriminations », in D. POIZAT et C. GARDOU, *Reliance/Revue des situations de handicap, de l'éducation et des sociétés, politique et situations de handicap*, Toulouse, N°23, édition Érès, pp. 100-102.

BANEN M. et al. (2007), « L'accès à la vie de couple des personnes vivant avec un problème de santé durable et handicapant : une analyse démographique et sociologique », in

FRANÇOISE L., revue française des affaires sociales N°2, Lyon, pp. 57-82.

BOZON, M., (1992), « Sociologie du rituel du mariage », in population, Paris, N°2, vol. 47, édition La découverte, pp 409-433.

DE FOUGIÈRES, S., (2017), « Impact du handicap parental », in J. WENDLAND et al. La parentalité à l'épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les enfants ? Paris, édition Champ Social, pp. 103-152.

Durkheim, E. (1888), « Introduction à la sociologie de la famille », Annales de la faculté des lettres de Bordeaux, 10, in DURKHEIM E., Textes, 3. Fonctions sociales et institutions, édition de Minuit, coll. Le sens commun, Paris, pp 257-281

GAYMARD, S. (2021), « Qu'est-ce qu'une représentation sociale, à quoi sert-elle, comment elle naît », in les fondements des représentations sociales, éd. DUNOD, Malakoff, pp 51-72.

GIAMI, A. (1994), « Du handicap comme objet dans l'étude des représentations du handicap », in A. GIAMI et C. LE GALES, Sciences sociales et santé. Handicap : identités, représentations, théories, vol.12, N°1, éd. J.L. (John Libbey EUROTEXT), pp. 31-60.

KORFF-SAUSSE, S., « L'impact du handicap sur les processus de parentalité », in RELIANCE, édition ERES, Paris, n° 26, pp 22-29.

MBASSA MENICK D. (2015), « Les représentations sociales et culturelles du handicap de l'enfant en Afrique noire ». (Vol. 54), pp 30- 43.

PAUGAM S., et al. (1996), « L'exclusion, l'état des savoirs », in Revue française de Sociologie, 37-4, ISBN : 2-7080-0821-8, éd. La découverte, Paris, pp 642-645.

STATUT SOCIAL ET REGLE DE LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL EN PAYS AKAN : LA FEMME ESCLAVE DANS LES ACTIVITES SOCIOECONOMIQUES AU BAOULE PRECOLONIAL

KRA Yao Séverin

Maître-Assistant en Histoire à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

yaoseverinkra@yahoo.fr

(225) 0102138340/0708336741

VIDO Agossou Arthur

Maître de Conférences d'Histoire à l'Université d'Abomey Calavi (Bénin)

Résumé :

Dans la société baoulé précoloniale, être homme ou femme, c'est se voir reconnaître un certain nombre d'activités en rapport aux notions culturelles de féminité ou de masculinité. Ainsi, selon que l'individu était du sexe masculin ou féminin, il exerçait des travaux domestiques ou champêtres jugés compatibles à son appartenance sexuelle. Mais cette réalité ne s'appliquait pas à toutes les composantes de la société baoulé précoloniale. La présente étude se propose de montrer que la femme esclave, bien qu'elle fût une aide pour sa maîtresse, n'exprimait pas librement et pleinement ses droits de féminité dans le système de répartition sexuelle des tâches. Pour y parvenir, des enquêtes orales portant sur la vie des esclaves d'avant la colonisation française ont été menées dans des villages baoulé. En outre, le recours aux sources écrites notamment des rapports d'administrateurs coloniaux a été nécessaire. L'exploitation conjointe de ces deux catégories de sources a permis de comprendre que la femme esclave était parfois victime d'une violation de ces droits de féminité du fait de son statut. Définie comme un bien meuble, elle était parfois contrainte de réaliser des tâches incompatibles à son sexe. Dans certains cas, elle exerçait des activités d'homme à cause du manque d'esclaves masculins dans la cour du maître. Aussi, utilisée comme un instrument de reproduction de main-d'œuvre servile, la femme esclave n'avait aucun contrôle sur la force de travail de sa progéniture qui appartenaient d'office à son maître.

Mots clés : *Esclave – précolonial – division sexuelle - tâches – Baoulé*

Abstract:

In pre-colonial Baoulé society, being a man or a woman means being recognized for a certain number of activities in relation to cultural notions of femininity or masculinity. Thus, depending on whether the individual was male or female, they performed domestic or rural work deemed compatible with their gender. But this reality did not apply to all components of precolonial Baoulé society. The present study aims to show that the slave woman, although she was a helper to her mistress, did not freely and fully express her feminine rights in the system of sexual distribution of tasks. To achieve this, oral surveys on the life of slaves before French colonization were carried out in Baoulé villages. In addition, recourse to written sources, particularly reports from colonial administrators, was necessary. The joint exploitation of these two categories of sources made it possible to understand that slave women were sometimes victims of a violation of these feminine rights due to their status. Defined as movable property, she was sometimes forced to carry out tasks incompatible with her sex. In some cases, she carried out men's activities due to the lack of male slaves in the master's yard. Also, used as an instrument for the reproduction of servile labor, the slave woman had no control over the labor force of her offspring who automatically belonged to her master.

Keywords: *Slave – precolonial – sexual division – tasks – Baoulé*

Introduction

Souvent confondue à la traite négrière transatlantique qui conduisit à l'esclavage de nombreux Africains en Amérique, l'histoire de l'esclavage coutumier africain reste peu connue de la nouvelle génération. Les Historiens africains s'y intéressent peu¹. Ce qui contraste avec l'ancienneté de cette institution sur le continent, sa pratique dans la quasi-totalité des sociétés africaines précoloniales, son ampleur jusqu'à la colonisation européenne du continent, et surtout la place importante des esclaves dans les domaines économique, social et politique.

¹ Jusqu'au début des années 2000, selon l'historien Ibrahima Thioub, les historiens africains demeuraient les absents les plus notables de ce champ de recherche, citant au passage les plus connus comme Jean Suret-Canal, Jean Mettas, Serge Daget et François Renault.

Dans le milieu scientifique, un historien non des moindres, Ibrahima Thioub, dans la préface de l'ouvrage de M. Klein (2021 ; p.12), souligne que ce manque d'engouement pour cette histoire chez les historiens africains n'est nullement lié à l'absence de sources, ni au caractère fragmentaire et tardif des informations disponibles, ni au mutisme de la tradition orale sur cette question, encore moins à la place négligeable de la force de travail des esclaves dans l'économie.

Pour lui, ce silence de longue date est fonction des priorités des premiers auteurs africains qui ont privilégié la restauration de l'image de l'Afrique et ses habitants de l'après colonisation pour contrer le discours colonial qui nie l'historicité des sociétés africaines (M. Klein, 2021, p.12). La priorité des historiens africains serait donc de faire connaître les valeurs de l'Afrique en camouflant les aspects sombres et humiliants des traditions africaines en l'occurrence l'esclavage interne. Ainsi, les connaissances sur cette institution demeurent parcellaires dans l'historiographie africaine et se limitent qu'à quelques bribes d'informations sur l'origine et le traitement des esclaves dans certaines sociétés. La vie quotidienne de ceux-ci baigne toujours dans la pénombre.

En 1999, Fabio Viti portant sa plume sur l'histoire de l'esclavage au Baoulé précolonial, soutient que la vie quotidienne des esclaves était dominée par le travail sans toutefois donner de précision sur l'organisation des activités auxquelles étaient soumis ces derniers (F. Viti, 1999, p.67). Or dans cette société, le statut ou le genre confère un certain nombre de privilèges à l'individu comme il peut les lui priver. C'est-à-dire, selon que l'individu naît libre ou esclave, homme ou femme, il se voit attribuer ou refuser certaines prérogatives. Dans le domaine socioéconomique par exemple, l'une des règles observées dans les villages, est la division du travail en fonction du sexe. Certaines activités sont reconnues par la société comme propres aux hommes quand d'autres par contre sont définies comme des

travaux de femmes. Le problème qui se dégage dans ce travail est de savoir si cette règle de la répartition sexuelle des tâches tient-elle compte du statut de l'individu au regard de la définition que la société donne au non libre, à savoir un bien meuble. D'où la préoccupation suivante : La règle de la séparation sexuelle des tâches s'appliquait-elle à la femme esclave dans la société baoulé précoloniale ?

Le but visé dans cette étude est de montrer que les droits de féminité de la femme esclave étaient constamment violés dans la réalisation des tâches au regard des règles qui gouvernaient la division sexuelle du travail dans cette société.

Pour atteindre cet objectif, le recours aux sources orales et écrites a été nécessaire. Concernant les sources orales, nous avons exploité des données collectées en 2014, 2015, 2021 et 2023 dans le Baoulé ouest, sud, centre et nord. Des témoignages oraux ont été obtenus, durant toutes ses années, auprès des traditionnistes, chefs de villages, des descendants de maîtres et de quelques descendants d'esclaves. Des rapports d'administrateurs coloniaux ont également été consultés. L'exploitation conjointe de ces deux catégories de sources nous a permis de bâtir ce travail autour de trois axes : le premier montre un aperçu de la division sexuelle des tâches en pays baoulé chez les personnes libres, le deuxième examine les tâches qui étaient affectées à la femme esclave et les conditions dans lesquelles elle les exécutait, quand le troisième et dernier axe analyse les violations du droit de féminité de celle-ci dans l'exercice des activités qui lui sont dévolues.

1. Aperçu général de la division sexuelle des tâches chez les personnes libres

Dans la société baoulé précoloniale, on distinguait deux catégories d'activités. Celle réservée aux hommes appelées *Yassoua djouman* et l'autre attribuée à la gent féminine

nommées *bla djouman*. La principale règle de la division du travail en fonction du sexe dans cette société, est qu'aucun membre de chaque catégorie ne doit être obligé à exercer une tâche qui ne figure pas parmi les activités réservées à son appartenance sexuelle.

1.1. Des activités à risque réservées à la gent masculine

L'une des particularités des activités dévolues à la gent masculine au Baoulé précolonial est son caractère à la fois pénible et surtout à risque, contrairement à celles réservées à la femme où les dangers sont plus ou moins réduits. L'homme s'adonnait à des activités qui pouvaient agir négativement sur sa santé. Il s'agit principalement des travaux agricoles et aurifères (E. Kouamé, 2014, p. 79).

Dans le domaine agricole par exemple, la plupart des personnes enquêtées évoquent les risques et difficultés liés au défrichage des forêts qui étaient dominées par des lianes et des plantes épineuses comme les ronces sauvages (*agoualè*, *Ako-owué* et *fion*) qui laissaient très souvent de larges égratignures sur la peau des hommes à qui étaient réservés cette tâche².

A côté du défrichage des forêts, se trouve le buttage pour la culture de l'igname qui fait partie des rudes travaux réservés à l'homme. Ce travail nécessite de gros efforts physiques qui dégrade la santé discale. Il est l'une des activités champêtres les plus redoutées (N. F. Kouassi, 2006, p.118). Les personnes fragiles comme les femmes et les enfants y sont normalement épargnées. Dans sa thèse de Doctorat portant sur l'esclavage en pays ayaou, Y. S. Kra (2016, p.139) décrit la souffrance du paysan baoulé qui devrait se courber pendant plusieurs minutes pour réaliser manuellement une butte à l'aide d'une houe. S'il voulait en faire plusieurs en une journée, il devrait accélérer le rythme pendant des heures (Y. S. Kra, 2016, p. 139).

² Nanan Ahoya Boni. Entretien réalisé en Novembre 2023 à Daloa.

A ces activités agricoles à risque, s'ajoute le creusement des puits profonds en vue de l'exploitation aurifère. Dans la société baoulé précoloniale et jusqu'au siècle présent, ces activités sont déconseillées à la gent féminine qui est perçue comme un être trop fragile³.

Pour R. Chaughi (1920 ; p.5), pourfendeuse de la gent masculine, l'homme aurait exclu la femme de ces activités par pur égoïsme et non pour la délicatesse de son organisme. Selon elle, la galanterie n'existe pas chez l'homme dit-il, car, si tel était le cas, celui-ci exercerait tous les travaux pénibles et répugnants au profit de la femme. Cette thèse bien qu'elle fasse autorité dans certaines sociétés africaines comme le Dahomey précolonial où la plupart des activités agricoles⁴, militaires⁵ et cynégétiques⁶ sont exercés par la gent féminine (A. A. Vido, M. Vido, p. 51-85), est discutable en ce qui concerne la société baoulé précoloniale. Car même si les travaux affectés à la femme sont aussi difficiles à réaliser, ils exposent moins leur vie par rapport à ceux exercés par les hommes (Kra ; 2016 ; p. 139-140).

Contrairement donc à la société dahoméenne qui permettait l'exercice de certaines activités à risque pour la gent féminine, la société baoulé précoloniale les lui épargnait, car la femme, en général et surtout la femme libre en particulier, était considérée comme un être physiquement faible. Elle était soustraite des activités jugées dégradantes ou dangereuses. Quels étaient donc les travaux attribués à la femme baoulé au cours de la période précoloniale ?

³ Informations reçues de Kouamé Kouassi Amédée, Entretien réalisé à Pawéla en Novembre 2023.

⁴ Dans cette société, la nourriture des amazones, armée de femmes soldats qui avaient pour rôle principal la sécurisation du royaume du Dahomey, n'était pas à la charge du roi. Ces braves femmes soldates se nourrissaient à partir du commerce, de l'artisanat et surtout de l'agriculture qu'elles pratiquaient. Voir Arthur Vido et Marius Vido, *Histoire des femmes du Sud-Bénin du XVIIe au XIXe siècle*, 2015, Saint-Denis, Edilivre, p.51.

⁵ Au Dahomey, la guerre était faite autant par les hommes que par les femmes (W. Snelgrave. 2008 ; p.105). L'une des armées qui marqua l'histoire de ce royaume fut le corps des *Agoojie*, les Amazones, réalité qui était quasi-inexistante dans le Baoulé précolonial où la femme était toujours mise à l'abri pendant les guerres, car cette activité était réservée aux seuls hommes (Y. S. Kra, 2021, p.40).

⁶ La chasse aux éléphants était aussi effectuée par les femmes, notamment les *amazones*.

1.2. Des activités plus ou moins souples réservées à la femme

Plusieurs catégories d'activité étaient réservées à la femme allant des travaux domestiques, à la cueillette en passant par les travaux champêtres et le commerce.

Concernant les travaux domestiques, la femme se chargeait de la quasi-totalité des activités quand l'homme avait pris soin de construire la maison familiale. Il s'agit du balayage matinal et quotidien de la cour, du transport matinal d'eau de ménage du marigot à la maison, de la vaisselle, de la lessive, de l'entretien des enfants de la cour (bain, nourriture...), de l'approvisionnement de la maison en fagots de bois. Pendant la construction d'une maison, les femmes transportaient l'argile extraite par les hommes pour l'envoyer au lieu de la construction. La femme préparait et filait le coton (M. Delafosse, 1901, p.28). La construction des greniers pour la conservation des céréales séchées comme le riz paddy et les légumes séchés était de son ressort.

Par ailleurs, si l'homme avait l'obligation de fournir de la protéine à sa maisonnée via les activités de chasse, la femme avait pour charge la préparation du repas du soir. Cette tâche est normalement réservée à la seule gent féminine.

Les activités de cueillette et de ramassage notamment la cueillette⁷ du champignon et des légumes, et le ramassage d'escargots sauvages lui étaient également dévolues. Ces activités, comme dans de nombreuses civilisations sont l'affaire des femmes. C'est le cas des Moluques centrales de l'Indonésie où toutes les activités domestiques qui concernaient l'entretien de la cour et les activités culinaires revenaient aux femmes. Il en était de même du ramassage et de la cueillette de certains produits de la forêt (R. Valérie, 1977, p. 59).

Dans le Baoulé précolonial, cette répartition des activités domestiques était bâtie sur le strict respect des règles

⁷ La femme ne grimpaît pas aux gros arbres, d'où la cueillette de leurs fruits était l'affaire des hommes.

coutumières de sorte qu'un homme mature qui s'adonnait à des activités de femme dévaluait sa masculinité⁸. En la matière, il n'existait aucune sanction contre l'homme qui s'adonnait aux activités de femme, mais son attitude était jugée ridicule ou interprétée comme le propre des hommes sexuellement impuissants. Par exemple, il est indécent pour un homme adulte de porter une charge sur la tête comme les femmes le font. Pour paraître responsable, il devra le faire sur son épaule⁹. La sexualisation des tâches impliquait donc certains tabous qui valorisaient ou dévalorisaient la masculinité ou la féminité de l'individu.

Les travaux des champs étaient l'affaire des deux sexes. Après le défrichage de la forêt ou le buttage pour la culture de l'igname, la femme était chargée de la semence des céréales, des légumes ou de l'entretien du champ. Bien que les risques liés à ces activités étaient minimes, leurs réalisations exigeaient néanmoins des efforts physiques.

En plus des activités susmentionnées, se trouve le commerce intérieur des produits alimentaires et des biens de consommation sur la base du troc. Le commerce à longue distance en direction du Sud était généralement l'affaire des hommes (J. P. Chauveau, 1999, p.579-581). Dans le Baoulé, aucune activité dédiée aux hommes n'est coutumièrement interdite aux femmes. Au contraire, une femme qui arrivait à réaliser une activité réservée aux hommes était valorisée. C'était plutôt une fierté pour une femme d'être appelée *Bla- yassoua* qui signifie « femme qui vaut un homme » pour saluer son courage. Cependant, l'exercice de la féminité de l'esclave pose quelques problèmes. D'où l'examen des tâches qui lui étaient réservées.

⁸ Renseignements obtenus auprès d'Assié Brou Eugène. Entretien réalisé à Aka N'Guessankro le 27 août 2015.

⁹ Informations reçues de Momou N'Da Amino. Entretien réalisé à Aka en Avril 2021.

2. La femme esclave dans la réalisation des travaux domestiques, agricoles et aurifères

Dans les principes de la séparation sexuelle du travail en pays baoulé, la femme esclave travaillait aux côtés de sa maîtresse en tant qu'une aide. Il s'agit ici d'analyser les conditions dans lesquelles la femme esclave travaillait et vérifier aussi la nature des différentes tâches qui lui étaient attribuées afin de savoir si la principale règle de la division sexuelle du travail était réellement appliquée ?

2.1 *Vie nobiliaire et exploitation abusive de la femme esclave dans les cours*

Dans la cour des hommes riches, notamment les nobles, la femme esclave jouait un rôle essentiel dans la réalisation des tâches domestiques. Elle avait pour devoir d'aider les femmes et les filles du maître aux travaux d'intérieurs et champêtres (F. J. Clozel et Villamur 1902, p.130). Mais en réalité, toutes les activités, rattachées à la propreté de la cour et autres tâches annexes aidant à préparer le repas familial, lui étaient confiées. Elle avait l'obligation d'assurer la propreté de la cour du maître par le balayage quotidien, et d'approvisionner la maison en eau et en fagots de bois. La femme esclave était présente dans la quasi-totalité des activités de la cour du maître car la femme noble, en présence d'un esclave n'avait pas le droit d'épuiser ses forces¹⁰. C'est pourquoi des parents nobles donnaient à leur fille comme cadeaux de mariage, une esclave¹¹. Le constat est pareil chez plusieurs peuples de l'Afrique subsaharienne. Chez les Soninké par exemple, les femmes esclaves « aidaient l'épouse à piler le mil et chercher l'eau mais elles travaillaient aussi comme et avec les hommes aux cultures de leur maître sur le champ de

¹⁰ Renseignements obtenus auprès d'Assiè Brou Eugène. Entretien réalisé à Aka N'Guessankro le 27 août 2015.

¹¹ Informations fournies par Yoman N'Dri Fitéfoua. Entretien réalisé en Juin 2015 et Novembre 2023.

la femme du maître. » (E. Pollet, G. Winter, 1968, p. 513). Mais à la différence des Soninké, certaines femmes ou enfants de maîtres du Baoulé éprouvaient du plaisir à faire travailler leurs esclaves qui n'avaient d'autres choix que d'exécuter leur desiderata, sous peine de brimade ou de mise à mort programmée. Le plaisir de se voir obéir par son esclave, était pour le noble une sorte d'affirmation sociale. C'est avec joie et beaucoup de fierté que M. N. A. affirme que jusqu'à un âge avancé, l'esclave masculin de son père la mettait au dos¹². C'est aussi avec nostalgie que A. F. explique qu'elle demandait toute sorte de service à la femme esclave de son père qui, malgré les efforts de cette dernière n'hésitait pas à la punir¹³.

Lorsque l'esclave était mariée à un esclave de son maître, les activités qui s'imposaient à elle étaient plus ou moins pesantes. En effet, en plus de réaliser ses propres activités domestiques, elle accomplissait régulièrement celles de sa maîtresse comme le ravitaillement de la cour en eau de marigot et en fagots de bois. Elle balayait aussi la cour avant de vaquer à ses activités champêtres¹⁴. Au cas où l'esclave était mariée dans une cour autre que celle de son maître, la force de travail de sa descendance revenait de droit à son maître. Ainsi, la femme esclave exerçait des activités réservées à la gent féminine mais dans un environnement contraignant. Les travaux exercés n'étaient pas toujours faits en toute liberté.

Le commerce était classé parmi les activités domestiques auxquelles étaient impliquées les esclaves féminins. Ce peuple pratiquait l'agriculture et l'élevage de subsistance qui ne conduisaient pas nécessairement à des activités commerciales d'envergure. Les biens de consommation alimentaires étaient échangés entre habitants ou entre villages voisins sans que l'objectif soit forcément la recherche du gain¹⁵. N'importe qui

¹² Dame Gbaklo Yoboué, Entretien réalisé à Pakouabo en 2015.

¹³ Informations fournies par Yoman N'Dri Fitéfoua. Entretien réalisé en Juin 2015 et Novembre 2023.

¹⁴ Informations reçues d'Assié Brou Eugène. Entretien réalisé à Aka N'Guessankro, le 27 août 2015.

¹⁵ Zré Kouakou, 71 ans, entretien réalisé à Aka N'Guessankro s/p Bouaflé.

pouvait acheter ou vendre sur ces marchés. Sauf les enfants et les esclaves qui le faisaient que pour le compte de leurs parents ou de leurs maîtres (F. J. Clozel et R. Villamur, 1902, p. 124). Ainsi, les nobles laissaient à leurs esclaves féminins le soin de « vendre » leurs produits sur ces marchés locaux ou voisins. En réalité, il est inconcevable dans le Baoulé de signaler la présence d'une esclave dans la famille et voir une noble porter des charges n'importe comment. C'étaient des situations rares, car l'esclave féminin est achetée pour ce genre d'activité domestique. Le commerce reste donc l'une des activités où l'esclave du Baoulé manifestait pleinement sa féminité quand elle était de bon aloi¹⁶. Les activités entraînant des échanges commerciaux d'importance émanaient généralement du secteur artisanal. Il s'agit principalement des produits du travail de l'or, du tissage et de la poterie dont la commercialisation nécessitait souvent des voyages de longues distances du Nord vers le Sud, d'Est en Ouest et vice versa. Les Baoulé du Nord et du Centre descendaient vers le Sud à Tiassalé et Ahua avec le pagne baoulé, des pépites ou de la poudre d'or et des esclaves pendant la période samorienne surtout. En général, ce commerce à longue distance était l'affaire des hommes. La gent féminine y était le plus souvent épargnée à cause des raptus sur les pistes (Y. S. Kra, 2023, p. 192). Celles qui parcouraient ces axes vers le Sud étaient pour la plupart des captives destinées à être vendues sur les marchés de Tiassalé, d'Ahua ou de la côte (E. Kouamé, 2014, 45 p.).

Retenons donc que pour exprimer leur statut de nobles, les femmes du Baoulé laissaient à leurs esclaves la quasi-totalité des activités de la cour. Ainsi, bien que ces activités soient reconnues comme des travaux de femme, leur exécution étaient contraignantes pour la femme esclave. Qu'en est-il des activités champêtres et aurifères ?

¹⁶ Kouakou Ahou, Entretien réalisé à Lobo, en 2014.

2.2. *L'emploi incongrue de la main-d'œuvre servile féminin sur des sites d'exploitation agricole et aurifère*

Certains rapports de l'armée coloniale française ou d'administrateurs coloniaux du même Etat, font état du rôle prépondérant de l'esclave dans la réalisation des travaux champêtres au Baoulé précolonial. Dans un rapport de l'état-major des troupes de l'Afrique Occidentale Française publié en 1904¹⁷, et intitulé « Le pays baoulé et sa pacification » (1904, p. 9), ce peuple est présenté comme un sous-groupe akan qui, ayant « du mépris pour le travail » laissait aux « esclaves le soin de cultiver les champs ». Ainsi, « l'usage » des esclaves dans la production agricole apparaît comme une pratique monnaie courante dans tous les ménages du Baoulé précolonial. Une telle lecture de l'emploi des esclaves dans cette société est incontestablement fautive par rapport au fonctionnement socioéconomique de la société baoulé.

En effet, les Baoulé de la période précoloniale étaient attachés au travail de la terre, bien qu'ils ne s'adonnaient pas à une production agricole de grande envergure. Avant la colonisation, ce sous-groupe Akan pratiquait une agriculture de subsistance. Lorsque la main-d'œuvre familiale était insuffisante pour accomplir une activité champêtre donnée, le chef de famille sollicitait l'aide de ses amis et connaissances. Par ailleurs, certaines communautés créaient des groupements d'entraide appelés *n'gbli* pour accomplir leurs activités des champs (J. P. Chauveau, 1976, p.574). Les activités des champs ne reposaient donc pas essentiellement sur une main-d'œuvre servile.

Dans les champs, la femme esclave comme l'esclave masculin n'était pas exploitée comme dans les sociétés esclavagistes capitalistes ou les propriétaires maltrahaient leurs sujets dans le but d'avoir un rendement maximal en vue de faire du chiffre. Elle était une aide pour sa maîtresse. Cependant, le manque de

¹⁷ Notons qu'à cette période, la pacification du Baoulé n'était pas encore totale. Il faut attendre l'année 1911 pour assoir l'appareil colonial français sur toute l'étendue du territoire baoulé.

main-d'œuvre familiale pouvait conduire à une exploitation incongrue de l'esclave au regard des règles de la division sexuelle du travail dans cette société. En effet, à l'époque précoloniale, les Baoulé préféraient l'achat des esclaves féminins en vue de leur reproduction et bénéficiaire de la force de travail de leur descendance. La plupart de ces premières esclaves réalisaient des travaux inadaptés à leur sexe¹⁸. En principe, dans la réalisation des travaux champêtres, il n'était pas question de faire réaliser des activités d'homme à son esclave féminin. Mais des femmes esclaves se voyaient attribuer des tâches d'hommes telles que la participation à la construction de palissade autour des champs de riz. La femme esclave transportait des fourches en bois, des bambous ou feuilles de palme jusqu'au site de construction ; un travail normalement réservé qu'aux hommes¹⁹. L'insuffisance de la main-d'œuvre pouvait donc conduire certains maîtres à faire fi des règles de la séparation sexuelle du travail pour exploiter leurs esclaves féminins dans le domaine agricole.

Dans certaines zones aurifères comme le Yaouré, notamment Bonzi, Agovia et dans le N'Gonda à Kokumbo, la situation était la même. En effet, avec le développement progressif de l'exploitation des gisements entre 1840 et 1850 (J.P. Chauveau, 1972, p.12), d'autres sous-groupes baoulé convergèrent vers ces zones pour y faire fortune. Les Nouveaux riches locaux ou autochtones nés de ces activités aurifères allaient dans des marchés gourou au nord-ouest pour s'approvisionner en esclaves en vue de leur exploitation dans ces mines d'or (J.P. Chauveau, 1978, p. 36). Le nombre de ces esclaves s'accrut dans la dernière décennie du XIX^e siècle avec les guerres samoriennes²⁰. Les femmes et les enfants, d'une vente plus facile, moins capables

¹⁸ Assié Brou Eugène, Entretien réalisé en août 2015 à Aka N'Guessankro s/p Bouaflé.

¹⁹ Témoignage de Manh Yao Bernard. Entretien réalisé en novembre 2022 à Bouaflé.

²⁰ En effet, Samori qui affichait son hégémonie dans la région ouest africaine par l'extension de son empire, le Ouassoulou, faisait de nombreux prisonniers de guerre lors de ses incursions dans le nord. Cette zone constitua donc un réservoir de captifs où exploitants d'or et nouveaux riches du Baoulé allaient se ravitailler sur des marchés aux esclaves créés aux limites nord de la région.

d'échapper aux *Sofa*, étaient beaucoup plus raziés dans les villages du Djimini pour se retrouver sur ces marchés qui alimentaient aussi les ménages de cette partie Baoulé (F. J. Clozel et R. Villamur, 1902, p. 35). Ces femmes captives prenaient une part active au travail de l'or auprès de leurs maîtres ou maîtresses. En effet, les conditions techniques de l'exploitation de l'or variaient selon qu'il s'agissait d'orpaillage alluvionnaire, éluvionnaire ou filonien. Moins complexe, l'orpaillage alluvionnaire mettait à contribution la force de travail et l'ingéniosité de la gent féminine qui procédait au lavage à la bâlée des alluvions dans le lit des cours d'eau (J.P. Chauveau, 1978, p. 19).

Par contre, les mines d'or dont l'exploitation exigeait la réalisation de fosses profondes, nécessitait généralement le concours des deux sexes. Les tâches à risque comme le creusement des puits ainsi que l'extraction proprement dite du minerai étaient normalement réservées aux hommes. Une fois les bribes de terre abritant le minerai étaient remontées à la surface au moyen de paniers en sparterie attachés à une liane souple et solide, ce matériel aurifère était transporté par les femmes pour être broyé au pilon et lavé à la bâlée par ces dernières (J.P. Chauveau, 1978, p. 19). La plupart de ces femmes qui travaillaient pour ces chefs de famille nobles étaient des esclaves. Les femmes esclaves travaillaient durant plusieurs heures. Les activités commençaient le matin aux environs de 8 heures du matin et ne prenaient fin qu'au coucher du soleil (S. A. Gbodjé, 2010, p.60). Le transport et le lavage du minerai sont, certes, reconnues comme des activités pouvant être exécutées aussi bien par des hommes que des femmes, mais force est de reconnaître que le temps de travail trop long indépendamment de la volonté des esclaves et le caractère salissant de ces tâches, dévoile la face contraignante du travail aurifère auquel étaient soumises les femmes esclaves. En plus, en cas d'insuffisance du nombre d'hommes sur les sites, les femmes esclaves pouvaient

être invitées à faire remonter à la surface le minerai creusé dans les profondeurs du sol²¹. Ainsi, la femme esclave, du fait de l'insuffisance de la main-d'œuvre disponible, exécutait des activités non dévolues à son appartenance sexuelle.

3. Du déni de la dignité de la femme-esclave dans des familles de nobles

Dans le Baoulé précolonial, le traitement de la femme esclave variait d'un maître à un autre. Travaillant aux côtés ou pour le compte de sa maîtresse, la femme esclave exerçait des activités liées à son sexe. Toutefois, des activités dont l'exercice entravait sa dignité de femme lui étaient volontairement attribuées par certains propriétaires.

3.1. L'accomplissement des tâches humiliantes et des sanctions corporelles à tout-va

Dans le Baoulé précolonial, l'exercice de certaines tâches était jugé humiliant selon que cette activité est classée dans le rang des travaux du sexe opposé ou d'activité d'enfant. Les activités jugées humiliantes pour la femme se comptaient peu dans les travaux champêtres. La femme qui exerçait librement des travaux de champs attribués à la gent masculine était généralement perçue comme une brave femme ou une « femme d'honneur »²².

Par contre, la femme esclave à qui l'on confiait des activités d'homme contre son gré était vue comme une personne exploitée humiliée. Si en présence d'hommes valides, le maître ou la maîtresse faisait faire des activités d'homme à son esclave, son acte était perçu comme un abus ou un déni de sa féminité s'il ne le faisait pas dans le cadre d'une sanction imposée à l'esclave. En réalité, la célébration du courage de la femme esclave qui

²¹ Alla Brou (Nanankan). Entretien réalisé en Mars 2023 à Dialè.

²² Gouady Yoboué, entretien réalisé en Août 2014 à Blè S/P de Bouaflé.

exercit des activités d'homme tenait compte des circonstances et des conditions dans lesquelles elle réalisait ces travaux.

Dans le pays baoulé précolonial, en dehors des familles royales et celles de quelques chefs de village du Baoulé nord (S. A. Gbodjé, 2010, p. 60), la proportion d'esclaves achetés puis introduits dans les ménages était faible. Dans le Sud, on dénombrait en moyenne 2 à 4 esclaves achetés par ceux qui en avaient les moyens. Seule la force reproductrice des esclaves permettait aux maîtres d'accroître leur main-d'œuvre servile²³. Ainsi, une esclave pouvait accomplir des tâches d'homme moins honorifiques dans un contexte de défaut numérique masculin. Par contre, il arrivait que certains maîtres dans une posture de mépris et de condescendance, ne faisaient aucune distinction entre une esclave et un esclave. Ils pouvaient demander à une esclave de porter le canari de vin de palme, le *bangu*, pour l'acheminer dans un endroit public, où hommes et femmes étaient réunis, en présence des gamins habilités à le faire²⁴. La tâche qui lui était attribuée n'était certes pas difficile à accomplir, mais bafouait sa féminité et l'infantilisait car l'exploitation du vin de palme et les autres activités qui l'entourent étaient l'affaire des hommes²⁵.

En dehors des activités infantilisantes, se trouvaient les sévices corporels. En effet, une femme esclave pouvait être fouettée devant les enfants du maître, pour des faits aussi banals qu'importants. Dans la première moitié du XXe siècle, avant la mise en place totale de l'administration coloniale dans l'Ayaou (1911-1920), une esclave de cour accusée à tort par les enfants de son maître d'avoir raté la préparation du repas du soir, fut copieusement battue par son maître sous le regard moqueur de ceux-ci :

(...) Un jour où nous voulions voir l'esclave cuisinière pleurer, nous disions à papa que le plat confectionné par

²³ Kouakou Djè dit Agn Koffi, Entretien réalisé en 2015 et 2021 à Sokpa s/p Sakassou.

²⁴ Assiè Brou Eugène, Entretien réalisé en août 2015 à Aka N'Guessankro s/p Bouaflé.

²⁵ Kouakou Djè dit Agn Koffi, Entretien réalisé en 2015 et 2021 à Sokpa s/p Sakassou.

celle-ci n'était pas bon. Notre père s'irrita subitement et il l'appela : "éh toi, viens ici. Comment as-tu fait la cuisine pour que mes enfants refusent de manger ce soir ?" Il lui infligea plusieurs coups de fouets et nous rions pendant qu'elle pleurait. Elle disait à papa (...) qu'il avait des enfants trop capricieux et qu'elle avait fait un bon plat (Y. S. Kra, 2016, p. 156).

Une telle attitude du maître porte atteint à la sacralité de l'espace culinaire féminin en pays baoulé. En effet, on ne bat pas une femme pour avoir raté la préparation d'un repas. Un tel comportement est interprété comme un abus ou une violation des droits d'expression de la femme. La cuisine de la femme est « sacrée ». Elle ne la partage pas avec l'homme qui devrait se contenter des fruits de son ingéniosité ou ses ratés culinaires, quel que soit le statut de la femme. On peut lui faire des remarques sans l'humilier²⁶. L'usage de la femme esclave comme un instrument de reproduction à cette époque apparaît aussi comme une preuve de la violation de sa féminité.

3.2. L'usage de la femme esclave comme la force de reproduction de main-d'œuvre familiale

Le statut de la femme esclave au baoulé précolonial était particulier. Elle était à la fois une reproductrice et une productrice. Elle était surtout prisée pour sa valeur reproductrice. C'est justement ce qui justifiait son coût élevé dans les localités éloignées des zones de production de cette marchandise humaine par Samori et ses hommes, dans le Nord du pays. Par exemple à Tiassalé, les Alladian devaient fournir cinq paniers de sel aux Elomoin pour acquérir une esclave, alors qu'un esclave nécessitait seulement trois paniers ou quatre tout au plus (H. Memel Foté, 1988, p. 344). A Ahua, village situé à quelques kilomètres de Tiassalé, une fille esclave coutait en

²⁶ Yoman N'dri Aya Fitéfoua, entretien réalisé en juin 2015 et en Novembre 2023 à Aka N'Guessankro s/p de Bouaflé.

moyenne 240 francs français, tandis que celui du jeune garçon oscillait entre 150 et 200 francs (F. Viti, 1999, p.63). En effet, en plus d'être une aide pour son maître, la femme esclave était dans le Baoulé précolonial, un « ventre » producteur de main-d'œuvre agricole et domestique pour celui-ci. On lui imposait un partenaire qui était généralement un esclave. Elle était spoliée de ce moment où la femme courtisée se sent aimée et désirée, l'un des moments idéals pour d'exprimer sa féminité²⁷.

Par ailleurs, les descendants de cette union appartiennent d'office au maître de la femme esclave. Cette amputation de la puissance paternelle est plus ressentie lorsque le père biologique de ces enfants appartient à un autre maître. Adolescent (e)s, ces derniers offraient gracieusement leurs services et prestations champêtres au maître de leur mère, bien que dans cette société la tradition de la patrilocalité était de mise. Autrement dit, les enfants de ce couple quittaient régulièrement ou définitivement la cour paternelle pour celle du maître de leur mère. Cette fonction de la femme esclave qui était de produire une main-d'œuvre dont ni elle, ni son conjoint n'avait le contrôle, dégradait en réalité sa dignité et sa féminité.

Par contre, lorsque la femme esclave était mariée à un esclave de la cour ou à un membre de la famille, un neveu ou le maître lui-même après affranchissement, la situation semblait confortable. Mais n'empêche que les préjugés et injustices liés à son statut ancien demeuraient vivaces. Clozel et Villamur (1902, p.149) révèlent ces injustices liées à la vie maritale de celle-ci en ces termes :

La femme qui a été épousée la première a la direction de la maison du mari et également des autres épouses à qui elle a le droit de donner des ordres. Lorsque, parmi ces femmes, s'en trouve une non libre, elle est traitée par les autres avec moins d'égards que celles de condition libre, bien que le mari ait pour elle les mêmes sentiments que pour les autres

²⁷ Kouassi Djè Léon, entretien réalisé en Août 2015 et Octobre 2021 à Sokpa s/p Sakassou.

épouses ; mais, alors que la première épouse et quelquefois une autre, favorite, jouissent de la confiance entière du mari, savent où est sa fortune, ont ses clefs, jamais la femme non libre ne jouira de ces prérogatives. Si elle cesse de plaire à son époux, ou a commis une faute grave, l'adultère par exemple, son mari peut la donner en mariage à un autre individu moyennant une dot qui est pour lui.

Ces lignes montrent clairement que la femme esclave ne jouissait pas pleinement de ses droits même quand elle partageait le lit conjugal avec un homme libre de la cour de son maître. Elle était victime d'exclusion, car privée de certains privilèges de la vie d'épouse. Sa présence dans la cour du maître en tant qu'épouse était résumée à ses capacités productrices et reproductrices.

Conclusion

A la question de savoir si la règle de la division sexuelle du travail s'appliquait à la femme esclave dans le Baoulé à l'époque précoloniale, deux résultats majeurs ressortent après l'analyse des données orales et écrites collectées. Au regard des activités menées par les femmes libres auprès desquelles les femmes esclaves travaillaient en tant qu'une aide, ces dernières exerçaient des activités réservées à la gent féminine mais dans des conditions difficiles en cas d'insuffisance de bras valides dans les cours de nobles. Des femmes esclaves se voyaient attribuer des tâches normalement réservées à la gent masculine, d'où la violation des règles de la répartition sexuelle du travail dans cette société.

Par ailleurs, l'on observait des abus de la part de certains maîtres qui attribuaient des activités humiliantes et dévalorisantes à leurs esclaves. A cela s'ajoute l'usage de ces dernières comme des instruments de reproduction en vue de renforcer la main-d'œuvre servile. Des jeunes filles esclaves étaient donc mariées

à des esclaves dont la progéniture appartenait de droit au maître de la femme esclave. Cette attitude des maîtres montre que la dignité de la femme esclave du Baoulé précolonial était non seulement bafouée, mais cette asservie ne jouissait pas pleinement de ses droits de féminité dans l’accomplissement des travaux qui lui étaient dévolus. C’est justement ce regard méprisant de l’esclave, sans dignité, qui a amené le colonisateur français à s’engager dans une campagne de libération d’esclaves après l’abolition officielle de cette institution en 1905.

Sources et références bibliographiques

Sources orales et sources imprimées

Sources orales

Numéro d'ordre	Nom et Prénoms	Profession et statut	Age	Date et lieu d'entretien
01	AHOYA Boni	Chef central des Baoulé du Haut-Sassandra	87	Novembre 2023 à Daloa
02	ALLA Brou (Nanan kan)	Agricultrice	65 ans	Mars 2023 à Dialè
03	ASSIE Brou Eugène	Planteur, charlatan et danseur de masque	76 ans	Août 2015, à Aka N'Guessankro s/p Bouaflé
04	Dame GBAKLO Yoboué	Ménagère, descendante de nobles	72 ans	Entretien réalisé à Pakouabo en 2015
05	GOUADY Yobouè	Planteur et chef de lignage	80 ans	Août 2014, à Blè s/p de Bouaflé
06	KOUAKOU Ahou	Ménagère	89 ans	Août 2014, à Lobo
07	KOUAKOU Djè dit Agn Koffi	Cultivateur quasi invalide, chef de lignage	90 ans	Août 2015 et Octobre 2021 à Sakassou
08	Kouamé Kouassi Amédée	Agriculteur à Bouaflé	65 ans	Entretien réalisé en Novembre 2023
09	KOUASSI Djè Léon	Cultivateur, chef de lignage	92 ans	Août 2015 et Octobre 2021 à Sakassou
10	Momou N'DA Amino	Ménagère	72 ans	Entretien réalisé à Aka en Avril 2021
11	Nanan N'DA Kassi II	Chef de village de Nianmoué, descendant de nobles	93 ans	Entretien réalisé en septembre 2021 à Nianmoué
12	TA Bi Tra François	Agriculteur, et chef de campement	76 ans	Entretien réalisé en juillet 2016, à Pawéla

13	YOMAN N'dri Aya Fitéfoua	Ménagère, devenue invalide. Fille de l'ancien chef de canton ayaou, YOMAN N'Dri	Plus de 107 ans	Entretien réalisé en juin 2015 et novembre 2023 à Aka N'Guessankro s/p de Bouaflé
14	Zré Kouakou	Cultivateur, chef de lignage	71 ans	Entretien réalisé à Aka N'Guessankro en novembre 2023

Sources imprimées

Anonyme. (1904). Le Pays des Baoulés et sa pacification, d'après un rapport de l'état-major des troupes de l'Afrique Occidentale française. *Revue des troupes coloniales*, Paris : Henry Charles-Lavauzelle, 62 p.

CLOSEL J., VILLAMUR R. (1901). *Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire*. Paris : Augustin Challamel, 539 p.

DELAFOSSÉ M. (1901). *Les Libériens et les Baoulé : nègres dit civilisés et nègres dit sauvages*. Paris : Librairies Africaines et Coloniales, 37 p.

SNELGRAVE W. (2008). *Journal d'un négrier au XVIIIe siècle : nouvelle relation de quelques endroits de Guinée et du commerce des esclaves qu'on y fait (1704-1734)*, Traduit de l'anglais par A. Fr. D. de Coulange, Introduction et notes de Pierre Gilbert S. J. Mayenne : Editions Gallimard, 254 p.

Références bibliographiques

CHAUGHY R. (1920). La femme esclave. *Les Editions de la Revue L'Idée Libre*, n°23, André Loroulot, p.1-8.

CHAUVEAU J.-P. (1972). Les cadres socio-historiques de la production dans la région de kokumbo (pays baoulé cote d'ivoire. *ORSTOM*, vol V, n°7, 125 p.

CHAUVEAU P.-P. (1976). Note sur les échanges dans le Baule précolonial. *Cahiers d'études africaines*, vol 16, n°63-64, p. 567-602

CHAUVEAU J.-P. (1978). Contribution à la géographie historique de l'or en pays boule (Côte-d'Ivoire). *Journal des africanistes*, t.1 48, fascicule 1. L'or dans les sociétés Akan. p.15-69. <https://doi.org/10.3406/jafr.1978.1804>
https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_1978_num_48_1_1804

GBODJE S. A. (2010). Le marché d'esclaves de kotia kofikro 1893-1898, 1893-1898. *Revue Ivoire d'Histoire*, n° 17, p. 48-70.

KLEIN M. (2021), *Esclavage et pouvoir colonial en Afrique occidentale française*. Paris : Edition Karthala et CIRESC. 564 p.

KOUAME E. (2014). *Yéfini ou l'histoire authentique du royaume baoulé d'hier à aujourd'hui*. Abidjan : L'Encre Bleue, Collection L'Afrique et L'Afrique, 176 p.

KOUASSI N'G. F. (2006). *Histoire et Fondement de l'identité d'un peuple : l'Ayaou dans le Baoulé, Essai d'Histoire et d'Anthropologie*, Abidjan, 130 p.

KRA Y.S. (2016). *L'esclavage dans la société ayaou de Côte d'Ivoire : des origines à nos jours*. Thèse de Doctorat Unique soutenue le 09 décembre 2016 sous la direction de Pr KOUAME Aka à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody, 420 p.

KRA Y.S. (2021). Les esclaves domestiques dans la guerre entre Français et Baoulé de 1893 à 1911. *Histoire et Analyses des Relations Internationales et Stratégiques (HARIS)*, *Revue de l'Association des Spécialistes des Relations Internationales et des Etudes Stratégiques Africaines (ASRIESA)*, Cellule d'Etudes et de Recherches En Relations Internationales (CERRI), n° 004, Décembre 2021, p.37-51.

KRA Y. S. (2023). Les Baoulé-Elomoin dans le commerce des esclaves aux XVIIIe et XIXe siècles. Didier Marcel HOUENOUE, Arthur VIDO et Sylvestre EDJEKOTO (sous la direction de). *Mémoires et survivances*

de la Traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes et autres territoires des Océans atlantique et indien, t.1 Actes du colloque. Ouidah-Bénin, les 20 et 21 octobre 2022, Nouvelle Afrique Editions, Ouidah, p. 181-203.

MEMEL-FOTE H. (1988). *L'esclavage dans les sociétés lignagères d'Afrique noire : exemple de la Côte d'Ivoire précoloniale 1700-1920*. t. 1, Thèse pour le Doctorat d'Etat Es-Lettres et Sciences Humaines, présentée et soutenue le 30 juin 1988 à Paris, sous la direction de Monsieur Marc AUGÉ, 992 p.

POLLET E., WINTER G. (1968). L'organisation sociale du travail agricole des Soninke (Dyahunu, Mali). *Cahiers d'études africaines*, vol. 8, n°32, 1968. p. 509-534.

VALERIE R. (1977). La position sociale de la femme dans la société traditionnelle des Moluques centrales. *Archipel*, volume 13, p. 53-78. : <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1327>
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1977_num_13_1_1327 Fichier pdf généré le 21/04/2018

VIDO A., VIDO M. 2015, *Histoire des femmes du Sud-Bénin du XVIIe au XIXe siècle*. Saint-Denis : Edilivre, 201 p.

VITI F. (1999). L'esclavage au Baoulé précolonial. *L'Homme*, t. 39, n°152. Esclaves et « sauvages ». p. 53-88.

L'ANARCHISME THÉORIQUE COMME SOCLE DE LA PRATIQUE SPORTIVE AU GABON

Olivier P. NGUEMA AKWE

Université Omar Bongo (Gabon)

oliviernguema@yahoo.fr

Résumé :

La notion de corps et le concept d'anarchisme sont liés dans leurs histoires par leurs modes de production. Parler d'anarchisme revient à parler indirectement du corps humain qui se révèle être le support technique et théorique de la manifestation des idées anarchistes. Le Gabon est un bon exemple de cette manifestation à travers la pratique sportive du peuple Fang. Le corps, notion clés de la culture africaine renferme une sociobiologie de la personne entraînant une réflexion quasi totale sur le fondement de la vie politique et sportive au Gabon. Loin d'être un simple objet naturel, le corps est également le produit d'une conception et construction sociale et la vitrine d'un individu tout au long de son histoire. Au Gabon, l'on utilise davantage les représentations du corps à travers le sport pour spécifier ou catégoriser socialement un sportif. Cette représentation symbolique à travers le sport laisse transparaître une idéologie politique véhiculée et transmise par le corps. La pratique sportive fang est fortement marquée par l'idéologie anarchiste. Cette pratique de l'anarchisme sportif semble être le résultat d'une culture guerrière ancestrale prôner et sauvegarder de générations en générations.

Mots clés : *anarchisme, corps, culture, Gabon, sport*

Abstract:

The notion of the body and the concept of anarchism are linked in their histories by their modes of production. To speak of anarchism is to speak indirectly of the human body, which proves to be the technical and theoretical support for the manifestation of anarchist ideas. Gabon is a good example of this manifestation through the sporting practices of the Fang people. The body, a key concept in African culture, contains a sociobiology of the person that gives rise to almost total reflection on the basis of the political life of sport in Gabon. Far from being a simple natural object, the body is also the

product of a social conception and construction and the showcase of an individual throughout his or her history. In Gabon, representations of the body through sport are used more to socially specify or categorise an athlete. This symbolic representation through sport reveals a political ideology conveyed and transmitted through the body. Fang sport is strongly influenced by anarchist ideology. This practice of sporting anarchism seems to be the result of an ancestral warrior culture advocated and safeguarded from generation to generation.

Keywords: *anarchism, body, culture, Gabon, sport*

Introduction

La vie sociale et son observation au quotidien laisse transparaître une réalité très peu interrogée par les sciences sociales. Une réalité qui fait du corps un objet théorique de toutes les expérimentations humaines. Au Gabon, cette réalité est observable à partir de la pratique sportive notamment celle des arts martiaux et sports de combat. Le milieu sportif gabonais est donc un excellent laboratoire expérimental pour les sciences sociales notamment de l'anthropologie. Car certaines réalités échappent à l'analyse scientifique des faits sociaux. Tel est le cas de la pratique anarchiste du sport gabonais. En effet, au Gabon, le sport se révèle être un terrain où se dévoile et se joue les inégalités démographiques et des pratiques culturelles. Malgré son unicité apparente, le peuple gabonais souffre dans son intérieur d'une disparité ethnique mettant à mal la notion d'État-nation. Un peuple s'illustre dans cette disparité par sa pratique sportive. Il s'agit du peuple Fang, connu comme étant un peuple de guerrier et qui n'hésite pas à revendiquer ce statut sur les aires de jeux notamment par la pratique non conventionnelle, dit-on des arts martiaux appelés : sorcellerie sportive. Avec la codification sportive et le respect des normes de pratique en matière d'arts martiaux et sports de combat, comment justifier la pratique sorcellaire ou surnaturelle et belliqueuse des sportifs fang ? Autrement dit, qu'est ce qui est à

l'origine et favorise cette pratique singulière des arts martiaux au Gabon ? Il semblerait que pour le peuple Fang, la pratique des arts martiaux venus d'Asie ne soit que le prolongement de leur culture guerrière traditionnelle et un terrain propice aux démonstrations du savoir-faire ancestral.

L'objectif de cette étude est de comprendre premièrement, les différentes mutations de la pratique martiale gabonaise vue sous l'angle de la pratique dite sorcellaire ou surnaturelle du sport en partant de ce que l'on pourrait qualifier de mouvement anarchiste chez les fangs du Gabon. C'est-à-dire, nous voulons comprendre en premier lieu comment le mouvement que l'on qualifie d'anarchiste chez les fangs à modifier la pratique des sports de combats et des arts martiaux chez ses derniers. Deuxièmement, il s'agit d'analyser la capacité d'adaptation des arts martiaux asiatiques aux contextes socio-politico-culturelle et aux systèmes de représentation fang du Gabon. C'est donc à une analyse approfondie de la pratique martiale fang et de son interprétation sociale dont il est question dans ce travail.

1. Méthodologie

L'orientation théorique de ce travail porte d'une part, sur l'anthropologie du corps et du sport, d'autres parts sur de l'interactionnisme symbolique. La méthode utilisée dans ce travail est l'observation participante en vue de répondre scientifiquement aux interrogations posées plus haut, et les techniques utilisées sont des entretiens directifs et semi-directifs. Nous avons utilisé comme matériels de travail au cours de cette enquête : un dictaphone enregistreur numérique, un bloc-note, un stylo et un appareil photographique numérique. L'enquête de terrain a eu lieu à Libreville dans la province de l'Estuaire au Gabon. Le mois de décembre 2023 à marquer le début de cette enquête auprès de dix (10) pratiquants maîtres instructeurs d'arts martiaux asiatiques tous ressortissants fangs dont la tranche

d'âge varie entre 55 et 70 ans. Ses derniers ont été interrogés sur toutes les facettes de la pratique surnaturelle ou sorcellaire des arts martiaux asiatique au Gabon. Lors de cette enquête, il s'est révélé que la pratique surnaturelle des arts martiaux ou la sorcellerie sportive soit le résultat d'un long processus dont l'origine est l'histoire du peuple Fang et de leur vécu dans la société gabonaise des temps anciens. Une traçabilité qui laisse transparaître l'existence d'une forme d'anarchisme théorique qui est le socle de la pratique sportive du peuple Fang du Gabon.

2. Présentation des résultats de l'étude

2.1 Anarchisme au Gabon : traçabilité et essai de définition

Pour comprendre et déterminer l'angle définitionnel de la notion d'anarchisme et sa théorisation au Gabon notamment par le peuple Fang, il est important de faire un recours littéraire aux sources bibliographiques qui constituent généralement un problème crucial pour l'étude de l'anarchisme. Ce qui donne un accès libre à diverses interprétations. J. Moulaert (1996, p 12) souligne le fait que : « ces lacunes seraient en partie dues au manque de sources sur l'anarchisme, celles-ci se limitant souvent aux journaux ». Et ce problème se pose avec une acuité toute particulière pour l'étude des pays africains. En effet, la traçabilité des mouvements anarchistes africains son méconnu pour la plupart. L'historien anglais B. Anderson (1996, p 64) perçoit bien cependant l'idée d'une affinité intime et profonde entre l'anarchisme, le corps et la diversité des cultures et des pratiques culturelles et des apprentissages humains. « Partout où il y a l'homme, il y a l'anarchisme. Cela est autant plus vrai pour des sociétés longtemps jugées sans écriture ». Ce qui place l'Africain directement dans le processus de l'émanation de l'anarchisme, car étant scientifiquement prouvé premier homme

sur la terre. Ainsi, pour définir l'anarchisme, E. Jourdain (2020, p. 8) affirme que :

« L'anarchisme est encore aujourd'hui mal compris, souvent considéré comme une doctrine prônant le désordre et le chaos, où toute vie politique serait impossible. Or, L'anarchie, ou société libertaire, est une société fondée sur la démocratie directe sans système de pouvoir vertical tel qu'un gouvernement non soumis au peuple. L'anarchisme, regroupe plusieurs courants de philosophie politique développés depuis le XIX^e siècle sur un ensemble de théories et de pratiques antiautoritaires fondées sur la démocratie directe et ayant la liberté individuelle comme valeur fondamentale ».

De ce fait, l'on comprend mieux pourquoi l'anarchisme est longtemps resté la marque de fabrique des peuples africains au moment des indépendances, refusant de se soumettre aux colons considérés comme envahisseurs. C'est ainsi que B. Brecht (1974, p.12) affirme que :

« Qui reste au coin du feu quand la lutte commence et laisse d'autres défendre sa cause qu'il prenne garde, car s'il n'a pris part à la lutte, il partagera la défaite. Il n'échappera même pas à la lutte en voulant l'éviter, car luttera pour la cause ennemie, celui qui n'a pas lutté pour la sienne ».

Cette affirmation montre et place la notion de liberté individuelle et collective dans un rapport de force physique avec la violence. La liberté définit comme étant la capacité de se déterminer soi-même à des choix contingents est un état d'esprit, une façon de vivre et de pensée. La liberté s'arrache et surtout se mérite. Nul ne peut accéder à la liberté sans lutter de quelques manières que ce soit. Lutter contre une force opposée mise en place par une

minorité qui génère les contradictions au sein de la société. Lutter revient à choisir un camp, une méthode, donc une manière d'aborder le problème. Cette liberté qui avec le colonialisme des pays d'Afrique était devenu un rêve qui devait absolument se réaliser. Bon nombre de pays comme le Gabon se sont donné les moyens de réaliser ce rêve par des révoltes internes. Certains auteurs montrent comment prend forme une révolte dans la société et comment le peuple choisit la manière de la conduire. C'est ainsi que d'après T. Tazdait et R. Nessah (2008, p. 78) : « une révolution émerge dès lors que les masses entrent dans un état cognitif de frustration ou de privation vis-à-vis d'objectifs qu'elles ne peuvent atteindre. Elles élaborent alors des alliances interassociatif et finissent par établir une sécession ». La sécession est une théorie qui au lieu de tenter de réformer le groupe dominant, voire l'État (pouvoir oppresseur), préfère s'approprier une aire géographique pour y envisager la mise en place de leur propre mode de vie. Cette définition sur la théorie du choix révolutionnaire de la sécession et la manière dont elle est mise en place correspondrait de près au choix fait par le peuple fang pendant la « révolution » du mouvement obane¹, celui de faire la sécession sur certaines provinces du Gabon notamment la province du Woleu Ntem, de l'Ogooué Ivindo, du Moyen Ogooué et une partie de la province de l'Estuaire. En effet, le peuple Fang avec l'arrivée des explorateurs a vu son expansion territoriale s'arrêter selon G. Balandier (1978, p. 56).

« Après de nombreuses négociations entre les colons français et les autochtones sans succès, les fangs décident de se révolter en combattant l'envahisseur français devenant très gênant ». Le fait d'être en contact avec les colonisateurs permet au peuple fang d'identifier ses besoins en cause et dans certains cas, aussi ses valeurs. La révolte a donc été pour les fangs une invitation à retrouver la liberté.

Plus tard, après de nombreux affrontements, les fangs décident d'établir une sécession regroupant la province du Woleu-Ntem et celle de l'Estuaire du Gabon en passant par l'Ogooué Ivindo et le Moyen Ogooué qu'ils vont farouchement défendre en livrant des affrontements sanglants et meurtriers. C'est ce que résume le Congrès de Mitzié, qui en 1947 est selon l'histoire le premier sommet international qui rassemble tous les fangs de l'Afrique Centrale, notamment, du Cameroun, de la Guinée Equatoriale, du Gabon et du Congo. Ce Congrès consista selon D. Meyo-Me-Nkoghé (2011, p. 22) : « à protester contre l'occupation européenne et à redéfinir les clauses de leur installation dans cette région stratégique de l'Afrique centrale, considérée selon eux, comme un espace stratégique sur le plan sociopolitique, culturel, linguistique et économique ». Pour mieux comprendre les motivations de l'organisation de ce grand Congrès fang qui promulguera la naissance des mouvements que l'on peut qualifier anarchistes au sein de la population gabonaise, il semble important de retracer dans un premier temps le clivage politique qui primait dans les années 1940 à 1947.

2.2 Naissance du mouvement anarchiste gabonais

Entre les années 1940 et 1947, le peuple Fang vit de multiples agressions externes de la part des Colons français et allemands qui à cette époque gouvernaient la province du Woleu Ntem situé au Nord du Gabon, mais également des groupes de populations qui vivaient déjà sur les côtes gabonaises. L'année 1946 marque particulièrement les esprits suite à l'entrée à l'Assemblée nationale des premiers députés gabonais. C'est ainsi que Le 10 novembre 1946, Jean Hilaire Aubame, qui se présente au nom de la SFIO, est élu député du Gabon à l'Assemblée nationale, avec 7 069 voix sur 12 528 suffrages exprimés. Toujours en 1946, Léon Mba, après son retour d'exil avait fondé le Comité mixte gabonais. Donc, pour les fangs en

général, c'était l'occasion de s'imposer face à ce foisonnement d'idées libertaires véhiculées et soutenues par la jeune génération, à savoir : une idéologie qui préconise la suppression de l'État sous toutes ses formes, en présentant combien l'autorité étatique est irrationnelle et immorale par des actes qu'elle pose. Combattre contre les préjugés, les inégalités en voulant faire restaurer l'entraide et l'association volontaire comme seul moyen pour permettre aux hommes de s'affranchir de l'État tout en restant libres.

Il faut donc comprendre l'intérêt affiché par le mouvement fang « Obane » qui serait celui de la survie du groupe auquel il dépend. Lutter serait donc un plaisir, le plaisir d'affirmer ses principes égalitaires. À ce sujet, Kropotkine (2006, p. 86) affirme qu'« une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l'auras comprise, une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science ou une souffrance imposée par un autre, révolte-toi contre l'iniquité, le mensonge et l'injustice ». Suite à cela, se révolter n'est nullement question de situation sans loi. Au contraire, se révolter, c'est amener le changement, avancer, progresser vers des situations meilleures. C'est ainsi que Kropotkine qualifie la révolution et invite à prendre conscience qu'il est important de se révolter et de donner sa vie pour mieux la vivre ne fuit que le temps de la révolte. En parlant de révolte, il revient à recadrer le sens que nous lui donnons tout au long de ce travail. Nous devons convenir ensemble d'une définition de ce terme. Élisée Reclus (1894, p 3) a bien défini ce thème. Pour lui, « anarchie ne signifie pas seulement société libre et coopérative dans le futur, mais tout aspect d'une telle société qui serait d'ores et déjà acquis ». Élisée Reclus soutient que :

« La société anarchisante a longtemps été dans un processus de développement rapide, et qu'elle peut être vue partout où l'esprit d'enquête rejette les vieilles formules, où la volonté humaine s'affirme à travers des actions indépendantes ;

partout où des gens honnêtes, se rebellant contre tout renforcement de discipline, se joignent librement afin de s'éduquer et reprennent en main, sans aucun maître, leur part de vie et l'entière satisfaction de leurs besoins ».

Le processus de développement dont il est question ici selon le cas d'étude est sans doute l'évolution sociale dans toutes ses formes : technique, culturelle, économique, etc. Cette évolution dont parle Elisée Reclus est le mouvement infini de tout ce qui existe, la transformation incessante de l'univers et de toutes ses parties depuis les origines éternelles et pendant l'infini des âges. Tout est mouvement et changeant dans le changement. C'est probablement à ce sujet que A. Laurent de Lavoisier (1789, p. 142) disait que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cette transformation de l'évolution n'est en réalité que le mouvement continu de la vie ; le cycle normal de la transformation et de l'évolution constante de la nature humaine et des choses.

Dans cette dynamique de la vie, il faut noter une multitude d'événements appelés révolutions à savoir : révolution économique, astrologique, géologique, politique ou culturelle. Ces révolutions se succèdent périodiquement dans l'évolution universelle ; aussi infimes soient-elles, ces révolutions font partie du changement et du développement infini de la dynamique sociale. Ainsi, la science ne fait aucune opposition entre les mots évolution et révolution qui se ressemblent fort, mais qui, dans le langage commun, sont employés dans un sens complètement distinct de leur signification première. L'évolution serait synonyme de développement graduel, continu, dans les idées et dans les mœurs, et présentée comme si elle était le contraire de cette chose effrayante, la révolution, qui implique des changements plus ou moins brusques dans les faits sociaux. Or, comme le dit G. Balandier (1995, p. 163) « l'on ne se souvient de la violence que lorsqu'elle déborde, lorsqu'elle

éclate et déferle or, on sait qu'il ne s'agit là que d'une sorte de retour du refoulé qui manifeste l'échec de la négociation de la société avec sa propre violence ». C'est lorsque la violence est mal négociée, mal prise en charge dans la vie quotidienne qu'elle se sédimente et peut réapparaître tôt ou tard sous une forme subite et particulièrement brutale appelée : la révolution. Il est urgent de comprendre que l'évolution embrasse l'ensemble des choses humaines et l'anarchisme nommé révolution doit l'embrasser aussi, car la révolution n'est que de l'évolution. C'est exactement ce type d'évolution appelée anarchisme que le peuple Fang c'est servi pour repousser les colonisateurs et surtout pour s'imposer dans la vie politique gabonaise. Les fangs se sont organisés en sous-groupe ou associations d'une manière volontaire et organiser de sorte qu'il n'existe pas de chef, mais que prévôt la libre association volontaire des consciences pour un but commun celui d'être libre. C'est ainsi que naît les mouvements anarchistes Fang qui abondent l'histoire du Gabon.

2.3 Le corps : instrument du mouvement anarchiste

En acceptant d'utiliser le terme révolution, c'est pour nous une manière de bien fixer nos idées et de démontrer que l'anarchisme n'est pas l'absence de gouvernement. C'est plutôt refuser d'être sous la supériorité d'un seul homme qui finit toujours par s'identifier à Dieu. Comme le soutien D. Colson (2004, p. 12) « C'est également le moyen, la capacité des hommes et femmes à composer un monde sans échelle, sans supériorité ». Cette conception de l'anarchisme rejoint sans doute celle de P. Joseph Proudhon (2009, p. 256) quand il affirme que, « l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir étatique ». C'est certainement cet ordre sans pouvoir étatique que le peuple Fang a sûrement dirait-on voulu instaurer à travers le mouvement obane. Mais cette résolution d'obtenir un ordre sans pouvoir centraliser aurait pu être possible par la seule volonté du peuple Fang. Cette volonté

de rechercher la liberté définie comme étant « l'anarchie du réel » qui, nous dit D. Colson (2004, p. 16) :

« Offre la possibilité de construire, de façon volontaire, de l'intérieur des choses et des situations un monde pluraliste où les êtres, en s'associant, et sans jamais renoncer à leur autonomie première ont la capacité de se libérer de la servitude, de libérer et d'exprimer la puissance et les possibles qu'eux, les autres et le monde portent en eux-mêmes ».

Ce serait peut-être de cette façon et dans le même ordre d'idée que ce serait constitué probablement le mouvement obane, défini comme un mouvement contestataire construit par la volonté des hommes capables d'exprimer leurs forces et leur puissance. Cette force ou puissante ne peut s'exprimer qu'à travers le corps qui est le réceptacle de toutes les émotions et la manifestation de la pensée anarchiste. Car sans le corps aucune idée ne peut véritablement se manifester dans la société. Le corps se révèle être l'instrument de toute manifestation psychique de la pensée libertaire ou anarchiste. Pour le peuple Fang du Gabon, le corps reste le seul instrument de l'exercice du pouvoir. Il est ce par quoi le pouvoir se manifeste et prend forme. Pour que ce dernier puisse manifester sa toute puissance, il a besoin d'un espace propre à son déploiement. Cet espace est la lutte traditionnelle fang ou (Mesing). C'est grâce à elle et de sa pratique dite surnaturelle que le peuple Fang a pu repousser les envahisseurs par le passé. Cette méthode de combat guerrière traditionnelle et surnaturelle appelé le Mesing ou lutte traditionnelle fang a été utiliser par le mouvement contestataire Obane pendant plusieurs décennies au Gabon. Le peuple fang utilise les pratiques sorcellaires ou surnaturelles à travers la lutte pour combattre l'opresseur « l'ennemi ». Cette sorcellerie du Mesing, en tant que processus à « repenser l'animalité » de

l'homme, a résisté et traversé les temps, les époques et se retrouve de nos jours dans la pratique du sport moderne. On la rencontre surtout dans les sports de combat et les arts martiaux proches de la lutte traditionnelle, et ce, dans leurs théorisations et leurs exécutions. C'est ainsi que l'on parle de sorcellerie sportive.

Dans la pratique des arts martiaux, la force physique donc le corps est le premier outil utile pour vaincre un adversaire. Cet outil qui est le corps se dote d'une force ou technique surhumaine que les fangs appelle eseneya¹. Une donnée de la sorcellerie africaine des temps ancien, mais transposer dans la modernité. C'est ainsi que « La sorcellerie d'origine rurale se manifesterait de nos jours sous des formes concrètes de croyances et de rites et conserverait ainsi une place de choix dans notre imaginaire collectif », nous dit L. Obadia (2005, p. 22). Cette sorcellerie est déployée de nos jours dans la pratique du sport au Gabon notamment les arts martiaux et sports de combat. Ou l'on retrouve de plus en plus de faits marquants d'origine surnaturelle qui concourt à la réalisation des proues spectaculaires et favorise les victoires insoupçonnées. Le corps est dont l'outil essentiel de la pratique sportive et en même temps l'outil indispensable de l'anarchisme. Il est ce par quoi se manifeste les idées et théories anarchistes. Sans le corps, point de théorisation de l'anarchisme. Le corps étant l'élément essentiel de l'exercice du pouvoir. Les théories anarchistes telles que nous les connaissons ont émergées dans les sociétés à travers la lutte acharnée des peuples opprimés face aux gouvernants. Cette lutte qui mettait en avant l'expression corporelle pour l'affirmation des droits des populations traduit l'importance du corps comme objet central de l'exercice du pouvoir. Sans le corps point de pouvoir. Le corps se révèle donc être le siège du pouvoir. Dans la société Fang, le corps est perçu comme le pilier de toute réalisation sociale. Cela est valable aussi bien pour la gestion de la cité et de la pratique des arts martiaux et sports de

combat. Le corps se révèle donc être cet élément sans lequel aucune réalisation n'est possible en pays fang.

3. Discussion des résultats

La pratique sportive et le succès qu'elle procure socialement reste un sujet d'analyse scientifique dont les interprétations varient d'un chercheur à un autre. Pour F. Ollier (2017, p. 8), « le succès du sport n'est en ce sens, pas surprenant, compte tenu de la réalité sociale de cette recherche insatiable de pureté, de transparence, de simplicité ». Fabien Ollier pense que les performances obtenues en sport de nos jours sont souvent influencées par les pratiques de ce qu'ils appellent « la magie sportive » que nous nous appelons « sorcellerie sportive ». Cette sorcellerie sportive mise en place par les sportifs à travers le corps donne à ce dernier selon Fabien Ollier une double personnalité. Le cas des sportifs asiatiques notamment des chinois dans la pratique des arts martiaux et sport de combat est un bel exemple ou grâce à la pratique assidue de certaines techniques et la répétition de certains mouvements finissent par transformer le pratiquant ou sportif en guerrier des temps moderne. Comparer aux sportifs gabonais fang, cette relation de double personnalité est un enjeu primordial, obligatoire et indispensable pour la survie de la culture guerrière fang. Elle permet en outre à ce dernier de s'adapter aux nouveaux dogmes sociaux en favorisant son intégration dans le mélange des cultures. Le sportif fang utilise à l'instar de toute la formation physique exiger dans la pratique martiale, un autre moyen ou une autre force extra humaine que l'on préjuge traditionnelle. Il s'agit certainement de cette entité extrahumaine dont parle F. Ollier, qui dédouble le sportif et que les fangs nomment l'Eseneya. K. Min-Ho (1999, p. 234) dans son étude commence par se questionner sur la nature des arts martiaux. « Que sont les arts martiaux ? Sont-ils de simples sports de combat ? Ou une

« mystique » teintée d'exotisme » ? Il se propose d'en découvrir alors le sens global. Une anthropologie historique de l'origine des arts martiaux est alors établie pour comprendre les fondements théoriques des pratiques martiales et corporelles asiatiques. Ce détour par les sources des arts martiaux est le préalable d'une analyse que l'auteur fait du processus de modernisation auquel les arts martiaux sont soumis. Il affirme que les échanges, guerriers d'abord, économiques et culturels ensuite, avec les pays occidentaux ont conduit à une très large diffusion des arts martiaux asiatiques. Ce fut le cas en France. C'est à travers une comparaison des pratiques en France et en Corée que l'auteur met à jour les caractéristiques anthropologiques des arts martiaux modernes. Cette démarche dynamique permet d'expliquer comment les arts martiaux s'adaptent au changement social et finalement de mieux comprendre leur apport aux sociétés modernes.

Concernant la pratique sorcellaire des arts martiaux au Gabon par les fangs, c'est la même démarche théorique que nous avons adopté pour comprendre la nature, la structure, et les origines ainsi que l'évolution de cette pratique sorcellaire des arts martiaux et son adaptation dans le monde sportif des fangs du Gabon en lien avec le mouvement anarchiste obane. K. Min-Ho (1999, p. 239) pense qu' :

« Il nous est difficile de soutenir la thèse selon laquelle la création originelle des arts martiaux serait exclusivement imputable au chinois ». Car, les arts martiaux ne sont pas de simples productions naturelles, ils sont constamment attachés au contexte géographique, ethnique, morphologique, culturel, philosophique, religieux, politique, militaire et économique des lieux de leurs productions. Quand les hommes primitifs se battaient (...) ils utilisaient certaines techniques, il peut être établi qu'ils connaissaient déjà les techniques de combats. Bien que ces procédés viennent des comportements instinctifs des animaux »

De mêmes, pour J. Kem (2010, p. 23), « l'étude des techniques guerrières, quelques soit l'endroit dont les disciplines pratiquées sont originaires, elles sont toujours abordées sous l'angle particulier de la tradition ». Si la tradition est le socle de toutes pratiques traditionnelle comme l'affirme J. Kem, il est alors possible de croire que le contexte de production de la pratique sportive et son mode de diffusion chez les fangs reste du domaine de l'expression culturelle. Chaque peuple ayant à un moment de son histoire traverser des situations belliqueuses lui permettant d'asseoir une technique ou théorie martiale qui serait basée sur l'imitation de la nature, on comprend mieux pourquoi les arts martiaux asiatique pratiquer par les fangs du Gabon trouvent un écho favorable dans l'applicabilité de leurs exécutions sociales. Le prototype de la pratique des arts martiaux asiatiques chez les fangs du Gabon serait basé sur la pratique ancestrale du Messing ou lutte traditionnelle fang.

Conclusion

Au regard du foisonnement des associations et des clubs sportifs sur le territoire gabonais et du caractère infini des innovations observables dans la pratique des arts martiaux et les sports de combat par les fangs. Le façonnement de la personnalité du sportif notamment fang s'avère s'opérer consciemment par des institutions traditionnelles tel que le mouvement anarchiste obane et par le jeu des règles et des pratiques habituelles. Les fangs à travers leur corps, véhiculent et transposent une connaissance ancestrale de la lutte traditionnelle. Une connaissance et pratique qui est la vitrine du corps, c'est à travers le corps support indéfectible du façonnement de la personnalité du pratiquant d'arts martiaux au Gabon que se manifeste le pouvoir traditionnel de l'esseneya. Le corps est donc un réceptacle, et un attribut du pouvoir tant sur le plan politique, économique et surtout sportif.

Bibliographie

Abien O. (2017). *Idéologies nouvelles du corps. Le corps mystifié*. Alboussière, Quel sport ? éditions, coll. « Horizon critique », 189p.

Ahi K. (2010). *Monde des Arts martiaux Africains*. Introduction à la Tradition Guerrière chez les Kamits, Menaibuc Eds, 288p.

Antoine L. (1789). *Traité élémentaire de chimie*. Paris, Cuchet, 325p.

Bertolt B. (1974). *Théâtre complet Vol. 3*. Edition L'Arche Paris, Acte III, 206p.

Daniel C. (2004). *Trois Essais de philosophie Anarchiste*. Editions Léoscheer, 386p.

Dominique C. (2001). *Le livre des secrets: les mots et les gestes qui guérissent*. Paris, ed. Imago, 152p.

Dominique C. (2009). *Pouvoirs Sorciers : Enquête sur les pratiques actuelles de la sorcellerie*, Paris, ed. Imago, 200p.

Édouard J. (2020). *L'anarchisme*. Éditeur : La Découverte, 243p.

Élisée R. (1894). *Quelques mots d'histoire La Société Nouvelle*. Biblobib, 148p.

Florence B. (2001). *Les arts martiaux d'aujourd'hui*. Paris, L'Harmattan, 450p.

Georges B. (1979). *Violence et transgression*. Editions Anthropos, 326p.

Georges B. (1995). *Anthropologie Politique -* : QUADRIGE, 235p.

KIM MIN-HO. (1999). *L'origine et le développement des arts martiaux*. Pour une anthropologie des techniques du corps, L'harmattan, 389p.

Kropotkine. (2006). *La Morale Anarchiste*. Editions de l'Aube, 205p.

Lionel O. (2005). *La sorcellerie*. Le Cavalier bleu, Paris, 195p.

Philippe L-T. (2010). *Le rite tsoo chez les bébés du Cameroun : renaissance de rituels traditionnels chez les catholiques africains*. L'harmattan, 312p.

Pierre J-P. (2009). *Qu'est-ce que la propriété ?* Librairie Generale Francaise 274p.

Tarik-T-R-N. (2008). *Les choix révolutionnaires*. Editions la Découverte Paris, 214p.

DE NOUVELLES VALEURS CONCEPTUELLES EN AFRIQUE

Oumou Modibo Sangaré

Doctorante, Institut Pédagogique Universitaire

oumoudz@yahoo.fr

Résumé :

Les valeurs africaines sont des entités qui touchent l'identité culturelle de chaque peuple : Les us et coutumes, habitudes culturelles. Elles ont fait leur preuve pour l'épanouissement de chaque société et maintenir l'équilibre des différentes structures sociales en Afrique traditionnelle. L'intrusion de cultures étrangères a dépossédé ce continent de ses vraies valeurs identitaires fondement de l'éducation et de la cohésion sociale. Il s'avère aujourd'hui indispensable et même urgent de repenser à une nouvelle réorientation culturelle africaine si la problématique existe déjà dans l'œuvre de certains écrivains tels que Seydou Badian , Ahmadou Kourouma , Cheick Hamidou Kane, Amadou Hampâté Ba. Les penseurs africains ont apporté des thèses qui défendent les valeurs conceptuelles africaines pour « rectifier le tir ». Ils ont au préalable donné des axes pour revisiter la littérature africaine. L'analyse dans le contexte précis de ce article qui prend en charge cette réorientation et cela à l'aide du contenu de différentes publications sur les valeurs identitaires et leur épanouissement dans l'apport de l'homme noir dans sa société. Les auteurs qui ont fait valoir le concept de retour au source pour redonner à la société africaine à travers la littérature son « authenticité ». Revisiter les valeurs, c'est répondre à une éthique qui correspond à la réalité conflictuelle culturelle dans laquelle se trouve les sociétés africaines. Parallèlement au roman et autres écrits , il est nécessaire de faire vibrer les contes, les proverbes, les devinettes, les maximes des contrées lointains africains pour montrer la perception de certains auteurs africains qui s'expriment au nom de l'Afrique.

Mots clés : *valeurs, concept, revisité, tir, société*

Abstracts :

African values are entities that affect the cultural identity of each people: habits and customs, cultural habits. They have proven themselves for the

development of each society and maintaining the balance of different social structures in traditional Africa. The intrusion of foreign cultures has robbed this continent of its true identity values, the foundation of education and social cohesion. It is today essential and even urgent to rethink a new African cultural reorientation if the problem already exists in the work of certain writers such as Seydou Badian, Ahmadou Kourouma, Cheick Hamidou Kane, Amadou Hampâté Ba. African thinkers have contributed theses which defend African conceptual values to “rectify the situation”. They first gave directions for revisiting African literature. The analysis in the precise context of this article which supports this reorientation and this using the content of different publications on identity values and their development in the contribution of the black man to his society. The authors who put forward the concept of returning to the source to restore its “authenticity” to African society through literature. Revisiting values means responding to an ethics that corresponds to the conflicting cultural reality in which African societies find themselves. Alongside the novel and other writings, it is necessary to bring to life the tales, the proverbs, the riddles, the maxims of distant African lands to show the perception of certain African authors who express themselves in the name of Africa.

Keywords : *values, concept, revisited, shooting, society*

Introduction

Les intellectuelles en Afrique ont posé plusieurs regards sur la situation qui prévalait de la période coloniale à l'indépendance des Etats africains. Leur constat était de réafricaniser la littérature africaine, mettant en exergue l'étude des formes, des styles et des thèmes. Ils trouvaient l'histoire de leur pays et des peuples modifiées selon la vision et le concept des colonisateurs.

L'objectif étant d'établir et consolider l'ancienne valeur et de dénoncer certaines nouvelles attitudes qui ont effrité le savoir mythique et toute l'architecture culturelle traditionnelle africaine. Ils ont par ailleurs démontré que la valeur morale de la société ancienne a plusieurs fois été touchée de destructions, c'est en cela, qu'il faut que le peuple africain retourne aux

anciennes habitudes pour transmettre une éducation de qualités à la jeunesse.

Dans notre analyse, nous mettrons en place un rectificatif pour mieux ressortir les erreurs, les troubles qui ont empêché les africains à réaliser leur idéal en matière de valeur conceptuelle de la culture et de l'éducation authentique. Nous focaliserons notre travail sur les œuvres de certains romanciers africains *Le Sang des masques* de Seydou Badian, *Les Soleils des Indépendances* d'Amadou Kourouma, *L'Aventure ambiguë* de Cheickh Amidou Kane, *Amkoullel* d'Amadou Hampâté Ba, ces romans par leur enseignement illustrent les points focaux pour réadapter la réalité africaine au processus d'équilibre social dans un monde très ouvert.

Pour y parvenir la démarche consistera à adopter sur les stratégies narratives pour mieux ressortir le rapport énonciateur et énonciataire et cibler dans un temps réel l'histoire, l'éducation et la culture africaine. Il est urgent de conserver certains acquis positifs relatifs à la tradition pour consolider les valeurs conceptuelles africaines. Pour rectifier le tir, nous devons nous approprier de notre culture et la transcrire. Les théoriciens qui ont centré leurs travaux sur les valeurs conceptuelles se sont penchés en jetant un regard croisé sur les éléments qui fondent la tradition.

Quelles stratégies, les penseurs peuvent-ils élaborer afin que soit consolidées les valeurs ancestrales. Nous aborderons au cours de notre étude scientifique la fonctionnalité de ces propositions. A la suite, nous envisageons une analyse conceptuelle des grands thèmes abordés par certains écrivains africains. Quelles valeurs conceptuelles proposent-ils à travers leurs écrits pour repenser l'Afrique d'Aujourd'hui ?

1. Le temps de l'histoire

« Revisiter les Traditions africaines » est une tâche ardue qui

nécessite des recherches sur l'histoire authentique de l'Afrique basée sur ses valeurs et ses richesses (ethnologique, sociologique et anthropologique). Il s'agit dans un premier temps de réafricaniser la littérature, par ses formes, ses styles, ses thèmes et sa sensibilité. Dans un second temps ; il s'agira de comprendre pourquoi les textes de ces auteurs africains laissent paraître dans leurs textes, les actions de dénonciation face au temps de l'histoire, qu'est la colonisation. Cette conquête selon eux a été à l'origine de la modification de l'histoire africaine, de sa falsification. Nombreux auteurs africains ont élevé la voix contre cette situation et ont dénoncé les faits, en manifestant leur grief contre le joug colonial dans les textes édités après les indépendances. Seydou Badian a dénoncé dans *Le Sang des Masques*, l'intrusion de cultures étrangères, les paroles du personnage Tougayi sont explicites et claires « L'argent du Blanc a tué le vieux monde » S.B (1976, p.199)

Le blanc est arrivé avec son argent,
 Et l'argent a bâti un monde nouveau,
 Monde étonnant, monde déroutant, voyez !
 Le lâche surclasse le héros ;
 Le voleur est couronné roi,
 La sottise règne, domine l'intelligence,
 Plus de vertu.
 Tout a fondu
 L'argent, l'argent, notre maître à tous.
 Les portes fermées s'ouvrent,
 Les femmes pures et nobles sont aux mains des voyous.
 L'argent, l'argent, magie du Blanc !
 Il ouvre les lèvres,
 Il ouvre les cœurs... S.B (1976, p.198)

Kenneth W. Harrow donne une autre vision de la littérature africaine de la fin des années 1960, dans son *livre Thresholds*

of Change in African Literature : The emergence of a tradition, il signale la montée d'un nouveau type d'écriture qui dépeint le chaos postcolonial, et évoque les problèmes sociaux qui s'ensuivent et la corruption des dirigeants dans un temps qui procure l'instabilité. Si le temps colonial est notre passé, notre présent nous projette dans un avenir problématique, l'après indépendance avec la confiscation de la liberté et la mise en place de la dictature.

Une vie de boy, du camerounais Ferdinand Oyono, et *les Bouts de bois de Dieu*, du Sénégalais Ousmane Sembene constituent de véritable remise en question du système colonial français.

Le lecteur avisé comprend que l'Afrique est dépossédée de ses valeurs socio-économique, politique et culturelle, et qu'elle a besoin de réévaluer ses véritables connaissances pour permettre à la jeune génération de conserver les récits réels qui peuvent servir et valoriser la culture africaine, malgré la persévérance des problèmes antérieurs.

Il y a lieu aujourd'hui de revisiter et magnifier cette littérature d'expression ponctuée sur l'oralité et la situer dans le concert de l'univers culturel où les sentiments de fraternité, d'amour, de solidarité sont en conformité avec ses valeurs ancestrales. Revisiter la culture africaine c'est faire revivre l'Afrique, à travers ses légendes, ses us et coutumes, ses chants épiques, ses proverbes, ses belles citations et maximes. Ce trésor culturel a permis aux peuples africains d'être résilients face à certains obstacles créés avec le temps de l'histoire.

Aloysius U. Ohaegbu, précise dans son texte « Autour de l'évocation du passé dans la littérature africaine » que « Tant qu'il y aura le sentiment d'aliénation, ... l'écrivain rappellera le vieux temps, le temps mythique pour ainsi dire où l'homme se sentait un dans un monde cohérent dépourvu d'antagonismes. », il s'agit de donner à l'Afrique la version réelle de son histoire, de faire revivre l'héroïsme de ses hommes. Des écrivains ont

montré leur engagement pour réafricaniser l'écriture et rectifier le « tir » A.U.Ohaegbu (1981,p.116)

1.1 Dans Le soleil des indépendances de l'ivoirien Amadou Kourouma, les faits sont élucidés par la contribution de l'auteur à l'expression identitaire, par l'insertion de la langue malinké dans ce prestigieux roman qui englobe trois thématiques qui tournent autour des axes temporels qui ont l'effondrement des systèmes féodales africaines, l'intrusion coloniale, l'échec des indépendances..

Mais au fond, qui se rappelait encore parmi les nantis les peines de Fama ? Les soleils des Indépendances s'étaient annoncés comme un orage lointain et dès les premiers vents Fama s'était débarrassé de tout : négoces, amitiés, femmes pour user les nuits, les jours, l'argent et la colère à injurier la France, le père, la mère, de la France. Il avait à venger cinquante ans de domination et une spoliation. Cette période d'agitation a été appelée les soleils de la politique. Comme une nuée de sauterelles les Indépendances tombèrent sur l'Afrique à la suite des soleils de la politique. Fama avait comme le petit rat de marigot creusé le trou pour le serpent avaleur de rats, ses efforts étaient devenus la cause de sa perte car comme la feuille avec laquelle on a fini de se torcher, les Indépendances une fois acquises, Fama fut oublié et jeté aux mouches A. Kourouma (1968, p.20)

Dans ce roman, Ahmadou Kourouma pense que le système mis en place par les colonisateurs après les indépendances africaines a dénaturé les traditions, les langues de certains Etats qui ont perdu leurs frontières et leurs identités. L'auteur s'insurge contre cette attitude .

Parce que l'ombre veillait, comptait, remerciait, l'enterrement a été conduit pieusement, les funérailles sanctifiées avec prodigalité. Les amis, les parents et même de simples passants déposèrent des offrandes et sacrifices qui furent repartagés et

attribués aux venus et aux grandes familles malinké de la capitale A. Kourouma (1968, p.10).

Dans la thématique du roman *Les Soleils des indépendances*, on peut lire la désillusion des peuples colonisés qui sont face à une liberté confisquée par les régimes en place. L'auteur laisse entrevoir l'esprit de déception que ce nouveau "soleil" entraîne. Le personnage principal du récit Fama Doumbouya se retrouve ainsi dans l'incapacité de lier l'ordre ancien avec les règles du nouveau pouvoir.

Mais alors, qu'apportèrent les Indépendances à Fama ? Rien que la carte d'identité nationale et celle du parti unique. Elles sont les morceaux du pauvre dans le partage et ont la sécheresse et la dureté de la chair du taureau. Il peut tirer dessus avec les canines d'un molosse affamé, rien à en tirer, rien à sucer, c'est du nerf, ça ne se mâche pas. Alors comme il ne peut pas repartir à la terre parce que trop âgé (le sol du Horodougou est dur et ne se laisse tourner que par des bras solides et des reins souples), il ne lui reste qu'à attendre la poignée de riz de la providence d'Allah en priant le Bienfaiteur miséricordieux, parce que tant qu'Allah résidera dans le firmament, même tous conjurés, tous les fils d'esclaves, le parti unique, le chef unique, jamais ils ne réussiront à faire crever Fama de faim. A. Kourouma (1968, p.20-21).

Dans *Les Soleils des indépendances*, l'auteur a recours à la technique de l'expression orale pour mieux élucider le rapport entre l'énonciateur et l'énonciataire, les procédés narratives, les rythmes, la tonalité dans ces phrases par des phrases répétitives qui scandent l'histoire.

Mais l'important pour le Malinké est la liberté du négoce. Et les Français étaient aussi et surtout la liberté du négoce qui fait le grand Dioula, le Malinké prospère. Le négoce et la guerre, c'est avec ou sur les deux que la race malinké comme un homme entendait, marchait, voyait, respirait, les deux étaient à la fois ses deux pieds, ses deux yeux, ses oreilles et ses reins.

La colonisation a banni et tué la guerre mais favorisé le négoce, les Indépendances ont cassé le négoce et la guerre ne venait pas. Et l'espèce, malinké, les tribus, la terre, la civilisation se meurent, percluses, sourdes et aveugles...et stériles. A .Kourouma (1968, p.19)

La langue imagée est ainsi adaptée à la réalité africaine, pour nous faire découvrir la vie du personnage principal Fama et de son épouse, Salimata, et connaître les traditions du peuple malinké auquel l'auteur appartient. Cette appartenance à cette culture l'érige et le propulse à devenir un conteur traditionnel dans *Les Soleils des Indépendances* pour conter l'Afrique ancienne à partir de l'histoire individuelle. En cela, *Les Soleils des Indépendances* représentent un roman spécifique et un chef-d'œuvre.

1.2 . La valorisation du concept de la langue et de l'idéologie africaine

Des auteurs ont intégré à leur écriture des paradigmes linguistiques de la langue nationale qui sont en rapport avec le concept idéologique africain. Notre travail d'analyse se basera sur la méthode de Roland Barthes qui définit que « L'appréhension d'un langage réel est pour l'écrivain l'acte littéraire le plus humain », dans cette perspective, notre analyse de fonder sur la revalorisation des écritures africaines par le mise en place des « clichés » ethnographiques, l'insertion d'une langue nationale africaine dans le contexte d'écriture , la reproduction des contes africains, de l'histoire des héros légendaires et historiques qui ont émergés dans certains pays africains. Certains vont influencer les lecteurs qui trouveront en eux , des voies pour se rapprocher du concept de réafricaniser la littérature. La transcription de la charte de Kouroukan-Fouga, un des premiers textes à vocation constitutionnelle connus dans le monde à l'image de la magna carta britannique (1215). Elle est une des illustrations pouvant démontrer le

fonctionnement de la société ancestral, qui garde encore le concept purement africain.

Dans une étude préliminaire, notre intention est de réafricaniser l'expression littéraire, en remaniant le français selon le concept africain. Léopold Sédar Senghor annonçait, il y a vingt ans : « On ne pourra plus faire vivre, travailler, aimer, pleurer, rire, parler les Nègres comme des Blancs. Il ne s'agira même plus de leur faire parler "petit nègre", mais wolof, malinké, ewondo en français» L.S. Senghor (1964,p 410)

Des auteurs comme Cheick Amidou Kane dans *L'Aventure Ambiguë* retrace le bilinguisme, la dualité dans les langues utilisées dans l'éducation traditionnelle, musulmane et celle acquise à l'école "étrangère". *L'Aventure ambiguë* a été écrite dans un contexte historique, littéraire et idéologique. Le titre est indicateur de récit d'aventures, puisqu'il est centré sur les aventures d'un personnage valeureux, courageux. C'est un roman qui permet aux lecteurs de s'évader, il faut noter que le XIXe siècle en France, est une époque où les romans d'aventures sont publiés selon un modèle d'écriture, en référence à La Belle époque de l'aventure (1890-1920), de Sylvain Venayre dans la Revue d'histoire du XIXème siècle : Les personnages de cette littérature vivaient des aventures, c'est-à-dire des péripéties dont la particularité était d'incorporer une part de risque mortel. Mais ces péripéties n'étaient pas recherchées pour elles-mêmes, quel que fût le caractère profitable de l'expérience qu'elles procuraient.S. Venayre (2002)

L'Aventure Ambiguë est un roman de référence qui se focalise sur les identités africaines heurtées par un bouleversement avec l'Occident. En revisitant ce roman, le lecteur se retrouve face au réel et à la fiction qui permet à l'auteur de dévoiler le rapport entre l'Occident et l'Afrique et d'opposer deux idéologies, deux visions du monde. C'est une méthode qui crée un malaise chez l'énonciateur qui dénonce l'héritage imposé

par les colonisateurs après l'indépendance. Ces deux faits peuvent t ils permettre aux chercheurs de rectifier le tir.

Dans cette trajectoire romanesque, le problème culturel se pose au héros par l'image relative sur le déclin de la société des Diallobé, Des éléments signifiants le lexique de l'acculturation, de l'opposition des deux civilisations apparaissent dans l'analyse formelle. L'auteur relate la question du bouleversement identitaire qui est le problème de toute l'Afrique.

Dans l'influence d'une nouvelle culture, il va marquer son appartenance à une communauté littéraire, de ce fait, nous remarquons dans ces textes, deux paradigmes antithétiques pour expliquer la production d'un texte caractérisé par un conflit culturel.

Le titre renvoie à « deux cultures différentes, deux civilisations » , il sous –tend un contraste dans une aventure incompréhensible qui sera coriace pour les africains. Mamadou Bâ évoque dans son article L'Aventure ambiguë, un récit carrefour, la présence du caractère conceptuel et dichotomique

L'Aventure ambiguë : un carrefour des civilisations et des cultures où se joue, au-delà de la destinée singulière de Samba Diallo, et au-delà de la rencontre entre l'Afrique traditionnelle et l'Occident moderne, le destin même de notre modernité. Tout est ambigu dans ce texte : le statut narratologique oscille entre la troisième et la première personne ; les prières ne décrivent pas la prière mais mettent dans un état de prière ; les dialogues deviennent réflexion philosophique et métaphysique ; le quotidien coudoie le spirituel. Dichotomies et antinomies structurent le texte afin de signifier la contradiction centrale entre l'espace collectif et solidaire des Diallobé, et l'espace individuel et solitaire de l'Occident.

Les références à l'histoire de la philosophie occidentale, avec Pascal, Descartes et Nietzsche, montrent bien la volonté du romancier d'aller au fond de son analyse sur la problématique

entre les deux cultures. Certes, le passé des Diallobé, montre la présence d'une dualité dans les valeurs spirituelles. Le portrait de la Grande Royale en est sans doute l'exemple :

ce visage [...] était comme une page vivante de l'histoire du pays des Diallobé. Tout ce que le pays compte de tradition épique s'y lisait. Les traits étaient tout en longueur, dans l'axe d'un nez légèrement busqué. La bouche était grande et forte sans exagération. Un regard extraordinairement lumineux répandait sur cette figure un éclat impérieux. Tout le reste disparaissait sous la gaze qui, davantage qu'une coiffure, prenait ici une signification de symbole. L'Islam réfrénait la redoutable turbulence de ces traits, de la même façon que la voilette les enserrait A.Kourouma (1968 p.31).

Ce portrait introduit une dimension historique liée aux valeurs mystiques, éducatives tels enseignés dans « l'histoire du pays des Diallobé ».

Les expressions subjectives donnent une place considérable aux réflexions du personnage et représente une ouverture aux débats sur la question de l'école étrangère. L'incipit pose la problématique culturelle liée à la colonisation dans un lieu, un espace. La scène met en exergue la parole humaine et parole de Dieu, qui représentent « l'architecture du monde, [...] le monde même » A.Kourouma (1968 p. 15).

D'autres perspectives sur l'oralité nous font découvrir d'autres genres comme les techniques de l'oralité du conte, le rapport énonciateur -énonciataire dans *Le Pagne noir* de Bernard Dadié et *L'enfant noir* de Camara Laye,

Selon Florence PARAVY, dans *Lire Cheikh Hamidou Kane : une aventure ambiguë*

...Samba Diallo est considéré comme un héros représentatif, de la communauté diallobé sur le plan intratextuel, et d'une certaine génération d'Africains scolarisés à l'école française sur le plan référentiel. Cela n'est vrai que jusqu'à un certain point : certes, ce héros vit une expérience que C.H. Kane et bon

nombre de ses contemporains ont également connue. Cependant, en tant que personnage foncièrement mystique, il est et ne peut être qu'un individu exceptionnel, hors norme. La différence marquée entre Samba Diallo et les autres talibés, ainsi que ses liens privilégiés avec le maître en sont la preuve. En tant que représentation d'un moment historique vécu par une société tout entière, soit dans sa signification collective, le roman pose bien un problème d'ordre socioculturel. Mais en tant que récit d'un itinéraire individuel, celui du héros, il a d'autres enjeux, une dimension métaphysique qui lui donne une valeur intemporelle : le « conflit des cultures » n'est que l'élément déclencheur d'une crise spirituelle. C'est sans doute cette polysémie, cette superposition de niveaux de lecture divers, qui fait toute la richesse de l'œuvre et lui permet, cinquante ans après, de susciter encore le débat autour de son interprétation. F.Paravy, (1961, pp138-139)

1.3 L'apport de la littérature orale : Cas d'Amkouelle d'Amadou Hampâté Bâ

Fervent défenseur de l'oralité, il a inséré les chants épiques et les valeurs de la langue peule dans la littérature. Dans la revue littéraire « Littératures, savoirs et enseignement », publié par la Presse Universitaire Bordeaux, Richard Koukougnon Djiropo écrit « Regard sur Amadou Hampâté Bâ : le passeur de savoir à la croisée de deux mondes », l'auteur évoque les paroles de l'écrivain Amadou Hampâté Bâ :

Quand on parle de « tradition africaine, il ne faut jamais généraliser. » Il n'y a pas une Afrique, il n'y a pas un homme africain, il n'y a pas une tradition africaine valable pour toute les régions et les ethnies. Certes, il existe de grandes constantes (présence du sacré en toute chose, relation entre les mondes visibles et invisibles, entre les vivants et les morts, sens de la communauté, respect religieux, de la mère, etc...) mais aussi de nombreuses différences : les dieux, les symboles sacrés, les

interdits religieux, les coutumes sociales qui en découlent varient d'une région à l'autre, d'une ethnie à une autre, parfois de village à village. A M BA (1991, p.12)

En lisant les propos de Richard Koukougnon Djiropo, le lecteur se rend compte que sa version est proche du sujet central « réafricaniser et rectification du tir ». Dans son analyse nous pouvons retenir l'acquisition du savoir, sa maîtrise et les modalités de la transmission des effets culturels sur le peuple.

En effet, selon sa conception, deux rapports se dégagent : Le rapport au monde, au peuple et le rapport enraciné de l'identité peule. Il compare également les paroles de la Grande Royale, une femme dont la parole de femme n'est pas parole de femme mais la parole. Son propos s'impose chez les Diallobés. Elle dira :

L'école où le pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons avec soin à juste titre. » C.H. Kane (1961, p.59)

Cette phrase est identique selon Richard à l'itinéraire d'Amadou Hampâté Bâ, Beydari l'évoque

Eh bien, tant pis pour tes petits maîtres ! ce qu'ils apprendront à l'école des blancs les amènera à renier leur foi ; ils deviendront des mécréants et des vauriens, ils seront mis au banc de leur société.. A.H.BA (1991, p. 260)

2..Rectifier le Tir

Les écrivains africains étaient face à une situation d'urgence par rapport à la préservation d'une littérature qui tendait à disparaître. Ils ont la plupart tous dénoncé le fait d'imposer une autre culture proposée par les colonisateurs. De ce fait, ils ont fait recours à la langue nationale dans leurs textes, ils ont changé de paradigmes linguistiques et ont mis en valeur nos grands acteurs. Seydou Badian

Pour comprendre le sens de leurs livres, le lecteur avisé doit connaître le code, les us, coutumes des auteurs cités. Dans Le

Sang des masques de Seydou Badian, l'énigme apparaît dans le titre et le contenu des textes.

Amadou Kourouma a fait usage de la culture malinké, de rhétorique, de son lexique pour donner un nouveau souffle à la littérature africaine, en rectifiant le tir, il publie *Les Soleils de l'indépendance* pour réafricaniser la littérature. Chaque écrivain africain a selon ses capacités et sa manière contribué à l'émergence de la littérature basée sur la culture authentique de l'Afrique.

Cheick Hamidou Kane et Amadou Hampâté Bâ ont à partir de leur connaissance mythique, crée des modalités de transmission à partir des langues nationales, des rhétoriques de langues pour éclairer la jeunesse. Rectifier le tir est tout à fait prévisible pour que la jeunesse puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est à la jeunesse de choisir une stratégie pour consolider ses connaissances. En rectifiant ce tir les écrivains africains ont quand même contribué en voulant changer la donne, bien que des problèmes persistent dans le temps.

En associant littérature d'expression écrite et orale, une technique qui va révolutionner le monde de l'écriture et donner aux africains la conservation de l'éthique purement africaine. Les deux techniques, grâce à leur complémentarité ont pu faire renaître une linguistique africanisée. Elles ont pu rectifier le tir, en réafricanisant un nouveau modèle de littérature africaine, où de nouvelles valeurs conceptuelles apparaissent, ce qui permet à l'Afrique de recouvrer son véritable « authenticité ».

Conclusion :

Reafricaniser la littérature et Rectifier le Tir a commencé avec certains auteurs africains qui ont contribué en dénonçant les actes posés par les colonisateurs après les indépendances. Bien qu'ils sont limités, ils ont pu insérer les langues nationales, les styles, les rhétoriques, les thèmes pour donner à l'Afrique une primauté dans sa vision au monde. Ces écrivains ont permis à

la culture africaine de vibrer au son de sa réalité, de son mythe.

Biographie

Bâ A.H., (1991), *Amkoullé*, éditions actes sud, Paris.

Badian S., (1976), *Le Sang des masques*, éditions Robert Laffont, Paris.

Camara L., (1953) *L'enfant noir*, éditions Plon, Paris.

Dadié, B., (1955) *Le Pagne noir*, éditions Présence africaine, Paris.

Harrow K., (1994), *Thresholds of Change in African Literature : The emergence of a tradition*, Portsmouth, NH, Heinemann.

Kane C. H., (1961), *L'Aventure ambiguë*, Présence africaine, Paris

Kourouma, A (1970) *Les soleils des indépendances*, éditions du Seuil, collection Points, 1995, 195 pages.

Ohaegbu, A. U. , (1981) «Autour de l'évocation du passé dans la littérature africaine», Présence francophone, n° 23, automne, p. 116.

Oyono F., (1956) *Une vie de boy*, Éditions Julliard, Paris.

Sembène O., (1960) *Les Bouts de bois de Dieu*, Editions Pocket, Paris.

Senghor L. S., (1964) éditions Seuil, p. 410, Paris.

PARAVY F., (2016). Lire Cheikh Hamidou Kane : une aventure ambiguë ? Études

littéraires africaines (42), p.125–139.
<https://doi.org/10.7202/1039410ar>

Venayre S., (1890-1920) «La Belle époque de l'aventure », Revue d'histoire du XIXème siècle.

ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET PRISE EN CHARGE PSYCHO SANITAIRE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)

Sidbéwendin David Olivier ILBOUDO
Nabonswindé François Dieudonné SAWADOGO
Alexandra ZONGO

Université Thomas SANKARA
Université de Dédougou
isdosi2000@yahoo.fr
francoisawadogo@hotmail.com
zongoalexandra2@gmail.com

Résumé :

Au Burkina Faso, malgré les dispositifs législatifs et règlementaires, la tranche d'âge de douze (12) à dix-sept (17) ans est la plus exposée aux violences sexuelles (ISSP, UNICEF, 2018). L'état de l'art fait cependant ressortir un faible recours aux soins de santé et à l'accompagnement psychologique dans la ville de Ouagadougou (M. Salmona (2015) ; E. Dabiré (2019). A travers une approche qualitative et une enquête de terrain, il s'est agi d'interroger les facteurs limitant la demande de l'accompagnement psychosocial et sanitaire des enfants victimes de violences sexuelles dans les centres de la ville de Ouagadougou. Les résultats attestent que la faiblesse du dispositif organisationnel, fonctionnel des centres d'accompagnement ainsi que les représentations sociales sur les violences sexuelles sont des barrières à la demande d'accompagnement psychosocial et sanitaire des enfants victimes de la violence sexuelle dans les centres de Ouagadougou.

Mots-clés : *violences sexuelles, enfant, recours, soins de santé, Ouagadougou.*

Abstract :

In Burkina Faso, despite legislative and regulatory measures, the age group of twelve (12) to seventeen (17) years is the most exposed to sexual violence (ISSP, UNICEF, 2018). The state of the art, however, highlights a low use of health care and psychological support in the city of Ouagadougou (SALMONA M. (2015); DABIRE E. (2019). Through a qualitative approach

and a field survey, the aim was to question the factors limiting the demand for psychosocial and health support for child victims of sexual violence in the centers of the city of Ouagadougou. The results demonstrate that the weakness of the organizational and functional system of the support centers as well as social representations on sexual violence are barriers to the demand for psychosocial and health support for child victims of sexual violence in the centers of Ouagadougou.

Key words : *violences sexuelles, enfant, recours, soins de santé, Ouagadougou.*

Introduction

En dépit d'une existence de normes juridiques et sociales, de nombreux enfants subissent toujours des violences physiques, morales et psychologiques. La violence peut être ici saisie comme la co

Parmi ces violences, celles liées au sexe constituent sexuelle constituent l'une des variantes illustratives dont l'ampleur se révèle importante. En effet, selon de récentes études, les enfants représenteraient particulièrement les sujets à risque dans la mesure où 60 à 70% des violences sexuelles enregistrées le sont à leur égard (M. Salmona, 2014).

L'Organisation mondiale de la santé définit la violence sexuelle comme violence sexuelle est, « tout acte sexuel, ou toute tentative d'acte sexuel exercé par autrui en faisant usage de la force, ou tout autre acte non désiré de nature sexuelle n'impliquant pas un contact (comme le voyeurisme ou le harcèlement sexuel), ou tout acte de traite à des fins sexuelles d'une personne n'étant pas en mesure de donner son consentement ou ayant refusé de le faire, ainsi que l'exploitation en ligne ».

Suivant le contexte mondial, dans un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (2014) sur la situation de la prévention de la violence (2014), 18% des filles soit une (1) fille sur cinq (5) a fait l'objet d'abus sexuels pendant l'enfance et 7,6% des garçons

sont victimes de violences sexuelles. En 2016 selon toujours une étude de l'OMS, une fille sur cinq a subi une forme de violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.

Au Burkina Faso, une étude sur la question a permis de situer le taux de violences sexuelles à 3,1% des cas de violences à l'encontre des enfants d'un âge compris entre douze (12) et dix-sept (17) ans (ISSP, 2019). Dans un tel constat, la violence sexuelle contre les enfants constitue un problème de santé public majeur dont les conséquences s'avèrent lourdes à divers niveaux notamment sur le plan médical.

Les politiques de santé au Burkina prennent en compte cette dimension dans le dispositif de réponse sanitaire. Cette réponse repose sur la prise en charge sanitaire de l'enfant victime de violences sexuelles. A cet effet, il existe des centres spécialisés de prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles.

Le constat général sur l'ensemble de ces structures publiques de soins est la faible demande par les victimes de violences sexuelles. Une telle situation, nous fait questionner les réelles causes.

Ainsi quels sont les facteurs limitant la prise en charge sanitaire des enfants victimes de violences sexuelles ?

1. Méthodes et matériels

1.1. Contexte de l'étude

L'objectif visé dans cette étude est d'informer et comprendre le faible recours aux structures de santé chez les enfants victimes de violences sexuelles. La population cible se compose des jeunes filles victimes de violences sexuelles dans la ville de Ouagadougou.

Selon le cinquième recensement général de la population et de l'habitation (Institut national de la statistique et de la démographie, 2020) du Burkina Faso en ce jour, Ouagadougou

est une ville qui abrite 12% de la population totale avec une représentation de 56% des enfants.

Au nombre des structures de soins, la ville de Ouagadougou compte quatre (4) Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) en ce qui concerne le troisième échelon.

Au deuxième échelon, nous avons quatre (4) Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA).

Au premier échelon, nous comptons douze (12) Centres Médicaux (CM), soixante-quinze (75) Centres Sanitaires de la Promotion Sociale (CSPS), cinq (5) districts sanitaires, quinze (15) dispensaires isolés, deux (2) maternités.

Toutes ces structures publiques sont appuyées par des formations sanitaires privées. On en compte deux cent trois (203).

1.2. Méthode et techniques d'étude

Dans l'optique de recueillir les données et d'avoir du contenu pour cette étude, nous avons opté pour la méthode qualitative, qui en son sein a regroupé deux (2) techniques. De telles techniques nous avons : la recherche documentaire et l'entretien. Ces techniques ont été exploitées comme suit :

- **la recherche documentaire** : elle a été l'étape préalable de notre travail. Celle-ci a consisté à trouver des sources afin de nous informer sur notre sujet. Ainsi, nous avons fait diverses consultations d'ouvrages généraux, d'articles scientifiques, de mémoires de fin de cycle, de rapports et de textes juridiques.

Cette étape a été d'un apport dans la mesure où elle nous a permis d'avoir des informations déjà produites par des auteurs qui ont abordé des sujets en rapport avec notre thème.

- **la collecte active sur le terrain** : elle a concerné les techniques telles que l'entretien individuel et le récit de vie. Celles-ci nous ont permis non seulement de garder la ligne directrice de

l'enquête et de nous approprier du vécu de chaque enfant. La technique suivante a été utilisée :

- **l'entretien individuel** : il est l'un des moyens appropriés de collecte de données sur des sujets intimes de la vie de l'enquêté. En tant que technique, l'entretien nous a permis de diriger et d'orienter une communication afin de recueillir les données requis pour notre étude.

- **Personnes interrogées** : Le présent point partage la structure (âge, statut, etc.) de la population d'enquête rencontrée sur le terrain. Dans le cadre de cette étude sur les facteurs limitant la prise en charge sanitaire des enfants victimes de violences sexuelles, des enfants victimes de violences ainsi que des responsables des structures de soins ont été interrogés. En tout, nous comptons : quinze (15) enfants victimes de violences sexuelles. Treize (13) sont de sexe féminin et deux (2) sont de sexe masculin. Il ressort de ces entretiens, que six (6) vivent dans une famille classique, cinq (5) vivent dans une famille recomposée et quatre (4) sont avec leur tuteur. Ces enfants sont pour la majorité scolarisés, soit neuf (9) scolarisés dans des écoles formelles, cinq (5) dans des écoles informelles et un (1) non scolarisé. Notre étude a visé des enfants dont l'âge varie entre douze (12) et dix-sept (17) ans avec une prédominance des enfants de quinze (15) et de seize (16) ans.

2. Résultats

Les résultats de la recherche montrent des effets d'influence des représentations sociales corrélées à des facteurs matériels expliquant le refus de recourir aux centres de santé pour la prise en charge psycho-médicale des jeunes filles victimes de violences sexuelles dans la ville de Ouagadougou.

2.1. De la connaissance des centres, un facteur limitant la prise en charge sanitaire des enfants victimes de violences sexuelles

De nos enquêtes, quatre (4) disent connaître un centre d'accompagnement avant leur expérience de violence subie et six (6) autres déclarent avoir connu un centre après leur violence subie. Le propos de l'une d'entre elles :

« Je ne savais pas qu'il y avait un endroit comme ça qui venait en aide aux enfants. Je n'avais jamais entendu parler si ce n'est pas le jour où on m'a amené ici ».

Ces résultats s'expliquent par une faible communication autour des centres, d'où leurs méconnaissances par plusieurs enfants ayant subi une situation de violence. Le témoignage d'un Responsable des Centres d'Accompagnement (RCA) à travers un entretien en date de mai 2021 illustre les résultats ci-dessus :

« La structure est assez méconnue des enfants ou des victimes parce que nous faisons très peu de sensibilisations et beaucoup de personnes voient notre structure comme un lieu où on aide ceux qui sont défavorisés (ceux qui n'ont pas assez de moyens) et tout... ».

Ce passage traduit les faibles moyens mis dans les centres pour une communication adaptée envers la population (le public cible) d'où le fait que les structures ne sont pas assez connues des enfants.

2.2. Le mode d'établissement de la relation d'accompagnement entre les centres et les victimes, un handicap à la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles.

La présente partie s'intéresse au mode d'établissement de la relation d'accompagnement afin d'évaluer la fréquence des sorties terrains effectués par les agents des centres d'accompagnement à la rencontre des victimes.

Ainsi sur les dix (10) enquêtés, cinq (5) déclarent avoir été conduites par un membre de la famille dans le centre d'accompagnement, trois (3) ont été conduites par une tierce personne, un (1) déclare avoir été recommandé par un service de santé et un (1) dit être venu de lui-même.

De ces résultats, l'on induit l'inexistence des sorties terrains par les agents des centres d'où bon nombre de victimes se présentent dans les centres d'accompagnement. Les victimes sont soit conduites par un tiers soit par un membre de la famille ou recommandées par des structures partenaires.

Cette tendance de résultats se corrobore par un Responsable des Centres d'Accompagnement (RCA), dans un entretien en mai, 2021 : « *La plupart du temps, ce sont d'autres personnes qui les conduisent vers nous. Il y a aussi les cas où, la victime est référée par une structure partenaire ou suite à un signalement nous allons à la rencontre de la victime. Le manque de moyens traduit la réalité du terrain, cela fait que c'est compliqué de sortir. C'est quand tu as du carburant que tu penses à sortir* ». Il va s'en dire que les centres disposent de peu de moyens à leur égard pour la mise en œuvre de certaines activités. De ce fait cela handicape la promptitude des agents à intervenir dans les cas de besoin.

2.3. Du respect des normes et procédures de soins dans les centres d'accompagnement

2.3.1. De l'accueil des enfants victimes

Sur les enquêtés, sept (7) déclarent avoir été reçus dans un local à usage multiforme. Trois (3) ont été reçus dans une salle isolée adaptée à l'écoute. Au cours de nos enquêtes, un des parents a confié à la date de juin 2021 avoir eu un malentendu avec un agent parce qu'il déclare que le cas de son enfant était très sérieux pour qu'on puisse l'accueillir comme tout le monde et surtout aux yeux et au sus des usagers.

Ces résultats révèlent l'indisponibilité et/ou l'inexistence de salles d'accueil dans plusieurs centres. Au cours de nos

enquêtes, nous avons pu constater une insuffisance d'infrastructures dans certains centres d'où le fait que certains agents se retrouvent à nombre pléthorique dans les bureaux.

Les avis des responsables de centre convergent vers les résultats obtenus dans ce sens que dans un entretien avec un RCA en date de juin 2021 a révélé : « *Humm... Soupirée. Salles là vraiment nous n'en disposons pas. Lorsque nous recevons souvent des cas spéciaux nous cherchons un lieu pour nous isoler avec la personne afin d'avoir un entretien correct* ». Entretien avec un RCA de sexe féminin à la date de mai, 2021 avec ancienneté professionnelle de 20 ans

Un autre RCA déclare également que : « *la salle d'écoute dont il dispose a été obtenue récemment, grâce à un partenaire en 2018.* ».

2.3.2. De l'ouverture de dossiers des enfants victimes dans les centres

Pour faciliter le suivi des actions menées à l'endroit des enfants victimes de violences, des dossiers individuels doivent être ouverts. Ce point s'inscrit dans la nouvelle donne de gestion de cas de violences faites aux enfants qui prône l'utilisation d'outils appropriés.

Sur ce, des dix (10) enfants enquêtés, neuf (9) déclarent avoir eu une ouverture de dossier et un (1) déclare n'avoir pas eu d'ouverture de dossier.

Cette grande échelle de résultats positifs nous laisse dire que l'ouverture de dossier est un point incontournable dans chaque centre. D'un entretien avec un RCA en date de mai 2021, ces résultats se confirment : « *Pour chaque enfant de passage dans notre centre, nous faisons l'ouverture de dossier pour garder les traces de ce dernier. C'est ce qui est requis dans tous les centres* » . De ce passage, nous tirons comme conclusion que l'ouverture de dossier dans chaque centre est un outil essentiel

et mis en œuvre dans le cadre de l'accompagnement psychosocial des victimes.

2.3.3. De la prise en charge ou accompagnement médical

L'accompagnement médical d'une victime comprend un ensemble de mesures telles que les soins de premier secours, le traitement et la documentation des blessures, la délivrance d'un certificat médical, la collecte des preuves médico-légales, la prévention et l'évaluation relatives à la grossesse, aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et au VIH/Sida.

Des enquêtes dans les centres pour l'effectivité de ce service ont donné les résultats suivants. Les entretiens avec les enfants révèlent que sur dix (10) enquêtés, deux (2) déclarent avoir reçu l'ensemble d'une prise en charge médicale au sein du centre, deux (2) autres ont été référés dans un centre médical pour défaut de structure médicale au sein du centre et les six autres (6) déclarent n'avoir pas reçu de prise en charge médicale ni au sein du centre ni au sein d'une structure médicale.

Cette tendance révèle une forte absence de ce service dans les centres ce qui crée en effet un faible taux de prise en charge médicale des enfants victimes.

A travers un entretien avec un RCA en date de mai 2021, ces résultats trouvent du sens :

« Si tu viens un mois après ton agression, c'est difficile pour nous de te faire bénéficier des soins médicaux gratuitement. Vu que tout d'abord dans notre centre, nous ne disposons pas de structure médicale, ni de médecin en charge de prise en charge médicale. Ensuite souvent même si on réfère au centre médical on va faire payer la personne et pourtant les gens n'ont souvent pas assez d'argent. Nous avons vu beaucoup de parents qui ont abdiqué la plupart du temps eu égard aux difficultés financières qu'ils éprouvent ». Nous déduisons de cette citation que le manque de moyens des parents ainsi que le manque

d'infrastructures sanitaires dans certains centres impactent sur l'accompagnement psychosocial dont l'enfant pourrait bénéficier.

2.3.3. Du premier contact avec un psychologue

Des enfants qui sont interviewés, trois (3) déclarent avoir été reçu par un psychologue le premier jour au centre, sept (7) ont été reçus par un psychologue sur rendez-vous quelques jours après le premier jour au centre.

Ces résultats laissent percevoir que le soin psychologique n'est pas prioritaire au premier contact des victimes dans les centres, raison pour laquelle sur ces entretiens, une faible proportion d'enfants déclare avoir eu une prise en charge psychologique le premier jour au centre. Mais nous constatons que c'est un accompagnement qui reste tout de même offert aux enfants victimes dans les centres.

Un RCA en date de mai, 2021 déclare que : *« dans notre centre, nous ne disposons que d'agents ayant comme formation de base en travail social. C'est eux qui accompagnent les enfants sur le plan psychosocial et sont souvent assistés par des psychologues qui viennent une à deux fois par semaine et aussi à notre demande s'il y a des urgences. »*. Cet entretien nous laisse percevoir l'absence de certains professionnels dans les centres pour l'accompagnement psychosocial des enfants. L'absence ou le défaut des professionnels sur le terrain empêche fortement sur la qualité de l'accompagnement que peuvent recevoir les enfants.

2.4. De la continuité du service au profit des enfants

2.4.1 De la continuité de l'accompagnement psychologique

Les enquêtes révèlent, des enfants (deux sur les dix) qui déclarent avoir eu des séances régulières avec un psychologue. Un enfant déclare que : *« je venais au centre au moins une fois*

par semaine pour voir le psychologue. Et lorsque ça commencé à aller il a réduit les séances à une fois dans le mois. J'ai été bien suivi au cours de nos séances ».

Certains par contre convergent vers la non continuité du service psychologique. Ils disent avoir été reçu qu'une ou deux fois depuis leur fréquentation du centre. Un enfant en date de juin 2021 déclare : « *j'ai vu le psychologue une seule fois depuis que je fréquente le centre. Ce jour-là, il m'a juste posé des questions et après je suis rentré chez moi. C'était la seule et unique fois que j'ai échangé avec lui.* », Enfant de sexe masculin, 16 ans, classe de 2nd, Juin 2021.

De ces résultats, nous constatons un une faible continuité du service psychologique dans les centres, une situation qui peut affecter la qualité de l'accompagnement dont bénéficient les enfants.

2.4.2 Du suivi des enfants victimes dans le milieu social

Le suivi des enfants dans leur milieu social s'évalue à travers des visites à domicile et des visites dans le cadre scolaire des enfants. D'une manière générale, c'est une activité importante pour l'accompagnement des enfants car elle permet la réinsertion et la réhabilitation sociales. Ainsi, la présente étude s'intéresse à l'effectivité de ce suivi dans les centres.

De nos entretiens, très peu d'enfant déclarent avoir reçu une visite à domicile d'un agent du centre ou à l'école. De nos enquêtés, uniquement deux (2) enfants ont admis avoir reçu la visite d'un agent à la maison. Le reste de nos enquêtés par contre déclare n'avoir pas reçu de visites à domicile ni dans le cadre scolaire. Un Parent d'enfant victime de violences sexuelles accompagné (P/EVA) confie en date de juin, 2021 que : « *depuis que nous avons quitté le centre, c'est une fois seulement on m'a appelé au téléphone pour prendre les nouvelles de l'enfant mais*

ils ne sont jamais venus à la maison nous voir. Ils ne connaissent même pas chez moi ».

Ces résultats montrent que le suivi des victimes dans le milieu social n'est pas effectif dans les centres en grande partie pour des questions de moyens matériels. Dans cet extrait d'entretien avec une RCA en date de mai 2021, ces résultats ci-dessus se confirment : *« hormis le carburant de 35000 francs par trimestre, nous n'avons aucune autre ressource. Cela équivaut au carburant pour le fonctionnement du service. Nous l'utilisons pour toutes les situations nécessitant des sorties. Les agents quelque fois utilisent leur propre moto pour des sorties de terrain. Faute de moyens, nous nous contentons des liaisons. »*

Cet extrait d'entretien avec un responsable de centre nous laisse percevoir que le manque de moyens financier est le souci premier pour le bon fonctionnement des structures. Ce manque crée une ineffectivité de plusieurs activités dans le cadre de l'accompagnement des enfants victimes.

2.4.3 De la satisfaction des enfants par les services des centres

Ce point évalue de façon générale la satisfaction sur l'ensemble du service reçu dans les centres. Ainsi, nos enquêtes nous traduisent plusieurs degrés de satisfaction sur le service reçu. Plusieurs enfants enquêtés (six (6)) trouvent le service insuffisant, trois (3) par contre évaluent le service moyen. Enfin, quelques-uns évaluent le service suffisant.

Des résultats ci-dessus, nous pouvons conclure que selon l'avis des enquêtés, le service d'accompagnement psychosocial dans les centres est insuffisant.

« Je ne vois pas en réalité un aspect de ma vie qui a changé. Ma venue dans le centre est égale à mon absence. C'était mieux que je reste chez moi » : nous a confié un enfant en date de mai 2021. Nos entretiens permettent de dire de manière générale que le service administré dans les centres pour l'accompagnement

psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles est très peu satisfaisant d'où le sentiment d'une perte de temps par certaines victimes.

2.5. Les représentations sociales des violences sexuelles : une contrainte à l'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles

La littérature selon l'auteur M. Salmona, (2014) montre que les enfants victimes de violences sexuelles font face à de nombreux obstacles. Plusieurs d'entre eux sont liés à des croyances, des normes et des valeurs socialement partagées qui contribuent à légitimer cette forme de violence.

La principale considération dans cette partie est l'impact de ces croyances sociales sur la demande de l'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles dans les centres. La cible visée est l'ensemble des enfants victimes de violences sexuelles non accompagnés.

2.5.1. Du regard social

Cette partie consiste à évaluer le poids que le regard social a comme impact sur la demande de l'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles.

Au cours de nos enquêtes avec les enfants victimes non accompagnés, il ressort que l'histoire de ces enfants a presque la même trajectoire. En effet, les résultats de nos entretiens dépeignent un tableau sombre de la vie de ces enfants victimes non accompagnés. Dans l'ensemble l'analyse des résultats nous dévoile des enfants victimes ayant d'abord vécu sous la menace de leur bourreau. Aussi des enfants qui nourrissent un sentiment de culpabilité et de honte nonobstant l'acte qu'ils ont subi après s'être confié. Pour prendre en exemple un enfant victime de violences sexuelles non accompagné (EVNA) déclare en date de juillet 2021, : *« je vivais avec mes frères et lorsqu'ils ont appris que j'ai été victime de viol par un cousin, ils m'ont*

immédiatement traité de menteuse et ils m'ont dit que j'avais intérêt à ce que personne ne soit au courant sinon je n'allais jamais avoir de mari. » L'analyse de ce paragraphe nous renvoie à dire que les actes de violence sexuelle subie par les enfants ne sont pas acceptés par l'entourage. Les proches évitent d'être des relais de la promulgation d'une information susceptible de nuire à l'honneur de la famille et de porter préjudice à la victime sur le plan de son futur projet d'union maritale. De ce fait, les enfants victimes sont rejetées par leur famille qui reste plus préoccupée à dissimuler l'information qu'à entrevoir une quelconque situation de souffrance chez les victimes. Ces faits conduisent les enfants victimes des violences sexuelles à se renfermer sur eux et ne plus oser en parler ou même signaler leur situation pour demander un accompagnement psychosocial. Les avis des parents des enfants victimes accompagnés enquêtés ont été convergents sur le fait que le regard social impacte fortement sur la demande d'accompagnement psychosocial. Nombreux d'entre eux soutiennent que par peur de faire subir certaines critiques à leurs enfants aussi à leur famille, ont hésité avant de les conduire au centre. D'autres ont préféré les faire suivre dans des centres privés avec le temps quitte à payer certains frais en plus pour l'accompagnement car selon eux, dans les centres publics, les enfants sont beaucoup plus exposés. Interview avec un parent en date de juin 2021 : *« C'est au jugement que j'ai su que j'aurai mieux fait d'abandonner la procédure lorsque ma fille a été retrouvée. Vu que 'le soi-disant marabout' est un homme puissant de ce pays, il a pris un grand avocat de ce pays pour le défendre. On aurait dit que c'était lui maintenant la victime. Les filles étaient indexées de tout le monde à quel point que les deux ont pleuré à la barre lorsqu'elles ont été interrogées. Après cela pour ne pas trop faire parler les gens et préserver l'image de ma fille, je l'ai fait suivre dans un centre privé »,* Entretien avec un P/EVA de sexe féminin âgée de 50ans avec un niveau d'étude supérieur.

A travers ces résultats, nous déduisons que le regard social renferme un ensemble de choses comme les préjugés que l'entourage peut avoir sur les victimes, le regard accusateur etc. Cet ensemble d'éléments forme en quelque sorte une barrière pour les enfants à se tourner vers des services d'aide.

2.5.2. De l'attitude de la famille et ou de la communauté

Tout au long de cette partie, nous évaluons l'influence des attitudes sociales (famille, communauté) sur la demande d'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles.

Nos enquêtes nous ont permis de voir les différentes attitudes auxquelles les victimes pouvaient faire face. Au travers de l'histoire des cinq EVNA enquêtés, nous déduisons que tous ont fait face à une forme d'attitude sociale négative (arrangement à l'amiable, pression communautaire ou familiale, banalisation etc.). Par exemple de nos enquêtes, un EVNA nous a confié : *« J'ai été victime d'une tentative de viol par notre voisin et une fois à la maison j'ai fait cas de cela à ma mère et elle m'a dit de me taire, que comme ce n'est pas arrivé de simplement passer à autres choses »*. Nous déduisons de cette situation une banalisation de la violence. Ainsi un tel cas, occasionne chez l'enfant victime une banalisation de sa propre situation ce qui crée une non fréquentation du centre pour un accompagnement psychosocial.

Au cours de nos enquêtes, un RCA disait en date de mai 2021 que : *« Il arrive par moment que le règlement de certains cas de violences sexuelles dépasse les frontières des familles nucléaires en impliquant les grandes familles. En ce moment le choix du mode de règlement à l'amiable est d'office opté et dicté »*.

Un autre RCA ajoute en date de mai 2021 que : *« Nous sommes tous les jours confrontés à des abandons d'accompagnement pour les enfants victimes de violences sexuelles suite à des*

règlements à l'amiable. Ainsi, les familles ne veulent pas rentrer dans le processus d'accompagnement ou cherchent à se soustraire lorsqu'elles y sont. Ce qui conforte davantage les victimes et leurs familles dans le déni ».

Cet état de fait traduit pour nous l'indifférence de certains parents face à la violence de leurs enfants ou la banalisation de la souffrance de leurs enfants etc. Ainsi, ce constat ne peut qu'être analysé comme une barrière à la demande d'accompagnement psychosocial de ces enfants victimes.

Selon certains parents des enfants victimes accompagnés, la situation décrite plus haut est liée à la peur et/ou à la forte pression communautaire ou encore le faible niveau d'instructions des parents.

3. Discussion

Les données empiriques de cette recherche sur les victimes de violences sexuelles en lien avec le recours aux soins de santé et à l'accompagnement psychologique concernent sept (07) centres de la ville de Ouagadougou. Les résultats donnent lieu à des interprétations sur plusieurs points.

- La faiblesse du dispositif organisationnel, fonctionnel des centres d'accompagnement

Cette situation est une des barrières à la demande d'accompagnement psychosocial des enfants victimes de la violence sexuelle dans les centres. Après avoir analysé l'ensemble du système mis en place pour l'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles, en mettant l'accent sur les liens entre les centres et les victimes, le respect des normes, les procédures dans les centres et la continuité du service au profit des enfants, il ressort que l'ensemble de ce système rencontre des limites. En effet, l'absence de certains services empêche l'effectivité des droits

des enfants victimes. Nos résultats montrent que la méconnaissance des centres et l'ignorance de l'aide apportées dans les centres pour les enfants expliquent le faible recours des enfants victimes de la violence sexuelle aux soins de santé et à l'accompagnement psychologique dans la ville de Ouagadougou. Cela peut être dû à une faible ou une mauvaise communication des structures habilitées à suivre ses victimes. Comme l'a si bien dit L. Dufour (2015) : « La communication externe dans toute structure doit être basée sur une véritable stratégie afin de gagner en efficacité et en visibilité. C'est par ce biais que la structure établit une relation durable avec ses partenaires. ». L'auteur soutient par ces écrits l'importance et la pertinence d'une communication dans chaque structure. De ce fait, nous disons que la communication externe qu'interne des centres est d'une importance capitale afin de permettre aux enfants victimes de violences, plus spécialement à ceux victimes de violences sexuelles de venir vers eux et d'y profiter au maximum. Il en est donc pour chaque structure de mettre tous les moyens de communication utiles en place pour diffuser des percutants messages relatant l'existence et l'importance des structures, des services offerts ainsi que les valeurs prônées. Cependant, une bonne communication seule ne suffit pas pour avoir un accompagnement de qualité. Le respect des normes et procédures de fonctionnement influe la motivation à se rendre au centre de prise en charge médicales des filles victimes de violences sexuelles.

- Le non-respect des normes et procédures de fonctionnement des centres de santé

Cette réalité décrit l'effet du non-respect des normes et procédures d'accueil et de prise en charge médicale des filles victimes de violences sexuelles sur le choix de plusieurs d'entre elles de recourir ou non à ces centres. Des points restent positifs ici à savoir l'ouverture de dossier de chaque enfant ainsi que le

soin psychologique accordé au premier contact des enfants dans les centres. Néanmoins, les actions comme l'accueil et la prise en charge médicale sont des aspects sur lesquels les enquêtés interpellent l'opinion. Voici plus précisément en quoi consistent les premiers secours psychologiques : apporter soutien et soin concrets, sans intrusion ; évaluer les besoins et les préoccupations de la personne ; aider les personnes à répondre à leurs besoins essentiels (par exemple, la nourriture et l'eau, les informations) ; écouter la personne sans la pousser à parler ; reconforter les personnes et les aider à se calmer ; aider les personnes à obtenir les informations, les services et le soutien social dont elles ont besoin ; protéger les personnes d'éventuels nouveaux dangers. » L'appréciation qui découle de cet écrit est que le respect du protocole et l'ensemble des règles au sein des centres est nécessaire pour l'accompagnement psychosocial de chaque enfant victime. Le faible respect de ces procédures et normes d'accueil et de prise en charge perturbent le mode de fonctionnement sur le plan de la qualité du service. Mieux, il est ressorti également une explication en partie le faible recours aux centres de santé par les filles victimes de violences sexuelles. Outre le faible respect des procédures et normes, l'absence de recours aux centres de santé est aussi liée à une discontinuité des services offerts dans les centres de santé.

- **La continuité du service dans les salles de soins**

Des résultats obtenus, nous tirons comme conclusion que très peu d'enfants tirent profit de ce type de service. A ce titre, nos résultats concordent avec ceux de B. Nacoulma/Kabore (2014). L'auteure souligne que la méthode de prise en charge des enfants vulnérables n'est pas bien suivie dans la pratique, d'où l'oubli ou la non formalisation de certaines étapes et de la tenue approximative du dossier social. Elle poursuit en ajoutant que la qualité dans la prise en charge et la traçabilité des actions constituent des difficultés dans l'ancienne prise en charge qui a

été renforcée et formalisée par les outils de prise en charge et la technique de la conférence de cas à travers l'approche gestion de cas. D'une manière générale, dit-elle, les agents ont une bonne notion sur l'approche même si quelques confusions subsistent. Les résultats de ce travail de recherche mettent également en exergue le poids des représentations sociales sur la demande d'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles. En effet, nous avons pu évaluer les effets des représentations sociales sur le recours aux soins de santé et de l'accompagnement psychosocial des enfants victimes de violences sexuelles. Il s'agit notamment du regard accusateur sur les victimes, de l'indifférence des faits par certains parents, des préjugés sur les victimes.

Les centres d'accompagnement, nonobstant certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés, restent engagés à venir en aide aux enfants victimes des violences sexuelles. Cependant, ils sont confrontés à une faible fréquentation. L'étude révèle que cette situation est en partie liée aux représentations de certains qui demeurent dans le déni et adoptent parfois des attitudes qui limitent les enfants dans le processus d'accompagnement. D'autre part, des questions matérielles affectent le fonctionnement de ces services. Ainsi, au cours de nos enquêtes quelques responsables de centre affirment que leurs agents ont été confrontés à des comportements de rejet de la part de certains parents qui ont rendu difficile la suite de l'accompagnement de leurs enfants victimes. Nous pouvons noter des similitudes entre ces analyses avec les conclusions d'autres chercheurs qui se sont intéressés à cette problématique. Nos résultats convergent avec ceux de E .Dabira (2019). Cet auteur a contribué à la compréhension des obstacles à l'accompagnement psychosocial par les services sociaux des mineures victimes de viol dans la commune de Ouagadougou.

Pour ce faire, les techniques d'entretiens et d'observations ont été utilisées auprès de sa population d'étude et des personnes

ressources ciblées. L'analyse de ses résultats obtenus a permis d'attester que la faiblesse du dispositif institutionnel de prise en charge et les représentations sociales sur le viol limitent l'accompagnement psychosocial par les services sociaux des mineures victimes de viol dans la commune de Ouagadougou. Toutefois, il conclut avec des pistes de solutions en disant que l'accompagnement psychosocial efficace des victimes passe par l'intégration des cas du viol sur les mineures dans les politiques de protection de l'enfant et par le renforcement des capacités des acteurs.

Conclusion

Au cours de ce travail de recherche, nous avons tenté de rendre compte des facteurs limitant la demande de l'accompagnement psychosocial et le recours de soins de santé des enfants victimes de violences sexuelles dans les centres de la ville de Ouagadougou.

Pour ce faire, l'approche qualitative a été privilégiée dans cette étude. Une revue documentaire sur la thématique et des enquêtes terrains ont été réalisées.

Les résultats attestent que la faiblesse du dispositif organisationnel, fonctionnel des centres d'accompagnement ainsi que les représentations sociales sur les violences sexuelles sont en effet des barrières à la demande d'accompagnement psychosocial des enfants victimes de la violence sexuelle dans les centres. Aussi, l'amélioration de la prise en charge psychosociale et des premiers soins des enfants victimes de la violence sexuelle dans la ville de Ouagadougou implique de tenir compte des facteurs organisationnels des centres d'accueils et des facteurs sociaux. Il sied notamment que l'offre de soins médico psychologiques soit davantage spécifique pour les jeunes filles victimes de violences sexuelles. Mieux, la discrétion, la disponibilité permanente et l'inclusion du

counseling devraient permettre d'en améliorer la prise en charge.

Références bibliographiques

Bambara Y. Clémence (2012). « Les facteurs de risque de la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso », *Service social*, 58 (1), pages 110-124.

Boson Melinda, Chappot Séverine (2008). « Les éducateurs sociaux, offrent-ils une prise en charge adéquate aux enfants et aux adolescents victimes d'abus sexuels, au sein des institutions sociales valaisannes ? », 131 pages.

Dabira Erwan, (2019). « Accompagnement psychosocial par les services sociaux des mineures victimes de viol dans la commune de Ouagadougou : défis et perspectives », 129 pages.

Durkheim Emile (1986). *Les règles de la méthode en sociologie*, Paris, Presses Universitaires Françaises (PUF), 148 pages.

Durkheim Emile (1898). *Représentations individuelles et représentations collectives*, publié dans la Revue Métaphysique et de Morale, tome VI, numéro de 1898.

Gillard Alison, Volery Romane (2020). « L'accompagnement de l'éducateur social lors d'une situation de harcèlement entre pairs en milieu scolaire », 68 pages.

End Child prostitution France– ECPAT Luxembourg, 2014. « Etude sur le Global de Suivi de la Mise en Œuvre des Actions de Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 84 pages.

Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), 2018. « Etude nationale sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso », 238 pages.

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), 2019. « Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso », 76 pages.

Lopez G. (1999). *Les violences sexuelles*, 2ème éd. Paris : *Presses Universitaires de France (PUF)*, 128 pages.

Nacoulma/Kaboré Béatrice (2014). « L'approche gestion de cas dans les services sociaux d'arrondissements de la commune de Ouagadougou : état des lieux et perspectives », 99 pages.

Organisation Internationale de la Francophonie, (2015). *Guide Pratique : Entendre et Accompagner l'Enfant Victime de Violences*, Paris, décembre 2015 ; 98 pages.

Organisation Mondiale de la Santé. « Etude sur les Sept stratégies pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants », *Genève Suisse*, 2017.

Salmona Muriel, 2015. « Etude sur L'impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte », 2015.

Salmona, M. (2018). *La mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho-trauma. Les Cahiers de la Justice*, 1, 69-87. <https://doi.org/10.3917/cdlj.1801.0069>

Wallon H. (1959). *L'étude psychologique et sociologique de l'enfant*. In : *Enfance, Psychologie et Éducation de l'Enfance*, Tome 12, n°3-4 ; pages 297-308.

PRATIQUES ET USAGES DES RESEAUX SOCIAUX EN PERIODE DE CRISE AU NIGER

Sillimana MAMAN

Université André Salifou / BP : 656 Zinder, Niger
msillimana@yahoo.fr

Résumé :

La théorie des usages des Technologies de l'Information et de la Communication considère que les besoins déterminent les usages. Cette approche, appliquée au contexte de crise au Niger en 2023 a montré que les manifestants font preuve d'une capacité d'appropriation et de créativité extraordinaire, en transformant ces médias en véritables outils de résolution de problèmes actuels et présents. Cette recherche qui analyse l'évolution des pratiques et usages des réseaux sociaux en période de crise au Niger a révélé que les réseaux sociaux numériques ont en grande partie contribué à rasséréner la crise liée au coup d'Etat et aux manifestations anti présence militaire française.

Mots clés : Printemps social, réseaux sociaux, usage, adaptabilité, Niger

Abstract:

The theory of uses of Information and Communication Technologies considers that needs determine uses. This approach, applied to the crisis context in Niger in 2023, showed that the demonstrators had an extraordinary capacity for appropriation and creativity, transforming these media into real tools to solve their current and present problems. This research, which analyzes the evolution of practices and uses of social networks during times of crisis in Niger, revealed that digital social networks have largely contributed to appease the crisis caused by the coup d'état and the demonstrations against the French military presence.

Key words: Social spring, social network, uses, adaptability, Niger

Introduction

Le Niger est un pays qui se retrouve au carrefour de nombreux défis auxquels il doit faire face pour sa survie. Au nombre de ces défis, il y a les questions de sécurité, notamment liée au terrorisme ; les questions politiques, de gouvernance et de relations extérieures. A cela s'ajoutent les questions intrinsèques au développement qui passent par la satisfaction des besoins cruciaux des populations. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la gouvernance politique du pays a évolué en dents de scie, avec des périodes de crises graves qui alternent avec des temps d'accalmie. En 2023, le coup d'état militaire du Général Abdourahamane Tiani et les controverses qu'il a suscitées aux plan intérieur, sous régional et international, ont accéléré les mouvements de contestations portés par des organisations anti-impérialistes comme le M62, et certains syndicats. La position de la France et des autres pays partisans du retour à l'ordre constitutionnel a braqué la position des nouvelles autorités et des forces vives qui, fortes du soutien d'une importante frange de la population et des organisations de la société civile, ont forcé l'armée française à se replier dès juillet 2023.

Au cours des manifestations, les réseaux sociaux numériques, ont été abondamment utilisés par les protagonistes : citoyens soutenant les militaires ou condamnant le putsch, personnes commises par le pouvoir pour communiquer via les canaux digitaux, la grande masse des manifestants, etc.

Le choix du sujet de cet article est sous-tendu par la volonté d'examiner le rôle des réseaux sociaux dans la modification des rapports de forces en temps de crise afin d'en tirer à des fins d'applications contextuelles des stratégies de résolution de crises au Niger. Ainsi, ce thème appelle à la question de

recherche que nous libellons comme suit : Comment les réseaux sociaux ont-ils été appropriés et utilisés par les nigériens en 2023 au cours des crises politiques ?

L'objectif est d'étudier les pratiques et les usages à l'aune de ces crises, avec une focalisation sur ses apports aux changements constatés à l'échelle nationale. Pour atteindre cet objectif, nous avançons en guise d'hypothèse que les orientations données aux usages des médias sociaux au Niger en temps de crise sont une réappropriation à des fins de résolution de problème. Cet article s'inscrit donc dans la mouvance de la sociologie des usages des Technologies de l'Information et de la Communication, et se structure en quatre principales parties à savoir : l'introduction, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion.

1. Les réseaux sociaux dans les crises au Niger : concepts et théories

1.1. Des concepts en contexte

Pour appréhender dans sa dimension holistique la problématique de cette recherche, il est important que soit fait un détour vers quelques terminologies. Ainsi, les réseaux sociaux numériques sont présentés comme étant

« [...] des canaux d'informations et de désinformations à large public (surtout la jeunesse), permettant de relater les grandes thématiques à différentes échelles (locales, nationales, mondiales), permettant également l'interconnexion entre différents individus et les interactions sociales (groupes publics/privés, pages de pétition, organisations, etc.) » (E. Wouloff et M. Busson, 2021)¹.

Il s'agit de plateformes en ligne à partir desquelles un utilisateur a le loisir de créer ses propres réseaux d'amis, de collègues, de famille avec lesquels il communique à partir de son profil

¹ Site internet de l'Institut d'Étude des Crises de l'Intelligence Économique et Stratégique (IEC-IES)

personnel. Les plus courants de ces outils sont : Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, TikTok, Snapchat, X, etc. La vocation première du réseau social est donc de mettre en relation, avec pour principe les partages par un système complexe de réseautage. En ce sens, il faut faire la nuance entre réseaux sociaux numériques et médias sociaux. Les médias sociaux, eux, désignent plutôt la panoplie d'applications Web ou mobiles qui stimulent la création de contenus. On compte parmi les médias sociaux les blogs, les forums de discussions, les wikis², etc. En clair, le terme rassemble la panoplie des sites et fonctionnalités du Web qui facilitent les interactions conversationnelles et sociales entre les internautes. Les réseaux sociaux sont des outils favorables à la démocratie, par l'opportunité qu'ils offrent aux citoyens de tout bord et de toutes conditions de pouvoir s'exprimer avec une très faible capacité de censure, ce que ne permettraient pas les médias classiques comme la radio et la télévision. « Il est d'ailleurs reconnu que le rôle majeur des réseaux sociaux dans la prise de parole en ligne, l'exercice de la liberté d'expression et la vie démocratique font qu'il est crucial, pour les citoyens ..., de pouvoir y accéder » (F. G'ssell 2021, p.20). Et on conviendrait bien avec l'auteure lorsqu'elle poursuit : « La liberté d'accéder aux réseaux sociaux constitue l'une des modalités d'exercice de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même s'il n'en découle pas pour autant que cet accès puisse, en tant que tel, s'analyser en un droit fondamental ». Ce point de vue est tout aussi valable au Niger où l'actualité politique, sociale et sécuritaire est ordinairement diffusée par le biais de ces plateformes pour lesquelles il existe même des dizaines de groupes virtuels, où l'on débat de tout, et d'où sont lancés les appels à la mobilisation. On peut citer à titre d'exemple "CDP-01. Cadre pour la Défense de la Patrie" et "Forum-Zumunci-

² Sites web dynamiques où des contributeurs apportent leurs contenus à la consolidation de la ressource en ligne

Arewa”. Ces usages ont été constaté notamment en 2023 pendant les crises survenues au lendemain du coup d’État du Général Abdouramane Tiani. Ce constat a également été fait par certains auteurs.

« L’espace numérique et les réseaux sociaux en particulier (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp) démultiplient les interactions des mouvements et de leurs membres sans intermédiaires, à tous les niveaux de la société et des territoires (local, national, mondial), et connectent à eux nombre d’individus non préalablement connus, engagés et organisés, mais qui peuvent se retrouver dans leurs valeurs, revendications et résistances ». (D. Billion et C. Ventura, 2020, p.14)

L’histoire de la République du Niger est jalonnée de crises d’origines diverses : la crise sécuritaire, la plus visible en raison de ses conséquences désastreuses et directes sur les populations ; la crise politique surtout en période électorale ; la crise économique, etc. Dans cet article, on entend par crise, la manifestation brusque et intense d’un phénomène qui marque une rupture avec le statu quo précédent qu’il trouble, forçant les acteurs concernés à le résoudre. Il s’agit aussi d’une situation de trouble profond dans laquelle se trouve une société ou un groupe social qui laisse craindre ou espérer un changement important. La crise est donc un problème, une difficulté dont l’occurrence appelle à l’action. Au Niger en 2023, les principales crises relevées sont relatives au terrorisme, au putsch, et aux manifestations de masse contre la présence des militaires français. Notre réflexion se focalise sur les deux dernières crises qui, dans un rapport de cause à effet, font adopter les réseaux sociaux comme outils de prédilection de la mouvance contestataire.

Quant au printemps social, par analogie aux printemps arabes³, révoltes menées par des peuples assoiffés de liberté contre des régimes dictatoriaux pour la plupart, il désigne dans le contexte des crises nigériennes l'ensemble des manifestations populaires ayant lieu entre juillet et septembre 2023. L'objectif était de soutenir le coup d'État militaire, ou alors de s'y opposer. Elles visaient également à réclamer le départ des soldats français et à dissuader certains pays de la CEDEAO aiguillonnés par la France, d'opérer une intervention militaire pour essayer de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Devant l'ambassade de France et devant la base militaire française de Niamey, pendant plus de trois mois, ces mouvements ont contraint le gouvernement français à décider du départ de ses soldats. Comme on peut le voir, à l'opposé des printemps arabes, le printemps social au Niger n'était pas dirigé contre l'autorité politique du moment, mais contre une force militaire en rupture de légitimité et dont la présence entamait dorénavant la souveraineté nationale. Mais, comme l'a reconnu B. Fushs⁴ (2023) lors d'un entretien accordé à France Info, « [...] il n'y avait pas de sentiment anti-français ».

Lorsqu'on aborde la question des Technologies de l'Information et de la Communication, l'usage fait partie des terminologies les plus en vogue car c'est par l'usage que les individus expérimentent les outils dans leur vie quotidienne. Dans son acception générique, le terme "usage" exprime le droit de l'individu de pouvoir faire systématiquement recours à un service ou à un bien, public ou personnel. En Sciences de l'Information et de la Communication, il est exploré par des chercheurs comme Francis Jauréguiberry et Serge Proulx dans des travaux « visant à mettre en relief les significations

³ Série de mouvements de protestations en 2011-2012, qui ont touché à divers degrés les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en ayant des répercussions pouvant être assimilées à des révolutions ou des tentatives de révolutions suivies de troubles graves et de guerres civiles dans 5 pays : la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen et la Libye. (Arnaud Lacheret, 2019)

⁴ Député français et porte-parole du Modem, et par ailleurs délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

culturelles complexes des conduites de la vie quotidienne » (Angeliki Monnier, 2017 p.3). Pour Éric Maigret (2003, p.87), les usages sont plutôt référencés dans la littérature francophone par la sociologie du consumérisme et des pratiques culturelles, contrairement à la littérature anglo-saxonne qui l'a surtout employé dans des études en lien avec les médias de masse. Ceci nous amène à clarifier la théorie principale sous la bannière de laquelle nous mettons la présente recherche : la sociologie des usages. Cette approche statue que les usages des technologies sont fonction des besoins des utilisateurs qui en détournent le fonctionnement aux fins de résoudre ou de rééquilibrer un facteur troublant imposé de l'extérieur. Pour J. Jouët (2000, p.499), « la sociologie des usages s'est essentiellement constituée autour de recherches conduites sur les pratiques du grand public ». Les usages et pratiques individuelles ne sont donc pas prises en compte dans cette approche.

1.2. Ordre et désordre informationnel à l'ère des réseaux sociaux

Aussi peu évident que cela puisse transparaître en raison des nombreuses menaces inhérentes à l'usage inapproprié des réseaux sociaux, ils contribuent à maints égards à l'ordre et à la cohésion sociale. De nombreux auteurs surtout dans les sciences sociales ont prouvé le glissement des sociétés modernes vers un état d'isolement de plus en plus grand. Cet isolement s'amplifie avec les migrations, les divorces, la rupture du contact de voisinage, la parentèle, etc. L'usage de Facebook, WhatsApp, Telegram et d'autres plateformes numériques vient atténuer quelque peu cette perte de sociabilité de la vie courante. Étant centrés sur les amis proches et les parents ces technologies, par leurs caractéristiques structurelles et fonctionnelles ont fait de chacun d'eux le support utilitaire d'un ordre et d'une cohésion sociale qui replacent l'homme au cœur de son humanité. Outre cette influence socialisatrice, les réseaux sociaux numériques

démocratisent l'information et le droit d'expression, et rendent justice aux marginalisés médiatiques. P. Flichy (2008) trouve en eux « un moyen de communication de ceux qui étaient mal représentés dans les médias classiques ».

Si cette analyse semble générique, il existe cependant diverses pratiques et usages par lesquelles les utilisateurs nigériens se sont réapproprié les réseaux sociaux numériques et au travers desquels le pays a déjà fait face à des actions violentes organisées. En janvier 2015, en réaction à la publication par Charlie Hebdo de caricatures, des manifestations violentes et des attaques contre des symboles de l'Etat et d'autres communautés ont été lancées par SMS et par Facebook. Outre cet exemple, les *fakes news*, et surtout le *deepfake*⁵, font penser à certains auteurs que l'apocalypse de l'information a déjà commencé. Plus récemment en 2023, fausses rumeurs, vidéos détournés et audios manipulés ont été abondamment partagés sur les réseaux sociaux, tantôt pour décrédibiliser les militaires au pouvoir, tantôt pour les supporter. C'est ainsi qu'une ancienne vidéo, sortie de son contexte et devenue virale, « prétend montrer le ministre des finances du gouvernement déchu en larmes, sommé par les généraux de rendre compte de l'argent volé par le régime Bazoum », rapporte un article⁶ du journal français Le Point sur son site internet. Mais le désordre informationnel à l'ère des réseaux sociaux n'est pas seul l'apanage du Niger, car sous d'autres cieux, ces plateformes ont également servi le désordre. En effet, aux États-Unis,

« C'est sur un groupe Facebook que des extrémistes ont tenté de préparer l'enlèvement de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer et l'attaque du Capitole du Michigan » ; en France, les réseaux sociaux ont « rendu possible le déchaînement d'hostilité ayant conduit à l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty, et ont

⁵ Technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle, elle permet de superposer des fichiers audio et vidéo pour créer de nouveaux supports

⁶ Depuis le coup d'Etat au Niger, la guerre sans fin des fakenews, publié le 18/08/2023

favorisé les actions des gilets jaunes et des dérives violentes dont ce mouvement a parfois été le théâtre » (N. Devillier 2020)

Entre ordre et désordre informationnelle l'édiction des réglementations et le suivi effectif de leur application reste un élément pertinent d'équilibrage ; l'éthique et la déontologie étant plutôt du domaine des observances particulières.

2. Portée de l'usage des réseaux sociaux en temps de crises

2.1. Spécificités du contexte nigérien

La masse des personnes connectées a une signification dans l'accélération et résolution des crises. En effet, la portée d'une manifestation publique dépend du nombre de personnes à mobiliser, et de la capacité de ces dernières à recevoir les messages, à les comprendre et à accepter d'y prendre part. La possession d'un smartphone ou d'une tablette et de la connexion internet constitue un premier facteur de qualification. Nous présentons dans le tableau ci-dessous quelques chiffres importants sur l'internet et les réseaux sociaux au Niger en 2023. Tableau 1 : Chiffres de l'internet et des réseaux sociaux au Niger en 2023

Internet	Nombre d'internautes : 5,81 millions	
	Taux de pénétration : 22,4 %	
Réseaux sociaux	Facebook	: 410 100
	Instagram	: 79 300
	LinkedIn	: 110 000
	Twitter	: 38 500
	Taux de pénétration	: 1,8 %

Source: MeltWater & We Are Social

Même si WhatsApp ne figure pas dans ce tableau pour des raisons que nous ignorons, il faut convenir que cette application est utilisée par la quasi-totalité des personnes disposant d'un smartphone, et

« Surtout par des milliers de Nigériens en situation d'analphabétisme à travers l'envoi des messages oraux. Les analphabètes l'ont justement, car ce dernier est basé sur du visuel et l'auditif, ils peuvent déposer des messages audios et vidéos et l'interface est, relativement très simple. Et c'est bien WhatsApp qui a fait que des analphabètes ont commencé à avoir et utiliser les smartphones. Cela relève d'un phénomène de communication très intéressant, résultant d'une forme de détournement et de braconnage de dispositifs de socio- technique par cette population en situation d'analphabétisme » (I. Maïdakouale 2020, p.5).

Mais quelle que soit l'approche ou la vision adoptée, une constance se dégage : les réseaux sociaux modifient les rapports de la société et bousculent les règles préétablies. Notre étude étant focalisée sur des populations contestataires d'un pouvoir extérieur d'essence dominatrice, il entre en jeu les questions de patriotisme et de souveraineté nationale, qui rendent plus délicates les prises de position.

Ainsi l'horizontalité existant traditionnellement entre les pouvoirs étatiques et les populations s'est transposée dans le cas du Niger en une horizontalité sentimentaliste portée surtout par Facebook et WhatsApp. Cela fait dire à C. Richaud (2017, p.8), qu' : « En donnant forme à la contestation commune, les réseaux sociaux amplifient les phénomènes contestataires et de ce fait les hissent, grâce à l'horizontalité dont ils sont les vecteurs, au niveau des gouvernants devenant alors des ascenseurs contestataires ». Il faut cependant convenir de deux choses : tout le peuple nigérien n'est pas connecté ; et tous les Nigériens n'ont pas manifesté pour le départ des militaires français, encore moins en soutien aux militaires au pouvoir. Et

même si on prend en compte ces quelques éléments de mitigation, la participation à l'action collective au Niger en 2023 a atténué des dissensions, et fait remonter à la surface le sentiment nationaliste et l'unité nationale.

Le Niger repose sur des pratiques socioculturelles aux origines lointaines qui constituent des facteurs de pacification ; le cousinage à plaisanterie ou parenté à plaisanterie par exemple est « est une réalité sociale qui a cours dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Elle consiste à engager des blagues, des taquineries ou des railleries dont le but serait, non d'offenser, mais de créer une ambiance conviviale, de rire, et de refaire le lien social. » (S. Maman 2022, p.95). D'autres facteurs de pacification sont : l'enchevêtrement des groupes ethniques où chacun est capable de comprendre l'autre sans interprète ; les brassages par alliances matrimoniales entre les communautés et enfin le pouvoir unificateur de l'Islam. Il s'agit finalement de fondements sociologiques qui font du peuple nigérien un peuple engagé dans une solidarité organique face aux épreuves, surtout celles tendant à restreindre son droit à l'autodétermination sur quelque plan que ce soit.

Avant l'avènement des Technologies de l'Information et de la Communication, ces facteurs de cohésion sociale s'opéraient lors des rencontres fortuites, au marché, lors des cérémonies de baptême, de mariage, etc. Mais aujourd'hui ils se sont transposés sur les réseaux sociaux, et disposent même de forums Facebook et WhatsApp dédiés, permettant ainsi « ...d'articuler ensemble de multiples actions citoyennes à travers des activités de vigilance et de dénonciation. » (P. Flichy 2010, p.621). Communautés connectées et très actives en 2023 au lendemain du putsch, elles ont offert aux milliers de manifestants un espace virtuel de contestation commune, s'élevant ainsi en des déterminants majeurs de l'expression de la liberté.

2.2. *Les usages : dimension collective versus dimension individuelle*

Pris dans leur dimension individualiste voire intimiste, l'impact de l'usage des réseaux sociaux sur les mouvements de contestation populaire tendrait à la nullité, car ils seraient dépouillés de leur essence, c'est-à-dire leur soubassement collectif et collectivisant. Dès lors, les réseaux sociaux numériques tombent dans une simplicité fonctionnelle dans laquelle l'utilisateur est tenté d'exprimer ses besoins propres, dans une certaine anarchie. L'internaute n'est plus perçu, à ses propres yeux, comme le citoyen avec des droits et des devoirs dans une société policée qui doit préserver sa sécurité, sa souveraineté et sa dignité, mais comme un individu enfermé dans un microcosme nombrilique. En changeant de dimension et en individualisant les usages en période de crise, les mouvements contestataires des nigériens tels que portés par les réseaux sociaux tendraient à mettre en relief plutôt des caprices de gens isolés, puisque dévoyés de leur mission de régler un problème collectif. C. Richaud (2020, p.12) ne contredisant pas cette réflexion, affirme que « Les contestations individuelles ne contribuent pas à faire vivre la démocratie en tant qu'expérience dès lors qu'elles révèlent un repli de l'internaute sur ses préoccupations personnelles et politiques ». D'ailleurs, la force d'action des groupes de manifestants usant des réseaux sociaux comme moteur de ralliement prend plus appui sur des règles instinctives ou sentimentales⁷ que sur des préceptes juridiques.

3. *Méthodologie de l'étude*

La collecte des données s'est principalement appuyée sur la revue documentaire et sur un questionnaire administré par Google Forms⁸. Deux grappes ont été constituées, composées

⁷ En référence au sentiment de patriotisme

⁸ L'option de l'application Google Forms est faite parce qu'elle donne systématiquement des statistiques et propose directement des figures utilisables à des fins d'analyse.

d'une part des membres d'un forum WhatsApp à caractère politique ayant pris une part active aux manifestations de 2023 devant la base militaire et l'ambassade de France au Niger, et d'autre part, de neuf (9) journalistes. Au sein de ces deux grappes les enquêtés ont été choisis de façon entièrement aléatoire. Bien que n'étant pas exhaustif, l'échantillon est cependant représentatif pour permettre une collecte optimale. Au total, 142 personnes ont répondu sur les 150 ciblées. Les principales variables observées sont au nombre de quatre :

- Les réseaux sociaux les plus utilisés par les manifestants ;
- Les types de pratiques et d'usages des réseaux sociaux en temps de crise au Niger ;
- La représentation que les manifestants eux-mêmes se font du rôle des réseaux sociaux dans la mobilisation ;
- Le changement du rapport de force induit par l'usage des réseaux sociaux dans les crises de 2023.

4. Usages et impacts sur les crises de 2023 au Niger

Au terme de la collecte des informations, les résultats bruts non commentés se présentent comme suit :

- Moyens de communication les plus utilisés en temps de crise

Figure 1 : Principaux moyens d'information et de communication au cours des crises de 2023

Source : Notre enquête

- Usages des réseaux sociaux en période de crise
-

Tableau 2 : Représentation des réseaux sociaux les plus utilisés pour la mobilisation et la communication des manifestants.

Réseaux sociaux	WhatsApp	Facebook	Telegram	X	Snapchat	Autres
Taux d'utilisation	52,4%	30,4%	12,6%	1,12%	0,8	4,28

Source : notre enquête

- Connaissance de l'impact des réseaux sociaux sur le cours de la crise de 2023

Source : notre enquête

- Opinions sur le déterminisme entre usages et pratiques communicationnelles sur les réseaux sociaux et recul des menaces d'intervention militaire et repli des soldats français du Niger.

Tableau 3 : Représentation de l'opinion des personnes sur le lien entre l'usage des réseaux sociaux et aboutissement de la lutte

Effets des réseaux sociaux	Nombre de réponses
Effets dissuasif porté par es réseaux sociaux sur la détermination jusqu'au-boutiste du peuple à défendre sa liberté	70
Effets des forums transnationaux WhatsApp, Facebook, Telegram, et soutiens des populations d'autres pays (Burkina Faso et Mali)	58

Source : notre enquête

4.1. Réseaux sociaux comme espace d’affirmation de la souveraineté par les populations

« *Labou sannu no* » et « *zantchen kassa* » sont deux concepts développés par les utilisateurs des réseaux sociaux au temps forts des crises de 2023. Respectivement en langues Zerma et en Haoussa, ils signifient littéralement « c’est une question de souveraineté » ils expriment le réveil brusque du peuple qui refuse désormais de s’abandonner à la fatalité pour prendre son destin en main. Ces plateformes ont également permis de diffuser largement le nouvel hymne national dont les paroles fortes appellent chaque citoyen à l’engagement jusqu’au sacrifice suprême. Cet hymne, fredonné par enfants jeunes et vieux s’est révélé comme un facteur supplémentaire légitimant le combat des manifestants. Cette posture nationaliste est soutenue par le fait qu’au moins 50% des personnes interrogées sont utilisateurs des réseaux sociaux. A leur propre opinion, ces derniers ont contribué à soutenir les mobilisations jusqu’au départ des soldats français (76%). Et « la force avec laquelle ces mouvements ont réussi à imposer leur propre narration des faits vient en partie d’une recomposition de l’espace social [...] » peut-on lire sans un article de V. Morin (2017) paru dans le journal *Le Monde*. Les manifestations des mois de juillet, août et septembre 2023 au Niger ont ainsi été favorisées par la mise en place organisée de deux systèmes de réseaux complémentaires : un système numérique avec pour fonction d’aider à la mobilisation et à l’organisation virtuelle, et un réseau de terrain. Ces éléments soutiennent que les orientations données aux usages des réseaux sociaux en temps de crise sont une appropriation à des fins de résolution de problème, confortant ainsi l’idée selon laquelle ces outils sont en train de

devenir une arme de lutte et de réveil de conscience. Cependant certains auteurs restent sceptiques vis-à-vis de ce pouvoir attribué aux réseaux sociaux. Selon l'un deux, (D. M. Faris, 2012, p.108), ces plateformes, de façon durable, « [...] ne pouvaient pas mener à des mobilisations de masse en raison de la faiblesse et de la volatilité des liens créés [...] »

Conclusion

Depuis plus d'une décennie au cœur de nombreux enjeux dont les plus importants sont d'ordre sécuritaire, économique et politique, la république du Niger a amorcé une phase de son développement où les Technologies de l'Information et de la Communication font parler d'elles-mêmes. Aux mains d'une jeunesse dont une frange importante n'est pas instruite, les réseaux sociaux numériques se sont laissés approprier, adopter et adapter aux modes de vie, suivant des approches utilitaires propres à leurs utilisateurs. Mais dans la quête de souveraineté et l'expression du nationalisme, « l'enjeu, au quotidien, est bien de tenir l'équilibre entre engagement en ligne et engagement de rue », précise L. Duarte (2019, pp.7). L'année 2023 a connu deux crises majeures au cours desquels ces plateformes ont eu un rôle catalyseur. L'analyse des données recueillies auprès des Nigériens contestataires de la présence des militaires français, et de ceux soutenant ou s'opposant aux putschistes, a révélé que les pratiques et usages des réseaux sociaux au Niger en temps de crise sont des formes de réappropriation adaptative ; avec en toile de fond des réminiscences de pratiques culturelles renforçant la cohésion sociale.

Références bibliographiques

Bibliographie

Devillier N. (2020). *Lynchage de Samuel Paty sur les réseaux*

sociaux : comment réguler les algorithmes de la haine ?
The Conversation, 19 octobre.
<https://theconversation.com/lynchage-de-samuel-paty-sur-les-reseaux-sociaux-comment-reguler-les-algorithmes-de-la-haine-148390>

Faris D. M. (2012). La révolte en réseau : le printemps arabe et les médias sociaux. In *Politique étrangère, Politique étrangère, Printemps* (1):99 DOI: 10.3917/pe.121.0099

Flichy P. (2008). « Internet, un outil de démocratie ? »
Texte paru dans lavedesidees.fr, 2008.
<https://lavedesidees.fr/Internet-un-outil-de-la-democratie>

G'ssell F. (2021). *Les réseaux sociaux, entre encadrement et autorégulation*, Science Po, Chair Digital ; Governance and Sovereignty, p.20 <https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2022/02/F-GSELL-Research-Paper-Les-r%C3%A9seaux-sociaux-entre-encadrement-et-auto-r%C3%A9gulation-version-transitoire-avril-2021-1.pdf>

Jensel-Monge P. (2018). « L'utilisation des réseaux sociaux par les parlementaires : Instrument de revitalisation de la démocratie représentative ? » DICE Éditions, 2018.
<https://shs.hal.science/halshs-01936332/document>

Jouët J. (2000) *Retour critique sur la sociologie des usages*.
In : Réseaux, Volume 18, n°100, 2000 p.499.
http://www.persee.fr/docAsPDF/reso_07517971_2000_num_18_100_2235.pdf

Lacheret A. (2020). *Les printemps arabes*. Concours commun IEP 2020 Révolutions / Le secret, Ellipses, pp.73-77

Maïdakouale I. (2020). *Usages et potentialités des dispositifs socio-techniques d'information et de communication (DISTIC) mobiles en Afrique subsaharienne francophone : cas de deux villes du Niger : Niamey et Maradi, Approche critique*. Revue Communication, technologies et développement, P.5

Maigret É. (2003). « Sociologie de la communication et des médias ». Paris, A. Colin.

Maman S. (2022) *Technologies mobiles et sécurité au Niger*. Thèse, Université Bordeaux-Montaigne, P.95. <https://theses.hal.science/tel-04074313/document>

Monnier A. (2017). *Usager*, Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des Publics, p.3 <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01704085/file/usager.pdf>

Richaud C. (2017). *Les réseaux sociaux : nouveaux espaces de contestation et de reconstruction de la politique ?* Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2017/4 (N° 57)2017/4 (N° 57), p.8, Éditions Lextenso

Vitalis J. (2023). « Les crises africaines : Violence, pouvoir et profit ». Lu sur <https://www.cairn.info/revue-etudes-2003-12-page-585.htm&wt.src=pdf>. Consulté le 31 janvier 2024

Webographie

<https://www.cairn.info/revue-etudes-2003-12-page-585.htm&wt.src=pdf>. Consulté le 31 janvier 2024

<https://www.institut-crises.org/post/la-mobilisation-sociale-sous-une-nouvelle-forme-enjeux-et-d%C3%A9fis-des-r%C3%A9seaux-sociaux> (consulté le 31 janvier 2024)

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/niger-les-manifestations-anti-francaises-ne-sont-pas-spontanees-elles-sont-organisees-selon-le-depute-bruno-fuchs_5982557.html (Consulté le 31 janvier 2023)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/14/comment-internet-a-fait-les-printemps-arabes_5201063_3232.html#:~:text=Mais%20leur%20%C2%AB%20capacit%C3%A9%20%C2%BB%20disruptive%2C,l%C3%A8re%20 (Consulté le 31 janvier 2024)

LE TAM-TAM EN PAYS DAN : ENTRE FAITS CULTURELS ET RELIGIEUX

Yapi Thierry N'DOUFOU

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan (Côte d'Ivoire)
/ndoufouyapi@gmail.com

Yvonne Sandrine AGBLI

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan (Côte-d'Ivoire)
sandrine.horo@gmail.com

Résumé :

De la famille des tambours, le tam-tam est appréhendé de plusieurs façons et utilisé selon le peuple, le contexte ou la religion. L'étude du tam-tam se veut un creuset pour faire ressortir les valeurs intrinsèques liées à cet instrument de musique. Vrai ou faux, on le qualifie de « tambour- parleur », car il a l'apanage d'annoncer bruyamment une nouvelle ou de faire passer un message. En ce sens, on le considère comme étant un instrument musical de communication avéré. Notre objectif, à travers cette réflexion, est de montrer les valeurs culturelles et religieuses que recèle le tam-tam auquel le peuple Dan accorde un grand intérêt. Au-delà de cette attention bienveillante tambourinée spécifique, symptomatique d'une vision singulière, une conciliation entre la culture et la religion s'avère nécessaire pour un développement harmonieux de la société Dan, une manière d'adapter la culture à l'évangile. Ainsi se dessine l'art de l'inculturation aux facettes multiples dont la paix, la cohésion sociale, l'hospitalité, que l'on retrouve en pays Dan. Le pays se définit comme le territoire situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est peuplé en majorité des Dan appelés couramment Yacouba. Pour atteindre notre objectif, il a fallu une analyse croisée des sources électroniques et des sources d'informations recueillies dans les centres de documentation.

Mots clés : Dan, Développement harmonieux, Culture, Religion, Tam-tam.

Abstract :

From the drum family, the tom-tom is understood in several ways and used depending on the people, the context or the religion. The study of the tom-tom is intended to be a crucible to bring out the intrinsic values linked to this musical instrument. True or false, he is called a "drum-speaker", because he has the prerogative of loudly

announcing news or conveying a message. In this sense, it is considered to be a proven musical instrument of communication. Our objective, through this reflection, is to show the cultural and religious values contained in the tom-tom in which the Dan people attach great interest. Beyond this specific drummed-up benevolent attention, symptomatic of a singular vision, a conciliation between culture and religion proves necessary for development harmony of Dan society, a way of adapting culture to the gospel. Thus emerges the art of multifaceted inculturation, including peace, social cohesion and hospitality, which can be found in Dan country. The country is defined as the territory located in the west of Côte d'Ivoire. It is inhabited mainly by Dan, commonly known as Yacouba. To achieve our objective, it was necessary to cross-analysis of electronic sources and sources of information collected in the documentation centers.

Keywords: Dan, Harmonious development, Culture, Religion, Tom-tom

Introduction

Le langage est un don de « Danganman¹ » écrit Maximin Bene Koffi dans l'avant-propos de son ouvrage intitulé *Drummologie Akan* (2015, p. 7). Ce qui sous-entend que toute société humaine est régie par un processus de transmission langagière qui lui permet d'être en contact avec le monde naturel. Aussi dispose-t-elle de certains moyens de communication qui ont l'apanage de faire revivre l'histoire d'un peuple ou de mettre en exergue les rites initiatiques ou de comprendre certains mystères tels que Dieu.

Deux raisons principales ont prévalu à l'étude. La première consiste à faire connaître le riche patrimoine, mais diversifié, de la culture ivoirienne, notamment la culture Dan au sein de laquelle on découvre des us, des coutumes et des traditions que le citoyen peut exploiter à son avantage. La deuxième vise à adapter la culture à la religion chrétienne, d'où la notion d'inculturation ou d'acculturation suscitée par l'Eglise Catholique depuis le Concile de Vatican II. Et E. G. Yao Bi (2009, p. 109) le confirme si bien : « Une Eglise sans autonomie culturelle, sans engagement concret pour la justice ne peut être regardée que comme une Eglise mineure ».

¹ Mot qui désigne "Dieu" en langue Akan.

En effet, le tam-tam, ce tambour africain, fait généralement de bois creux recouvert ou non d'une peau tendue et servant à rythmer chants et danses est d'un usage remarquable et remarqué chez le peuple Dan au point d'en devenir un objet structurant sa vie. À partir de cette observation, devrait-on appréhender le tam-tam comme un fait culturel ? Serait-il possible d'établir un lien entre l'objet-tam-tam, et les données implicites (croyances, représentations imaginaires) qui permettent de l'inscrire dans le domaine du religieux ?

L'objectif principal de cette étude est de montrer les valeurs culturelles et religieuses que renferme le tam-tam en pays Dan. De cet objectif principal découlent les objectifs secondaires. D'une part, il s'agit de mettre en exergue l'organisation de la société Dan à partir de sa culture dont les maîtres-mots sont la paix, la cohésion sociale, l'hospitalité etc. D'autre part, il convient de faire ressortir les vertus religieuses, telles que l'Amour, le Pardon, la Tolérance, la vertu du Travail et montrer que le peuple Dan accorde une place de choix au Dieu Suprême. Pour parvenir à ces objectifs, il a fallu recourir dans un premier temps aux ouvrages spécialisés sur les Tams-tams en pays Dan. Mais l'insuffisance de ces ouvrages sur le sujet nous a conduits à rechercher les ouvrages généraux sur l'étude en question, tels que *Côte d'Ivoire : les premiers habitants*, paru aux éditions du CERAP en 2006, *Drummologie Akan*, paru à l'Harmattan en 2015. A côté de cette rubrique, on note les articles scientifiques comme "les pouvoirs traditionnels en pays Dan", paru aux Annales de l'Université de Moundou en 2020 etc. Ce qui nous a permis de vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations recueillies et de confronter les écrits des uns et des autres.

Tout le travail a été organisé en trois parties. La première traite de l'aperçu du pays Dan et apporte une large définition du tam-tam objet. La deuxième présente d'une part les valeurs culturelles du tam-tam et d'autre part, établit une vue générale des valeurs religieuses de cet objet prestigieux en pays Dan. La

troisième partie quant à elle, se charge d'expliciter le tam-tam comme instrument d'adaptation des valeurs culturelles et religieuses en pays Dan.

1. Aperçu du pays Dan et définition du tam- tam

Toutes les sociétés humaines sont régies par des moyens de réjouissance qui fondent leur bien-être, même dans les moments de tristesse. Le pays Dan n'est pas en marge de ces moyens de réjouissance. Il en dispose aussi, notamment le tam-tam.

1.1. Aperçu du pays Dan

P. Togba (2020, p. 24) définit le pays Dan comme " une portion du territoire ivoirien située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cet espace est peuplé en majorité de Dan appelés « Yacouba ». On les appelle aussi « Danpomenou » en langue locale, c'est-à-dire ceux qui parlent dan². Primitivement installés dans le Mahou, région de Touba, ils vont être délogés par les Malinké-Diomandé. De là, ils vont migrer vers le sud suivant les axes ou les cours du Nuan du fleuve Cavally et du N'Zo. Ils se réfugient dans les zones montagneuses de Man, puis dans les régions de Danané et Toulepleu au XVII^e et XVIII^e siècles. D'autres se retirèrent jusqu'au Libéria actuel où ils prirent le nom de Guio et Gué. Jusqu'au début du XIX^e siècle, ils restèrent cachés dans cette zone de Man sous le bouclier forestier.

Selon R. K. Allou et G. Gonnin (2006, p. 55),

Les Dan sont connus administrativement sous l'appellation contestable de "Yacouba". Le terme lui-même fut l'objet de beaucoup de controverses quant à son origine dont la plus plausible semble être le quiproquo intervenu entre le premier colon à avoir foulé le sol dan, le capitaine Laurent et son hôte. En effet, alors que le premier demandait au second comment

² Cf. Cours de première année d'histoire (2003- 2004).

s'appelait son peuple, celui-ci aurait répondu, " ya peu baa".
Ce qui signifie "je dis".

On les retrouve aussi à Biankouma et à Zouan-hounien. Ils partagent ainsi les frontières avec la Guinée et le Libéria. Ils se répartissent en deux ensembles ou sous-groupes, les Dan du nord ou Danénou, c'est-à-dire ceux qui habitent les montagnes et les Dan du sud ou Boutyouleumenou.

Les Dan du nord ont subi une forte influence des Mandé du nord surtout au niveau de leur langue. Ils pratiquent la culture du riz comme les Kissi de Guinée. Les Dan du sud, eux, sont très proches des Krou et pratiquent la chasse collective. Ils cultivent aussi les tubercules.

En somme, on ne peut parler du pays dan sans évoquer ses moyens de communication et de transmission de message : le tam-tam. Mais, quel sens peut-on donner au tam-tam ? Comment l'appréhende-t-on ?

1.2. Définition du tam- tam

Quel que soit sa forme, (arrondie, cylindrique, entonnoir, volumineuse ou pas, carrée ou rectangulaire), le tam-tam est appréhendé de plusieurs façons. On le qualifie de « Tambour de bois africain servant à la transmission des messages ou à l'accompagnement des danses » (Cf. *dictionnaire Larousse électronique*). Une autre source le définit comme étant un large disque de métal à bord légèrement relevés et suspendu. Il se frappe à l'aide d'un maillet ou d'une baguette. (Cf. Wikipédia) L'extrait ci-dessous présente quelques formes de tams-tams en pays Dan.

Photo 1 : Quelques formes de tams-tams en pays Dan

Forme arrondie

Forme cylindrique

Forme entonnoir

Source : <https://www.bing.com/images>

Le tam-tam, comme moyen traditionnel de communication sert à annoncer à la population du village et ses environs, le deuil de l'homme ou de la femme du village, l'arrivée d'une importante personnalité dans la localité ou un danger.

Dans un autre registre on le qualifie de gong chinois, car il représente un instrument de percussion d'origine asiatique (*Cf Larousse électronique*). C'est un disque de bronze, d'un diamètre souvent considérable, dont les bords sont relevés, et que l'on tient suspendu pour le faire retentir en le frappant d'une mailloche, recouverte de feutre ou de liège. Il sert de signal ou d'instrument de percussion et a été employé dans l'orchestre occidental pour sa sonorité profonde et métallique, qui produit un effet mélodramatique. Selon M. Brenet (1926) : « Gossec s'en est servi dans sa musique funèbre à la mémoire de Mirabeau, Cherubini, dans son Requiem. Steibelt l'a introduit au théâtre dans son "Roméo et Juliette" (1793) ».

Il est aussi appréhendé comme une large plaque de métal que l'on frappe fortement sur le milieu avec un batail analogue qui lui fait produire un son à peu près semblable à celui que pourrait

rendre le frottement de deux énormes cymbales. On s'en sert depuis quelques temps en Europe, dans certaines scènes d'opéras, lorsque l'on veut exprimer la terreur. Il ressort de ces définitions que le tam-tam représente un symbole sacré.

Il joue en réalité un rôle crucial au sein de la communauté africaine et particulièrement en pays Dan. Pour M. B. Koffi (2015, p. 15) il s'agit de "tronc-tambour" qui serait fondateur et indicateur de la cité. Il va sans dire qu'il n'existe pas de cité sans tambour". Pour lui, c'est un instrument sonore ou un membranophone à fonction musicale de transmission". M. B. Koffi (2015, p. 16). Ainsi s'avère-t-il nécessaire de connaître les valeurs culturelles et religieuses de ce mystérieux instrument en pays dan.

2. Le tam-tam : ses valeurs culturelles et religieuses

Même si le tam-tam renferme plusieurs fonctions, les valeurs culturelles et religieuses retiennent le plus l'attention de l'analyste.

2.1. Les valeurs culturelles

La culture est propre à un peuple. Elle est même son identité sociale. Les valeurs culturelles que recèle le tam-tam en pays Dan sont multiformes. Entre autres, on note l'organisation de la société Dan et son riche patrimoine que représentent les masques.

2.1.1. Organisation de la société dan

Elle est axée sur la transmission de la parole ou de l'information. Ce rôle est dévolu aux joueurs de tam-tam ou tambourinaires. Ces derniers ont le privilège de faire parler le tam-tam. Ce qui relève de l'ordre initiatique. L'information donnée peut aller au-delà des frontières du village. G. N. Bouah (1984, p. 16) qualifie

ce fait de " Kasa By A Kasa ou toute parole est parole ". En effet, le tambourinaire débout devant ses instruments symbolisant l'information, l'information donnée dépasse le cadre villageois. G. N. Bouah (*Idem*). Ainsi la société Dan est mise en évidence à l'occasion des manifestations culturelles. Ce qui fait dire à M. B. Koffi (2015, pp. 16- 17) à partir de la société Akan ceci : " Le fondateur du monde ou de la cité devant jouer un rôle primordial dans la société, se transforme en indicateur ou montreur-exposant du monde, de la cité. Il constituait ainsi, en son temps un système audiovisuel de mass-média ".

Sans doute la société Dan connaissait la quintessence de cette affirmation, d'où l'organisation suivante : la famille, le clan, le lignage, la tribu³, la fédération d'alliance, la confédération des guerriers. Selon P. Togba (2020, p. 75), à chaque maillon de la société correspond un chef. On a par exemple le chef de famille ou Kouangolieu qui est le premier responsable de la famille. Il a la lourde charge d'assurer le bien-être de la famille. La société Dan fonde tout son " être " sur la famille. C'est pourquoi, à l'occasion des faits marquants d'une famille, lorsque le tam- tam retentit, les initiés peuvent appréhender, dans le son, l'arbre généalogique de cette famille. Faisant un parallèle avec la société Akan M. B. Koffi (2015, p. 17) considère le tam-tam comme un appareil audiovisuel, et le tambourinaire ou batteur comme un personnage visible dans le disque lunaire que les initiés qualifiaient de " dada⁴ ".

À côté du chef de famille, on a le chef de terre dénommé "sédeu" en langue dan. Il est choisi par le patriarche pour gérer de manière efficiente les terres. Il rend fidèlement compte aux différents chefs ainsi qu'au patriarche. Dans cette société, on note la présence des guerriers. Le chef guerrier ou "Gloudeu" est considéré comme le plus vaillant des guerriers. Il se démarque sur le "champ de bataille ". Mais dans la société Dan, cette tâche

³ Quand on parle de tribu, ici on fait au groupe.

⁴ Dada signifie jadis, antique, ancien ou autrefois. En un mot, il s'agit de l'antique tambourinaire.

est dévolue au chef de village ou de clan, de lignage ou encore de tribu. Le chef de village⁵ ou Peugolieu est le coordonnateur des activités du village. Il est assisté des autres chefs de famille avec qui, il gère les affaires communes du village. Au regard de ce qui précède, il existe une synergie d'actions au sein de la société Dan. Cela est perceptible au son du tam-tam qui a l'apanage de faire entrer le commun des mortels au cœur de la société Dan et d'en faire sa découverte.

Par exemple, en période de guerre, les tam-tams jouaient un rôle de veilleurs, de donneurs de nouvelles et d'alarmes. En effet, ils étaient joués dès le départ de l'armée. Avant le début des hostilités, ils restaient silencieux si l'attaque devait avoir lieu par surprise, ne le jouaient qu'au moment de celle-ci pour en donner le signal. En fin de bataille, un rythme annonçait le retour des guerriers. Les rythmes en dénotaient la nouvelle. Si l'armée était victorieuse, ils étaient beaucoup plus rythmés et gais et toute la population sortait devant le village pour accueillir les valeureux guerriers. En revanche, en cas de défaite, le rythme était beaucoup moins allègre. Ces différents responsables ou chefs constituent ce qu'on pourrait appeler le "pouvoir humain" en pays Dan. Mais, à côté de ce système sociétal se trouve un champ culturel que représentent les "masques" dan dont le savoir-faire se fonde sur l'expression des tam-tams.

2.1.2. Masques et tams-tams en pays Dan : un mariage symbolique ?

En pays Dan, la sortie des masques est intimement liée au tam-tam à telle enseigne qu'on est en droit d'affirmer que sans tam-tam, il n'y a pas de sortie de masques. Les actions tambourinées mettent en mouvement les masques. On distingue les masques courts et les masques longs.

⁵ Le village est un assemblage de familles ayant plus ou moins des liens divers.

Les masques courts et leurs caractéristiques

Ils sont de taille courte et reconnaissables à travers leur accoutrement comme l'illustre la photo ci-dessous.

Photo 2 : Masque court

Source : <https://www.lebano.net/news/41097-d...>

Couronnés d'un masque facial en bois, les concernés ont une coiffure spéciale sur la tête. Torse couvert de deux étoffes de fabrication locale superposées, ils portent une jupe en fibre de raphia très épais et long dissimulant le bras du corps, des reins jusqu'aux pieds. L'accoutrement reflète la valeur culturelle. Le tam-tam parle en retentissant à un rythme particulier met en exergue cette valeur culturelle : « marche lentement, doucement, vénérable, va posément ». Ces différents sons symbolisent le

respect, l'autorité, l'obéissance. M. B. Koffi (2015, p. 90) note à ce sujet : « La tenue vestimentaire et la bonne conduite évitent le contentieux ».

Ces vertus sont valables pour le deuxième type de masques appelés couramment masques longs.

Les masques longs : leurs spécificités

Ils sont désignés sous le vocable " masques échassiers ". En voici un extrait.

Photo 3 : Masque échassier

Source : <https://www.bing.com/images>

Ils se distinguent des premiers par leur taille. Ils sont très élancés. Ainsi, les porteurs doivent monter sur les échasses très élevées. Ils portent un masque facial en filet de fibres de palmier, une coiffure sur la tête, une chemise, une jupe courte tissée en

raphia sous laquelle ils enfilent deux pantalons couvrant les échasses jusqu'au sol.

En fait le tambourinaire a le privilège de faire découvrir ces différents masques à la population. Les sons qu'il produit sont des preuves. Un élément important commun à tous les masques et non contestable est la danse.

Le tambourinaire qui produit différents sons invite l'assistance à découvrir les danses et si possible à les exécuter. M. B. Koffi (2015, pp. 28- 35) résume ces danses de la façon suivante : « les danses mystiques, les danses participatives, les danses de réjouissances, les danses récréatives, les danses étrangères ».

Traditionnellement, le retentissement du tam-tam peut mettre un village en branle ou alerter toute une communauté. En ce sens, le peuple Dan n'est pas à aller chercher loin ; d'où le sens des valeurs religieuses incrustées de fort belle manière dans le tam-tam parler.

2.2. *Les valeurs religieuses*

S'il est vrai que le tam- tam renferme des valeurs religieuses, cela n'est plus à démontrer. Les dimanches, il suffit de faire un tour dans les rues pour s'en convaincre. Le tam- tam ne fait que crépiter dans les différents temples ou lieux de culte. Pendant les grandes cérémonies religieuses toutes les confessions religieuses s'en servent pour magnifier Dieu. Et les fidèles dansent à la cadence du tam-tam qui rythme agréablement avec les chants religieux⁶.

Une question mérite d'être posée. Pourquoi les humains s'égosillent-ils à louer et adorer Dieu à travers les tams-tams ? En louant Dieu avec les instruments sonores, on se rend compte que les sons vont plus loin que les mots auxquels ils se rapportent. De jour comme de nuit, les créatures angéliques, notamment les Chérubins et les Séraphins, louent l'Eternel (Genèse 3 : 24) ; tel qu'on le voit dans le Psaumes 150 ; "Louez-

⁶ Les chants sont exécutés en plusieurs langues.

le⁷ avec le tambourin et avec des danses". On comprend aisément que l'autre facette du tam- tam est de faire connaître les bienfaits de Dieu. Lorsque le tambourinaire est en action, on peut voir le tam- tam retentir en ces termes : " Puissant Homme-Mystère de l'Univers- Majesté Homme- Mystère Glorieux-Eternel- Verbe- Miséricordieux Créateur". Ainsi les initiés peuvent appréhender dans les sons, "la foi religieuse" telle que décrite dans Hébreux 11 verset 1 : "La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas "

Merveilleusement exécuté, le tam- tam, plus qu'un instrument orchestral, devient un moyen de transmission de la parole de Dieu. Le tambourinaire qui produit les sons à l'aide de sa baguette devient ainsi un héraut de la Bonne Nouvelle, demandant aux populations d'aimer Dieu, de l'adorer et de le servir, etc. Dans les louanges tambourinaires, il fait appel aux Anges. Ces Anges sont définis par M. B. Koffi (2015, p. 77) en ces termes : " Ange d'Ivresse, Ange de Dispersion, Ange de la Fosse, Ange de Correction, Ange Enquêteur, Ange de Confession, Ange de Privation, Ange de Purification, Ange de Procréation, Ange de l'Univers, Ange de Communauté, Ange de Survie, Ange de Festivités "

En fait ces créatures angéliques sont les équilibriers de la cité ou de l'univers. Ils sont considérés comme des aides, ou aide-assistants ou aide-commissionnaires de Dieu. Tout ceci est à mettre au bénéfice du peuple Dan qui a fait du tam- tam un objet prestigieux au sein de la société Dan.

3. Le tam-tam comme instrument d'adaptation des valeurs culturelles et religieuses en pays Dan

L'identité culturelle n'est pas à dissocier de l'identité religieuse. En effet, les deux valeurs constituent l'identité d'un

⁷ "Le" est mis pour désigner l'Eternel.

peuple et celles par lesquelles il s'affirme. En conciliant culture et religion en pays Dan, l'analyste suggère une piste de développement afin qu'à travers ce canal, des remèdes aux maux du siècle présent puissent être trouvés. Parmi ces maux, on peut citer le gain facile, les guerres tribales, les crises interethniques, les litiges fonciers, les guerres des héritiers, les rébellions, etc.

En adaptant la culture à la religion, on a ce qu'on pourrait appeler le passage de "l'état nature à l'état nation". En réalité on ne se renie pas ou on ne renie pas sa culture. Mais, on peut être chrétien sans pour autant se renier. L'affirmation de son identité ressort dans cette affirmation : " Grecs, soyez Grecs " (1 Corinthiens 10 : 32). Mieux, elle confirme l'appel lancé par le Pape Jean Paul II aux Ivoiriens au terme de sa première visite en Côte d'Ivoire, le 12 mai 1980 :

Soyez-vous-mêmes, je vous assure, vous pouvez vous qui êtes si fiers de vos possibilités, donner au monde la preuve que vous êtes capables de résoudre vous-mêmes vos problèmes propres avec l'assistance humanitaire, économique et culturelle qui vous est encore utile et qui n'est que justice, mais en veillant à orienter tout cela dans la bonne direction⁸ K. K. Marc (1997, p. 112).

Faisant sienne cette interpellation E. G. Yao Bi (2009, p. 101) affirme :

S'il est vrai que la religion chrétienne venue d'ailleurs par le biais de la colonisation a eu du mal à se débarrasser de la culture occidentale, héritage que l'Eglise locale ne pouvait aucunement contester, le Concile Vatican II lui donne l'opportunité d'inculturer le christianisme à ses propres valeurs sans lesquelles elle risque de perdre son identité.

⁸ Visite pastorale de sa Sainteté Jean Paul II en Côte d'Ivoire du 10 au 12 mai 1980.

L'inculturation est bien prônée dans cette affirmation :

Une Eglise sans autonomie culturelle (catéchèse, liturgie, théologie, œuvres sociales etc.) sans engagement concret pour la justice ne peut être regardée que comme une Eglise mineure. Sans identité culturelle, l'Eglise devient comme un fleur sans couleur, un parfum sans odeur. Investissez-vous dans vos communautés à réaliser cette autonomie culturelle⁹.

En effet, la parole de Dieu annoncée par les pères blancs devrait en principe intégrer les valeurs culturelles africaines dans l'expression de sa théologie, dans ses méthodes apostoliques et dans son style liturgique. Elle doit se nourrir des coutumes et des traditions des diverses ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. Elle doit être entretenue par le travail d'inculturation.

Le peuple Dan peut s'en réjouir, voire s'enorgueillir, car "dans ce domaine, une vigoureuse et audacieuse pastorale a été menée depuis 1968 dans le diocèse de Man, au pays des masques sous la conduite de Mgr Bernard Agré en ce qui concerne la traduction des textes sacrés et la liturgie ". P. A. Dago (1995, p. 37)

Au cours de ces enseignements, sont mis en évidence le sens de l'accueil que symbolise l'amour du Christ pour tous les hommes, le sens de la famille chrétienne calqué sur le modèle de la Sainte famille de Nazareth et le sens de Dieu, Père très Miséricordieux, plein de tendresse et de compassion et de son Fils Jésus Christ unique Sauveur et Rédempteur. Ainsi, l'adaptation des enseignements aux valeurs culturelles contribue largement et efficacement à l'affermissement et au rayonnement de la société Dan. C'est ce à quoi est voué le "tam-

⁹ Cardinal Bernard AGRE « le développement dans la perspective de la seconde évangélisation » colloque du centenaire de l'Eglise Catholique de Côte d'Ivoire, 24, 25 juin 1995.

tam parleur". Il va sans dire que " toute parole parle "¹⁰ selon les mots de M. B. Koffi (2015, p. 90).

Conclusion

Le pays Dan se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il comprend les localités de Man, Danané, Biankouman, Toulepleu, et Zouhou-Hougnein. La population connue sous le vocable de Yacouba mène diverses activités et dispose de moyens de transmission de message dont les plus connus sont traditionnellement les tams-tams. En effet, le tam-tam, eu égard à ses multiples fonctions est devenu le prototype du téléphone. Les arguments déployés sur le tam-tam, instrument de musique couramment utilisé en pays Dan, offre des raisons suffisantes pour concilier la culture et la religion.

Mais il convient de s'interroger sur l'adaptation de cet instrument avec l'évolution du monde et la naissance des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

Références Bibliographiques

Bibliographie

DAGO Ablé. (2006), *Aux origines de l'enseignement catholique de Côte-d'Ivoire (1895- 1922)*, Ed. UCAO, 317 p.

ALLOU Kouamé. René., GONNIN Gilbert (2006), *Côte-d'Ivoire : Les premiers habitants*, Abidjan, les éditions, du CERAP, 122 p.

BRENET Michel (1920), *Dictionnaire de Musique*

KOFFI Bene Maximin (2015), *Drummologie Akan*, Abidjan, l'Harmattan, 108 p.

¹⁰ Ce qui se traduit en langue Akan par l'expression « Kasaa- biaa kasa ».

KOUAME Kouakou Marc. (1997), *Etat et Eglise Catholique en Côte-d'Ivoire de 1960 à 1990*, Thèse de Doctorat d'histoire moderne et contemporaine, Abidjan, Université de Cocody, 323p.

LOUIS Segond. (1979), *La Sainte Bible*, Genève-Paris, nouvelle édition de Genève, 1295 p.

NIANGORAN Bouah. Georges. (1984), *L'univers Akan des poids à peser l'or, les poids non figuratifs*, Abidjan, NEA, MLD, 330 p.

TOGBA Philippe (2020), "Les pouvoirs traditionnels en pays Dan", *Annales de l'Université de Moundou*, série A-FLASH, vol 7 (3), pp. 73- 85. <https://aflash-revue-mdou.org/-content/uploada>.

YAO BI Gnagoran. Ernest. (2009), *Côte-d'Ivoire : un siècle de catholicisme*, Abidjan, éditions du CERAP, 175 p.

Webographie

<https://www.bing.com/images>. [Consulté le 08/03/2024].

<https://www-larousse.fr.dictionnaire:français.tam-tam>. [Consulté le 08/03/ 2024].

[Larousse.fr/dictionnaire/français/tam-tam/76555](https://www-larousse.fr.dictionnaire/français/tam-tam/76555). [Consulté le 09/03/ 2024].

<https://www.lebano.net/news/41097-d...> [Consulté le 10/03/ 2024].

[fr.wikipedia.org/wiki,tam-tam](https://fr.wikipedia.org/wiki/tam-tam) [Consulté le 10/03/ 2024].

Les Dan, qui possèdent une très grande variété de masques, vivent dans l'Ouest Montagneux de la Côte d'Ivoire et, de l'autre côté de la frontière, dans l'arrière pays du Libéria. "Dan" est le nom de leur langue (ils s'appellent eux-mêmes "gens qui parlent la langue dan"), et c'est sous ce nom qu'ils se sont rendus célèbres par leur art plastique, surtout les magnifiques masques faciaux en bois sculpté.

Le masque est un déguisement de l'homme qui assume ainsi une personnalité autre. Selon les conceptions religieuses en Afrique noire, l'homme masqué a abandonné sa personnalité humaine et incarne un être surnaturel, le plus souvent un esprit d'ancêtre, un être mythique ou un génie de brousse.

Ces masques faciaux sont appelés guégo, « tête de masque »; le terme général gué (gleu dans le sud-ouest) désigne le personnage entier. Les gué sont censés sortir de la brousse ; ce sont des êtres surnaturels, chargés d'un pouvoir particulier. Bien que tout le monde sache que ce sont des hommes du village qui incarnent les gué celui qui ne respecte pas les masques commet un crime grave contre sa société et sa religion.

Les masques sont hiérarchisés : il en existe avec un fort pouvoir surnaturel, qui apparaissent seulement pour divertir le public ou sortent à l'occasion de nombreuses festivités. Certains sont muets, d'autres parlent ; nombreux sont ceux qui parlent et chantent, ou encore ont une voix qui se manifeste par de la musique. La musique sert d'expression aussi bien aux masques modestes qu'aux masques les plus puissants.

LES DERNIERS ARTICLES

Les Ehotilé ou Bétibé

A travers les Sous-Préfectures d'Adiaké (Adiaké, Assomlan, Eplemlan, Etuessika, N'Galiwa, Mélékoukro, Adiaké-Kakoukro...) et d'Etuéboué (Abiaty,...

Le mariage Malinké

Le mariage reste un événement central dans la reproduction des structures familiales en pays Malinké....

Les Niaboua ou Nyabwa

Des révélations de M. Alfred Schwartz (cet européen anciennement au Centre ORSTOM-Sciences humaines de Petit-Bassam),...

La Côte d'Ivoire, c'est une invitation au voyage, à la découverte de cette étonnante Afrique à la richesse souvent ignorée. Rezoivoire

MASQUE

- La danse Ahuiessi D'Assueta
- L'Abodan
- Le Tématé
- Le Zagrobi
- Les danseurs de couteaux de la tribu Yacouba
- Le masque Yaouré / Yahouré
- L'univers mystique des Masques chez le peuple Wê
- Le Yaka-Yaka, cette danse ressuscitée qui frappe aux portes du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO
- Le Wambêlê, le masque mystérieux du pays Sénoufo
- L'origine du masque Goli

LA PLACE DE LA FEMME DANS L'ÉDUCATION EN AFRIQUE : D'HIER A AUJOURD'HUI.

Zakiath BONOUGBO

*Université d'Abomey-Calavi, Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication, Bénin
bzakiath@gmail.com*

Résumé :

Le système éducatif en Afrique marche à reculons d'année en année. Les acteurs à divers niveaux doivent se donner la main afin de rénover un système qui ne crédibilise plus tout un continent. Alors, réfléchir sur la place de la femme dans l'éducation en Afrique, a permis de rappeler la hiérarchie, l'organigramme du continent avant l'invasion des colons. Dans une approche analytique, nous avons fait une rétrospection afin de situer le rôle de la femme africaine dans la société et avons constaté qu'elle était la responsable en charge de l'éducation. Aujourd'hui, avec la globalisation, la mondialisation, plusieurs thématiques ont pris d'assaut la tête de toutes les femmes ; telles que : la complémentarité, la parité et autres qui ne sont pas contextualisées en Afrique. De ce fait, nous sommes en plein dans la dimension de ce qu'un homme fait la femme aussi peut le faire. Par conséquent, le chantier qui était réservé à la femme est laissé au détriment des fonctions gonflant. Il est donc nécessaire, après analyse de nos données que les femmes prennent conscience de leur réel rôle pour l'évolution de l'éducation en Afrique de façon générale et au particulièrement au Bénin.

Mots-clés : Education, Afrique, femme, approche analytique, fonction

Abstract :

The education system in Africa is moving backwards from year to year. Actors at various levels must join hands in order to renovate a system which no longer gives credibility to an entire continent. So, reflecting on the place of women in education in Africa, made it possible to recall the hierarchy, the organization chart of the continent before the invasion of the settlers. In an analytical approach, we did a retrospective in order to situate the role of African women in society and noted that she was the person responsible for education. Today, with globalization, several themes have taken the heads of all women by storm; such as: complementarity, parity and others which are

not contextualized in Africa. Therefore, we are right in the dimension of what a man does, a woman can also do it. Consequently, the work that was reserved for women is left to the detriment of expanding functions. It is therefore necessary, after analyzing our data, for women to become aware of their real role in the evolution of education in Africa in general and particularly in Benin.

Keywords : *Education, Africa, woman, analytical approach, function*

Introduction

Pour un bon développement psychique de l'enfant, il a besoin d'un cadre familial. C'est ce que prônent les psychologues et pédiatres. A un moment donné de son parcours, l'enfant est séparé de son cadre familial pour être envoyé à l'école. Un milieu nouveau qui le déconnecte de ses réalités habituelles. De ce fait, l'école se positionne alors comme le prolongement du cadre familial. Il est alors impérieux que les acteurs de ce milieu dans un prolongement du cadre familial y ajoutent les éléments constitutifs pour mouler l'intellectuel de demain.

Alors, la question est de savoir le rôle qu'incombe l'école dans la vie d'un enfant avant d'analyser les devoirs et les droits de l'enseignant et surtout de l'enseignante.

1. Cadre théorique et méthodologique

Dans cette section, il a été question de la présentation de l'approche théorique et de la méthodologie adoptée pour conduire la recherche.

1.1- Approche théorique

L'analyse des données s'est basée sur l'approche diachronique. Le déploiement d'une approche diachronique suppose de mettre en œuvre des méthodologies d'enquêtes longitudinales. Selon Hélardot et al. (2019 :74), On peut distinguer parmi celles-ci les approches rétrospectives passant par la reconstitution des faits a

posteriori (récits de vie, questionnaires biographiques, travail sur archives, approches génétiques par la notion de « construction sociale»), et les approches longitudinales prospectives, par suivi dans le temps d'un groupe de population (cohorte, panel, petit échantillon d'individus) ou d'un lieu d'enquête, qui seront l'objet d'investigations réitérées (enquêtes statistiques récurrentes, enquêtes qualitatives par suivi d'enquêtés sur plusieurs années). En soutenant, Hélaridot (2019), nous pouvons dire qu'au-delà de la diversité des objets et des protocoles d'enquête, les approches diachroniques ont en commun d'apporter une intelligibilité nouvelle aux objets étudiés, qu'il s'agisse de phénomènes macrosociaux (par exemple l'émergence et les reconfigurations du capitalisme : Weber, 1964 ; Boltanski et Chiapello, 1999 ou d'expériences saisies à l'échelle des individus : Becker, 1985 ; Hughes, 1996 ; Darmon, 2003 ; Bidart, 2005 cité par Hélaridot et al. 2019). Nous voulons ici, en nous inspirant de l'analyse diachronique, étudier la place de la femme à travers le temps afin de faire ressortir le rôle qu'elle doit jouer dans l'éducation en Afrique.

1.2- Approche méthodologique

Toute recherche, pour conduire à des résultats scientifiques, doit nécessairement s'appuyer sur une démarche méthodologique. Il en existe plusieurs qui possèdent des exigences liées au but de la recherche. C'est pourquoi, il urge d'annoncer les orientations de nos investigations. Pour cette recherche, Divers document sont consultés ; notamment, les documents liés au genre, ceux relatifs à l'éducation en Afrique, d'autres sur l'histoire. L'internet a été d'un apport capital pour l'aboutissement de cette recherche. Ensuite, nous avons adressé un questionnaire à des groupes de femme selon leur âge et leur statut dans la société. Ainsi, 100 femmes ont été enquêtées sur la question essentielle du travail. Ainsi, nous avons enquêté 20 vieilles femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, 20 institutrice, 15 enseignantes de lycée et

collège, 10 enseignantes d'université et 35 jeunes filles à la quête de l'emploi.

2. Présentation des données

Les résultats de notre enquête de terrain sont présentés dans un tableau suivi d'une explication. Trois questions ont été posées aux enquêtés selon leur statut à savoir :

- Quel est le rôle de la femme dans la société ?
- Quel métier les femmes devrait prioriser ?
- Que pensez-vous des femmes enseignantes ?
-

Tableau1 : Quel est le rôle de la femme dans la société ?

	Les Vieilles femmes	Les institutrices	Les enseignantes du lycée et collège	Les enseignantes d'université	Les jeunes filles	Total
Se marier et faire des enfants	10	0	0	0	10	20
Eduquer les enfants	10	5	10	2	5	32
Apport au développement de sa nation	0	15	5	8	20	48
Ne fait rien	0	0	0	0	0	0
Je ne sais pas	0	0	0	0	0	0

Source : (enquête de terrain juin 2023)

A la lecture du tableau1, sur les 100 femmes enquêtées, seulement 20 parmi elles pensent que la place de la femme dans la société se retrouve dans un foyer contre 32 qui pensent que le rôle important de la femme est d'éduquer les enfants. Par contre, près de la majorité, soit 48 sur les 100 pensent que la femme contribue au développement de sa nation.

Tableau2 : Quel métier les femmes devrait prioriser ?

	Les Vieilles femmes	Les institutrices	Les enseignantes du lycée et collège	Les enseignantes d'université	Les jeunes filles	Total
Le ménage	20	0	0	0	0	20
Enseigner	0	12	11	4	0	27
Travailler dans les grandes institutions	0	8	4	6	35	53
Ne fait rien	0	0	0	0	0	0
Je ne sais pas	0	0	0	0	0	0

Source : (enquête de terrain juin 2023)

A la lecture du tableau2, sur les 100 femmes enquêtées, seulement 20 parmi elles pensent que la femme devrait prioriser le ménage comme sa fonction dans la société contre 27 qui pensent que le métier d'enseignement devrait être priorisé par cette dernière. Par contre, un peu plus de la majorité, soit 53 sur les 100 pensent que la femme devrait travailler dans les grandes institutions. Il faut signaler que cette fonction a été priorisé par l'ensemble des jeunes filles enquêtée plus une bonne partie des enseignantes universitaire.

Tableau3 : Que pensez-vous des femmes enseignantes ?

	Les Vieilles femmes	Les institutrices	Les enseignantes du lycée et collège	Les enseignantes d'université	Les jeunes filles	Total
Elles enseignent avec de l'amour	8	12	6	0	15	41
Le résultat est mieux par rapport aux hommes	0	4	3	5	10	27

Elles sont sévères	12	4	6	5	5	32
Ne fait rien	0	0	0	0	0	0
Je ne sais pas	0	0	0	0	5	5

Source : (enquête de terrain juin 2023)

Le tableau3 montre que 42 sur 100 des femmes enseignent avec l’amour alors que 32 des femmes enquêtées pensent que les femmes enseignantes sont sévères. Le point retient plus notre attention est celui des rendements. 27 sur 100 des femmes enquêtées soulignent que le rendement scolaire au niveau des classées ne tenir pas des femmes est meilleurs par rapport à celui des hommes.

Les résultats obtenus lors de notre enquête nous amène dans la section suivante à présenter une analyse sur la place de la femme dans l’éducation dans nos différents états

3. Analyse des données et discussion

La troisième partie de ce travail, fait une analyse de la situation du système éducatif en Afrique en situant la responsabilité de la femme.

3.1- Avant l’arrivée de l’école

L’éducation a été toujours une grande préoccupation en Afrique. Les sociétés étaient organisées de telle manière que chacun recevait ce qu’il lui faut pour son enracinement dans la société. L’idée que l’éducation en Afrique antique fut uniquement orale et non écrite est un mythe. Dans son livre, *Reversing Sail: A History of the African Diaspora* (2004), Michael Gomez déclare qu’à partir de 300 avant JC, la civilisation de Méroé développa un système d’écriture propre. Ce qui signifie alors selon l’auteur que du point de vue occidental l’intellect et l’éducation datent de l’époque de Socrate et de Platon, les populations d’Egypte et

de Nubie développèrent « une civilisation alphabétisée, urbaine et technologiquement avancée » des siècles avant la création de Rome ou d'Athènes. En fait, dans son livre «Echoes of Ancient African Values» (2005), Joseph Bailey, affirme que « les modifications de l'écriture égyptienne servirent de base pour les «nouvelles» écritures développées pour de nombreuses langues sémitiques comme le phénicien, l'hébreu, l'araméen, etc...».

On retient alors, que la question de l'éducation que cela soit sur le plan formel ou non formel, l'Afrique est la pionnière, l'exemple ou du moins l'appui des autres continents.

L'oralité était considérée comme une forme d'éducation non formel, mais les jeunes africains maîtrisaient le savoir-faire, savoir-être et le savoir-vivre qui ne sont rien d'autres que des éléments prônés aujourd'hui par l'APC ou le LMD.

Je ne m'invente pas de l'Afrique antique, mais cette vérité absolue balayée du revêt des mains de nos jours constitue le déboitement que nous notons dans le système éducatif en général.

3.1.1- Au clair de la lune

Il est 19h 30, la lune se pointe à l'horizon, des tabourets par ci, par là, c'est l'heure des classes en Afrique. Ce qui voudra dire, que l'Africain va à l'école après avoir entrepris. Il va au travail le matin et le soir il écoute les enseignements pour rendre complet son existence. Les femmes étaient au cœur de ces enseignements. Ce sont elles qui enseignaient ce que c'est qu'un être humain. Elles livraient les codes de savoir vivre en société selon les âges de ses apprenants. Lors de ces classes, la politique, la gouvernance, l'autorité, la souplesse etc. toutes ses matières étaient au rendez-vous.

En d'autres termes, il faut un village pour élever un enfant en Afrique. En ce qui concerne l'éducation en Afrique avant l'arrivée des Européens, chaque génération était impliquée. Dans son livre, «Histoire et développement de l'éducation en

Tanzanie» publié en 2009, AK Philémon Mushi, confirme que l'éducation des autochtones en Afrique se caractérise par le « processus de passage entre les membres de la tribu et d'une génération à l'autre de la connaissance, des compétences, des traditions culturelles, des normes et des valeurs de la tribu était héritée ». Ce qui permettrait à l'enfant d'être confiant et sûr de son destin.

3.1.2-Rôles des femmes dans l'éducation ancienne

Depuis la conception de l'enfant, la femme enclenche son éducation et se positionne en même temps comme maîtresse, et policière. Elle note à chaque instant les faux pas et les corrige au fur et à mesure dans ses entrailles. Ce schéma seul pour nous montrer sans détours le rôle de la femme dans l'éducation.

Les femmes étaient les principales responsables de l'éducation des enfants. Et c'est après un certain âge, qu'elles s'occupent principalement de l'éducation des jeunes filles qu'elles préparaient à leur rôle de future épouse et future mère et les hommes, des jeunes garçons à qui ils inculquaient les notions telles que l'intégrité, l'honneur, la virilité et le courage. Malgré cette distinction, il était accordé à la femme de revenir à la charge pour parfaire ce qu'elle a commencé. En d'autres termes, en Afrique, pas d'éducation s'il n'y a pas la femme.

C'est ce qui a fait que SAVI 2009 dans son mémoire de maîtrise démontre qu'après avoir fait preuve de fécondité dans le foyer, les soins et l'éducation des enfants constituent le second rôle primordial de la femme. Autrement dit, c'est la femme qui est beaucoup plus chargée de l'éducation des enfants, tant du point de vue matériel qu'affectif et moral. C'est aussi la femme seule qui est considérée comme la personne bien outillée en éléments pédagogiques fondamentaux pour assurer l'éducation tendre et équilibrée des enfants. En d'autres termes, la femme se révèle un siège de l'affectivité, de l'amour et de la délicatesse. Ce qui la contraint à un devoir impératif qui est d'éduquer ses enfants à

la vertu. Cette responsabilité vient de ce que Dieu l'a associée, à son œuvre de création par la maternité. Voilà pourquoi la femme doit entourer son enfant de toute tendresse et aussi doit porter le souci de son devenir. La mère doit éviter la facilité qui consiste à confier ce devoir, dans son entièreté, à une nourrice.

Qui d'entre nous n'a pas connu la période des contes de nos grands parents ?

Qui d'entre nous nous n'a pas été éduquée par des proverbes de nos parents ?

Cette école-là, comme la colonisation la nommait a fait de nous aujourd'hui les lettrés, les intellectuelles que nous sommes.

3.2. *L'arrivé de l'école en Afrique*

Des différentes littératures existantes sur la colonisation et la venue de l'école du blanc, nous retenons que l'an 1896 est l'année précurseur de l'école en Afrique avec l'A. O. F A cette époque la structure était faite ainsi :

- Ecole préparatoire, ce que nous appelons maternelle aujourd'hui
- Ecole élémentaire
- Ecole régionale
- Ecole primaire supérieure

Chacune de ces écoles avaient une mission bien déterminée et bien élaborée pour le colon.

Ce qui voudra dire que l'organisation de l'enseignement n'a pas été laissée au hasard même si l'installation des établissements scolaires de différents types s'est étalée tout le long de celle de l'appareil administratif de domination politique des peuples de l'Afrique Occidentale.

A-L'objectif de l'enseignement A cette époque

L'histoire nous enseigne que la mise en place et l'organisation de l'enseignement s'étend de la conquête coloniale à la fin de la Première guerre mondiale. Les premiers maîtres étaient recrutés

parmi les autochtones sachant parler, lire et écrire le français, les anciens élèves des écoles élémentaires et régionales. Plus tard, l'École Normale a fourni en plus des instituteurs.

Des instituteurs européens assumaient d'abord exclusivement la direction des écoles régionales, celle des écoles élémentaires était confiée aux instituteurs indigènes. L'enseignement visait à produire essentiellement le personnel subalterne indigène nécessaire à la bonne marche de l'administration coloniale :

Commis et interprètes,
Employés de commerce,
Infirmiers de santé et infirmiers vétérinaires,
Instituteurs et moniteurs,
Médecins auxiliaires et vétérinaires auxiliaires,
Ouvriers de différentes spécialités.

De ces objectifs, convenez-vous avec moi qu'aucune place n'était prévue pour les femmes ? C'était réservé aux hommes. Voilà ainsi la genèse de l'absence des femmes dans des instances publiques. Cette faute, inculpé aux Africains était une erreur. L'Afrique a toujours donné à la femme la valeur qu'il faut pour le rayonnement de son continent.

Si Fadiga dans un autre contexte a dit dans sous l'orage de Seydou Badian que " l'école est l'ennemi de la famille," cela voudrait dire que les anciens ont vu le danger venir sous une autre forme. Ils se sont attaqués à ce qu'il ne fallait pas. L'ennemi n'était pas le raisonnement de la femme ni le choix du mari par la jeune fille ; mais pour ma part, l'ennemi était de déporter la femme de son rôle primordial que l'Afrique lui conférait qu'est l'éducation.

Ce qui a fait que dans le passé, le développement des systèmes éducatifs en Afrique a ignoré les femmes. Cela se constate clairement dans les disparités criantes qui marquent les taux d'accès, de rétention et d'achèvement des garçons et des filles. Pendant très longtemps, les filles ont représenté la plus grande

partie de la population d'enfants exclus de la scolarisation que dis-je de l'éducation du blanc.

Alors, dans un système pareil, quel rôle doit jouer la femme enseignante Africaine pour le bonheur de son continent ?

3.2.1- Après l'installation de l'école en Afrique

La réforme de l'éducation s'est amorcée vers le milieu des années 1990. L'objectif du changement consistait à recentrer l'école sur sa mission première qui est d'instruire, socialiser et qualifier les jeunes. Pour cela, il fallait revoir les programmes d'études de façon à revenir aux savoirs essentiels à léguer, à rehausser le niveau culturel des programmes, à éviter de compartimenter le savoir et à introduire plus de rigueur dans l'évaluation. À la lumière des constats établis, on visait ultimement à accroître la réussite scolaire de l'ensemble des élèves et à augmenter la persévérance scolaire. A cette époque on voyait la nécessité d'impliquer à fond les femmes dans le système. A cet effet, les Centre d'Eveil et de Stimulation de l'Enfance (CESE) appelé aujourd'hui sous le vocable maternelle sont confiés aux dames car on notait encore l'enfantillage au niveau de ces apprenants et comme nous l'avons souligné plus haut une femme pour comprendre leurs caprices. Ainsi de suite on constata la venue des femmes à petit coup dans les différents autres secteurs.

Alors quelles sont les responsabilités réservées à la femme enseignante ?

Quels sont ses droits?

Cette partie de l'analyse se chargera de mettre une lumière sur ces interrogations.

3.2.2- Responsabilité de l'enseignante

Au tant que nous sommes, nous avons deux éléments qui entre en conflits afin de refléter notre image dans la société. L'Education et la Scolarisation. Avant, les deux notions entrent

en synergie pour nous sortir les bons cadres que nous avons connus dans nos différents états.

Aujourd'hui, le plus souvent, il n'y a plus un lien entre la maison et l'école. Les parents ont désertés les lieux et l'école ne sort que des diplômés et non des instruits. Cet état de chose ramène l'enseignant à ne qu'enseigner.

Normalement, la responsabilité d'une enseignante ne se limite pas à enseigner. Son rôle consiste à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes, analyser, se concentrer sur des tâches difficiles, développer une pensée créative, communiquer et travailler en équipe. Les enseignants en général, ont la responsabilité de veiller à ce que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés et leurs aptitudes, puissent réussir leurs apprentissages et vivre une scolarité enrichissante. En plus de tout ceci, l'enseignante en plus de tout ce que le système éducatif lui confère, elle a le devoir de jouer le rôle de la mère en écoutant le cœur de chaque apprenant de sa classe. En d'autres termes, l'enseignante met toujours à profit son instinct maternel afin de déceler les problèmes de son environnement avec amour.

En se basant sur la littérature existante, les systèmes éducatifs performants reposent sur des politiques permettant d'attirer, de préparer, de motiver et de soutenir les enseignants dans cette tâche difficile. Mais, malheureusement, et en dépit des nombreuses intentions, bien des pays n'y parviennent pas. Trop souvent, les élèves n'apprennent pas suffisamment en classe. Finalement, ils ne voient pas l'intérêt de poursuivre leurs études et quittent l'école, gâchant ainsi les années les plus propices au développement de leurs compétences. De ce fait, les gouvernements et la société auront puisé dans des ressources financières limitées sans atteindre les résultats d'apprentissage et la qualité de l'éducation dont ils ont besoin. Ce gâchis du temps d'enseignement est un véritable défi pour de nombreux systèmes scolaires.

Il est temps de corriger ces insuffisances à travers des actions concrètes. Aujourd'hui, on note assez de femmes dans le système éducatifs ; nous devons transcender les devoirs que nos états nous confient et d'ajouter le patriotisme à la tâche pour atteindre les objectifs fixés par nos différents pays.

N'est pas enseignante qui veut mais qui peut

Je partirai de cet adage pour dire que l'enseignement est un cheminement de carrière accessible à tous, à n'importe quelle étape de leur carrière. L'éducation offre en effet le potentiel de façonner la vie des cadres de la prochaine génération. C'est une profession dans laquelle vous pouvez avancer et obtenir une promotion rapidement si vous réussissez. Le rôle d'une enseignante est au-delà de son confère, de « façonner les chances des apprenants dans la vie en leur transmettant des connaissances. Elles peuvent inspirer les jeunes par leur passion, quel que soit leur parcours. Elles se transforment en leaders car les grands enseignants leaders soutiennent les jeunes, non seulement dans l'éducation, mais aussi dans leurs choix de vie et de vocation.

Il est clair que pour que l'Afrique se réveille, que les femmes enseignantes se réapproprient les arts de l'école ancienne c'est-à-dire de l'avant colonisation et de l'adapter à notre système. Qu'elles sachent s'il n'y a pas de bon résultat cela est d'abord dû à elles avant de voir l'enfant ; car en Afrique un enfant qui échoue est digne de sa mère. Ce regard mettait les femmes en compétition afin de montrer qu'elle peut porter un enfant que sera un grand décideur.

Alors, pour jouer pleinement ce rôle l'enseignante a besoin d'un certain nombre de chose. Il s'agira dans le point qui suivra de jeter un coup d'œil sur les besoins de la femme enseignante.

3.2.3- Droit de l'enseignant

Dans un état, toute personne a des droits qu'il faille respecter.

En ce qui concerne les droits de l'enseignant, ils se résument en ces points :

A. La liberté de conscience, d'opinion, d'expression.

L'enseignant d'une manière générale, dans sa fonction a le droit de fait usage des faits véridiques qui touchent la société ou l'état dans lequel il exerce son métier. Ce droit l'amène à enseigner les vertus de la nature aux apprenants qu'il a à sa charge. La femme enseignante à ce niveau doit marquer la différence en imprégnant à son discours pédagogique les valeurs qu'incarne la femme éducatrice africaine.

B. Le droit syndical et le droit de grève.

Toute corporation a besoin d'un syndicat et de droit de grève. De la même manière pour un bon rayonnement du métier, les acteurs de l'enseignement ont aussi droit d'aller grève ; enfin jusqu'à un passé récent pour un certain nombre de pays comme le Bénin (cf. Loi n°2018-34 du 05 octobre 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin) ce droit n'a plus la même valeur ou du moins est réduit à un délai qui ne dit pas son nom (cf. art 13 de la même loi). Cet état de chose fait que les problèmes qui minent le secteur ne sont plus soulevés.

C. Le droit à rémunération « après service fait »

Quand un enseignant ne respecte pas ses obligations de service, il n'est pas rémunéré au prorata de ce qu'il n'a pas effectué). En effet, pour ce droit, les femmes enseignantes sont souvent marginalisé dans le traitement des impôts car elles n'ont pas le droit déclarer les enfants du moment où c'est le père qui est le plus autorisé à le faire. Pour ce fait, l'état, lui, il suppose que les femmes n'ont pas de charge et leur afflige un certain montant d'impôt. Pour le cas du Bénin, toutes les femmes mariées sont considérées comme **mariées sans enfant** à charge, quelle que

soit la profession du mari sauf renonciation expresse de ce dernier ce qui n'est souvent pas facile à faire pour les maris africains.

D. Le droit au dispositif d'entretien professionnel.

- Le droit à l'accès au dossier individuel.
- Le droit à la formation continue.
- Le droit à l'affectation dans un nouvel emploi en cas de suppression d'emploi.
- Le droit à congés.
- Le droit à protection juridique : les enseignants ont droit à une protection par l'administration contre les menaces, outrages, injures, diffamations, menaces et agressions dont ils pourraient être l'objet dans le cadre de leurs fonctions.

Conclusion

Chaque Etat africain dans le souci d'améliorer leur système éducatif, doit pouvoir axer leur réforme sur le choix des acteurs et leur traitement. Tel les religieux et religieuses recevaient la vocation avant d'accéder au séminaire, entré dans l'un des ordres du système éducation devrait recevoir une onction vocationnelle. Ce qui n'est plus le constat de nos jours ; on rentre dans l'enseignement parce que c'est la porte la plus proche et sans une pédagogie et méthode on s'y lance. Les dirigeants africains doivent repenser l'école autrement en l'érigeant sur la culture en africaine qui a confié l'encadrement de l'enfant à sa mère. La fonction de la femme en Afrique c'est éduquer et voilà là où l'Afrique attend ses filles et femmes pour se mettre en ligne dans l'arène de la mondialisation.

Bibliographie

ADJIBODOU Adémonla Gratien (2013), *la problématique genre et profession ; cas de l'université d'Abomey-Calavi*, mémoire de maîtrise en psychologie de la vie sociale et professionnelle, UAC, P. 79

BADIAN Seydou (1972), *sous l'orage*, présence Africaine, P. 128

BAILEY Joseph (2005), *echoes of ancient african values* Authorshouse, P. 348

GOMEZ Michel (2004), *reversing sail a history of the african diaspora*, Cambridge University Press, P. 287

MUSHI Philemon A K (2009), *History and Development of Education in Tanzania*, Dar es Salaam University Press P. 264

SAVI Geneviève Dagbégnon (2010), *Femmes fonctionnaires et éducation des enfants à Cotonou*, mémoire de Maitrise en sociologie anthropologie-UAC, P 83.

FACTEURS IMPACTANTS LE BIEN-ETRE DES MANUTENTIONNAIRES DE LA SOBEMAP A COTONOU

Béata Danielle Adjoua PANOU

Doctorante, Ecole doctorale pluridisciplinaire - Espaces, Cultures et Développement - Psychologie et Science de l'Education

Université d'Abomey Calavi

danyplad@yahoo.fr

Olushégun Rodrigue FATOMBI

Docteur en Science de l'Education, Université d'Abomey-Calavi

merciange1963@yahoo.fr

Clarisse NAPPORN

Maitre de Conférences Agrégés en sciences de l'Education

Université d'Abomey-Calavi

clarissenapporn@yahoo.fr

Résumé :

La préservation de la santé mentale des travailleurs passe par la prise en charge des risques au travail. L'objectif était d'étudier les facteurs impactant le bien-être des manutentionnaires de la SOBEMAP de Cotonou en 2022. Il s'est agi d'une étude de nature mixte ayant consisté en un recueil prospectif des données chez 80 dockers de Février à Avril 2022. La taille de l'échantillon est obtenue par la formule de Schwartz. Un guide d'entretien ayant intégré les échelles de Karasek et Siegrist a permis la collecte de données sur le vécu des travailleurs et l'organisation du travail. Des risques psychosociaux étaient retrouvés chez 93% des dockers et consistaient en un intense effort physique face à une latitude décisionnelle (82%) et une faible reconnaissance au travail avec un salaire lié à l'effort fourni disproportionnel source de stress professionnel. Une réorganisation du travail et du fonctionnement des dockers paraissent importants pour une réduction de ces risques qui entravent leur santé mentale et physique. L'implémentation d'action préventive ergonomique et psychothérapeutique est nécessaire pour redresser le niveau du bien-être des dockers au travail.

Mots clés : *Risques psychosociaux, SOBEMAP, stress, souffrance psychique, Cotonou*

Abstract :

The preservation of workers' mental health requires the management of risks at work. The aim was to study the factors affecting the well-being of dockworkers at SOBEMAP in Cotonou in 2022. This was a mixed-methods study involving prospective data collection among 80 dockworkers from February to April 2022. The sample size was obtained using the Schwartz formula. An interview guide incorporating the Karasek and Siegrist scales was used to collect data on workers' experiences and work organization. Psychosocial risks were found in 93% of dockworkers, and consisted of intense physical effort in the face of limited decision-making latitude (82%) and low recognition at work, with disproportionate effort-related pay as a source of occupational stress. A reorganization of the dockworkers' work and operations would appear to be important for reducing these risks to their mental and physical health. The implementation of ergonomic and psychotherapeutic preventive action is necessary to redress the level of dockers' well-being at work.

Key words: *Psychosocial risks, SOBEMAP, stress, psychological suffering, Cotonou*

Introduction

Le bien-être au travail est souvent hypothéqué par des facteurs qui constituent des risques en milieu du travail. De nos jours, ces facteurs de risques sont évoqués en termes de « risques professionnels ou psychosociaux » mettant en danger l'intégrité physique et la santé mentale des salariés (Dejours, 2008). Dans le monde manutentionnaire au Bénin, les dockers sont exposés à ces risques de par le contexte de travail archaïque nécessitant l'exercice de la force musculaire les exposant à des troubles musculosquelettiques. Des études sur la prévalence du stress professionnel de A. Lassissi (2022, p.55) et sur les troubles musculosquelettiques de R. Mikponhoue, (2017, p.28 - 33) chez les dockers dans les entreprises manutentionnaires de Cotonou ont relevé des facteurs tels : la posture tête penchée, le travail de nuit, le nombre d'heure de travail, l'ancienneté au poste la satisfaction au travail, l'instabilité de l'emploi. En effet, au-delà

de ces facteurs, plusieurs autres risques spécifiques à ces catégories de travailleurs dockers impactent sur leur santé mentale. Dans cet article, nous recherchons les facteurs de risques qui impactent la santé mentale des dockers à Cotonou.

1. Méthode d'étude

1.1. Population et échantillonnage

Il s'agit d'une étude transversale exploratoire des facteurs de risques psychosociaux des travailleurs de la SOBEMAP à Cotonou. Elle a été conduite suivant une approche inductive grâce aux méthodes d'investigations de types qualitatives. Les données ont été recueillies durant les mois de Février à Avril 2022. La formule de Schwartz a été utilisée pour déterminer la taille minimum de l'échantillon qui est de 80 employés.

Un guide d'entretien intégrant des données sur le vécu des travailleurs et l'organisation du travail a permis la collecte des données liées à la demande psychologique, la latitude décisionnelle, pénibilité, la reconnaissance au travail, le soutien social, le stress auprès des sujets recrutés.

1.2. Variables

La variable dépendante se rapporte aux facteurs de risques psychosociaux pouvant entraver la santé mentale des travailleurs. Les variables indépendantes quant à elles se rapportent aux facteurs organisationnels (la demande psychologique, la latitude décisionnelle, pénibilité, la reconnaissance au travail, le soutien social, la résilience, aux situations d'atteintes (le stress)

1.3. Collectes des données

La collecte des données avait été réalisée selon la technique de collecte de données qualitatives. La grille d'entretien a été l'outil

utilisé. Cette grille a intégré les échelles de Karasek et Siegrist et a permis la collecte de données sur le vécu des travailleurs, l'organisation du travail, les mécanismes individuels, organisationnels et relationnels liées à la demande psychologique, la latitude décisionnelle, la pénibilité de l'emploi, la reconnaissance au travail, le soutien social et le stress éprouvé. Et ce, en conformité avec les principes éthiques contenus dans la déclaration de l'Association Médicale Mondiale d' HELSINKI (Puri et al, 2008). Par ailleurs notre enquête a été soumise au strict respect de la confidentialité avec l'autorisation N°63/MS/DC/SGM/CNERS/SA du 31 Mai 2021 sur Avis Ethique favorable n°12 du 22 Avril 2021 du Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé au Bénin (CNERS).

1.4. Traitement des données

L'analyse des données ont été faites avec le logiciel Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25, Word et Excel 2007. La méthode d'analyse de contenu a permis le traitement des données collectées. Les items qui sont les éléments constitutifs de mesures utilisés ont été codés dans des fichiers électroniques Word et Excel.

2- Résultats

2.1. Caractéristiques socio démographiques des sujets enquêtés

Aucun sujet de sexe féminin ne figurait parmi les 80 sujets enregistrés. La tranche d'âge de [30-40[ans était la plus représentée (47,5%) et la proportion de ceux ayant atteint le niveau secondaire d'étude était de (45%) comme l'indique le tableau ci-dessous :

Tableau I : Répartition des sujets selon les caractéristiques sociodémographiques

	Effectifs N=80	Fréquence en %
Sexe		
Masculin	80	100
Féminin	00	00
Age		
[20-30]ans	4	5
[30-40]ans	38	47,5
[40-50]ans	28	35
50 et plus	10	12,5
Niveau d'étude		
Primaire	29	36,25
Secondaire	36	45
Supérieur	15	18,75

Source : Données de terrain

2.2. Caractéristiques professionnelles des travailleurs.

La majorité (94,5%) des participants sont des occasionnels, 93,75% travaillaient à temps plein, 17,5% avaient une ancienneté de [2-5]ans. La totalité (100%) déclarait qu'ils travaillent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

Tableau I : Répartition des enquêtés selon les caractéristiques professionnelles

	Effectifs N=80	Fréquence en %
Durée du contrat de travail		
Occasionnel	7	5,5
	5	
Durée indéterminée	5	94,5

Régime de travail		
Temps plein	5	96,4
Temple Partiel	7	3,6
	5	
Ancienneté		
[2-5]ans	1	17,5
	4	
[5-10]ans	1	16,2
	3	5
[10-15]ans	1	15
	2	
[15-20]ans	1	12,5
	0	
≥ 20 ans	6	7,5
Travail sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique		
Oui	8	100,
	0	0
Non	0	0,0
Temps durant lequel vous travaillez sous votre supérieur immédiat actuel		
Temps plein	5	6,25
Temple Partiel	7	93,7
	5	5
Style de travail au service		
Travail seul	5	
		6,25
Travail en équipe	7	93,7
	5	5

Source : Données de terrain

2.3. Echelle de Karasek

Selon Karasek et Theorell, les exigences au travail ou la demande psychologique n'expliquent pas et ne déterminent pas le stress. Pour eux, Le risque de développer un problème de santé (physique ou mentale) augmente avec la combinaison d'une demande psychologique élevée et d'une autonomie décisionnelle faible.

Dans notre étude, le stress a été évalué avec les composantes d'évaluation du stress de l'échelle de Karasek. Ainsi, on observe une forte exigence et une faible latitude décisionnelle. Selon le

modèle de Karasek, la forte exigence et la faible latitude décisionnelle rend l'individu « tendu », « stressant » (confère le quadrant rouge tendu de la figure 1 ci-dessous). Ce qui implique une présence du stress professionnel au sein des dockers. Le stress se révèle donc comme un facteur de risque chez les manutentionnaires qui impacte leur bien-être physique et mentale

Figure 1: Modèle de Karasek du stress au travail (selon Karasek & Theorell, 1990)

Source : Résultats de nos enquêtes

3- Discussion

3.1. Caractéristique sociodémographique des employés enquêtés au sein de l'organisation

Notre population enquêtée a une prédominance masculine de (100%) dont 47,5% appartenait à la tranche de [30-40[ans

(conférer Tableau I). Ce qui montre que notre population enquêtée composé en majorité de jeune ayant toute la force et virilité musculaire pour un travail lié au contexte manutentionnaire. Par ailleurs, on observe que (94,5%) des participants étaient des occasionnels, 93,75% travaillaient à temps plein, 17,5% avaient une ancienneté comprise entre deux (2) et cinq (5) ans (conférer Tableau II).

Au cours de notre recherche, plusieurs inducteurs ont été évalués à travers des questions sur le vécu au travail et l'organisation du travail pratique. Il s'agit des inducteurs liés à l'effort physique, à la latitude décisionnelle, à la pénibilité, à la reconnaissance, au soutien social et au stress.

3.2. La latitude décisionnelle et l'effort physique : deux dimensions de la charge de travail entravées

Les dockers sont des exécutants dans la chaîne portuaire. Ils exécutent l'ordre reçu des supérieurs et par ce fait, ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire et ne saurait avoir une latitude décisionnelle vu leur statut au sein du domaine portuaire. L'évaluation de la latitude décisionnelle montre que 82% des dockers ont une faible autonomie décisionnelle. Ce résultat est conforme à celui de A. Lassissi (2022, p.55) qui prouve dans son étude portant sur "la prévalence du stress chez les dockers de la SOBEMAP", une latitude décisionnelle faible chez 77,9% de ses enquêtés. Aussi, V. Hinson, H. Lawin, S. Assilamehou , B. Agumon , P. Ayelo , B.Fayomi (2007,p.56-63) au Bénin ont observé une latitude décisionnelle faible chez 34,8% des travailleurs et M . Adjobimey, V.Hinson, R.Mikponhoué , E. Hountohotegbe , Klikpo E, I.Mama Cissé (2022, p. 1-14) observent que la latitude décisionnelle était faible chez 83,9% de leurs enquêtés.

L'effort physique a été apprécié à travers, les charges physiques, les poids lourds à porter et les postures à adoptés. Ces éléments conjugués à la nature même du métier de docker montrent le

caractère à efforts physiques élevés de la profession. Par ailleurs, le dopage de certains travailleurs pour accomplir le travail dit long sur l'exploitation des muscles du corps. Mieux, le déferlement de plusieurs travailleurs au service santé pour la prise de médicaments contre les courbatures, les douleurs musculaires et troubles musculosquelettiques de la force physique qui est déployé par ces travailleurs. Au sein des travailleurs enquêtés 93% des enquêtés sont soumis à un effort physique intense et continu.

3.3. La pénibilité du travail : un risque accru chez les dockers

Les travailleurs dans leur discours du vécu au travail révèlent en majorité la complexité et la pénibilité du travail qu'ils abattent. Ils ont également mis l'accent sur les postures qu'oblige l'exécution de tâches difficiles et pénibles tel que présenté par un interviewé ci-dessous :

« [...] On reste courbé pendant 8 heures de temps. Tu finis tout fatigué et tu as mal au corps. Quand tu es fatigué, on n'accepte pas que tu te reposes. C'est un travail très dur. Si tu ne te sens pas bien, il faut rester à la maison. Le travail est très dur et très risquant. Beaucoup de gens se dope pour venir travailler sinon tu ne peux pas, tu vas craquer ». Par ailleurs, la dangerosité du travail et le risque d'atteinte à la santé physique et mentale a été « [...] Quand on travaille, on est adossé donc exposé aux risques. Des sacs peuvent tomber sur toi, nous n'avons pas d'équipements adéquats de protection, si tu ne sais pas faire avec la fatigue, tu peux tomber dans la mer. [...] ».

Selon une étude de F. Boton (2010, p.42) sur « *Multiplés facettes d'un problème de santé au travail : approches évaluative, et ergonomique des troubles ostéoarticulaires chez les dockers de Cotonou* », les plaintes du bas du dos s'estiment à (48,5%) et constituent la plus importante plainte chez les dockers. Cette

étude confirme la pénibilité du travail chez les dockers avec l'adoption de postures malveillantes. Tous ces éléments expriment le caractère pénible des tâches des travailleurs de ce secteur et montre le risque pour la santé mentale.

3.4. Reconnaissance et soutien social : de puissants leviers du bien-être à l'épreuve

La reconnaissance a été évaluée sous deux angles : la reconnaissance d'utilité liée à la rétribution et rémunération rapportée à l'effort. Pour les enquêtés, la perception de l'effort face à l'effort fourni est faible. Pour la plupart, le salaire fixé journalièrement selon le type de permanence – journée ou nuit) ne nourrit pas son homme :

« Ce que nous gagnons, ne peut seul nourrir le foyer avec toutes les charges. Il faut le compléter avec d'autres activités aux heures indues ».

Ainsi, la perception de l'effort et de la récompense montre un déséquilibre. Il est donc important que l'Etat revoie ce groupe de travailleurs occasionnels qui constitue la véritable cheville ouvrière de cette structure. S'agissant de la reconnaissance de beauté, elle n'existe presque pas.

« Tu n'es pas là pour être féliciter, qui te félicitera ? Tu es là pour travailler et avoir de salaire. C'est le salaire qui est la finalité ».

Ces propos montrent que la reconnaissance de beauté est quasi, inexistante. Seule, le salaire compte. Ce système de travail s'apparente au taylorisme, travail à la chaîne ou seul le salaire est le produit de l'effort. Par ailleurs, vu le statut de cette catégorie de travailleurs et le manque de considération par la hiérarchie car ne faisant pas partie intégrante du fonctionnariat, ce groupe de travailleurs est négligé voire oublié. En résumé, on note une faible reconnaissance au sein de cette structure. Ce constat s'apparente aux résultats de A. Lassissi (2022, p.56) sur

l'étude sur la prévalence du stress chez les dockers de la SOBEMAP dans lequel il rapporte que 79,12% des travailleurs bénéficient d'une faible reconnaissance au travail. La faible reconnaissance est également rapportée par avec Hinson et al (2007, p.56-63) dans leur étude. Ils notent une faible reconnaissance au travail chez 63,6% des travailleurs interrogés et Adjobimey et al (2022, p. 1-14) observe que 89,9% bénéficient d'une faible reconnaissance au travail.

Des questions sur la cohésion au travail entre collègue et avec les supérieurs hiérarchiques nous ont permis d'évaluer le degré de cohésion. En effet, s'agissant du soutien entre collègue au travail, le soutien social est bonne sans discrimination et injustice, la majorité des enquêtés estiment avoir bonne relation au travail entre collègue « [...] *Nous travaillons en équipe et nous nous entraïdons [...]* ». Par ailleurs pour d'autres, l'ambiance devient parfois délétère et conflictuelle du fait du comportement agressif de certains collègues après la prise des stupéfiants.

« [...] L'ambiance entre équipe est parfois bonne mais également conflictuelle. Tout le monde devient nerveux et agressif ce qui rend le travail compliqué ».

S'agissant de la perception des relations entre les travailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques, les enquêtés relèvent une relation sociale faible et dégradante du fait des mauvais traitements sanitaires et financiers et leurs manques de considérations

« [...] Nous les dockers nous souffrons. Ils ne veulent pas nous revaloriser. Nous subissons un mauvais traitement salarial malgré les lourdes tâches que nous abattons. Face à la pénibilité et le travail de force, nous n'avons pas un bon traitement sanitaire et laissé à nous. [...] ».

Ainsi, en général, le soutien social au sein de ce terrain est faible et n'est pas propice à la construction de la santé mentale au travail. Ces résultats confirment les résultats de l'étude sur la prévalence et facteurs associés du stress professionnels chez les

travailleurs de la SOBEMAP en 2022 qui montre un faible soutien social chez 57,01% des travailleurs (A. Lassissi ,2022, p.55). Par ailleurs V. Hinson et al (2007, p.56-63) au Bénin en 2017 ont observé également un soutien social faible des travailleurs de la SOBEMAP. De même, Adjobimey et al (2022, p. 1-14) ont observé un faible soutien social chez les travailleurs enquêtés à la SOBEMAP. 53 % déclaraient avoir un faible soutien social. Toutes ces études confirment le faible soutien social observé dans notre étude. Le soutien social étant un facteur organisationnel déterminant dans la construction de la santé mentale se trouve dans notre étude être une variable qui impacte négativement la santé mentale des travailleurs.

3.5. Le stress professionnel : un risque psychosocial destructeur

Dans notre étude, nous n'avions pas évalué le stress. Mais les composantes d'évaluation du stress de l'échelle de Karasek ont été étudiées. On observe au sein de notre population, une faible latitude décisionnelle et une demande psychologique élevée (conféré Fig1). Dans une étude sur « *Part des facteurs psychosociaux au travail dans la genèse des troubles musculosquelettiques* », N. Mechergui, D.Brahim, N.Ben-Charrada, I. Youssef, H. Ben-Said , M. Bani (2018, p . 364-365) ont révélé la situation du « Job Strain » était notée dans 15,1 % des cas dans une entreprise de câblages. Pour Karasek, il y a stress lorsque la demande psychologique est élevée et l'autonomie décisionnelle faible. Ce qui entraîne une augmentation très nette des maladies cardio-vasculaires, des signes de souffrance psychiques et des manifestations dépressives (Karasek &Theorell, 1990 ; Stanfeld, Fuhrer, Shipleyet & Marmot, 1999). Dans notre recherche, les dimensions du stress ont été évaluées au cours de notre entretien. Ainsi, en se référant à Karasek, nous avons observé une forte exigence et une faible latitude décisionnelle. Ce qui implique

une présence du stress professionnel au sein de nos enquêtés. Par ailleurs, les stratégies de coping mises en œuvre montrent la présence du stress. Le stress se révèle donc comme un facteur de risque pouvant impacter sur la santé mentale au travail.

3.6. Limites de la recherche

La limite à notre recherche réside dans l'utilisation de la technique de collecte des données par l'entretien. En effet, l'entretien est une technique de collecte de données qui permet de mieux appréhender le vécu des travailleurs. Associée à une méthode de collecte quantitative telle que le questionnaire permettrait d'avoir des données spécifiques avec des outils performants d'analyse de l'organisation du travail pouvant appréhender de manière quantitative les différentes variables organisationnelles.

Conclusion

L'effort physique, la pénibilité du travail, la latitude décisionnelle, le soutien social, la reconnaissance et le stress professionnel sont des facteurs de risques qui impactent la santé physique et mentale des dockers. La prise en compte de cette cartographie de risques psychosociaux par les dirigeants de la SOBEMAP paraît nécessaire pour élever le bien-être de ces travailleurs. Ainsi, une réorganisation du travail des dockers et du fonctionnement interne réduirait ses différents risques. De même, la mise en œuvre d'action préventive notamment d'intervention à visée ergonomique et thérapeutique est urgente pour le bien-être des dockers au travail.

Conflit d'intérêt : Aucun

Bibliographie

Adjobimey M, Hinson V, Mikponhoué R, Hountohotegbe E,

Klikpo E, Mama Cissé I, et al. *Occupational stress in industry setting in Benin 2019: A cross-sectional study*. Cannizzaro E, éditeur. PLoS ONE. 9 juin 2022;17(6):1-14. https://www.researchgate.net/publication/361219315_Occupational_stress_in_industry_setting_in_Benin_2019_A_cross-sectional_study

Boton F. (2010). *Multiples facettes d'un problème de santé au travail : approches évaluative, et ergonomique des troubles ostéoarticulaires chez les dockers de Cotonou*. Thèse de doctorat d'ergonomie (soutenance prévue pour septembre), Université de Lille3. Acte du 45 eme congrès de la société d'Ergonomie de Langue Française de Septembre 2010 en (Liege) Belgique (p.42-50) <https://academicjournals.org/journal/JPHE/article-references/6E0737E67440>

Dejours C. (2003). *L'évaluation du travail à l'épreuve du réel : Critique des fondements de l'évaluation*. Paris : INRA <https://www.cairn.info/l-evaluation-du-travail-a-l-epreuve-du-reel--9782759224609.htm>

Detchessahar M. (2013). *Faire face aux risques psychosociaux : quelques éléments d'un management par la discussion*. Négociations, 19, 57-80. DOI : 10.3917/neg.019.0057 <https://www.cairn.info/revue-negociations-2013-1-page-57.htm>

Hinson VA, Lawin H, Assilamehou S, Aguemon B, Ayelo P, Fayomi B. Prévalence du stress chez le personnel d'une compagnie d'assurance du Benin. Rev CAMES SANTE. déc 2017;5(2):57-63.

<http://publication.lecames.org/index.php/sante/article/view/529>

Hinson V, Aguemon B, Adjobimey M, Damien G, Ouili I, Mikponhoue R, et al. Prevalence and Associated Factors of Occupational Stress in the Mining Sector: The Case Study of the Youga Mine at Zabre in Burkina Faso. *Occupational Diseases and Environmental Medicine*. 17 sept 2021;9(4):185-98. https://www.scirp.org/pdf/odem_2021111615003073.pdf

Hubault F. (2009). *L'approche ergonomique des questions santé/travail*. *Mouvement*, 58, 97-102. DOI : 10.3917/mouv.058.0097 <https://www.cairn.info/revue-mouvements-2009-2-page-97.htm>

Jeoffrion, C., Hamard, J.P., Barre, S., & Boudoukha, A. H. (2014). *Diagnostic organisationnel et prévention des risques psychosociaux dans un établissement d'accueil pour personnes âgées : l'intérêt d'une méthodologie mixte et participative* ». *Le Travail Humain*, 4, 373-399. DOI : 10.3917/th.774.0373 <https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2014-4-page-373.htm>

Lassissi ;A. (2022). *Prévalence et facteurs associés du stress professionnel chez les travailleurs de la SOBEMAP*, Thèse de doctorat de l'Université d'Abomey calavi

Leroy,N. (2013). *Quels facteurs explicatifs du burnout et du bien-être subjectif ? Déterminants psychologiques, sociaux et organisationnels auprès des cadres à responsabilités et élaboration d'un modèle* . Thèse de doctorat de l'Université de Lille 3 <https://theses.hal.science/tel-01124140/document>

Mechergui N, Brahim D, Ben-Charrada N, Youssef I, Ben-Said H, Bani M (2018). Part des facteurs psychosociaux au travail dans la genèse des troubles musculosquelettiques. *Revue ScienceDirect Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement* 79(5):364-365 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878518303849>

Puri K.S., Suresh K.R., Gogtay N.J.T.U. Déclaration of HELSINKI, 2008 : implication for stakeholders in research. *J*

Postgrad Red. 2009 ; 55 (2) : 2009
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19550060/>

Rouat. S, Sarnin.P (2009). *Prévention des risques psychosociaux au travail et dynamique de maturation : le processus d'intervention comme opérateur de la transformation et du développement de la coopération*. Activités (Avril 2013), Intervenir sur le travail | Pragmatisme et activités principes et échelles d'évaluation. 2ème éd., Masson, Issy les Moulineaux, 2009. <https://journals.openedition.org/activites/548>

Mikponhoue .R, Hinson.A, Fayomi.B.(2017). *Troubles musculosquelettiques dans une entreprise de manutention portuaire à Cotonou (Bénin)*. RAMReS Sciences de la Santé vol.5, No2 P 28-33
<http://publication.lecames.org/index.php/sante/article/view/528>

Weill-Fassina, A., & Rabardel, P. (2010). *Point de vue ergonomique sur les facteurs psychosociaux de risques pour la santé*. Revue de la littérature réalisée dans le cadre des travaux du Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux
https://elearning.univ-bejaia.dz/pluginfile.php/687536/mod_folder/content/0/POINT%20DE%20VUE%20ERGONOMIQUE%20SUR%20LES%20FACTEURS%20PSYCHOSOCIAUX%20DE%20RISQUES%20POUR%20LA%20SANT%C3%89.%20Annie%20Weill%20Fassina%20Pierre%20Rabardel%20%281%29.pdf?forcedownload=1